

COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE SUR
« L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN AFRIQUE »

CATALOGUE DES RESUMES

SAN PEDRO DU 06 AU 10 MAI 2025

Côte d'Ivoire

secretariat.colloque2025@fonsti.org

Catalogue n° 03-2025

Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)

Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /

05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08

info@fonsti.org / www.fonsti.org

COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE SUR :
« L'AFRIQUE A L'ÈRE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : ENJEUX ET
DÉFIS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF »

A

L' Université Polytechnique de San Pedro du 06 au 10 mai 2025

Côte d'Ivoire

secretariat.colloque2025@fonsti.org

Catalogue n° 03-2025
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org/ www.fonsti.org

COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE
(Côte d'Ivoire)

Pour le FONSTI :
Docteur SANGARE Yaya
Secrétaire général

Catalogue n° 03-2025
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org / www.fonsti.org

**COLLOQUE FONSTI 2025
A SAN PEDRO DU 06 AU 10 MAI 2025**

COLLOQUE INTERNATIONAL

Thème : « L'AFRIQUE A L'ÈRE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : ENJEUX ET DÉFIS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF »

Lieu : San Pedro, du mardi 6 au vendredi 9 Mai 2025

PROGRAMME

Programme synthétique

Programme synthétique			
Mardi 6 Mai 2025	Mercredi 7 Mai 2025	Jeudi 8 Mai 2025	Vendredi 9 Mai 2025
Allocutions d'Ouverture - Mot de Bienvenue - Mot du FONSTI - Mot de Cadrage - Mot d'ouverture Conférence Inaugurale	Ouverture des travaux	Ouverture des travaux	Ouverture des travaux
	Panel 2	Panel 4	Présentation du rapport du colloque
Pause-café + Visite de posters+ Stands	Pause-café	Pause-café	Pause-café
Conférence sur stratégie nationale de l'IA			Remise des prix
Panel 1	Panel 3	Panel 5	Mot clôture du colloque
Pause Déjeuner	Pause Déjeuner	Pause Déjeuner	Pause Déjeuner
Atelier session 1	Atelier session 3	Atelier session parallèle	Visite touristique
Pause-café + Réseautage	Pause-café + Réseautage		
Atelier Session 2	Atelier Session 4	Atelier Session 6	
		DINER GALA	

Programme détaillé

Mardi 6 Mai 2025

07h30-08h30 : Accueil et installation des invités

08h-08h50 CEREMONIE D'OUVERTURE

Allocutions d'ouverture

- ✓ **Mot de bienvenue** : Prof Meke MEITE, Président de l'Université Polytechnique de San-Pedro
- ✓ **Mot du FONSTI** : Dr SANGARE Yaya, Secrétaire Général du FONSTI
- ✓ **Mot de cadrage** : Prof Meke MEITE, Président du Comité Scientifique du Colloque

- ✓ **Mot d'ouverture : Prof Adama DIAWARA**, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

09h-10h CONFERENCE INAUGURALE

Thème : « L'Afrique à l'Ère de l'Intelligence Artificielle : Usages, Défis de Souveraineté, Opportunités de Développement et Enjeux d'Inclusion »

Intervenant : Dr MAHAMAN Bachir Saley, Division Sciences Technologie et Space-Commission de l'Union Africaine

Modérateur : Prof YAPO Achiepo, Vice-Président de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Rapporteur : Dr ADECHINA Olayossimi

10h-10h20 : Pause-café + Photo de Groupe + VISITE DE POSTERS

Poster 1 : Berté Adama & Tioté Bintou (A1_7) : « Utilisation de l'IA dans la formation des étudiants du système LMD dans les universités publiques de Côte d'Ivoire : cas de l'Université Polytechnique de Man »

Poster 2 : Bola Bakary (A2_4) : « IA et design thinking : moteurs d'innovation de produits pour un développement durable en Afrique »

Poster 3 : Blassi N'guessan Rémi (A3_4) : « L'Intelligence Artificielle et la question de l'amortabilité de l'homme »

Poster 4 : Salaha Assoumane (A5_16) : « Évaluation de l'impact de l'exploitation aurifère artisanale sur l'agriculture et les ressources naturelles dans la Sous-préfecture de Kokumbo, centre de la Côte d'Ivoire »

Poster 5 : Diakite Zoumana (A6_8) : « L'IA et valeurs humaines : d'une IA inspirée des valeurs culturelles africaines »

Poster 6 : Kouamé Adam Camille (A7_15) : « Prédiction de l'index glycémique d'aliments traditionnels par le réseau de neurones artificiels »

Poster 7 : Kouamé Kan Benjamin (A7_16) : « Évaluation quantitative du risque d'exposition à l'aflatoxine ml chez les consommateurs de lait cru de vache à Daloa par simulation Monte Carlo »

Rapporteur : Dr Dago Beugré

10h20-11h CONFERENCE

Thème : « Présentation de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle »

Intervenant : M. KOUASSI-AKON René, Sous-Directeur de l'Innovation et des Technologies Emergentes

Modérateur : Prof OUMTANAGA Ousmane, Membre du Conseil Scientifique du FONSTI

Rapporteur : Dr YE Sata

11h-12h30 PANEL 1

Thème : « IA et Durabilité : repenser l'Environnement, l'Agriculture et l'Inclusion Sociale en Afrique »

Intervenant 1 : Dr Mélanie WEYNANTS, Chercheure à l'Institut Max-Planck de Biogéochimie (Allemagne)

Intervenant 2 : Dr Wenda BAUSCHSPIES, (Etats-Unis)

Intervenant 3 : Prof COULIBALY Naga, Enseignant-Chercheur, Université Polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire)

Intervenant 4 : Dr DAYAMBA Kayaba Marc Francis, Conseiller Technique au Ministère de la transition Digitale des Postes et de la Communication Electronique (Burkina Faso)

Modérateur : Prof OUATTARA Karamoko, Vice-Président de l'Université Polytechnique de San Pedro. Spécialité : Biochimie, Microbiologie, Biologie

Rapporteur : Dr EKRA Jean Théophile

12h30-14h00 : DEJEUNER

TRAVAUX D'ATELIER 1

14h-15h45 : Atelier session 1 – USP			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1		Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr KOFFI Thomas	Axe 1_1, Axe 1_2, Axe 1_3
2	Axe 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation-formation et recherche	Président de séance : Prof COULIBALY DJAKALIDJA Rapporteur : Dr KOUAO Sopie Reine D'Avila Christelle	Axe 1_4, Axe 1_5, Axe 1_6
3		Président de séance : Prof KONIN Séverin Rapporteur : Dr KOUAMENAN N'zebo Moïse	Axe 1_8, Axe 1_9, Axe 1_10,
4		Président de séance : Prof KONE VAMARA Rapporteur : Dr SORO Doh	Axe 1_11, Axe 1_12, Axe 1_13
5		Président de séance : Prof KOUASSI Kouakou Simeon Rapporteur : Dr TANOI Salomon Patrick Emmanuely	Axe 2_1, Axe 2_2, Axe 2_3
6	Axe 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr ALICO Nango Jérôme	Axe 3_1, Axe 3_2, Axe 3_3
7		Président de séance : Prof FOUNSIGUE Rapporteur : Dr KOUAKOU Benoit	Axe 3_5, Axe 3_6, Axe 3_7
8	Axe 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance	Président de séance : Prof BAMBA Assouman Rapporteur : Dr SILUE Gnieneretien N.	Axe 4_1, Axe 4_2, Axe 4_3
9		Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : Dr DIABY Vandjguiba	Axe 4_4, Axe 4_5, Axe 4_6
10	Axe 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement	Président de séance : Prof YAO Philomène Rapporteur : Dr KONE Abdoulaye	Axe 5_1, Axe 5_2, Axe 5_3
11	Axe 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr AHOUE Jean-Jacques	Axe 6_1, Axe 6_2, Axe 6_3
12		Président de séance : Prof IKOSSIE Alexise Rapporteur : Dr AKA Atché Michel	Axe 6_4, Axe 6_5, Axe 6_6
13	Axe 7 : Intelligence	Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopie Rapporteur : Dr IRIÉ Bi Vagbé Gethème	Axe 7_1, Axe 7_2, Axe 7_3

14	Artificielle (IA) et agriculture durable	Président de séance : Dr TRAORE Abou Rapporteur : Dr LOUA Diomandé	Axe 7_4, Axe 7_5, Axe 7_6
----	--	---	---------------------------

15h45-16h : Pause-Café

16h-17h45 : Atelier session 2 – USP			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation-formation et recherche	Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr FOFANA Nahon Mamadou	Axe 1_14, Axe 1_15, Axe 1_16
2		Président de séance : Prof COULIBALY DJAKALIDJA Rapporteur : Dr KOFFI Yao	Axe 1_17, Axe 1_18, Axe 1_19
3		Président de séance : Prof KONIN Sévérin Rapporteur : Dr Doumun Solange	Axe 1_20, Axe 1_21, Axe 1_22,
4		Président de séance : Prof KONE VAMARA Rapporteur : Dr COULIBALY Ousmane	Axe 1_23, Axe 1_24, Axe 1_25
5	Axe 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie	Président de séance : Prof COULIBALY NAMORY Rapporteur : Dr BEUGRE Kossou Yves Bertrand	Axe 2_5, Axe 2_6, Axe 2_7
6	Axe 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr SAMA Anzoumana	Axe 3_8, Axe 3_9, Axe 3_10
7		Président de séance : Prof COULIBALY Namory Rapporteur : Dr LANDALIDJI Mahougnon Justin	Axe 3_11, Axe 3_12, Axe 3_13
8	Axe 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance	Président de séance : Dr DJAKO Doffou Jérôme Rapporteur : Dr DIOMANDE Sékou	Axe 4_7, Axe 4_8, Axe 4_9
9		Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : Dr OUATTARA Amidou	Axe 4_10, Axe 4_11, Axe 4_12
10	Axe 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement	Président de séance : Dr (MC) BOMISSO Lezin Rapporteur : Dr KOUAME Lou Brou Cécile	Axe 5_4, Axe 5_5, Axe 5_6
11	Axe 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr KOFFI Kouadio Pascal	Axe 6_7, Axe 6_9, Axe 6_10
12		Président de séance : Prof IKOSSIE Alexise Rapporteur : Dr GBAMBLE Bi Youzan Aimé	Axe 6_11, Axe 6_12, Axe 6_13

13	Axe 7 : Intelligence Artificielle (IA) et	Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur : Dr BAN Ouéméla Venance Allais	Axe 7_7, Axe 7_8, Axe 7_9
14	agriculture durable	Président de séance : Prof GONNETY Tia Rapporteur : Dr BITCHI Boni Michel	Axe 7_10, Axe 7_11, Axe 7_12

18h : Fin des travaux d'atelier journée 1

Mercredi 7 Mai 2025

08h00-08h10 : Ouverture des travaux ; par Prof MEITE Meke

08h10-10h10 PANEL 2

Thème : « *IA, Gouvernance et Régulation : éthique, souveraineté numérique et défis politiques pour l'Afrique* ».

Intervenant 1 : M. N'DIAYA Talla, UNESCO

Intervenant 2 : M. RIBEIRO Jérôme, Président Fondateur de Human IA

Intervenant 3 : Prof KARAMOKO Tiéba, Philosophe-Éthique des Technologies et Bioéthique

Intervenant 4 : M. KOUASSI-AKON René, Sous-Directeur de l'Innovation et des Technologies Émergentes

(Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation)

Modérateur : Prof BAMBA Assouman, Membre du Conseil Scientifique du FONSTI

Rapporteur : Dr EGORAN Blandine Epouse Kouassi

10h10-10h30 : Pause-café + réseautage

10h30-12h30 PANEL 3

Thème : « *Intelligence Artificielle et Santé : Innovations, Enjeux et Perspectives pour l'Afrique* ».

Intervenant 1 : M. TIAMBO Franck, Head of Operations, KimboCare SA (Suisse)

Intervenant 2 : Mme Noémie Yétéma NIKIEMA NIDJERGOU, Health Information Management & Risk Assessment Officer, OMS AFRO

Intervenant 3 : Prof BILE Philippe Emile France Koffi, Médecin Ophtalmologue, Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte d'Ivoire)

Intervenant 4 : Prof Oumar Cheick BAKAYOKO, Médecin, Informaticien, spécialiste en Informatique de la santé

Modérateur : Prof ZOUÉU Jérémie, Université Polytechnique de San Pedro

Rapporteur : Dr COULIBALY Ousmane

12h30-14h : DEJEUNER

14h-15h45 : Atelier session 3 – USP			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Intelligence Artificielle (IA),	Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr KOFFI Thomas	Axe 1_26, Axe 1_27, Axe 1_28
2	éducation-formation et recherche	Président de séance : Prof COULIBALY DJAKALIDJA Rapporteur : Dr KOUAO Sopia Reine	Axe 1_29, Axe 1_30, Axe 1_31

3		Président de séance : Prof KONIN Sévérin Rapporteur : Dr KOUAMENAN N'ZEBO MOÏSE	Axe 1_32, Axe 1_33 Axe 1_34,
4		Président de séance : Prof KONE VAMARA Rapporteur : Dr SORO Doh	Axe 1_35, Axe 1_36, Axe 1_37
5	Axe 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie	Président de séance : Dr (MC) YAPO Achiepo Rapporteur : Dr MOUTO Gnakan Maguil	Axe 2_8, Axe 2_9, Axe 2_10
6	Axe 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr EKRA Jean Théophile	Axe 3_15, Axe 3_16, Axe 3_17
7		Président de séance : Prof COULIBALY Namory Rapporteur : Dr ALICO Nango Jérôme	Axe 3_18, Axe 3_19, Axe 3_20
8	Axe 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance	Président de séance : Dr DJAKO Doffou Jérôme Rapporteur : Dr ADECHINA Olayossimi	Axe 4_13, Axe 4_14, Axe 4_15
9		Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : Dr SILUE Gnieneretien N.	Axe 4_16, Axe 4_17, Axe 4_18
10	Axe 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement	Président de séance : Dr (MC) COULIBALY Naga Rapporteur : Dr KAMAGATE Anzoumanan	Axe 5_7, Axe 5_8, Axe 5_9
11	Axe 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr SILUE Kounamiga	Axe 6_14, Axe 6_15, Axe 6_16
12		Président de séance : Prof IKOSSIE Alexise Rapporteur : Dr YE Sata	Axe 6_17, Axe 6_18, Axe 6_19
13	Axe 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable	Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopia Rapporteur : Dr HIEN Victorine Epouse Ouattara	Axe 7_13, Axe 7_14, Axe 7_17
14		Président de séance : Prof GONNETY Tia Rapporteur : Dr IRIÉ Bi Vagbé Gethème	Axe 7_18, Axe 7_19, Axe 7_20

14h-15h45 : Atelier Session Parallèle – USP

Salle	ACTIVITE	INTERVENANT
Plénière	Coopération Scientifique entre l'Afrique et l'Allemagne : La Stratégie et les Programmes de soutien de la DFG Président de séance : Prof BAMBA Assouman Rapporteur : Dr BISSOU Guikahué Daniel	KNODEL Kathrin Fondation allemande pour la recherche (DFG)

15h45-16h : Pause-Café

16h-17h45 : Atelier session 4 – USP			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation- formation et recherche	Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr FOFANA Nahon Mamadou	Axe 1_38, Axe 1_39, Axe 1_40
2		Président de séance : Prof COULIBALY DJAKALIDJA Rapporteur : Dr KOFFI Yao	Axe 1_41, Axe 1_42, Axe 1_43
3		Président de séance : Prof KONIN Séverin Rapporteur : Dr DOUMUN Solange	Axe 1_44, Axe 1_45 Axe 1_46,
4		Président de séance : Prof KONE VAMARA Rapporteur : Dr COULIBALY Ousmane	Axe 1_47, Axe 1_48, Axe 1_49
5	Axe 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie	Président de séance : Prof COULIBALY Namory Rapporteur : Dr DAGO Beugre Ange Emmanuel	Axe 2_11, Axe 2_12, Axe 2_13
6	Axe 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr EKRA Jean Théophile	Axe 3_21, Axe 3_22, Axe 3_23
7		Président de séance : Prof FOUNSIGUE Rapporteur : Dr ALICO Nango Jérôme	Axe 3_24, Axe 3_25, 3_14
8	Axe 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance	Président de séance : Dr Sourou MEATCHI Rapporteur : Dr DIABY Vandjiguiba	Axe 4_19, Axe 4_20, Axe 4_21
9		Président de séance : Cyprien EKRA Rapporteur : Dr DIOMANDE Sékou	Axe 4_22, Axe 4_23, Axe 4_24
10	Axe 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement	Président de séance : Dr (MC) COULIBALY Naga Rapporteur : Dr ATCHEREMI Kouakou Noumh Dickens	Axe 5_10, Axe 5_11, Axe 5_12
11	Axe 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr AHOUE Jean-Jacques	Axe 6_20, Axe 6_21, Axe 6_22
12		Président de séance : Prof IKOSSIE Alexise Rapporteur : Dr AKA Atché Michel	Axe 6_23, Axe 6_24, Axe 6_25
13	Axe 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable	Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur : Dr LOUA Diomandé	Axe 7_21, Axe 7_22, Axe 7_23
14		Président de séance : Prof GONNETY Tia Rapporteur : Dr BAN Ouéméla Venance Allais	Axe 7_24, Axe 7_25, Axe 7_26

18h : Fin des travaux d'atelier journée 2

Jeudi 8 Mai 2025

08h00-08h10 : Ouverture des travaux ; par Prof MEITE Meke

08h10-10h10 PANEL 4

Thème : « *IA et Sécurité : enjeux de gouvernance, cybermenaces, protection des données et résilience numérique* ».

Intervenant 1 : M. Ousmane THIARE, Directeur Général du CINERI, (Sénégal)

Intervenant 2 : M. Cyprien EKRA, Fondateur & Directeur Général de Afro Data Security

Intervenant 3 : Dr OUATTARA Mory, Enseignant-chercheur USP, Intelligence Artificielle, Machin Learning (Côte d'Ivoire)

Intervenant 4 : Dr DJAKO Doffou Jérôme, Enseignant-chercheur ESATIC, Expert en Cyberdéfense & Intelligence Artificielle, Consultant senior en Cybersécurité & Data Science, Membre du Laboratoire de Recherche en Informatique et Télécommunication (LARIT), Membre du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication. (LASTIC) (Côte d'Ivoire)

Modérateur : Prof KARAMOKO Tieba, Philosophie sociale, Ethique des Technologies et Bioéthique, Directeur de l'UFR des sciences Humaines et Sociales (Université de Bondoukou)

Rapporteur : Dr HIEN Victorine Epouse OUATTARA

10h10-10h30 : Pause-café + réseautage

10h30-12h30 PANEL 5

Thème : « *IA, Éducation, Emploi et Finance : mutations, opportunités et enjeux pour l'Afrique* ».

Intervenant 1 : M. Isaac BAYOH, Fondateur et Directeur de l'intelligence artificielle chez FuturAfric, (Côte d'Ivoire)

Intervenant 2 : Prof YAPO ACHIEPO, Vice-Président de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Intervenant 3 : Dr (MC) Sourou MEATCHI (Anger-France) -Expert en transformation Digitale appliquée au TPE/PME, Exploitation et valorisation des données numériques dans le domaine du marketing et du management

Intervenant 4 : Prof Meke MEITE, Président de l'Université Polytechnique de San Pedro

Modérateur : Prof KOUASSI Kouakou Siméon, Université Polytechnique de San-Pedro

Rapporteur : Dr DAGO Beugré

12h30-14h : DEJEUNER

14h-15h45 : Atelier session 5 – USP			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation-formation et recherche	Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr KOUAKOU Benoit	Axe 1_50, Axe 1_51, Axe 1_52
2		Président de séance : Prof KONIN Sévérin Rapporteur : Dr SAMA Anzoumana	Axe 1_53, Axe 1_54, Axe 1_55
3		Président de séance : Prof KONE VAMARA Rapporteur : Dr LANDALIDJI Mahougnon Justin	Axe 1_56, Axe 1_57, Axe 1_58, Axe 1_59
4	Axe 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie	Président de séance : Prof KOUASSI Kouakou Simeon Rapporteur : Dr TANO H Salomon Patrick Emmanuely	Axe 2_14, Axe 2_15, Axe 2_16

5		Président de séance : Dr (MC) YAPO Achiepo Rapporteur : Dr BEUGRE Kossou Yves Bertrand	Axe 2_17, Axe 2_18, Axe 2_19
6		Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : Dr MOUTO Gnakan Maguil	Axe 2_20, Axe 2_21, Axe 2_22
7		Président de séance : Prof COULIBALY Namory Rapporteur : Dr OUATTARA Amidou	Axe 2_23, Axe 2_24, Axe 2_25
8	Axe 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement	Président de séance : Dr (MC) COULIBALY Naga Rapporteur : Dr EGORAN Blandine Akissi épouse Kouassi	Axe 5_13, Axe 5_14, Axe 5_15
9		Président de séance : Prof YAO Philomène Rapporteur : Dr KONE Abdoulaye	Axe 5_17, Axe 5_18, Axe 5_19
10		Président de séance : Dr (MC) BOMISSO Lezin Rapporteur : Dr KOUAME Lou Brou Cécile	Axe 5_20, Axe 5_21, Axe 5_22
11		Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr SILUE Kounamiga	Axe 6_26, Axe 6_27, Axe 6_28
12	Axe 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture	Président de séance : Prof IKOSSIE Alexise Rapporteur : Dr KAMAGATE Anzoumanan	Axe 6_29, Axe 6_30, Axe 6_31
13	Axe 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable	Président de séance : Dr TRAORE Abou Rapporteur : Dr BITCHI Boni Michel	Axe 7_27, Axe 7_28, Axe 7_29
14		Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur : Dr ATCHEREMI Kouakou Noumh Dickens	Axe 7_30, Axe 7_31, Axe 7_32

15h45-16h : Pause-Café

18h : Fin des travaux d'atelier journée 3

19h-22h DINER GALA

19h-19h30 : Accueil et installation

19h30-20h30 : Allocutions d'ouverture

- Allocution du Port Autonome d'Abidjan
- Autres allocutions, etc.

20h30 : Diner

Vendredi 9 Mai 2025

09h30 : Ouverture des travaux ; par Prof. MEITE Meke

09h30-10h30 : **Présentation du rapport du colloque**

Présenté par le Rapporteur Général

10h30-10h50 : **Pause-café**

10h50-11h50 : **Remise des prix et clôture du colloque**

Par FONSTI/PASRES

11h50-12h : **Mot clôture du colloque**

12h – 14h00 : **Déjeuner**

14h00 – 17h00 / **Visite touristique**

FIN DU COLLOQUE

COMITE DE REDACTION DU CATALOGUE DES RESUMES / FONSTI 2025

Fondateurs :
FONSTI

Rédacteur Principal du Catalogue:

Dr Yapo Lucas Delmas

Comité de Rédaction :

Dre OUATTARA LHAUR-YAIGAIBA ANNETTE
Prof DAYORO ZOGUEHI ARNAUD KEVIN
Dr (MC) EHOUMA KOFFI LUDOVIC
Dr N'GUESSAN KOUAME HENDERSONN
Dr (MC) TUO PEGA

Responsable Marqueting :

FONSTI
secretariat.colloque2025@fonsti.org

Catalogue n^o 03-2025
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org/ www.fonsti.org

COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE

Président :

Professeur MEITE Méké,
Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire

Vice-Président :

Professeur NANDIOLO-Koné Rose
Université Alassane Ouattara, Membre du Conseil Scientifique du FONSTI

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Prof BAMBA Assouman, Université Alassane OUATTARA de Bouaké, Côte d'Ivoire
Prof DAYORO Zoguehi Arnaud Kévin, UFHB
Prof KONIN Sévérin, UFHB
Prof KOUASSI Kouakou Siméon, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Prof KRA Enoc, UFHB
Prof Marcel TANNER, Président des Académies Suisses
Prof NANDIOLO-KONE Rose,
Prof OUATTARA Karamoko, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Prof SOUROU Méatchi, ESTHUA, Université d'Angers, France
Prof YAO Philomène, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Prof YAPI Yapi Dominique, UFHB
Prof Zoueu Jérémie, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Dr (MC) COULIBALY Djakalidja, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Dr (MC) COULIBALY Namory, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Dr (MC) COULIBALY Nanga, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Dr (MC) OUATTARA Founsougué, Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire
Dr OUEDRAOGO Alain

COMITE D'ORGANISATION DU COLLOQUE

N°	CIVILITE	COMMISSION	NOM ET PRENOMS	EMAIL	CONTACT	
1	Monsieur	PRESIDENT COMITE SCIENTIFIQUE	MEITE MEKE		07 07 90 65 79	
2	Madame	PCO	OUATTARA LHAUR-YAIGAIBA ANNETTE	annetteouattara@yahoo.fr	07 09 22 42 25	
SECRETARIAT						
3	Monsieur	RESPONSABLE SECRETARIAT	DAYORO ZOGUEHI ARNAUD KEVIN	dayorokevin@yahoo.fr	01 53 41 61 44	
4	Monsieur	MEMBRES SECRETARIAT	EHOUMA KOFFI LUDOVIC	emonchal17@gmail.com	07 49 23 43 11	
5	Monsieur		KARABOUE AFFOUSSIATA	affoussiata.karaboue@csrs.ci	05 46 37 92 74	
6	Madame		N'GUESSAN KOUAME HENDERSONN	hendersonnnguessan@gmail.com	07 59 49 24 74	
7	Monsieur		TUO PEGA	pega12007@gmail.com	07 09 22 42 45	
8	Monsieur		YAPO LUCAS DELMAS	yaludel76@gmail.com	07 48 92 98 29	
9	Monsieur		ANI YAO THIERRY	thierry.ani@usp.edu.ci	07 49 83 23 99	
10	Madame		KADIO CHRISTIANE	christiane.kadio@usp.edu.ci	07 08 65 97 75	
11	Monsieur		SORO P. LACINA	Lacina.soro@usp.edu.ci	07 09 93 85 25	
12	Monsieur		RESPONSABLE RAPPORTAGE/ SECRETARIAT	YAPI YAPI ANDRE DOMINIQUE	andryapi@yhoo.fr	07 07 68 14 98
13	Monsieur		RAPPORTAGE / SECRETARIAT	BISSOU GUIKAHUE DANIEL	g_bissou@yahoo.fr	07 07 57 21 05
14	Monsieur	MEMBRES RAPORTAGES	IRIE BI VAGBE GETHEME	iriegetheme@usp.edu.ci	07 09 43 70 28	
15	Monsieur		OUATTARA AMIDOU	ouattara.amidou@usp.edu.ci		
16	Monsieur		EKRA JEAN THEOPHILE	ekra.jean@usp.edu.ci	05 45 45 89 32	
17	Monsieur		AKA ATCHE MICHEL	michel.aka@usp.edu.ci	07 57 26 87 25	
18	Monsieur		KOFFI KOUADIO PASCAL	koffi.pascal@usp.edu.ci	05 05 15 75 78	
19	Monsieur		SILUE GNIENEFERERIEN NOUGNIMANI	gnieneferetien.silue@usp.edu.ci	07 57 37 29 45	
20	Monsieur		ATCHEREMI KOUAKOU NOUMH DICKENS	atcheremi.kouakou@usp.edu.ci	07 07 48 43 29 01 02 64 97 00	
21	Monsieur		KONE ABDOULAYE	kone.abdoulaye@usp.edu.ci	07 08 43 88 39	

22	Monsieur		KAMAGATE ANZOUMANAN	anzoumanan.kamagate@usp.edu.ci	07 07 73 35 83
23	Madame		KOUAME LOU BROU CECILE	kouame.lou@perso.usp.edu.ci cecilekouame_lou@yahoo.fr	07 57 11 54 95
24	Monsieur		SILUE KOUNAMIGA	silue.kounamiga@usp.edu.ci	07 09 58 69 98
25	Monsieur		GBAMBLE BI YOUZAN AIME	gbamblebi.youzan@usp.edu.ci	07 77 50 47 24 01 73 80 02 28
26	Madame		HIEN VICTORINE	victorine.ouattara@usp.edu.ci	07 09 90 67 66
27	Monsieur		DIOMANDE SEKOU	sekou.diomande@usp.edu.ci	
28	Monsieur		YE SATA	Sata.ye@usp.edu.ci	07 07 12 45 90
29	Monsieur		ADECHINA		07 07 65 65 03
30	Monsieur		FOFANA NAHON MAMADOU	fofana.nahon@usp.edu.ci	07 48 62 78 17
31	Monsieur		DIABY VANDJIGUIBA		07 07 62 30 00
32	Monsieur		KOUAMENAN N'ZEBO MOÏSE	Kouamenan.moise@usp.edu.ci	07 48 23 28 24
33	Monsieur		AHOUE JEAN JEAN-ACQUES	Ahoue.jean@usp.edu.ci	07 78 43 04 77
34	Monsieur		BAN OUEMELA VENANCE	Ban.ouemela@usp.edu.ci	07 47 90 99 20
35	Madame		EGORAN BLANDINE AKISSI EPOUSE KOUASSI	Egoran.blandine@usp.edu.ci	07 58 02 68 40
36	Madame		DOUMUN OULAÏ SOLANGE	Solange.doumun@usp.edu.ci	07 07 03 53 98
37	Monsieur		TANOY SALOMON PATRICK EMMANUELY	Tanoh.salomon@usp.edu.ci	07 07 19 93 72
38	Monsieur		DAGO BEUGRE ANGE EMMANUEL		07 08 03 18 22
39	Madame		KOUAO SOPIE REINE D'AVILA CHRISTELLE		07 07 10 09 87
40	Monsieur		BEUGRE KOSSOU YVES BERTRAND		07 49 65 75 30
41	Monsieur		MOUTO GNAKAN MAGUIL		07 57 73 76 27
42	Monsieur		COULIBALY OUSMANE	ousmane.coulibaly@usp.edu.ci	07 07 81 44 24
43	Monsieur		BITCHI BONI MICHEL	bbonimichel@yahoo.fr	07 08 53 86 67
44	Monsieur	RESPONSABLE EDITION DES ACTES	KRA KOUAKOU APOH ENOC	kranoc@yahoo.fr	07 07 52 29 04
45	Monsieur	EDITION DES ACTES / SECRETARIAT	SIDIBE OUSMANE	Ousmane.sidibe@usp.edu.ci	07 47 79 19 17
46	Monsieur		KOUAKOU KOFFI JOËL	kouakou.joel@usp.edu.ci	07 49 00 59 15

47	Monsieur		ALADJI SOUALIHO	soualiho.aladji@usp.edu.ci	07 48 90 42 62
48	Monsieur		COULIBAY NAGA		
49	Monsieur		SILUE F. ETIENNE	etienne.silue@usp.edu.ci	
50	Madame		EKRA MADELEINE		07 08 24 00 17
51	Monsieur		BAMBA MASSANDJEI	Massandjei.bamba@usp.edu.ci	07 07 69 73 19
52	Monsieur		GLAZAÏ EPSE LAMBA	ombohichoura96@gmail.com	07 49 51 16 95
53	Madame		DOUMBIA OUMOU		07 08 12 66 21
54	Madame		DIBI EMMANUEL AYA DIANE BOUDOUIN EPOUSE NONGBE	emmanuel.dibi@usp.edu.ci	
55	Monsieur		KARAMOKO DJENAN	Djenan.karamoko@usp.edu.ci	07 08 06 58 41
56	Madame		BAKI ELISABETH	Baki.elisabeth@usp.edu.ci	07 07 66 52 83
ACCUEIL / RESTAURATION / HEBERGEMENT					
57	Madame	RESPONSABLES ACCUEIL / RESTAURATION / HEBERGEMENT	DANJI SENAHO ALICE	alsenad07@yahoo.fr	07 07 11 93 19
58	Madame		KOUAKOU LEBE PRISCA	priscacoakre@yahoo.fr	07 49 10 27 97
59	Madame		MORO MANOU HONORINE	manourine@yahoo.fr	07 48 53 67 64
60	Madame	MEMBRES COMISSION ACCUEIL / RESTAURATION / HEBERGEMENT	SIDIKI BINTOU	bintou.sidiki@yahoo.fr	07 47 64 51 55
	Madame		BAMBA Massandje		
	Madame		DIBI Diane		
	Madame		GLAZAÏ epse Lamba		
	Madame		DOUMBIA Oumou		
	Madame		KARAMOKO Djenan		
	Madame		BAKI Elisabeth		
	Madame		BLOA		
	Monsieur		YAO Bilé		
COMISSION COMMUNICATION					
61	Monsieur	RESPONSABLE CHARGE DE COMMUNICATION	ASSAMOA PATRICK	patrick.assamoa@fonsti.org	01 01 62 34 43

62	Monsieur	CHARGE DE COMMUNICATION	YEO MAMADOU	yeomamadoulsy35@gmail.com	07 49 62 17 73
63	Monsieur		SIDIBE NOHAN	Nohan.sidibe@usp.edu.ci	05 04 08 06 61
64	Monsieur		N'GBO MARTIN LUTHERE KING	Martin.ngbo@usp.edu.ci	07 08 33 03 66
65	Monsieur	MAITRE DE CEREMONIE/COMMUNICATION	KOYE YAO MARTIN	martinkoye@yahoo.fr	07 47 42 02 42
COMMISSION INFORMATIQUE					
66	Monsieur	RESPONSABLE INFORMATIQUE	KPON ROGER	roger.kpon@csrs.ci	07 49 42 30 73
67	Monsieur	INFORMATIQUE	DAN OULAI ALAIN	alain.oulai@csrs.ci	07 08 13 61 06
68	Monsieur		FOFANA MOHAMED	mohamed.fofana@fonsti.org	07 57 34 22 87
69	Monsieur		OUATTARA Mory	Ouattrara.mory@usp.edu.ci	07 59 83 91 12
70	Monsieur		SYLLA CHEICK	Cheick.sylla@usp.edu.ci	05 44 69 18 49
71	Monsieur		KASSIN GODEFROY	Godefroy.kassin@usp.edu.ci	07 47 71 13 40
72	Monsieur		DAOU GNAGNILE	Daou.gnagnile.si@usp.edu.ci	01 53 88 88 65
73	Monsieur		OUANTO JEAN FRANCOIS	Ouantou.jean@usp.edu.ci	07 09 59 31 76
74	Monsieur		ANZIAN JEAN JACQUES	anzianjeanjeacques@usp.edu.ci	07 89 19 65 18
75	Madame		FOFANA ADJARATOU	Fofana.adjaratou.a@usp.edu.ci	07 89 46 04 52
76	Monsieur		TEHE BLE JEAN MATHIEU	Ble.tehe@usp.edu.ci	07 09 23 92 28
77	Monsieur	GBA PKON NESTOR	Nestorgba.si@usp.edu.ci	07 08 68 99 99	
78	Monsieur	SYLLA CHEICK	Cheick.sylla@usp.edu.ci	05 44 69 18 49	
TRANSPORT ET LOGISTIQUE					
79	Monsieur	RESPONSABLE LOGISTIQUE/TRANSPORT	DIOMANDE METANGBO	metamgbo@yahoo.fr	05 94 78 72 59
80	Monsieur	LOGISTIQUE/TRANSPORT	KOUADIO KOUADIO OLIVIER	olivierkouadio@hotmail.com	07 07 30 14 57
81	Monsieur		N'DRI YAO EUGÈNE	ndri_eugene@hotmail.fr	07 07 50 15 31
82	Monsieur		YAPO LUDOVIC MOUSSO	yapoludovic77@gmail.com	07 09 07 79 87
83	Monsieur		SIDIBE LANCINE	Sidibe.lancine@usp.edu.ci	07 07 60 62 63
84	Monsieur		OUATTARA ABOUBACAR ADAMA	Aboubacar.ouattara@usp.edu.ci	07 09 36 02 75

85	Monsieur		KATO BIAN DAVID CLAVER		07 79 89 45 79
PROTOCOLE					
86	Monsieur	RESPONSABLE PROTOCOLE	KONIN SEVERIN	konsev@gmail.com	07 07 75 44 23
87	Monsieur	PROTOCOLE	YAO KOUAME	yameboyomin@gmail.com	01 02 78 63 33
88	Monsieur		DIOMANDE SOULEYMANE	Souleymane.diomande@usp.edu.ci	07 47 74 44 14
89	Monsieur		ASSEU DESIRE	Desire.asseu@usp.edu.ci	07 58 89 44 03
90	Monsieur		GOZOUA EMMANUEL	emmanuel.gozoua@usp.edu.ci	07 09 87 99 18
91	Monsieur		AKE AKE BRICE PATRICK	Aké.brice@usp.edu.ci	07 58 34 43 37
TOURISME					
92	Monsieur	TOURISME ET MEMBRE DE SECRETARIAT	ABOYA NARCISSE	aboyanarcisse@yahoo.fr	07 07 72 71 75
93	Monsieur	TOURISME	YAO KOUASSI AIME	aimeyaokouassi@gmail.com	01 02 82 16 00
94	Monsieur		KONAN N'GUESSAN OLIVIER	Olivier.konan@usp.edu.ci	05 45 15 31 31
95	Monsieur		SAGNON IBRAHIMA	Ibrahima.sagnon@usp.edu.ci	07 58 58 04 45
96	Monsieur		N'ZI KOUAME FERDINAND	Ferdinand.nzi@usp.edu.ci	07 07 98 37 49

LISTE DES CONFERENCIERS

N° d'ordre	INSTITUTION	Fonction	Nom et Prénoms	Photographies	Pays	Modérateurs	Activités	Titre communication
1	Union Africaine		Dr MAHAMAN Bachir Saley			Prof YAPO Achiepo, Vice-Président de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire	Conférence Inaugurale	<i>L'Afrique à l'Ère de l'Intelligence Artificielle : Usages, Défis de Souveraineté, Opportunités de Développement et Enjeux d'Inclusion</i>
2	Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation	Sous-Directeur de l'Innovation et des Technologies Emergentes	M. KOUASSI-AKON René		Côte d'Ivoire	Prof KOUASSI Siméon Enseignant-chercheur USP	Conférence Inaugurale	<i>Présentation de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle</i>
3	Fondation allemande pour la recherche (DFG)	Chargée de programme des affaires internationales	KNODEL Kathrin		Allemagne		Conférence parallèle	<i>Coopération Scientifique entre l'Afrique et l'Allemagne : La Stratégie et les Programmes de soutien de la DFG</i>

LISTE DES PANELISTES

N° d'ordre	INSTITUTION	Fonction	Nom et Prénoms	Photographies	Pays d'origine	Modérateurs	Activités	Titre communication
4	Institut Max-Planck de Biogéochimie	Chercheur	Dr Mélanie WEYNANTS		Allemagne	Prof OUATTARA Karamoko, Vice-Président de l'Université Polytechnique de San Pedro. Spécialité : Biochimie, Microbiologie, Biologie	Panel 1	IA et Durabilité : repenser l'Environnement, l'Agriculture et l'Inclusion Sociale en Afrique
5			Dr Wenda BAUSCHSPIES		Etats-Unis			
6	USP-Côte d'Ivoire	Enseignant-Chercheur	Prof COULIBAL Y Nanga		Côte d'Ivoire			
7	Ministère de la transition Digitale des Postes et de la Communication Electronique	Conseiller Technique	Dr DAYAMBA Kayaba Marc Francis		Burkina Faso			

N° d'ordre	INSTITUTION	Fonction	Nom et Prénoms	Photographies	Pays d'origine	Modérateur	Activités	Titre communication
8	UNESCO		M. N'DIAYA Talla		Sénégal			IA, Gouvernance et Régulation : éthique, souveraineté numérique et défis politiques pour l'Afrique
9	Human IA	Président Fondateur de Human IA	M. Jérôme RIBEIRO			Prof BAMBA Assouman, Membre du Conseil Scientifique du FONSTI	Panel 2	
10	Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation	Sous-Directeur de l'Innovation et des Technologies Émergentes	M. KOUASSI-AKON René		Côte d'Ivoire			
11	Directeur de l'UFR des sciences Humaines et Sociales (Université de Bondoukou)	Philosophe-Ethique des Technologies et Bioéthique	Prof KARAMOKO Tiéba		Côte d'Ivoire			

N° d'ordre	INSTITUTION	Fonction	Nom et Prénoms	Photographies	Pays	Modérateur	Activités	Titre communication
11	KimboCare SA	Head of Operations	M. TIAMBO Franck		Suisse	Prof ZOUEU Jérémie, Université Polytechnique de San Pedro	Panel 3	Intelligence Artificielle et Santé : Innovations, Enjeux et Perspectives pour l'Afrique
12	OMS AFRO	Health Information Management & Risk Assessment Officer	Mme Noémie Yétéma NIKIEMA NIDJERGOU		Burkina Faso			
13	Université Alassane Ouattara Bouaké	Médecin Ophtalmologue	Prof BILE Philippe Emile France Koffi		Côte d'Ivoire			
14	enseignant-chercheur aux Universités de Genève et d'Aix Marseille II	Médecin, Informaticien, spécialiste en Informatique de la santé	Prof Oumar Cheick BAKAYOKO		coordinateur du Réseau en Afrique Francophone pour la Télé médecine (RAFT)			

N° d'ordre	INSTITUTION	Fonction	Nom et Prénoms	Photographies	Pays		Activités	Titre communication
15	CINERI	Directeur Général du CINERI	Ousmane THIARE		Sénégal	Prof KARAMOKO Tieba, Philosophie sociale, Ethique des Technologies et Bioéthique, Directeur de l'UFR des sciences Humaines et Sociales (Université de Bondoukou)	Panel 4	IA et Sécurité : enjeux de gouvernance, cybermenaces, protection des données et résilience numérique
16	African Cybersecurity Market	Co-Fondateur et Directeur Général de African Cybersecurity Market	Cyprien EKRA		Côte d'Ivoire			
17	USP-Côte d'Ivoire	Enseignant-Chercheur	Dr OUATTARA Mory, USP		Côte d'Ivoire			
18	ESATIC	Enseignant-Chercheur	Dr DJAKO Doffou Jérôme		Côte d'Ivoire			

N° d'ordre	INSTITUTION	Fonction	Nom et Prénoms	Photographies	Pays	Activités	Titre communication
19	Futur Afric	Fondateur et Directeur de l'intelligence artificielle	M. Isaac BAYOH		Côte d'Ivoire	Panel 5	IA, Éducation, Emploi et Finance : mutations, opportunités et enjeux pour l'Afrique
20	Université Virtuelle de Côte d'Ivoire	Vice-Président UVCI	Prof YAPO ACHIEPO		Côte d'Ivoire		
21		Expert en transformation Digitale appliquée au TPE/PME, Exploitation et valorisation des données numériques dans le domaine du marketing et du management	Dr (MC) Sourou Méatchi		France		
22	USP-Côte d'Ivoire	Président de l'Université USP	Prof Meke MEITE		Côte d'Ivoire		

PRESIDENTS DES ATELIERS

Responsable :

Prof MEITE Méké,
Université Polytechnique, San Pedro, Côte d'Ivoire

Responsable Adjointe :

Professeur NANDIOLO-Koné Rose
Université Alassane Ouattara, Membre du Conseil Scientifique du FONSTI

Membres présidents d'ateliers:

- 1- Prof NANDIOLO-KONE Rose (AXE 3)
- 2- Prof BAMBA Assouman (AXE 4)
- 3- Prof KARAMOKO Tieba (AXE 1)
- 4- Prof KOUASSI Kouakou Simeon (AXE 2)
- 5- Prof KONIN Sévérin (AXE 1)
- 6- Dr (MC) YAO Kouamé (AXE 4)
- 7- Dr (MC) ABOYA Narcisse (AXIE 1)
- 8- Dr (MC) TUO Pega (AXE 1)
- 9- Dr (MC) KOUAKOU Lebe Prisca (AXE 5)
- 10- Dr TRAORE Abou (à confirmer)
- 11- Dr (MC) YAPO Achiepo (AXE 2)
- 12- Dr DJAKO Doffou Jérôme (Axe 4)
- 13- Dr (MC) COULIBALY Naga (AXE 5)
- 14- Prof YAO Philomène (Axe 5)
- 15- Dr (MC) YAPO Sopie (AXE 7)
- 16- Dr (MC) BOMISSO Lezin (AXE 5)
- 17- Prof SORO Yaya (AXE 7)
- 18- Prof GONNETY Tia (AXE 7) - Pedro 2025
- 19- Prof IKOSSIE Alexise (AXE 6)
- 20- Prof KRA Enoc (AXE 6)
- 21- Prof SOUROU Meatchi (AXE 4)
- 22- Cyprien EKRA (AXE 4)
- 23- Dr SOUROU Meatchi (AXE 4)

LISTE DES RAPPORTEURS DES ATELIERS

N°	NOM ET PRÉNOMS	FONCTIONS	ADRESSES ÉLECTRONIQUES	CONTACTS
1	YAPI Yapi André Dominique	Rapporteur général	andryapi@yahoo.fr	0707681498
2	BISSOU Guikahué Daniel	Rapporteur général adjoint	Daniel.bissou@usp.edu.ci	0707572105
3	IRIE BI Vagbé Gethème	Rapporteur	iriegetheme@usp.edu.ci	0709437028
4	OUATTARA Amidou	Rapporteur	ouattara.amidou@usp.edu.ci	
5	EKRA Jean Théophile	Rapporteur	ekra.jean@usp.edu.ci	0545458932
6	AKA Atché Michel	Rapporteur	michel.aka@usp.edu.ci	0757268725
7	KOFFI Kouadio Pascal	Rapporteur	koffi.pascal@usp.edu.ci	0505157578
8	SILUE Gnieneretien Nougimani	Rapporteur	gnieneretien.silue@usp.edu.ci	0757372945
9	ATCHEREMI Kouakou Noumh Dickens	Rapporteur	atcheremi.kouakou@usp.edu.ci	0707484329 0102649700
10	KONE Abdoulaye	Rapporteur	kone.abdoulaye@usp.edu.ci	0708438839
11	KAMAGATE Anzoumana	Rapporteur	anzoumanan.kamagate@usp.edu.ci	0707733583
12	KOUCAME Lou Brou Cécile	Rapporteur	kouame.lou@perso.usp.edu.ci cecilekouame_lou@yahoo.fr	0757115495
13	SILUE Kounamiga	Rapporteur	silue.kounamiga@usp.edu.ci	0709586998
14	GBAMBLE Bi Youzan Aimé	Rapporteur	gbamblebi.youzan@usp.edu.ci	0777504724 0173800228
15	HIEN Victorine	Rapporteur	victorine.ouattara@usp.edu.ci	0709906766
16	DIOMANDE Sékou	Rapporteur	sekou.diomande@usp.edu.ci	
17	YE Sata	Rapporteur	sata.ye@usp.edu.ci	0707124590
18	ADECHINA	ARHAI/Rapporteur		0707656503
19	FOFANA Nahon Mamadou	ARHAI/Assistant	fofana.nahon@usp.edu.ci	0748627817
20	DIABY Vandjiguiba	ARHAI/chargé de recherche/Rapporteur		0707623000
21	KOUAMENAN N'zebo Moïse	SDM/Assistant /Rapporteur	Kouamenan.moise@usp.edu.ci	0748232824
22	AHOUE Jean Jean-acques	LTHR/Assistant/ Rapporteur	Ahoue.jean@usp.edu.ci	0778430477

23	BAN Ouéméla Venance	ARHAI/Assistant/ Rapporteur	Ban.ouemela@usp.edu.ci	0747909920
24	EGORAN Blandine Akissi Epouse KOUASSI	SDM/Assistante/ Rapporteur	Egoran.blandine@usp.edu.ci	0758026840
25	DOUMUN Oulaï Solange	CPGE/Assistante/ Rapporteur	Solange.doumun@usp.edu.ci	0707035398
26	TANOHI Salomon Patrick Emmanuel	LTHR/Assistant/ Rapporteur	Tanoh.salomon@usp.edu.ci	0707199372
27	DAGO Beugré Ange Emmanuel	LTHR/Assistant/ Rapporteur		0708031822
28	KOUAO Sopie Reine D'avila Christelle	LTHR/Assistant/ Rapporteur		0707100987
29	BEUGRE Kossou Yves Bertrand	SDM/Assistant/ Rapporteur		0749657530
30	MOUTO Gnakan Maguil	LTHR/Assistant/ Rapporteur		0757737627
31	COULIBALY Ousmane	UFR ARHAI/ Maitre- assistant/ Rapporteur	ousmane.coulibaly@usp.edu.ci	0707814424
32	BITCHI Boni Michel	UFR ARHAI/Assistant/ Rapporteur	bbonimichel@yahoo.fr	0708538667

Sommaire

Programme.....	VI
Comite de redaction du catalogue des resumes / Fonsti 2025.....	vi
Comite Scientifique Et De Lecture	xvii
Comite d’organisation du colloque	xviii
Liste des conferenciers	xxiii
Liste des panelistes	xxiv
Presidents des ateliers	xxix
Introduction	1
CHAPITRE 1 :_CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DU COLLOQUE.....	3
I- Contexte, Justification.....	4
Ii-Objectifs du Colloque.....	6
Iii- Axes réflexion du colloque.....	6
CHAPITRE 2 :STATISTIQUES DU COLLOQUE	10
CHAPITRE 3 :PRESENTATION DE LA CONFERENCE INAUGURALE ET DES PANELS	13
I/ Conference Inaugurale 1	
II/Conference Inaugurale II	
FICHE TECHNIQUE – SESSION PARALLÈLE	
III/ PANEL 1	
IV/ PANEL 2	
V/ Panel 3	
VI/ Panel 4	
VII/ PANEL 5	
CHAPITRE 4 :_PRESENTATION DES RESUMES DES COMMUNICATIONS PAR AXE....	36
AXE 1 :INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), EDUCATION-FORMATION ET RECHERCHE.	37
Boua Paulin Sylvain Akregbou	38
Amoikon Guy Roland	40
Chiatsé Mireille Patricia Anassin	41
Assielou Kouamé Abel	42
Kouassi Sylvain Assienin	44
Kouadio Bene.....	46
Evariste Dupont Boboto.....	47
Eppié Augustine Michaella Bongba.....	48
Antonin Idriss Bossoto	49
Florence Botti.....	50
Camara Amara.....	51

Souleymane Zana Coulibaly.....	53
Dadi Mahi Esaïe	54
Alliou Salihini Diarrassouba	55
Djibril Diouf.....	56
Dje Bi Kahou Albert.....	58
Djibril Dosso	59
Dosso Ismaïla	61
Ehoussou Gnamien Yao Sabine	62
El Faker Hajar.....	63
Gnahoue Kouassi Fernand	65
Ikossié Kouakou Seibo Alexise Véronique.....	66
Magali Jeannin	67
Johnson Grâce Yénin Edwige	69
Hamany Broux De Ismaël Koffi.....	71
Koffi Komenan Simon Pierre.....	73
Fransisco Konan.....	75
Kone Daouda	77
Kone Moussa.....	79
Kone Yacouba.....	80
Kouadio Andjou Frédéric.....	81
Konan Arsène Kouadio.....	82
Kouadio Krah	83
Kra Kouakou Appoh Enoc	85
Loua Kouassi Cyrille.....	86
Laurent Hospice Mabanza	87
Meledje Célestin Désiré.....	88
Naounou Amédée.....	90
Opi Thely Innocent Bossé	92
Ouattara Yacouba	93
Petey Kragbi Olivier	94
Randriamanantena Mamie Solotiana Junaux Paul	96
Ibrahima Sagnon.....	97
Holôh Silue.....	99
Soumahoro Loulou Nan Gomathy	100
Tapigue Nankeng Serge	102
Tiote Bintou	104
Della Barthélémy Toumgbin	106

Konan Yao	107
Yapo Sopie Edwige-Salomé	108
Yazid Hambally Yacouba	109
Yeo Yallamissa.....	110
Saho Venance Zoh.....	111
Zoro Elogne Guessan	112
Koffi Ignace.....	113
Niangui Amani Albert.....	114
Zoro Emma Georgina Hueva	115
AXE 2 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET ECONOMIE	117
Moro Jean Martial Ahoro	118
Bamba Mansé	120
Bissou Guikahué Daniel.....	121
Bakary Bola	122
Ouatili Dah.....	123
Diomand Aïkpa Benjamin	124
Diomandé Naboundou Soumahila	125
Fahe Eritie.....	126
Brice Aubain Gbodje.....	127
Juno Cerrou Serge Roland	128
Aka Stéphane Koffi	129
Auguste Kouakou	131
Kouakou Thiédjé Gaudens-Omer.....	132
Kouassi Kouassi Noguès	133
Gli Modeste Franck Mah.....	134
Mogué Agoussi Alphonse.....	135
N'da Roseline Gbocho.....	137
Yao Eugène N'dri	138
Fanda Soro	139
Pégnonsienrè Lacina Soro	140
Vallée Samaké Linda Nanan	141
Tanoh Salomon Patrick Emmanuely.....	142
Guikahué Daniel Bissou.....	143
AXE 3 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET SANTE.....	144
Tiasvi Yao Raoul Agbavon	145
Ayeba Tchambagou Alike	146
Yaya Bamba.....	147

Blassi N’guessan Rémi	148
Aurélie Cailleau	149
Diarrassouba Ousmane.....	150
Diomande Keffa Denis	151
Marthe Kabwe Kabela Kankumba.....	152
Beman Kamagate	153
Koffi Jean Baptiste	154
Konan Sylvain Kouadio	155
Kouassi Adles Francis.....	156
Lamah-Kagba Nina Roseline	157
Lang Hans-Jörg.....	159
Hans-Jörg Lang	162
Bruno E. Lokonon	165
Mohamed Boubacar Bilcha	167
N’guessan Fulbert N’gatta.....	168
N’guessan Tenguel Sosthène.....	169
Niamke Sam Aristide	170
Ouattara Aboubacar Adama.....	171
Lhaur-Yaigaiba Annette Ouattara	172
Patrice Sablé Lehoua.....	173
Soro Doh.....	174
AXE 4 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET GOUVERNANCE	177
Adou Bosson Camille	178
Atse Kambo Martial.....	179
Bahin Lessbet Arnold.....	180
Bamba Ladji Darel.....	181
Diako Doffou Jerome	182
Diomandé Zolou Goman Jackie Elise.....	183
Bernard Nazaire Djyh.....	184
Goulia Vlangny Jean Baptiste	185
Karamoko-Yegbe Djénan Marie Angèle.....	186
Koffi Kouadio Bini Pacôme-Alexandre.....	187
Kone Brahim.....	188
Wah Kouadio	189
Kouadio Yao Dossa Jean	191
Konan Simon Kouame	192
N’founoum Parfait Sidoine Kouame	193

Kobenan Christian Venance Kouassi	194
Kouraogo Yacouba.....	195
Mbede Judith.....	197
Meatchi Sourou	198
Crépin Zanan Kouassi Dibi.....	200
Ouattara Baba Hamed.....	201
Toure Meloa Mohamed.....	202
Yao Affoua Marie-Rose	203
Yeo Mamadou.....	204
Tra Bi Tra Bienvenu Eric.....	205
AXE 5 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET ENVIRONNEMENT.....	206
Alhousseiny Ag Oufene.....	207
N’dri Olga Rosemonde Epouse Aka	208
Franck Hervé Akaffou	209
Amian N’guessan Noel.....	211
Assoumane Ayouba Salaha.....	212
Abaze Henri Joël Beda.....	213
Coulibaly Sionfoungon Kassoum.....	214
Dalie Gbavle Luc-Donald	215
Arona Diedhiou	216
Douagui Gountôh Aristide.....	218
Eblin Sampah Georges.....	220
Kouao Laurent Kouadio.....	221
N’guessan Edouard Kouakou.....	223
Lou Brou Cécile Kouame.....	225
Kouassi Assienin Isac	227
Gilles Léonce Niamketchi	229
Traore Awa	230
Tuo Yaraba	231
Weynants Mélanie.....	233
Yao Affoué Berthe Epse Toure	235
Yao Marcel Konan	236
Lenikpoho Karim Coulibaly.....	237
AXE 6 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), COMMUNICATION, ART ET CULTURE	239
.....	239
Agoh Mognyssan Sandrine	240
Amani Dieudonné Désiré.....	242

Azobe-Kedi Sylvie	243
Baki Elisabeth Ella	245
Batcho Dognon Lucien.....	246
Cissé Cheick Ibrahim.....	247
Diakité Zoumana	248
Don Anoman Nathalie.....	249
Kouassi Honoré Ella.....	250
Gbeze Thierry Roland.....	251
Nassirou Imorou.....	252
Ibrahima Karamoko	253
Waliyu Karimu.....	254
Koffi Kouassi	255
Kouakou Siméon Kouassi.....	256
Kouamé John Kouassi.....	257
Tia Dominique Décoster Manouan	258
Morifié Tano Kouakou Frédéric.....	259
N'da Yao Jean-Claude	260
N'gatta Kouassi Germain	261
N'guessan Koffi Gilles Olivier.....	262
N'guessan Andji Diane.....	263
Yangra Aboi François.....	265
Sylla Aboubakar	266
Christine Mackay Tircomnicu	267
Souleymane Tuo	268
Zié Tuo	270
Achille César Vah.....	271
Yalety Nekezi Cédric.....	272
Yao Akpolé Koffi Daniel.....	273
Christian Kouadio Yao	274
AXE 7 :INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET AGRICULTURE DURABLE.....	275
Adji Beda Innocent.....	276
Kidam Balle	277
Brou Aguié Pacôme Bertrand	278
Mamady Dieme.....	280
Dosso Faloukou.....	281
Essoi Messoun Alain.....	282
Gnamien Yah Gwladys	283

Victorine Hien.....	285
Daouda Karidioula	287
Koffi Antoine	289
Koffi Konan Jean-Mathias	290
Koffi Konan	291
Guei Simplicie Koua.....	292
Kouakou Akoua Tamia Madeleine	293
Kouame Adam Camille.....	294
Kouame Kan Benjamin.....	296
Kouame Téya	297
Bernard Yao Kouassi.....	298
Léandre Junias Kra.....	299
Noack Patrick	300
Solange Doumun Oulai	301
Ghislain Pandry.....	302
Robet Emilie Jocelyne.....	303
Sakande Gédéon,.....	304
Ibrahim Sana	305
Sanhein N’guessan Hervé	306
Donilèmin Jules Silue	307
Sogbou-Atiory Badjo Julienne	308
Yah N’guettia Marie	309
Audrey N’goan.....	310
Yao Yao Jules	311
Aubain Yro.....	312

INTRODUCTION

Ce colloque international qui a réuni pendant 05 jours (du 06 au 10 Mai 2025) des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants, des administrateurs, des hommes politiques, des ONG ... sur « **l'intelligence artificielle en Afrique** » avait pour objectif de favoriser une réflexion approfondie sur l'Intelligence Artificielle pour un développement durable et inclusif de l'Afrique, tout en étant consciente des défis à surmonter pour garantir que ces avancées technologiques bénéficient à l'ensemble de sa population.

L'engouement suscité par cette thématique explique la mobilisation de la communauté scientifique africaine et internationale, avec des participants venus d'horizons divers, notamment, de *l'Allemagne, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo Brazzaville, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Guinée (Conakry), du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Suisse, du Togo, du Maroc, de l'Egypte, du Tchad, de Madagascar, du Gabon, de la Chine* et du pays hôte, la *Côte d'Ivoire*.

➤ **Déroulement du colloque :**

La cérémonie d'ouverture qui constitue la rampe de lancement de ce colloque s'est déroulé dans la matinée du Mardi 6 Mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pedro, avec deux (02) allocutions. Le volet scientifique du colloque a débuté avec une conférence inaugurale, le panel 1 et la Session 1 des ateliers.

La seconde série d'activités de ce colloque a été un ensemble de quatre (04) panels (*panel 2, 3, 4 et 5*) et d'ateliers (*ateliers session 2, 3, 4 et 5*) qui se sont déroulé les 07, 08 et 09 Mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pédro.

La troisième série d'activités de cette rencontre scientifique a couplé deux événements :

- La clôture du colloque (*Présentation du rapport du colloque, Remise des prix, Mot clôture du colloque*)
- Et la Visite touristique

Les 215 communicants inscrits (dont 207 communications orales et 08 posters) et leurs 45 co-auteurs, les 18 participants libres, les 22 panelistes et conférenciers ont été réparties en sept axes thématiques. Avec les membres du comité d'organisation, le colloque a enregistré 375 Participants. Cet effectif total comprend 40 étudiants (05 femmes et 35 hommes). La répartition des communications par axe s'est présenté comme suit :

- **AXE 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation-formation et recherche** (59 communications)
- **AXE 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie** (24 communications)
- **AXE 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé** (25 communications)
- **AXE 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance** (24 communications)
- **AXE 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement** (21 communications)
- **AXE 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture** (30 communications)
- **AXE 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable** (32 communications)

Comme un guide pour les soumissionnaires, participants ou contributeurs, ce catalogue est produit pour retracer le déroulement du Colloque (voir programme) et archiver les résumés des communications et posters des communicants. Dans sa structuration, le catalogue présente un (e) :

- **Introduction**
- **Chapitre 1** : Contexte, justification et objectifs
- **Chapitre 2** : Statistiques du colloque
- **Chapitre 3** : Présentation des conférences inaugurales et des panels
- **Chapitre 4** : Présentation des résumés (*communications*) par axe

Chapitre 1 :

CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DU
COLLOQUE

I- CONTEXTE, JUSTIFICATION

L'Intelligence Artificielle (IA) est un procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Elle est aussi considérée comme un ensemble de théories et de techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Prise au sens large, l'intelligence artificielle (IA) est un ensemble de méthodes qui permettent d'automatiser, d'améliorer ou d'imiter un certain nombre d'actions humaines, telles que le raisonnement, l'apprentissage et la prise de décision (Russel et Norvig, 2002). Elle se caractérise par la capacité de raisonner et de traiter de grandes quantités de données, la faculté de discerner des modèles indétectables par un humain, l'aptitude à comprendre et à analyser ces modèles. L'IA intègre deux composantes à savoir, l'artificiel qui est l'usage des ordinateurs ou de processus électroniques élaborés et l'intelligence associée à son but d'imiter le comportement humain. Cette imitation peut se faire dans le raisonnement, comme dans les jeux ou la pratique des mathématiques, dans la compréhension des langues naturelles, dans la perception : visuelle (interprétation des images et des scènes), auditive (compréhension du langage parlé) ou par d'autres capteurs, dans la commande d'un robot en milieu inconnu ou hostile.

Cette technologie a été initiée dans les années 1940 à travers non seulement des travaux de scientifiques comme ceux de Marvin Lee Minsky, (1969), John McCarthy, (1978), Searle John (1980) ... mais aussi les conférences de la fondation MACY qui se sont déroulées entre 1946 et 1956. Depuis lors, les découvertes innovantes ne cessent de s'accroître, favorisant ainsi, sa progression accélérée. L'IA continue de se déployer dans une variété de domaines : économie, militaire, médecine, sécurité, cybercriminalité, droit, logistique et transports, industrie, jeux vidéo, agriculture, éducation formation, etc. Par ailleurs, compte tenu de la puissance de l'outil et de la rapidité de son développement, il est constaté une propension du public à l'intégrer dans ses usages. Cela est observé à travers la présence d'une assistance artificielle notamment, dans le champ de la création, des assistants de conduite, traducteurs en temps réel, outils de discussion virtuelle, moteurs de recherche...

Aussi, les études de la géopolitique de l'IA, évoquent-elles son expansion géographique dans le monde. Son utilité devient de plus en plus indispensable dans les différents pays de la planète de façon disproportionnelle avec une prédominance des pays occidentaux. En effet, les progrès très rapides de l'IA en font un outil puissant capable d'une part d'influencer l'ordre international et d'autre part de transformer certains axiomes de la géopolitique au travers de nouvelles

relations entre territoires, dimensions spatio-temporelles et immatérialité (Miaillhe N, 2018, 105). Cet auteur affirme également : « *les États-Unis et la Chine dominent le marché de l'IA et imposent leur pouvoir.*

L'Europe est à la traine et cherche à réagir en émettant de nouvelles réglementations. Quant à l'Afrique, elle semble être un terrain d'affrontement pour les empires digitaux... ». Cette assertion met en évidence la problématique de la situation de l'Afrique dans le contexte de la révolution numérique au niveau de l'IA.

C'est à juste titre que cette troisième édition des colloques du FONSTI-PASRES intitulé « ***L'Afrique à l'ère de l'Intelligence Artificielle (IA) : enjeux et défis pour un développement durable et inclusif*** » prend tout son sens. IA : où en est l'Afrique ? Quel rapport entre l'IA et les civilisations africaines ? Quelle implication de l'IA dans le débat sur les genres ? L'Afrique peut-elle bénéficier des opportunités de l'IA sans brader sa souveraineté face aux grandes puissances mondiales ? C'est à ces différentes questions que ce colloque tentera de donner des réponses.

Le continent africain, reconnu pour sa dynamique démographique et ses richesses en ressources primaires, subit les influences endogènes et exogènes de la révolution numérique. Celle-ci, par le biais de l'IA, constitue une opportunité pour sa croissance socio-économique. Elle peut contribuer à la création de nouveaux emplois, à l'amélioration de la productivité agricole et industrielle, à la qualité des services dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'administration et la performance des entreprises... L'intégration de l'IA dans les secteurs économiques africains offre des valeurs ajoutées significatives. De la gestion agricole intelligente à la santé connectée, l'IA peut améliorer l'efficacité opérationnelle, stimuler l'innovation et favoriser la croissance économique durable. Son exploitation judicieuse peut contribuer à réduire les inégalités en améliorant l'accès aux services de base. Des systèmes d'éducation personnalisés à la prestation de soins de santé dans des régions éloignées, peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de l'inclusion sociale en Afrique. Cependant, sa mise en œuvre n'est pas sans défi et son adoption soulève de nombreuses inquiétudes en Afrique. Les problèmes liés à l'accès aux technologies et à la formation de la main-d'œuvre nécessitent une attention particulière. L'IA peut également soulever des questions d'ordre éthique et social. La protection de la vie privée, la prévention de la discrimination algorithmique... sont des thèmes récurrents en IA.

Malgré tous les avantages découlant de l'usage de l'IA, il y a lieu de s'inquiéter de ses

conséquences néfastes sur la société africaine. Pour contribuer à dissiper ces inquiétudes, par la maîtrise du phénomène de l'IA dans ses divers démembrements, le FONSTI-PASRES et leurs partenaires proposent le présent colloque transdisciplinaire comme cadre d'une réflexion sérieuse et approfondie. En favorisant la collaboration entre les nations africaines et les partenaires internationaux, le colloque servira de plateforme pour analyser l'usage de l'IA dans les États africains, discuter de ses défis et élaborer des stratégies pour les surmonter afin d'envisager comment garantir que l'IA contribue à la construction d'une société plus équitable, éthique et durable en Afrique.

II-OBJECTIFS DU COLLOQUE

Ce colloque vise à favoriser une réflexion approfondie sur la manière dont l'Afrique peut tirer parti de l'Intelligence Artificielle pour un développement durable et inclusif, tout en étant consciente des défis à surmonter pour garantir que ces avancées technologiques bénéficient à l'ensemble de sa population.

A travers les contributions des Enseignants-chercheurs, des Chercheurs, des doctorants, des professionnels du secteur, des Administrateurs, des Politiques, des Forces de défense et de sécurité, des Guides religieux, des Rois et Chefs traditionnels, des ONG en lutte en faveur des droits de l'homme et contre la pauvreté, les droits de l'homme, Professionnel d'IA..., ce colloque se propose de fournir un diagnostic clair des usages de l'IA en Afrique en relevant certes les avancées, les avantages comparatifs mais aussi les insuffisances et les influences négatives de ces technologies sur les sociétés africaines.

Ces contributions diversifiées sur la problématique de l'IA en Afrique vont s'articuler autour de plusieurs axes de réflexion.

III- AXES RÉFLEXION DU COLLOQUE

Le colloque s'articulera autour des axes suivants :

AXE 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation-formation et recherche

L'usage de l'IA est davantage remarquable dans la formation : notamment pour la création de contenu, l'apprentissage personnalisé, la curation de contenu, l'adaptive learning et l'automatisation des processus et des fonctionnalités de certains systèmes d'apprentissage (Domaine des sciences de l'éducation et de la formation). Il en est de même dans le domaine de la recherche où plusieurs applications intelligentes permettent d'apporter plus de précisions et fiabilité dans les résultats. Toutefois ces domaines de la formation et de la recherche dans leur

contact avec l'IA, sont exposés à plusieurs risques.

- Amélioration de l'enseignement
- Accès à l'éducation pour tous.
- La terminologie de l'IA dans les langues locales africaines.
- Optimisation de processus de recherche
- Dangers de l'IA dans le secteur éducation-formation et de la recherche

AXE 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie

L'économie de l'IA est, en grande partie, immatérielle. La technologie de l'IA accélère le mouvement de dématérialisation des processus et des produits et permet une augmentation potentielle de la productivité. Par ailleurs, l'IA permet d'automatiser des processus complexes, d'utiliser plus efficacement les ressources et de mieux prévoir les disruptions (et les opportunités) et de s'y adapter (Domaine des sciences économiques et de gestion).

- Préviation économique
- Marchés financiers
- Innovation et compétitivité
- Innovation et développement de nouveaux produits

AXE 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé

Grâce à sa capacité à traiter des milliards de données en peu de temps, l'IA permet d'alléger le travail technique du corps médical. Cependant, les applications médicales de l'IA pourraient conduire au remplacement du personnel médical, que ce soit pour pallier les déserts médicaux ou bien pour filtrer les patients et les orienter sans oublier les aspects techniques qui accompagnent les prises en charges.

- Diagnostic et prise en charge des maladies
- Suivi des patients et gestion des données de santé
- Recherche médicale et développement de médicaments
- IA, alternative pour les handicaps de tout genre

AXE 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance

La gouvernance porte non seulement sur le bon fonctionnement de l'institution mais aussi sur la qualité de l'action de ces institutions dans l'espace social. Face aux défis de

visibilités, de rapprochement des autorités des administrés et de la dématérialisation des actes administratifs, la gouvernance opte pour le numérique et mieux pour l'intégration des systèmes d'Intelligence Artificielle.

- Transparence et redevabilité
- Décision politique et réglementation
- Sécurité et cybersécurité
- Détection des menaces et prévention des risques

AXE 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement

Le monde est aujourd'hui à l'épreuve d'une part, de l'épuisement des ressources en eau, minérales, énergétiques et d'autre part, de la pollution de l'environnement ainsi que du changement climatique. Face à ces défis, l'IA apparaît comme un allié plus que nécessaire.

- Surveillance et gestion des ressources naturelles
- Modélisation climatique et environnementale par l'IA
- Mesure des impacts environnementaux à partir des indicateurs multiples
- Prévision et gestion des catastrophes naturelles

AXE 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture

Le monde actuel, hyper connecté et numérique, où l'information circule 'à la vitesse de la lumière', les métiers de la communication, de l'art et des réseaux sociaux sont constamment sous pression pour se réinventer et optimiser leur créativité.

- Création artistique
- Préservation du patrimoine culturel
- Assistance virtuelle, Chatgpt et chatbot
- La problématique du langage avec l'IA
- IA dans la communication : nouvelle ère d'échange relationnelle
- Déshumanisation et/ou indifférence de la société

AXE 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable

Les nouvelles technologies s'imposent de plus en plus dans les métiers de la terre. Cependant, les agriculteurs africains sont faiblement connectés.

- Amélioration de la production agricole et de la chaîne d'approvisionnement

- Sécurité alimentaire et traçabilité :
- Gestion des ressources et durabilité
- Modélisation de l'agriculture et défis sociaux

CHAPITRE 2 :

STATISTIQUES DU COLLOQUE

COLLOQUE INTERNATIONAL

Thème : « L'AFRIQUE A L'ÈRE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : ENJEUX ET DÉFIS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF »

Lieu : San Pedro, du mardi 6 au vendredi 9 Mai 2025

Statistiques du Colloque

Libellés		Effectifs	Total
Communicants	Homme	172	217
	Femme	45	
Co-auteurs inscrits		45	45
Nombre de participants libres		18	18
Conférenciers et Panelistes		22	22
Total Participants			302
Etudiants	Homme	35	40
	Femme	5	
Type de Contribution des Communicants	Communication orale	210	217
	Poster	7	
Mode de Présentation	Présentiel	187	217
	En ligne	30	
Axes de communication	Axe 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation-formation et recherche	59	217
	Axe 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie	24	
	Axe 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé	25	
	Axe 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance	24	
	Axe 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement	22	
	Axe 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture	31	
	Axe 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable	32	
Origine des Communicants par Institution (Côte d'Ivoire)	Université Nangui Abrogoua	5	191
	Université Félix Houphouët-Boigny	29	
	Université Jean Lorougnon Guédé	29	
	Centre National de Recherche Agronomique	02	
	Université Polytechnique de San Pedro	17	
	Université Alassane Ouattara	43	
	Université Peleforo Gon Coulibaly	19	
	Université de Bondoukou	7	
	Université Virtuelle de Côte d'Ivoire	12	
	Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny	04	
	ESATIC	07	
	Université de Man	01	
	Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS)	01	
	Ecole Normale Supérieure (ENS)	04	
	Membre de l'association de télémédecine "LES AMIS DE MONOGO"	01	
	IPNETP	02	
	Institut Universitaire d'Abidjan	02	
MESRS	01		
IRD-UFHB	01		

	Programme National de Santé Mère Enfant	01	
	PAN-AFRICAN THINK DO AFRICAN NETWORK OF YOUNG RESEARCHERS	01	
	RESAUTIC	01	
	ONG Ô'Yomifai – Praticien	01	
Allemagne (04)	Heidelberg Institute of Global Health/Germany & NGO Alliance for International Action/ALIMA, Dakar, Sénégal	02	04
	HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIEDSDORF	01	
	MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BIOGEOCHEMIE	01	
Bénin (03)	Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS)	01	02
	Université de Parakou	02	
Burkina Faso (02)	Université Joseph-Ki Zerbo	01	02
	Université Thomas SANKARA	01	
Cameroun (01)	UNIVERSITE DE YAOUNDE II	01	01
Sénégal (03)	Centre Suisse de Recherches Scientifiques	01	03
	Laboratoire de Recherche en Sciences Economiques et Sociales (LARSE)	01	
	Université Cheikh Anta Diop de Dakar	01	
Chine (01)	Central South University	01	01
Congo (03)	Université Marien Ngouabi	02	03
	Université de Lubumbashi	01	
France (03)	Université de Caen Normandie	01	03
	Université d'Angers	02	
Guinée (Conakry) (01)	RISTEL (structure en charge de la digitalisation du MESRS)	01	01
Madagascar (01)	ENS Université de Fianarantsoa	01	01
Mali (01)	Institut d'Etudes et de Recherche en Géroto-Gériatrie	01	01
Maroc (01)	UNIVERSITÉ HASSAN PREMIER	01	01
Niger (01)	Université Abdou Moumouni	01	01
Togo (01)	Université de Kara	01	01
Répartition Internationale des Communicants	NATIONAL	191	217
	AFRIQUE	18	
	EUROPE-ASIE (France-Allemagne-Chine)	08	

CHAPITRE 3 :

PRESENTATION DE LA CONFERENCE INAUGURALE ET DES PANELS

I/ CONFERENCE INAUGURALE 1

Titre :

« L’Afrique à l’Ère de l’Intelligence Artificielle : Usages, Défis de Souveraineté, Opportunités de Développement et Enjeux d’Inclusion »

1. Présentation de la conférence

L’Intelligence Artificielle (IA) constitue aujourd’hui un tournant majeur dans l’histoire du progrès technologique mondial. Tandis que les grandes puissances accélèrent leur transition vers une économie fondée sur l’IA, l’Afrique se trouve à un moment décisif : va-t-elle simplement consommer ces technologies ou en devenir un acteur clé ?

D’une part, l’IA offre au continent une opportunité unique d’améliorer considérablement ses secteurs stratégiques, notamment la santé, l’éducation, l’agriculture, la gouvernance et les services financiers. Grâce à l’IA, il devient possible d’optimiser les diagnostics médicaux, d’améliorer la qualité de l’enseignement grâce à des plateformes éducatives intelligentes, ou encore de renforcer la productivité agricole via l’analyse des données climatiques.

D’autre part, plusieurs défis de taille demeurent. Tout d’abord, le manque d’infrastructures numériques et de formation spécialisée ralentit l’adoption de l’IA sur le continent. Ensuite, la dépendance aux technologies étrangères risque de limiter la souveraineté des États africains, notamment en matière de gestion des données. Enfin, l’enjeu de l’inclusion numérique ne doit pas être négligé : comment garantir que les avancées en IA bénéficient à l’ensemble des populations et ne creusent pas davantage les inégalités ?

Ainsi, il est essentiel d’adopter une approche stratégique, qui prenne en compte les réalités locales et favorise une appropriation intelligente de cette technologie. Cette conférence inaugurale s’inscrit dans cette dynamique en proposant une réflexion globale et approfondie sur l’avenir de l’Afrique à l’ère de l’IA.

Dans un contexte où l’IA redéfinit progressivement les relations internationales et les modèles de développement, l’Afrique doit impérativement se positionner. Si certains pays du continent ont déjà amorcé des initiatives prometteuses à travers des startups innovantes et des politiques publiques axées sur le numérique, il reste encore beaucoup à faire pour garantir une appropriation efficace et durable de l’IA.

En premier lieu, il est indispensable d’analyser l’état des lieux : quelles sont les pratiques

actuelles de l'IA en Afrique ? Quels secteurs en bénéficient le plus ? Quelles initiatives émergent sur le continent ? Ensuite, il convient d'examiner ****les défis de souveraineté numérique**** : comment éviter une domination technologique étrangère et garantir un contrôle africain des données générées par l'IA ? Par ailleurs, l'IA ne doit pas être perçue uniquement sous l'angle des défis, mais aussi comme un catalyseur de développement. Dans quelle mesure peut-elle permettre une transformation économique et sociale durable ?

Enfin, la question de l'inclusion est cruciale. L'IA, bien qu'innovante, risque d'accentuer les fractures numériques si elle n'est pas intégrée dans une politique qui favorise un accès équitable aux opportunités qu'elle engendre. Comment alors concilier progrès technologique et justice sociale ?

Cette conférence, en offrant une vue d'ensemble de ces enjeux, vise à apporter des réponses concrètes et des perspectives adaptées aux réalités africaines.

2. Objectifs de la conférence

- Faire un état des lieux des pratiques actuelles de l'IA en Afrique, en identifiant les secteurs les plus impactés et les tendances émergentes.
- Analyser les défis liés à la souveraineté numérique, notamment la gestion des données, l'indépendance technologique et l'accès aux infrastructures numériques.
- Mettre en évidence les opportunités de développement que l'IA peut offrir en matière d'éducation, de santé, d'agriculture, de gouvernance et d'économie.
- Aborder les enjeux d'inclusion numérique, en réfléchissant aux mécanismes qui permettront à l'ensemble des populations africaines de bénéficier équitablement des avancées en IA.
- Formuler des recommandations stratégiques, pour que l'IA devienne un levier de transformation durable et non une source d'inégalités accrues.

3. Résultats attendus

À l'issue de cette conférence, plusieurs résultats concrets sont attendus :

- Une compréhension approfondie des enjeux liés à l'IA en Afrique.
- Des orientations stratégiques pour une intégration réussie et souveraine de l'IA sur le continent.
- Une meilleure sensibilisation aux risques et opportunités liés à l'IA, en particulier en ce qui concerne la gouvernance des données et la fracture numérique.
- Des recommandations applicables pour renforcer l'écosystème technologique africain et favoriser une IA inclusive et adaptée aux réalités locales.

4. Intervenant

Dr Mahaman BACHIR SALEY, Division Sciences Technologie et Space-Commission de l'Union Africaine

Modérateur : Prof YAPO Achiepo, Vice-Président de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

5. Durée de la conférence

30 minutes de présentation magistrale

30 minutes d'échanges interactifs avec le public

6. Date et Lieu

06 mai 2025 à l'Université polytechnique de San Pedro

CONFERENCE INAUGURALE II :

Titre :

« Présentation de la Stratégie nationale de l'Intelligence Artificielle »

Contexte et justification :

L'Intelligence Artificielle (IA) est aujourd'hui un moteur clé du progrès technologique et économique mondial. Elle transforme les modèles de développement en automatisant des tâches complexes, en améliorant la prise de décision et en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans des secteurs aussi variés que la santé, l'éducation, l'agriculture et la finance. Face à cette révolution numérique, les nations du monde entier mettent en place des stratégies nationales en IA afin de renforcer leur compétitivité et d'optimiser l'impact positif de ces technologies sur la société. En Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, l'adoption de l'IA représente une opportunité majeure pour stimuler l'innovation, accroître la productivité et répondre à des défis structurels tels que l'amélioration de la gouvernance, l'accès aux soins de santé et la modernisation du système éducatif.

C'est dans ce contexte que la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle de la Côte d'Ivoire a été élaborée sous l'égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation. Cette stratégie vise à doter le pays d'un cadre structuré pour le développement et l'implémentation de l'IA, en tenant compte des spécificités locales, des défis éthiques et des opportunités de collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux.

La conférence, qui se tient dans le cadre du Colloque International Pluridisciplinaire organisé par le FONSTI, constitue une plateforme unique de réflexion et d'échange sur les ambitions du pays en matière d'IA. Elle permettra de :

- Présenter la vision et les axes stratégiques définis par le gouvernement ivoirien,
- Engager un dialogue entre chercheurs, décideurs et acteurs du secteur privé sur les meilleures pratiques et expériences en matière d'intelligence artificielle,
- Explorer les impacts de l'IA sur le développement durable en Côte d'Ivoire et en Afrique,
- Réfléchir aux mécanismes de gouvernance et de régulation permettant d'assurer une adoption responsable et éthique de ces technologies.

Objectifs de la Conférence

1. Présenter la Stratégie Nationale de l'Intelligence Artificielle et ses orientations stratégiques.

2. Discuter des défis technologiques, éthiques et réglementaires liés à l'IA en Côte d'Ivoire.
3. Montrer l'impact potentiel de l'IA dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et l'économie numérique.
4. Encourager les collaborations entre institutions publiques, secteur privé et milieu académique pour une adoption efficace de l'IA.
5. Réfléchir à la mise en place d'un cadre de gouvernance et de régulation pour une IA responsable et inclusive.

Résultats attendus

- Sensibiliser les parties prenantes sur la vision stratégique de l'IA en Côte d'Ivoire
- Encourager et présenter les défis liés l'adoption de l'IA dans les secteurs clés pour une transformation numérique inclusive
- Initier un dialogue entre chercheurs, décideurs politiques et entreprises pour une gouvernance éthique de l'IA
- Mettre en place des collaborations pour des projets concrets en IA en Côte d'Ivoire

Intervenant : M. KOUASSI-AKON René, Sous-Directeur de l'Innovation et des Technologies Émergentes

Modérateur : Professeur KOUASSI Siméon

Date : 06 mars 2025

Lieu : Université Polytechnique de San Pedro

Durée : 15 mns de présentation

Echanges interactifs : 20 mns

FICHE TECHNIQUE – SESSION PARALLÈLE

Titre de la session :

« Coopération scientifique entre l’Afrique et l’Allemagne : la stratégie et les programmes de soutien de la DFG »

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le renforcement des coopérations scientifiques internationales constitue un enjeu stratégique majeur pour le développement de la recherche sur le continent africain. Ces dynamiques permettent non seulement l’accès à de nouvelles sources de financement, mais aussi le partage de compétences, l’exposition à des standards scientifiques internationaux, et l’élévation du niveau d’excellence des travaux de recherche africains. Dans cette perspective, la Fondation allemande pour la recherche (DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft) apparaît comme un partenaire de référence en matière de soutien aux initiatives scientifiques. Par son engagement croissant en Afrique, la DFG joue un rôle essentiel dans la consolidation d’un espace scientifique collaboratif, équitable et structurant.

L’importance de cette session réside dans sa capacité à créer un cadre d’interaction directe entre les chercheurs africains et une institution scientifique de premier plan. Elle offre l’opportunité de mieux comprendre les modalités de coopération, les critères d’éligibilité aux appels à projets, ainsi que les attentes de la DFG en matière de rigueur scientifique, de partenariat équilibré et d’impact sociétal. Elle constitue également une passerelle stratégique pour accélérer l’intégration des chercheurs africains dans les grands réseaux de recherche internationaux, tout en consolidant l’autonomie des institutions africaines dans la gestion et la valorisation de la recherche scientifique.

Cette session vise à présenter les axes stratégiques et les instruments de financement de la DFG destinés aux chercheurs et institutions africaines. Elle permettra également de discuter des défis, des opportunités et des perspectives d’une coopération scientifique plus inclusive, durable et structurante.

✓ INTERVENANTE

Mme Kathrin KNODEL

Fondation allemande pour la recherche (DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft)

Spécialiste des programmes de coopération scientifique internationale et de la promotion de la

recherche en Afrique.

✓ MODÉRATEUR

Professeur BAMBA Assouman

Directeur de l'UFR CMS à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké-Membre du Conseil Scientifique du FONSTI

✓ OBJECTIFS DE LA SESSION

- Présenter la stratégie de coopération scientifique de la DFG avec les pays africains ;
- Expliquer les instruments de financement, d'appui à la mobilité, aux partenariats et aux projets conjoints ;
- Favoriser l'appropriation des programmes de la DFG par les chercheurs et institutions africaines ;
- Encourager la création de nouveaux réseaux scientifiques afro-allemands ;
- Identifier des perspectives concrètes de collaboration à court, moyen et long terme.

✓ RÉSULTATS ATTENDUS

- Une meilleure connaissance des programmes de la DFG par les acteurs africains de la recherche ;
- L'émergence de propositions de projets de coopération scientifique avec l'Allemagne ;
- Un renforcement des liens entre la DFG et les institutions scientifiques africaines ;
- Une plus grande intégration des chercheurs africains dans les réseaux internationaux de production scientifique.

✓ PUBLIC CIBLE

- Enseignants-chercheurs et chercheurs
- Doctorants et postdoctorants
- Responsables de laboratoires et centres de recherche
- Chargés de coopération universitaire

Date : Mercredi 07 mai 2025

Heure : De 14h00 à 15h45

Lieu : Université Polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire

Cadre : Session parallèle du Colloque International pluridisciplinaire du FONSTI – Édition 2025

II/ PANEL 1

Titre :

« IA et durabilité : repenser l'environnement, l'agriculture et l'inclusion sociale en Afrique »

1. Contexte et justification

Le développement durable est aujourd'hui un impératif mondial, et l'Afrique, confrontée à des défis environnementaux, agricoles et sociaux majeurs, ne fait pas exception. Entre l'aggravation du changement climatique, l'insécurité alimentaire persistante et les inégalités socio-économiques, les États africains doivent trouver des solutions innovantes et adaptées pour assurer un avenir durable aux populations.

Dans ce contexte, l'Intelligence Artificielle (IA) apparaît comme un levier essentiel pour répondre efficacement aux crises actuelles et anticiper celles à venir. Elle permet d'analyser de vastes quantités de données environnementales, d'améliorer la gestion des ressources naturelles et de développer des modèles prédictifs capables de prévenir les catastrophes climatiques. Par ailleurs, en agriculture, elle joue un rôle clé en optimisant la production, en réduisant les pertes alimentaires et en renforçant la résilience des exploitations agricoles face aux variations climatiques.

Cependant, plusieurs défis persistent :

- L'accès limité aux infrastructures numériques et aux bases de données locales entrave le développement d'une IA ancrée dans les réalités africaines.
- Le manque de formation et de sensibilisation des agriculteurs et des communautés rurales aux outils numériques freine leur adoption.
- Sans une stratégie d'inclusion sociale bien définie, l'IA risque d'accroître les inégalités, en marginalisant les populations les plus vulnérables.

Face à ces enjeux, il devient impératif d'engager une réflexion approfondie sur la manière dont l'Afrique peut tirer parti de l'IA pour un développement durable qui soit équitable, inclusif et respectueux de l'environnement. Ce panel réunira cinq experts de premier plan, qui apporteront un éclairage scientifique, économique et pratique sur l'intégration de l'IA dans les stratégies africaines de développement durable :

- 1- **Dr Mélanie WEYNANTS**, Chercheur à l'Institut Max-Planck de Biogéochimie (Allemagne)
- 2- **Dr Wenda BAUSCHSPIES**, National Science Foundation (Etats-Unis)

- 3- **Prof COULIBALY Nanga** (USP-Côte d'Ivoire), Enseignant-Chercheur à l'Université Polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire)
- 4- **Dr DAYAMBA Kayaba Marc Francis**, Conseiller Technique au Ministère de la transition Digitale des Postes et de la Communication Electronique du Burkina Faso
- 5- **Modérateur : Prof OUATTARA Karamoko**, Vice-Président de l'Université Polytechnique de San Pedro. Spécialité : Biochimie, Microbiologie, Biologie

2. Objectifs du panel

- Explorer les applications de l'IA dans la lutte contre le changement climatique, notamment à travers la surveillance environnementale et la gestion des ressources naturelles.
- Analyser l'impact de l'IA sur l'agriculture africaine, en mettant en lumière les innovations technologiques qui optimisent la production et réduisent les pertes alimentaires.
- Mettre en évidence les défis d'inclusion sociale liés à l'IA, en insistant sur l'accès aux technologies pour les communautés rurales et marginalisées.
- Discuter des opportunités et des risques liés à l'IA dans le cadre du développement durable en Afrique.

3. Questions clés à débattre

- ✓ IA et Environnement : Quels outils d'IA permettent aujourd'hui de surveiller la déforestation, la pollution et la gestion de l'eau en Afrique ?
- ✓ Agriculture de précision : Comment l'IA peut-elle améliorer la résilience des systèmes agricoles africains face aux défis climatiques ?
- ✓ Accès et inclusion : Comment rendre les innovations IA accessibles aux agriculteurs locaux et aux communautés défavorisées ?
- ✓ Énergie et IA : L'IA peut-elle être utilisée pour optimiser la consommation énergétique et promouvoir les énergies renouvelables ?
- ✓ Risques et limites : Comment éviter que l'IA ne creuse davantage les inégalités économiques et numériques en Afrique ?

4. Résultats attendus

- ✓ Une meilleure compréhension des interactions entre IA et développement durable.
- ✓ Des recommandations concrètes pour intégrer l'IA dans les stratégies africaines de protection de l'environnement et d'agriculture durable.
- ✓ Un débat ouvert sur les enjeux d'inclusion sociale liés à l'IA et les solutions pour éviter la marginalisation des petits producteurs.

✓ La mise en avant de projets et initiatives africaines innovantes utilisant l'IA pour un développement durable.

5. Format et durée

- Introduction du panel : 10 minutes (présentation des enjeux et des intervenants)
- Interventions des panélistes : 10 minutes par intervenant
- Échanges avec le public : 30 minutes (questions-réponses, recommandations)
- Synthèse et conclusion : 5 minutes

✦ **Durée totale : 1h45**

6. Date et lieu

06 mai 2025 à l'Université Polytechnique de san Pedro

III/ PANEL 2

Titre :

« IA, gouvernance et régulation : éthique, souveraineté numérique et défis politiques pour l’Afrique »

1. Contexte et Justification

L’Intelligence Artificielle (IA) est en train de transformer profondément les sociétés et les économies mondiales. En Afrique, son développement suscite à la fois espoir et préoccupations. D’une part, elle offre des opportunités exceptionnelles pour moderniser la gouvernance, améliorer l’efficacité des services publics et renforcer les économies locales. D’autre part, elle soulève d’importants enjeux éthiques et met en lumière la nécessité d’une régulation adaptée pour garantir une utilisation responsable et maîtrisée des technologies d’IA sur le continent.

L’un des défis majeurs réside dans la souveraineté numérique. Aujourd’hui, les infrastructures et les plateformes numériques qui alimentent l’IA en Afrique sont largement dominées par des acteurs étrangers, exposant le continent aux risques de dépendance technologique, de fuite massive de données et de cybersurveillance. Il est donc crucial d’élaborer des politiques de régulation solides et de renforcer la gouvernance des systèmes d’IA pour garantir un développement souverain et éthique.

Ce panel réunira trois experts majeurs dans le domaine de l’IA, de la régulation et de la gouvernance numérique :

1. M. N’DIAYA Talla, UNESCO
2. M. Jérôme RIBEIRO, Président Fondateur de Human IA
3. Prof KARAMOKO Tiéba, Philosophe-Ethique des Technologies et Bioéthique
4. M. KOUASSI-AKON René, Sous-Directeur de l’Innovation et des Technologies Émergentes (Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation)

Modérateur : Prof BAMBA Assouman, Membre du Conseil Scientifique du FONSTI

3. Objectifs du Panel

- Explorer les enjeux éthiques liés à l’IA et leurs implications pour les droits humains et la protection des libertés individuelles.

Analyser les stratégies de régulation de l’IA et les cadres législatifs existants ou en cours d’élaboration en Afrique et ailleurs.

- Débattre des solutions pour renforcer la souveraineté numérique de l’Afrique, en limitant la

dépendance aux technologies étrangères et en développant des infrastructures locales.

- Proposer des recommandations pour une gouvernance inclusive et transparente de l'IA, impliquant aussi bien les États que les acteurs privés et la société civile.

4. Questions clés à débattre

✓ Éthique et IA : Comment encadrer les usages de l'IA pour éviter les dérives et garantir des systèmes transparents et responsables ?

✓ Régulation de l'IA : Quels modèles de gouvernance numérique peuvent être adaptés à l'Afrique ? Faut-il s'inspirer du RGPD européen ou développer un cadre africain spécifique ?

✓ Souveraineté numérique : Comment créer des infrastructures locales et réduire la dépendance aux technologies étrangères ?

✓ Biais algorithmiques et discriminations : Quelles mesures mettre en place pour limiter les biais intégrés aux systèmes d'IA et garantir une équité dans leurs applications ?

✓ Données et cybersécurité : Quelles politiques mettre en œuvre pour assurer une protection efficace des données africaines ?

5. Résultats Attendus

✓ Une meilleure compréhension des défis et des opportunités liés à la gouvernance et à la régulation de l'IA.

✓ Des recommandations pour un cadre réglementaire adapté aux réalités africaines.

✓ Un débat constructif sur la nécessité de développer des capacités locales en IA et cybersécurité.

✓ Des pistes de collaboration entre gouvernements, entreprises et chercheurs pour une gouvernance responsable de l'IA en Afrique.

6. Format et durée

- Introduction du panel : 10 minutes (présentation des enjeux et des intervenants)

- Interventions des panélistes : 10 mins par intervenant

- Échanges avec le public : 30 minutes (questions-réponses, recommandations)

- Synthèse et conclusion : 5 minutes

7. Date et Lieu

07 mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pedro

IV/ PANEL 3

Titre :

« Intelligence Artificielle et Santé : Innovations, Enjeux et Perspectives pour l'Afrique »

1. Contexte et justification

L'Intelligence Artificielle (IA) est en train de transformer le secteur de la santé à travers le monde. Grâce à ses capacités d'analyse prédictive, d'aide au diagnostic et d'automatisation des soins, elle offre une opportunité inédite pour répondre aux défis sanitaires en Afrique. Sur le continent, où l'accès aux infrastructures de santé demeure inégalitaire, l'IA représente une solution innovante pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients. Elle peut notamment contribuer à :

- ✓ Optimiser le dépistage et le traitement des maladies cardiovasculaires, qui constituent aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité en Afrique en raison de la montée des maladies non transmissibles (MNT). Grâce à l'IA, il est possible d'identifier des signes précoces d'anomalies cardiaques à partir d'ECG et d'images médicales.
- ✓ Optimiser le dépistage et le traitement des maladies oculaires (rétinopathie diabétiques, glaucome) qui consistent un problème de santé publique. Grâce à l'IA, il est possible d'identifier des signes précoces de ces pathologie à partir de rétinophotographies et d'images médicales.
- ✓ Renforcer la lutte contre les maladies endémiques, comme le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'anticiper les épidémies et d'améliorer l'efficacité des traitements.
- ✓ Déployer la télémédecine et l'e-santé, afin de pallier le manque de médecins spécialisés et d'améliorer l'accès aux soins, notamment en milieu rural.
- ✓ Améliorer la gestion des hôpitaux et la distribution des médicaments, en utilisant des systèmes d'IA pour une meilleure allocation des ressources de santé.

Toutefois, malgré ces avancées prometteuses, plusieurs défis majeurs subsistent :

- ✓ Le manque d'infrastructures numériques adaptées pour soutenir l'intégration de l'IA dans le domaine médical.
- ✓ L'insuffisance de bases de données médicales locales, nécessaires pour entraîner des modèles d'IA adaptés aux spécificités des populations africaines.

- ✓ Les préoccupations éthiques et réglementaires, liées à la protection des données médicales et à la responsabilité des décisions prises par des systèmes automatisés.
- ✓ L'acceptabilité sociale et la formation des professionnels de santé, qui nécessitent une adaptation aux nouvelles technologies.

Face à ces enjeux, ce panel réunira quatre experts clés, qui partageront leurs analyses sur l'avenir de l'IA dans le domaine de la santé en Afrique, en mettant en avant les transformations, opportunités et défis liés à son développement :

- ✓ **M. TIAMBO Franck:** Head of Operations | KimboCare SA (Suisse)
- ✓ **Mme Noémie Yétema NIKIEMA NIDJERGOU,** Health Information Management & Risk Assessment Officer, OMS AFRO
- ✓ **Prof BILE Philippe Emile France Koffi,** Médecin Ophtalmologue, Université Alassane Ouattara Bouaké
- ✓ **Prof Oumar Cheick BAKAYOKO,** Médecin, Informaticien, spécialiste en Informatique de la santé
- ✓ **Modérateur : Prof ZOUEU Jérémie,** Université Polytechnique de San Pedro

2. Objectifs du panel

- Analyser la transformation du secteur de la santé grâce à l'IA, en mettant en évidence les innovations majeures déjà en place.
- Discuter des applications de l'IA dans le dépistage et le suivi des maladies cardiovasculaires et oculaires, qui deviennent un enjeu de santé publique en Afrique.
- Explorer les opportunités offertes par l'IA pour améliorer la prise en charge des patients, notamment en zone rurale.
- Débattre des défis techniques, éthiques et réglementaires liés à l'utilisation de l'IA en santé sur le continent.
- Proposer des recommandations stratégiques pour une intégration réussie et responsable de l'IA dans les systèmes de santé africains.

3. Questions clés à débattre

- ✓ Éthique et régulation : Comment assurer une gouvernance des données de santé respectueuse des droits des patients ?
- ✓ Télémédecine et accès aux soins : Quels sont les défis pour généraliser l'utilisation des solutions d'IA dans la santé communautaire ?
- ✓ Infrastructure et formation : Comment renforcer les capacités technologiques et humaines pour soutenir l'IA dans les hôpitaux africains ?
- ✓ Risque et fiabilité des outils d'IA : Comment garantir que les technologies d'IA soient précises, adaptées aux réalités africaines et acceptées par les populations ?

4. Résultats attendus

- ✓ Une compréhension approfondie des avancées en IA pour la santé, en mettant l'accent sur la prévention et la prise en charge des maladies cardiovasculaires et oculaires.
- ✓ Des recommandations concrètes pour une adoption progressive et éthique des solutions IA en santé.
- ✓ Une discussion ouverte sur les enjeux de souveraineté et de gouvernance des données médicales en Afrique.
- ✓ Des échanges entre experts et décideurs pour stimuler des collaborations en HealthTech sur le continent.

5. Format et durée

- Introduction du panel : 10 minutes (présentation des enjeux et des intervenants)
- Interventions des panélistes : 45 minutes (chacun prend la parole sur son domaine d'expertise)
- Échanges avec le public : 30 minutes (questions-réponses, recommandations)
- Synthèse et conclusion : 5 minutes

✦ **Durée totale : 1h45**

6. Date et lieu

07 mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pédro

V/ PANEL 4

Titre :

« IA et sécurité : enjeux de gouvernance, cybermenaces, protection des données et résilience numérique »

1. Contexte et justification

L'Intelligence Artificielle (IA) est aujourd'hui au cœur des transformations numériques mondiales. En Afrique, où les infrastructures numériques sont en pleine expansion, la question de la cybersécurité et de la protection des données devient un enjeu critique.

En effet, l'IA peut être un atout majeur pour renforcer la sécurité des systèmes numériques, mais elle représente également un nouveau vecteur de menaces, notamment par la multiplication des cyberattaques, la désinformation automatisée et l'exploitation abusive des données personnelles.

Ce panel vise à aborder plusieurs dimensions clés :

- Cybersécurité et IA : Comment l'IA peut-elle être utilisée pour détecter et prévenir les cyberattaques sur les infrastructures africaines ?
- Souveraineté numérique et protection des données : Comment l'Afrique peut-elle renforcer sa gouvernance numérique face aux menaces globales et éviter une dépendance technologique excessive ?
- Éthique et régulation de l'IA : Quels cadres réglementaires doivent être mis en place pour protéger les citoyens et garantir une IA éthique et sécurisée ?
- Culture, gouvernance et appropriation des technologies : L'IA prendra-t-elle en compte les spécificités culturelles africaines ou risque-t-elle d'imposer des modèles étrangers ?

Dans un contexte où la cybersécurité et l'éthique sont profondément interconnectées, il est essentiel d'examiner comment les gouvernements africains, les entreprises technologiques et la société civile peuvent collaborer pour garantir une sécurité numérique durable et une appropriation locale des technologies IA.

Ce panel réunira quatre experts clés, qui partageront leurs analyses sur l'avenir de la gouvernance numérique et de la sécurité en Afrique à l'ère de l'IA :

- ✓ **Ousmane THIARE**, Directeur Général du CINERI, (Sénégal)
- ✓ **Cyprien EKRA**, Co-Fondateur et Directeur Général de African Cybersecurity Market
- ✓ **Dr OUATTARA Mory**, Enseignant-Chercheur à l'Université Polytechnique de San Pedro, Intelligence Artificielle, Machin Learning,
- ✓ **Dr. DJAKO Doffou Jérôme**, Enseignant-Chercheur/Expert en Cyberdéfense & Intelligence Artificielle, Consultant senior en Cybersécurité & Data Science, Membre du Laboratoire de Recherche en Informatique et Télécommunication (LARIT), Membre du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication. (LASTIC)
- ✓ **Modérateur : Prof KARAMOKO Tieba**, Philosophie sociale, Ethique des Technologies et Bioéthique, Directeur de l'UFR des sciences Humaines et Sociales (Université de Bondoukou)

2. Objectifs du panel

- Analyser l'impact de l'IA sur la cybersécurité et la manière dont elle peut être utilisée pour renforcer la protection des infrastructures africaines.
- Débattre des enjeux de souveraineté numérique et des stratégies permettant à l'Afrique d'assurer un contrôle sur ses données.
- Examiner les cadres réglementaires et éthiques nécessaires pour garantir une utilisation responsable de l'IA.
- Explorer les défis liés à l'appropriation des technologies IA par l'Afrique, notamment en matière de respect des spécificités culturelles et des identités locales.
- Proposer des recommandations concrètes pour une gouvernance numérique robuste et sécurisée en Afrique.

3. Questions clés à débattre

- ✓ IA et cybersécurité : Quels défis et solutions pour protéger les infrastructures numériques en Afrique ?
- ✓ Souveraineté numérique : Comment l'Afrique peut-elle éviter une dépendance technologique et garantir la protection des données de ses citoyens ?
- ✓ Éthique et régulation de l'IA : Quelles perspectives pour la mise en place de cadres législatifs adaptés à l'Afrique ?

✓ Appropriation culturelle et IA : Comment éviter que l'IA ne soit un outil d'uniformisation et garantir qu'elle prenne en compte les réalités africaines ?

✓ Systèmes de résilience numérique : Comment renforcer la gouvernance et la cybersécurité face aux menaces croissantes ?

4. Résultats attendus

✓ Une meilleure compréhension des enjeux liés à la cybersécurité et à la souveraineté numérique en Afrique.

✓ Des recommandations stratégiques pour un renforcement des politiques de protection des données et de régulation de l'IA.

✓ Une mise en lumière des défis culturels liés à l'appropriation des technologies IA, avec des propositions pour une IA adaptée aux contextes africains.

✓ Un échange entre experts et décideurs pour favoriser la mise en place d'une gouvernance numérique solide et résiliente.

5. Format et durée

- Introduction du panel : 10 minutes (présentation des enjeux et des intervenants)

- Interventions des panélistes : 55 minutes (chacun prend la parole sur son domaine d'expertise)

- Échanges avec le public : 30 minutes (questions-réponses, recommandations)

- Synthèse et conclusion : 5 minutes

✦ **Durée totale : 1h45**

6. Date et lieu

08 mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pedro

VI/ PANEL 5

Titre :

« IA, éducation, emploi et finance : mutations, opportunités et enjeux pour l'Afrique »

1. Contexte et justification

L'Intelligence Artificielle (IA) est en train de redéfinir les dynamiques économiques et sociales à l'échelle mondiale. L'Afrique, bien que confrontée à des défis structurels, doit s'adapter rapidement aux transformations induites par cette révolution technologique, notamment dans les secteurs clés que sont l'éducation, le travail et les finances.

D'une part, l'IA ouvre des perspectives inédites pour l'éducation, en facilitant l'accès aux contenus pédagogiques, l'apprentissage personnalisé et la formation continue. Elle permet également de combler les insuffisances en enseignants qualifiés, notamment dans les zones rurales. Toutefois, ces avancées soulèvent des interrogations sur l'impact des outils numériques sur les méthodes d'apprentissage traditionnelles, et sur la capacité des systèmes éducatifs africains à intégrer l'IA de manière efficace et équitable.

D'autre part, le monde du travail est profondément transformé par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Si certaines tâches sont optimisées et simplifiées, d'autres sont appelées à disparaître ou à être profondément modifiées. Comment l'Afrique peut-elle préparer ses populations à ces mutations, en favorisant l'adaptabilité des compétences et la montée en qualification ? Quelles seront les professions les plus affectées par l'IA, et comment garantir une transition équitable vers de nouveaux modèles d'emploi ?

Enfin, le secteur financier africain connaît une mutation accélérée sous l'effet de l'IA et de la digitalisation des services bancaires. Les fintechs africaines, les banques et les institutions financières investissent de plus en plus dans les solutions d'IA pour optimiser les transactions, la gestion des risques et l'accès au crédit. Mais ces avancées posent également des défis en matière de protection des données, de cybersécurité et de régulation.

Dans ce contexte, ce panel se propose de réfléchir aux révolutions en cours et aux défis à relever pour que l'IA profite pleinement aux populations africaines, sans creuser les inégalités existantes.

Ce panel réunira quatre experts clés, qui apporteront leurs analyses et propositions concrètes sur ces transformations majeures :

- ✓ **M. Isaac BAYOH (Côte d’Ivoire)**, Fondateur et Directeur de l'intelligence artificielle chez FuturAfric
- ✓ **Prof YAPO ACHIEPO**, Vice-Président de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire
- ✓ **Dr (MC) Sourou Méatchi (Anger-France)** -Expert en transformation Digitale appliquée au TPE/PME, Exploitation et valorisation des données numériques dans le domaine du marketing et du management
- ✓ **Prof Meke MEITE**, Président de l’Université polytechnique de San Pedro
- ✓ **Modérateur : Prof KOUASSI Kouamé Siméon**

2. Objectifs du panel

- Analyser l’impact de l’IA sur l’éducation en Afrique, en mettant en avant les opportunités et défis pour les systèmes éducatifs.
- Explorer les mutations du marché du travail face à l’IA, en identifiant les nouvelles compétences nécessaires et les défis de l’automatisation.
- Discuter des évolutions du secteur financier africain, notamment l’essor des fintechs, la digitalisation des services bancaires et les enjeux de régulation.
- Proposer des solutions pour une transition inclusive, en s’assurant que l’IA profite à toutes les couches de la société, et ne renforce pas les inégalités existantes.

3. Questions clés à débattre

- ✓ IA et éducation : Comment intégrer l’IA dans les systèmes éducatifs africains sans aggraver la fracture numérique ?
- ✓ Transformation du travail : Quels métiers disparaîtront, et quelles compétences seront les plus demandées dans un monde du travail dominé par l’IA ?
- ✓ Inclusion financière et fintechs : Comment l’IA peut-elle améliorer l’accès aux services financiers pour les populations non bancarisées en Afrique ?
- ✓ Régulation et protection des données : Comment assurer un cadre légal et éthique pour encadrer l’usage de l’IA dans les secteurs éducatif, professionnel et financier ?
- ✓ IA et inégalités socio-économiques : Quels mécanismes doivent être mis en place pour éviter que l’IA ne creuse davantage les inégalités existantes en Afrique ?

4. Résultats attendus

- ✓ Une meilleure compréhension des révolutions en cours dans les domaines de l’éducation, du travail et de la finance face à l’IA.
- ✓ Des propositions concrètes pour une intégration réussie de l’IA dans les systèmes éducatifs

africains.

✓ Des recommandations stratégiques pour accompagner les mutations du marché du travail et anticiper les défis de l'emploi.

✓ Un échange structuré sur les risques et opportunités liés à l'IA dans la finance, notamment en matière de régulation et d'inclusion financière.

5. Format et durée

- Introduction du panel : 10 minutes (présentation des enjeux et des intervenants)

- Interventions des panélistes : 10 mns par intervenant

- Échanges avec le public : 30 minutes (questions-réponses, recommandations)

- Synthèse et conclusion : 5 minutes

✦ **Durée totale : 1h45**

6. Date et lieu

08 mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pedro

CHAPITRE 4 :

PRESENTATION DES RESUMES DES COMMUNICATIONS PAR AXE

AXE 1 : Intelligence Artificielle (IA), éducation- formation et recherche

- Amélioration de l'enseignement
- Accès à l'éducation pour tous
- La terminologie de l'IA dans les langues locales africaines
- Optimisation de processus de recherche
- Dangers de l'IA dans le secteur éducation-formation et de la recherche

Boua Paulin Sylvain AKREGBOU

Département des Sciences de l'Information et de la Communication

UFR des Lettres et des Arts

Université Péléforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire)

sylvain.akregbou@upgc.edu.ci, (+225) 07 09 10 40 56 / 01 01 42 76 00

TITRE :

« Usage de chatgpt dans l'enseignement supérieur ivoirien : nécessité d'une éducation à l'intelligence artificielle générative des enseignants et étudiants ? »

BIOGRAPHIE

Monsieur Boua Paulin Sylvain AKREGBOU est enseignant-chercheur au Département des Sciences de l'Information et de la Communication de l'UFR des Lettres et des Arts à l'Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo et chercheur associé au CERCOM

Résumé :

L'objet de cette étude s'intéresse à l'usage de ChatGPT dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Cette application de l'Intelligence Artificielle (IA) suscite un intérêt pédagogique et scientifique dans le secteur de l'éducation ces dernières années (Bouchereau et Roxin, 2022 ; Collin et Marceau, 2021). Des études mettent en évidence son grand potentiel dans ce secteur, montrant plusieurs utilisations pratiques pour les enseignants et les étudiants (Chenelat, 2023 ; UNESCO, 2019). Cette technologie générative de contenus semble redéfinir l'écosystème de l'enseignement dans le monde, mais particulièrement en Afrique. En Côte d'Ivoire, elle est en train de révolutionner les pratiques pédagogiques et les méthodes d'apprentissage (Doh-Djanhoundy, 2019 ; Koudou, 2023 ; Maïdakouale et Fagadé, 2022). Cependant, son utilisation dans l'enseignement supérieur soulève de nombreuses préoccupations (Collin et Marceau, 2022). Quel est le niveau de connaissance des enseignants et des étudiants des fonctionnalités et des limites de ChatGPT ? Quels usages font-ils réellement de cette application dans le cadre de leurs travaux ? Comment s'approprient-ils cette nouvelle technologie ? Autrement dit, la nécessité d'une éducation des enseignants et des étudiants ivoiriens à une utilisation efficace et responsable de ChatGPT ne s'impose-t-elle pas ?

Cette étude exploratoire analyse, dans une approche sociotechnique, les données d'étude documentaire et d'entretien semi-directif auprès des enseignants et des étudiants. L'analyse des données recueillies permettra de mieux appréhender les réalités de cette technologie, mais aussi ses usages dans le monde de l'éducation. Ce travail est une contribution pour une meilleure

utilisation de l'IA. Il s'agit d'explorer les situations d'usages des enseignants et des étudiants, la manière dont ils s'approprient les contenus générés par cette technologie et aussi comment ils peuvent tirer parti de ses avantages.

Mots clés : ChatGPT ; intelligence artificielle ; usage ; éducation ; enseignement supérieur

AMOIKON Guy Roland

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC), Cote d'Ivoire

aguyzor@gmail.com

TITRE :

« L'intelligence artificielle, fossoyeuse de l'intelligence humaine ? »

BIOLGRAPHIE

AMOIKON Guy Roland est enseignant-chercheur à Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC), Cote d'Ivoire

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA) fait tendance dans tous les domaines de la vie contemporaine. Elle cristallise l'intérêt des décideurs, des chercheurs, des entreprises et de toutes les couches sociales. Annoncée comme une nouvelle révolution industrielle, économique et technologique, son processus semble irréversible. En effet, les bouleversements qu'elle entraîne révolutionnent les modes d'être et d'avoir du monde contemporain. De la guerre au commerce, de l'administration à la politique, du ludisme au professionnalisme, etc., l'IA ouvre de nouvelles perspectives en termes de réponses à divers problèmes contemporains. Ses potentialités, sans avoir pour l'essentiel été épuisées, sont énormes. Le secteur de la formation-éducation et de la recherche scientifique n'échappe pas à l'influence de l'intelligence artificielle. Il se trouve au cœur de changements impulsés dans la dynamique de l'IA. Ce qui impose une réforme dudit secteur. L'enjeu de cette contribution est de mettre en avant les risques d'une pénétration non contrôlée de l'IA dans le domaine stratégique de la formation-éducation et de la recherche scientifique en Afrique et surtout de montrer comment l'intelligence artificielle porte, en elle-même, les gènes de sa propre limite dans le champ spécifique de l'éducation et de la recherche. Ce texte discursif se donne pour défi d'exposer les limites de la pénétration de l'IA dans le secteur clé de l'éducation-formation et de la recherche scientifique. Ce qu'il soulève en termes de perspective c'est l'interrogation de la confrontation/collaboration de l'intelligence humaine/intelligence artificielle ainsi que de l'avenir du secteur éducation-formation et de la recherche en Afrique.

MOTS CLES : Éducation-formation, éthique, intelligence artificielle, intelligence humaine, recherche scientifique

Chiatsé Mireille Patricia ANASSIN

*Département des Sciences et Technologies, Université Alassane Ouattara de Bouaké, 01 BP
V18 Bouaké 01, Côte d'Ivoire
anassin.patricia@uao.edu.ci*

TITRE

« L'intégration des langues africaines à l'IA pour éducation des filles en campagne »

BIOGRAPHIE :

Chiatsé Mireille Patricia ANASSIN est enseignante-chercheuse au Département des Sciences et Technologies, Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé

Cet article vise à améliorer l'enseignement et à garantir l'accès à l'éducation pour tous, en particulier pour les jeunes filles vulnérables dans les zones rurales. Selon une étude de la Banque mondiale, chaque année d'études secondaires supplémentaire pour une fille augmente sa capacité de gain à l'âge adulte de 18 %. L'éducation et la formation sont essentielles pour renforcer les compétences des femmes, mais elles se heurtent à des défis tels que les stéréotypes culturels et la discrimination, qui influencent leur participation sur le marché de l'emploi. Pour remédier à ces problèmes, un système d'autonomisation de l'éducation féminine sera mis en place, intégrant des terminologies de l'intelligence artificielle dans les langues africaines. En effet l'IA est accessible en langues occidentales, d'où la nécessité d'intégrer ces innovations dans les langues africaines pour garantir une véritable inclusivité qui permet de maximiser des bénéfices éducatives. Ce système adopte une approche systématique et holistique pour identifier, évaluer et promouvoir l'éducation féminine à l'aide des outils éducatifs modernes et pertinents, tout en assurant un suivi continu. Ce modèle ambitionne de contribuer significativement à l'égalité des genres et à la reconnaissance des valeurs féminines, favorisant ainsi un environnement de travail plus équitable pour se développer et s'épanouir. Ainsi il est un levier clé pour améliorer les conditions socio-économiques des femmes.

ASSIELOU Kouamé Abel

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, Cote d'Ivoire

KADJO Tanon Lambert

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro, Cote d'Ivoire

DIOMANDE Siah

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication

Titre :

« Impact des émotions et performances des apprenants : approche basée sur l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

ASSIELOU Kouamé Abel Enseignant à l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Yamoussoukro (INP-HB), Docteur en ingénierie

Résumé

Les émotions jouent un rôle crucial dans le processus d'apprentissage et peuvent influencer différemment les performances des apprenants. En effet, certaines récentes études ont montré que les émotions à valences positives sont plus avantageuses dans les disciplines littéraires, tandis que les émotions à valences négatives ont une influence négative sur celles-ci. Cependant, elles ne précisent pas le rôle et l'implication de chaque type d'émotion liées à l'apprentissage sur les différentes performances des apprenants. Cette article vise à effectuer une étude comparative de l'impact de chaque type d'émotions (joie, espoir, fierté, soulagement, colère, anxiété, honte et désespoir) sur les performances des apprenants dans les différentes disciplines scolaires. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé une méthode de Machine Learning qui intègre une Régression Linéaire Multiple pour modéliser l'impact émotionnel dans un modèle de Factorisation Matricielle Multi-Relationnelle Pondérée (WRRMF). Les données de cette étude ont été collectées à partir d'un échantillon d'apprenants de terminale dans un lycée d'enseignement secondaire général en Côte d'Ivoire. Les émotions des apprenants ont été mesurées à l'aide de questionnaires d'auto-évaluation et les performances évaluées à travers les résultats des examens blancs. Les résultats préliminaires montrent que les émotions à valences positives, telles que la joie et l'espoir, ont un impact significatif et positif sur les performances

en disciplines littéraires comme le Français et la Philosophie. En revanche, les émotions à valences négatives, telles que l'anxiété et la honte, ont une influence négative sur les performances en Mathématiques et en Physique-Chimie

MOTS CLES : Intelligence Artificielle, Performances des apprenants, Personnalisation de l'apprentissage, Stratégies d'enseignement

Kouassi Sylvain ASSIENIN,

Doctorant en Economie, Laboratoire de Recherche en Economie et Gestion, Côte d'Ivoire,

assienin.sylvain@ujlg.edu.ci

Prof Auguste Konan KOUAKOU,

Directeur UFR SEG, Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire,

augustekk@gmail.com

Dr Koffi Christian N'DA,

Maître-Assistant, Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire,

nkoffichristian@gmail.com

Dr Loukou Landry Eric YOBOUET,

Assistant, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire,

yobouetl@gmail.com

Titre :

« Modélisation computationnelle des incidences de la gouvernance sur la performance scolaire »

BIOGRAPHIE :

« **Kouassi Sylvain ASSIENIN** est doctorant en économie computationnelle. Né à Luenoufla en 1994, il fait ses études d'économie successivement à l'Université Alassane Ouattara à Bouaké, Université Jean Lorougnon Guédé puis l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il reviendra s'inscrire à l'Université Jean Lorougnon Guédé en 2022 où il effectue ses études doctorales en économie sur les apports de la modélisation machine learning à l'analyse économique. »

Résumé :

L'objectif de cet article est d'analyser l'impact de la gouvernance scolaire sur les performances des apprenants en Afrique subsaharienne, face aux faibles résultats persistants dans la région révélés par le Rapport PASEC 2019. L'étude mobilise un modèle économétrique (logit) puis des modèles d'apprentissage automatique (Regression Logistic, Random Forest, Extra Tress Classifier, Extreme Gradient Boosting, Réseaux de neurones artificiels) pour explorer les relations entre des facteurs de gouvernance (gestion des écoles, pratiques pédagogiques, relations entre parties prenantes) et les résultats scolaires. Les modèles de réseaux de neurones artificiels, surpassent les approches classiques en termes de précision et d'explicabilité des résultats. Les résultats par les valeurs de Shapley montrent que la qualité de la gestion administrative et pédagogique, les relations bienveillantes école-élève, et les activités de valorisation des meilleurs élèves améliorent significativement les performances. À l'inverse, une mauvaise gestion de l'environnement scolaire, des relations inter-enseignants

inappropriées, et des interactions excessives école-parents nuisent aux performances. L'étude suggère un renforcement des capacités des gestionnaires scolaires afin d'améliorer la qualité de la gestion administrative et pédagogique. Elle met également en avant la nécessité de promouvoir une gouvernance administrative rigoureuse, basée sur des pratiques efficaces et adaptées aux réalités locales. Par ailleurs, des stratégies spécifiques devraient être mises en place pour valoriser les élèves performants tout en encourageant une collaboration professionnelle entre les acteurs éducatifs. Enfin, une révision des pratiques d'implication parentale est préconisée pour éviter les tensions ou attentes inadéquates susceptibles de nuire aux performances des apprenants.

Mots-clés : Gouvernance scolaire, Performance scolaire, Réseaux de neurones, Valeurs de Shapley.

Kouadio BENE,

Laboratoire de Botanique et Valorisation de la Diversité Végétale, UFR Sciences de la Nature, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

Bibata KONATE

Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie du Milieu, UFR Sciences Fondamentales et Appliquées, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre :

« Prédiction *in silico* de l'activité anti-SARS-COV-2 par des phytoconstitués potentiels »

BIOGRAPHIE :

Kouadio BENE est Maître de Conférences CAMES à l'Université Nangui Abrogoua (ex Abobo-Adjamé, Abidjan). Il est spécialiste en Botanique-Ethnobotanique (Plantes Médicinales)

Résumé :

Contexte : L'humanité est de plus en plus confrontée à des maladies infectieuses à l'origine d'épidémies comme la Covid-19, pour laquelle il n'existe pas encore de traitement efficace. A l'heure actuelle, la stratégie la plus rapide et la moins onéreuse pour tenter de trouver des médicaments efficaces contre la Covid-19 est de mener des recherches via l'intelligence artificielle (IA). En effet, l'IA est désormais omniprésente, et aucun domaine n'y échappe. Elle a pris une importance considérable pour améliorer la qualité de vie. **Objectif :** Montrer comment l'IA peut contribuer à prédire l'activité antivirale. **Méthodologie :** A l'aide de la modélisation *in silico* utilisant les logiciels tels que Gaussian 09, Gaussview 05, Chimera uscf et Discovery Studio visualize, le potentiel inhibiteur de six flavonoïdes extraits de la plante *Pycnanthus angolensis* (Myristicaceae) a été évalué sur la protéase principale (*Main protease*, M^{pro} ou $3CL^{pro}$) du SARS-CoV-2. **Résultats :** Les six phytoconstitués présentaient de très faibles énergies de liaison, suggérant une bonne prédiction *in silico*. Les scores d'énergie prédits révélèrent que la Prunétine (-7,0 Kcal/mol), la catéchine (-8,0 Kcal/mol) et la Wogonine-5-O-glucoside (-8,0 Kcal/mol) présentaient les amarrages les plus intéressants contre l'enzyme M^{pro} . Leur affinité de liaison était plus élevée que celle de l'hydroxychloroquine (-5,0 Kcal/mol), molécule de référence. **Conclusion :** L'IA peut bien aider à évaluer avec précision l'activité pharmacologique de phytoconstitués potentiels. Ce résultat nourrit un réel espoir dans le processus de mise au point rapide de phytomédicaments avec une réduction de temps et de coût liés à la recherche scientifique.

Mots-clés : Flavonoïdes, IA, *in silico*, protéase M^{pro} , SARS-CoV-2

Évariste Dupont BOBOTO,

Enseignant-chercheur à l'Université MARIEN NGOUABI

Spécialité : Logique et Philosophie du langage

Brazzaville-Congo

Tél : +242 06 650 25 81

evaristedupontb@gmail.com

Titre :

« Intelligence artificielle-intelligence humaine : quels rapports ? »

BIOGRAPHIE :

Évariste Dupont BOBOTO est Enseignant-chercheur à l'Université MARIEN NGOUABI,

Spécialiste en Logique et Philosophie du langage

Résumé

Ce travail se propose d'analyser les rapports entre l'intelligence artificielle (IA) et l'intelligence humaine (IH) dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche. Ce champ d'action tripartite situe donc ce travail sur l'homme, cet être en perpétuelle quête de perfectibilité. Dans cette quête, l'homme crée de nouvelles sciences, de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle.

Par intelligence, nous entendons un ensemble d'aptitudes dont dispose tout homme pour s'adapter à une situation en fonction des circonstances. Cependant, l'intelligence artificielle est une intelligence humaine augmentée au moyen de la technologie. L'homme crée de nouvelles machines ultra performantes, des robots, des nouveaux objets de connaissances, des ro-objets ou objets robotisés au point où, l'IA semble prendre le dessus sur l'IH alors que tout est mis en œuvre par l'IH. Seulement, ces nouveaux objets créés par l'homme et supposés fonctionner de manière automatique possèdent-ils pour autant des capacités cognitives supérieures à celles des humains ? À travers une méthode analytico-critique de cette relation qui paraît parfois conflictuelle entre l'IA et l'IH, nous dégagons trois pistes de réflexion. Premièrement nous présentons les enjeux de l'IA pour l'homme du XXI^e siècle. Dans le deuxième moment nous dégagons l'utilité de l'IA avant de terminer par les rapports entre ces deux types d'intelligence. Face aux nouveaux défis du développement pour l'Afrique, l'IA est-elle toujours un espoir pour l'humanité ou n'y aurait-il pas d'autres alternatives ? C'est dans cette partie du travail que nous relevons les problèmes éthiques sous-jacents à la pratique de l'IA.

Mots clés : Algorithme ; informatique ; intelligence artificielle ; intelligence humaine ; ro-objet.

Eppié Augustine Michaella BONGBA

Enseignante-Chercheure, assistante
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
Département d'Études Germaniques
bongbamichaella@gmail.com

Titre :

« Usage des outils de traduction automatiques (ota) dans les travaux dirigés de thème au département d'études germaniques de l'UAO : diagnostic, enjeux et perspectives pour le développement dudit département »

BIOGRAPHIE :

Eppié Augustine Michaella BONGBA est Enseignante-Chercheure, assistante Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire) au précisément Département d'Études Germaniques

Résumé

L'avènement des OTA constitue une aide importante dans le processus de traduction. Cependant, ils ne sont pas utilisés officiellement dans le domaine de la formation universitaire dans les départements de langues des Universités publiques de la Côte d'Ivoire, tels que le département d'études Germaniques de l'Université Alassane Ouattara. Ce constat nous amène à nous demander, pourquoi les OTA ne sont pas autorisés lors des Travaux Dirigés de thème au département d'Etudes Germaniques de l'Université Alassane Ouattara et comment les y introduire ? Pour répondre à cette problématique, nous avons traduit quelques discours choisis de manière aléatoire à l'aide de Google traduction et DeepL, deux outils de traduction automatique. Ainsi, à travers la méthode de l'analyse du discours, nous avons analysé ces discours et sommes parvenus aux résultats que les OTA présentent des faiblesses. Lesquelles faiblesses, nous ont motivé à proposer une solution pour son utilisation efficace lors des Travaux Dirigés. L'objectif de notre étude est d'une part de montrer les enjeux des OTA et d'autre part, de proposer de manière pratique leur intégration dans les Travaux Dirigés de thème dans ledit département à travers une méthode concrète dénommée SCRAIF.

Mots clés : Discours, enjeux, SCRAIF, thème, OTA.

Antonin Idriss BOSSOTO,

Parcours des Sciences et Techniques de la Communication (STC), Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH), Université Marien Ngouabi, République du Congo.
wbossoto@gmail.com

Titre :

« Usages des ia génératives dans l'enseignement secondaire »

BIOGRAPHIE :

Antonin Idriss Bossoto est maître-assistant CAMES en technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) et spécialiste en communication digitale.

Résumé :

L'avènement des Intelligences Artificielles Génératives (IAG) tels que Chat GPT d'Open AI a eu impact sans précédent sur le secteur éducatif en fournissant aux apprenants des réponses personnalisées en fonction de leurs besoins et préférences individuels (Chowdhury, 2023 ; Gilson et al., 2023 ; Kasneci et al., 2023). Notre recherche s'inscrit dans la perspective et d'étudier et de comprendre l'usage de ces technologies par les élèves du secondaire, des lycées Dom Helder Camara et Chaminade de Brazzaville dans le cadre de leur apprentissage formel ou informel. Cette étude exploratoire qui tente d'examiner les usages scolaires qu'ils font des IA Generatiives a été réalisé à partir d'un questionnaire destiné aux élèves de Terminal (A, C et D) de ces 2 établissements et d'entretiens sémi-directifs menés auprès d'enseignants. La présente recherche nous montre que les élèves utilisent les IA generatives. Ces derniers sont motivés de faire recours à ces outils leur permettent de résoudre en peu de temps qui a pour objet de rendre leurs activités et apprentissages plus interactifs. L'analyse des données collectées révèle que les IAG sont largement plébiscités par les élèves dans le cadre de leurs activités scolaires informelles, bien que leur usage ne soit prescrit par les programmes scolaires. Prendre en considération l'intérêt de ces apprenants pour les IAG en milieu scolaire est une voie pour rationaliser leur utilisation et d'en accroître les bénéfices, tout en évitant les écueils.

Mots clés : Usages, Intelligence Artificielle Generative, élèves, enseignement secondaire, lycée.

Florence BOTTI

Maître-Assistante

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

florencebotti5@gmail.com

Titre :

« L'Intelligence Artificielle, une chance pour les humanités en Afrique »

BIOGRAPHIE :

Florence BOTTI est *Maître-Assistante au Département de Philosophie de l'Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)*

Résumé :

Les technologies numériques, notamment l'Intelligence Artificielle (IA) ont investi tous les domaines de connaissances ces dix dernières années. L'IA est aujourd'hui au cœur des enjeux géostratégiques et géopolitiques. Fort de cette réalité, de nombreux pays dans le monde cherchent à se mettre au diapason de cette technologie et forment des ingénieurs d'intelligence artificielle capable de rivaliser avec les autres géants américains, chinois. L'Afrique n'est pas en reste de cette actualité technologique. Dans nos pays africains, des efforts sont faits pour encourager et financer des Start-up, des entreprises qui développent et innovent dans les technologies numériques dont l'intelligence artificielle. En Côte d'Ivoire, des universités numériques ont vu le jour ces dernières années. Or, paradoxalement, pendant qu'en Afrique les maquettes universitaires sont souvent révisées pour exclure au maximum les humanités, ailleurs, des penseurs avisés dont Laurent Alexandre dans son œuvre *La guerre des Intelligences*¹ tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde contre la disparition de celles-ci. Dès lors, comment l'IA pourrait être une chance pour les humanités en Afrique ? L'avènement de l'intelligence artificielle ne nous invite -t-elle pas à une réforme courageuse de notre système éducatif en Afrique ? Notre objectif dans cette communication est d'appeler à une réhabilitation des humanités dans notre système éducatif pour une approche inclusive de l'IA dont l'enjeu est le développement durable.

Mots-clés : Afrique- Développement durable-Humanités- Intelligence Artificielle- Système éducatif.

¹ Laurent Alexandre, *La Guerre des Intelligences. Intelligence Artificielle versus Intelligence Humaine*, JC Lattès 2017.

CAMARA Amara,

Directeur du *Centre de recherche en informatique et cyber-technologie (CRICT) ex RISTEL*,
BP : 3175, UGANC/ Commune de Dixinn – Conakry
Tel : 628777474; Courriel : amaramacenta@ristel.edu.gn

Titre :

« L'Intelligence Artificielle comme moteur de transformation pour
l'enseignement supérieur en Guinée : Opportunités, Défis et Perspectives »

BIOGRAPHIE :

Dr Amara CAMARA, informaticien guinéen né le 1er août 1989, est Directeur Général du Centre de Recherche en Informatique et Cyber-Technologie (CRICT) depuis janvier 2025. Titulaire d'un doctorat en réseaux sans fil obtenu à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, il possède une expertise en administration de systèmes, digitalisation et cybersécurité. Il a précédemment dirigé RISTEL et occupé plusieurs postes clés à l'ANAQ. Spécialisé dans la transformation numérique, il a mené des projets stratégiques en infrastructure réseau pour plusieurs institutions guinéennes. Dr CAMARA est également auteur de publications scientifiques sur les réseaux sans fil et la protection des données.

Résumé :

L'Intelligence Artificielle (IA) est en train de transformer de nombreux secteurs, y compris l'éducation. Pour l'enseignement supérieur en Guinée, l'IA offre des opportunités considérables pour améliorer la qualité de l'apprentissage, personnaliser les expériences éducatives et rendre l'éducation plus accessible. Cependant, l'adoption de l'IA dans l'enseignement supérieur guinéen rencontre plusieurs obstacles. Cette communication explore les multiples facettes de l'IA dans l'enseignement supérieur guinéen, en mettant en lumière les opportunités qu'elle offre, les défis à surmonter et les perspectives d'avenir.

Question problématisée : Comment l'Intelligence Artificielle peut-elle être intégrée pour améliorer l'apprentissage et surmonter les défis de l'enseignement supérieur en Guinée ?

Réflexion critique : L'IA permet de personnaliser l'apprentissage en adaptant les contenus et méthodes pédagogiques aux besoins individuels des étudiants, ce qui peut améliorer les résultats académiques et l'engagement des apprenants. De plus, l'IA peut optimiser les processus administratifs, réduire les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle des institutions.

Cependant, ces bénéfices potentiels sont souvent entravés par des infrastructures technologiques limitées, un manque de formation des enseignants et des préoccupations éthiques et de confidentialité des données. Une mise en œuvre réussie de l'IA nécessite des investissements dans les infrastructures réseaux informatique de qualité, une formation adéquate des enseignants et des politiques de protection des données scientifique.

Questionnement théorique : Cette réflexion s'appuie sur les concepts d'apprentissage adaptatif et d'éducation inclusive. L'apprentissage adaptatif, permis par l'IA, adapte le contenu pédagogique et le rythme d'apprentissage aux besoins individuels des étudiants. En parallèle, l'approche théorique examine comment les biais algorithmiques peuvent être identifiés et minimisés pour garantir l'équité et l'inclusivité dans les systèmes éducatifs guinéens. Il est crucial de considérer les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans l'éducation, notamment en ce qui concerne la transparence des algorithmes et la protection des données des étudiants.

En conclusion, l'IA offre une opportunité significative pour transformer l'enseignement supérieur guinéen, rendant l'éducation plus accessible et adaptée aux besoins des étudiants et du marché de l'emploi. Toutefois, pour maximiser ces bénéfices, il est essentiel de surmonter les défis technologiques et éthiques par une approche stratégique et inclusive.

Mots clés : Intelligence Artificielle, Transformation numérique, Enseignement supérieur guinéen, Apprentissage adaptatif, Éducation inclusive

Souleymane Zana COULIBALY

Unité de Recherche et d'Expertise Numérique, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

Romarc de Judicial BITA

Unité de Recherche et d'Expertise Numérique, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

Denon Arthur Richmond GONO

Departement des Formations Industrielles, Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel, Abidjan

Aka BOKO

Institut de recherche sur les énergies nouvelles, Université Nangui - Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre :

« Modèle de prédiction basé sur la technique de Factorisation Multi – Relationnel Pondérée et Socio – Economique (SoE - WMRMF) pour le suivi des parcours d'apprentissage »

BIOGRAPHIE :

Souleymane Zana COULIBALY est membre de l'Unité de Recherche et d'Expertise Numérique à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

Résumé :

La prévention de l'abandon scolaire reste un défi crucial, en particulier dans les contextes socio-économiques complexes. Cet article introduit un modèle prédictif innovant, basé sur la technique de Factorisation Multi-Relationnel Pondérée (WMRMF) combinée à des données socio-économiques (SoE), pour le suivi des parcours d'apprentissage. Le modèle exploite une approche hybride intégrant les interactions entre tâches, compétences (Q-Matrices) et facteurs socio-économiques, avec des pondérations différenciées pour chaque relation. Une validation sur des données réelles montre que le modèle améliore la précision de prédiction des risques d'abandon, avec un F1-score moyen de 0,89, soit une augmentation de 15 % par rapport aux méthodes classiques. De plus, il optimise les séquences d'apprentissage et réduit les taux d'abandon de 20 % dans un sous-groupe à haut risque. Les résultats confirment que les facteurs socio-économiques influencent significativement les trajectoires d'apprentissage, soulignant la pertinence d'intégrer ces données dans les modèles prédictifs. Le modèle SoE-WMRMF ouvre ainsi la voie à des interventions éducatives ciblées et à des recommandations personnalisées, tout en renforçant les politiques publiques en éducation.

Mots clés— Abandon scolaire, Prédiction des parcours d'apprentissage, Facteur socio-économique, SoE - WMRMF, Recommandations personnalisées

DADI Mahi Esaïe

Enseignant-Chercheur / Maitre-Assistant
Université Alassane Ouattara- Côte d'Ivoire
mahiesaiedadi@gmail.com

Titre :

« Impacts négatifs de l'intelligence artificielle sur les étudiants à l'université
alassane ouattara »

BIOGRAPHIE :

DADI Mahi Esaïe est Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant à l'Université Alassane Ouattara- Côte d'Ivoire

Résumé

Dans les pratiques éducatives à travers le monde, y compris dans les universités africaines comme l'Université Alassane Ouattara (UAO) en Côte d'Ivoire, l'intelligence artificielle (IA), qui regroupe des théories et des méthodes pour concevoir des machines susceptibles de reproduire l'intelligence humaine, gagne en popularité. Bien que cette technologie présente des perspectives prometteuses, elle engendre aussi des préoccupations concernant ses effets défavorables sur les méthodes d'enseignement et les processus d'apprentissage.

Cet article offre une étude empirique des impacts négatifs de l'IA sur les étudiants de l'UAO, en examinant les transformations constatées dans leur conduite universitaire, les questions d'ordre moral et les répercussions sur leur évolution cognitive et sociale.

L'étude porte sur 30 enseignants de différentes facultés de l'UAO, afin de recueillir des perceptions qualitatives et aussi sur 200 étudiants pour identifier les tendances dans l'usage des outils d'IA. L'ancrage théorique se fonde sur deux théories : à savoir la théorie de la charge cognitive et la théorie des usages et gratification. Il ressort de l'analyse des données qu'à l'Université Alassane Ouattara, où les étudiants sont de plus en plus exposés aux outils technologiques, l'IA semble modifier en profondeur les pratiques éducatives, avec des conséquences parfois négatives.

Mots-clés : intelligence artificielle, éducation, université, impacts négatifs, apprentissage

Alliou Salihini DIARRASSOUBA

Maître-Assistant

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, UFR Sciences Economiques et Gestion, Cel: 225-070-822-7274. E-mail: diassa2000@hotmail.com

Titre :

« Effet de l'Intelligence Artificielle sur les disparités de performance homme / femme dans l'enseignement supérieur : cas de l'Université Polytechnique de Bingerville »

BIOGRAPHIE :

Alliou Salihini DIARRASSOUBA est Maître-Assistant à l'UFR Sciences Economiques et Gestion de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa en Côte d'Ivoire,

Résumé :

Cette étude vise à analyser l'effet de l'intelligence artificielle générative (IAG) sur les performances académiques des étudiants de l'Université Polytechnique de Bingerville en termes de perception de la compréhension des cours et de résultats académiques. À partir des données d'une enquête menée entre septembre et décembre 2024 portant sur 250 étudiants, elle procède à une analyse comparative entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de ces outils des différentes filières. A l'aide d'une Analyse en Composante Principale, d'une Classification Ascendante Hiérarchique et d'un modèle Probit multinomial, les résultats montrent que les outils les plus utilisés par ordre décroissant sont ChatGPT, Gemini et Copilot essentiellement pour les exposés, les travaux de maison, la production de code,...84,76 % des utilisateurs perçoivent une amélioration de leur compréhension des concepts académiques et ont une moyenne de 13,45 comparativement aux non utilisateurs qui ont obtenu 11,14 sur une moyenne générale de l'échantillon de 12,99. Parmi ces utilisateurs, l'IAG réduit les disparités de performance entre les sexes avec une moyenne de 13,54 pour les filles et de 13,36 pour les hommes alors que ceux provenant des quartiers les plus aisés obtiennent de meilleurs résultats. Toutefois 57,14 % des étudiants estiment qu'une utilisation excessive de l'IAG pourrait réduire leur capacité de réflexion critique et leur aptitude au raisonnement. Ainsi, l'apprentissage et l'amélioration des résultats en milieu universitaire pourraient passer par le développement de modules pédagogiques spécifiques et la promotion de mécanismes de contrôle et d'évaluation réguliers de l'utilisation de l'IAG par les étudiants.

Mots clés : disparités homme /femme, enseignement supérieur, intelligence artificielle générative, performance académique.

Djibril DIOUF

Doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal ;

Adresse électronique : djibril7.diouf@ucad.edu.sn

Titre :

« Enjeux de l'intelligence artificielle à l'école : l'apprenant, l'enseignant et le politique »

BIOGRAPHIE :

Djibril Diouf est doctorant et professeur de philosophie au lycée. Né en 1989 à Pikine (Sénégal), il étudie la Philosophie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où il prépare actuellement une thèse de doctorat sur la « Pensée du temps et le pluralisme chez Souleymane Bachir Diagne ». Il est membre du laboratoire du Centre de recherches philosophiques et épistémologiques (CEREPHE) de l'école doctorale « Études sur l'homme et la société » (ETHOS) de l'UCAD. Depuis 2016, il sert au Lycée de Ngascope, qui se trouve dans la région sénégalaise de Diourbel.

Résumé

Contexte et objectif :

Les avancées récentes en informatique ont fait de l'intelligence artificielle (IA) un phénomène marquant du XXI^e siècle, influençant tous les aspects de la vie humaine et surprenant constamment par ses innovations. Dans le domaine de la recherche, de l'éducation et de la formation l'intégration des nouvelles technologies implique une question centrale que nous voudrions explorer : pour l'école, quels sont les enjeux des *chatbot*, sophistiqués et pilotés par l'intelligence artificielle ?

Méthodologie et résultats attendus

Ce problème de l'usage de l'IA dans le monde éducatif nécessite fondamentalement une réflexion éthique et épistémologique. Ainsi, pour répondre à cette question initiale on peut passer par celles-ci : en termes de réflexion, l'IA risque-t-elle de remplacer les apprenants, entraînant paresse intellectuelle, plagiat et tricherie ? Ou bien, l'IA doit-elle être un outil de recherche qui, sans dispenser de réfléchir, aide à trouver des connaissances à interroger ? De manière sous-jacente, quels sont les rôles de l'enseignant et des décideurs politiques dans cette situation ? En effet, dans cette aventure avec l'IA, le rôle de l'enseignant est essentiel car il est

important de déterminer comment utiliser ces technologies, en maximisant leurs avantages tout en minimisant les risques associés.

Conclusions et perspectives

Enfin, contrairement à d'autres métiers menacés par les technologies, le rôle de l'enseignant, qui inculque aux apprenants l'esprit critique pour bien utiliser les savoirs générés par l'IA, est renforcé. D'où la nécessité d'une politique de l'État pour la formation des enseignants et pour l'accès aux outils technologiques.

DJE BI Kahou Albert

Université Alassane Ouattara (Bouaké Côte d'Ivoire)

djeybs@yahoo.fr / djebikahoua@gmail.com

GUEU Singo Provos

Doctorant à L'Université Alassane Ouattara

(Bouaké Côte d'Ivoire)

singopros@gmail.com

Titre :

« La recherche scientifique dans les établissements supérieurs face aux défis de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

DJE BI Kahou Albert est Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké Côte d'Ivoire).

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) se développe de plus en plus et son champ d'application s'étend aux domaines de l'écriture, de l'art, de la vidéo, du son et des modèles 3D (Musoli, 2023). Les outils générateurs relatifs à l'IA sont capables de produire des images à partir d'un texte, des contenus via une simple question posée. Face à une telle situation, les parties prenantes craignent que ces outils IAG soient les précurseurs d'une dérive technologique (Beaulieu, 2022), participent au plagiat et à la fraude académique. Un tel contexte nous emmène à interroger les opportunités et défis liés à l'usage de l'intelligence artificielle dans les établissements supérieurs. L'objectif de cet article est de mettre en lumière les possibilités offertes par les IAG pour la sphère éducative, les opportunités et les défis de ces outils dans l'éducation au sein des établissements supérieurs. Pour atteindre cet objectif, nous recourons à une méthodologie axée sur la recherche descriptive interprétative (Gallager et Marcaux, 2020) et l'ethnographie du web (Jouet et Caroff, 2016). Les données collectées ont permis d'organiser les résultats de la manière suivante : i) typologie et fonctionnalités des outils IAG ; ii) apport des IAG en enseignement et apprentissage ; iii) défis des IAG en éducation. Les outils de l'IAG en éducation, de par leurs enjeux techniques dans l'éducation artistique et culturelle constituent un véritable défi en termes d'opportunités et de risques. Ils doivent être utilisées de manière éthique et raisonnée tout en évitant la fraude académique. Car elles peuvent être des outils complémentaires mais ne doivent pas remplacer l'interaction humaine et l'expertise des enseignants et des chercheurs. (Perplexity Ask, 2022)

MOTS CLES : intelligence artificielle générative, écosystème numérique, logiciels générateurs, cadrage pédagogique.

Djibril DOSSO

Centre Suisse de la Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

Yardjouma SILUE

Centre Suisse de la Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre :

« Impact de l'intelligence artificielle sur la recherche et les activités professionnelles associées »

BIOGRAPHIE :

Djibril Dosso est spécialiste en gestion des documents et des archives, tant physiques que numériques au Centre Suisse de la Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est également formateur sur plusieurs modules tels que la recherche documentaire, la gestion des centres de documentation et d'information, la bibliothèque, le dépôt d'archives et la gestion des bases de données bibliographiques en ligne.

Résumé :

L'émergence de l'intelligence artificielle entraîne une évolution rapide de compétences requises dans différents secteurs d'activités et transforme profondément les méthodes de travail dans divers domaines d'activités notamment la recherche et ses domaines associés. L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'impact grandissant des technologies de l'IA sur les activités de recherche et domaines associés tels que l'enseignement, l'encadrement et la gestion administrative de projet. A travers une approche mixte combinant une revue approfondie de la littérature sur les technologies de l'IA et une enquête menée auprès des acteurs des institutions de recherche (chercheurs, étudiants, personnel administratif), cette étude analyse l'état actuel de l'adoption de l'AI par ces acteurs. Bien que l'étude soit en cours, les résultats préliminaires indiquent que l'IA est de plus en plus utilisée dans les activités de recherche pour des tâches comme la prédiction, la détection d'anomalie, la recherche documentaire, la création de contenus pédagogique et scientifique, la communication des résultats de recherche, etc. Toutefois, cette tendance de l'intégration des technologies de l'IA soulève des préoccupations éthiques et présente des défis dans l'amélioration des compétences pour une utilisation optimale. Les résultats finaux de cette étude permettront de mieux comprendre les avantages et limites de l'IA et de formuler des recommandations pour une intégration conforme à l'éthique et la déontologie de la recherche. Par conséquent, cette étude pourra guider les décideurs pour

optimiser l'utilisation de l'IA tout en atténuant les risques dans les institutions de recherche et de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Intelligence artificielle, Éthique, Recherche scientifique, Activités professionnelles, Enseignement supérieur,

DOSSO Ismaïla,
Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC)
Korhogo / Côte d'Ivoire, email : ismodosso@gmail.com ,
+(225) 0747748416

Titre :

« Implications méthodologiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle en géographie »

BIOGRAPHIE :

DOSSO Ismaïla est à l' *Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC) Korhogo*

Résumé

Les institutions universitaires ne sont pas en marge de l'émergence du numérique en Afrique. Toutefois, l'avènement de l'Intelligence Artificielle (IA) pose un réel défi au secteur enseignement-recherche. Celui-ci doit désormais faire face à la prolifération du plagiat sur Internet. Dans ce contexte, quel est l'apport de l'IA à la pratique de la géographie ? Cette étude vise à connaître les domaines d'application de l'IA en science géographique. L'enjeu est de déterminer les implantations méthodologiques induites par l'émergence de l'IA afin d'anticiper son intégration efficace dans la formation et de la recherche scientifique en Afrique. Notre démarche est empirico-inductive. Elle s'appuie sur plusieurs expériences dont la première consiste à associer l'IA aux procédures classiques de collecte de données documentaires. Cet exercice a sollicité l'utilisation des moteurs de recherche dotés d'IA dont Bing, Google et l'IA générative CHATGPT. La deuxième expérience porte sur la réalisation de carte assistée par les IA *Scikit-learn* et *PyTorch*. Enfin, la troisième expérience consiste à utiliser *AI Detector* pour réaliser un exercice d'analyse et de détection de plagiat. Les résultats montrent que l'IA est un puissant moteur de recherche documentaire et un optimiseur de SIG. Si l'IA est une source de plagiat, elle est également un outil efficace pour détecter les contenus plagiés sur internet avec un taux de réussite de 98%. Elle est un instrument de productivité pour les institutions d'enseignement déshéritées en infrastructures informatiques. Il est évident que l'Afrique ne doit pas manquer le train cette autre révolution technologique qu'est l'IA.

Mots clés : Enseignement, géographie, Intelligence Artificiel (IA), plagiat, TIC

EHOUSSOU Gnamien Yao Sabine

*Enseignante-Chercheure / Département des Sciences du Langage / Université Félix
Houphouët Boigny / Côte d'Ivoire
sabehoussou@gmail.com*

Titre :

« L'intelligence artificielle dans la création d'outils d'aide aux apprenants en difficultés d'apprentissage »

BIOGRAPHIE :

EHOUSSOU Gnamien Yao Sabine est Enseignante-Chercheure au Département des Sciences du Langage de l'Université Félix Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire

Résumé :

Dans cet article, l'accent est mis sur la possibilité d'aider les élèves en difficulté d'apprentissage par l'innovation complémentaire de l'Intelligence Artificielle (IA) et des différents types d'intelligence. Les technologies développées avec l'IA sont bénéfiques dans de nombreux domaines dont celui de l'éducation. Elle contribuerait donc à la réalisation de l'objectif de développement durable 4 (ODD 4). L'objectif de l'étude est de présenter un outil susceptible d'aider les élèves en difficultés d'apprentissage grâce à l'action combinée de l'intelligence artificielle et des différentes formes d'intelligence. Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative. Elle mobilise l'analyse de contenus. Les résultats indiquent une implication pluridisciplinaire. Il s'agira donc de montrer, en premier lieu, la perception des enseignants sur l'intégration de l'IA et des formes d'intelligence dans les programmes d'enseignement en Côte d'Ivoire et en second lieu, de présenter l'IA dans le processus de construction d'outils pédagogiques pour les apprenants à besoins spécifiques.

Mots clés : *Apprenants à besoins spécifiques - Formes d'intelligence - Intelligence Artificielle - Outils pédagogiques - Système éducatif*

EL FAKER Hajar

Institution : Université Hassan 1^{er}, Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines.

00212616478767/ h.elfaker01@gmail.com

Titre :

« Enseigner à l'ère de l'IA: Quelles compétences pour les futurs traducteurs africains? »

BIOGRAPHIE :

Nom et prénoms : EL FAKER Hajar

Nationalité : Marocaine

Institution : Université Hassan 1^{er}, Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines- Settât, Maroc

Titre et grade : Maître de conférences, Grade A

Discipline, spécialité : Traduction

Expérience/activité professionnelle : Auparavant journaliste-traductrice à l'Agence Marocaine de Presse (MAP) avant de devenir chargée de communication francophone à la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT). Actuellement, enseignante-chercheuse à la Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines à Settât, Maroc.

Distinction/publications/éléments de valorisation :

- Contribution à la traduction de l'index du «Dictionnaire de l'Océan 'français-anglais-allemand-espagnol'» du Conseil international de la langue française (du français vers l'arabe).
- Publications : « La traduction au Maroc: vers une stratégie intégrée» dans la Revue Ajgal et « De l'oralité à l'audiovisuel, le conte marocain à l'épreuve de la traduction : le cas de Ruses de femmes » publié dans la Revue Turjuman.
- Communications :
 - Les TICS au service de la promotion de la traduction et de la formation des futurs traducteurs ;
 - Les référents culturels dans la traduction audiovisuelle : Cas du sous-titrage des films 'Casanegra' et 'Zéro' de Nourredine Lakhmari, du dialecte marocain vers le français ;
 - Le traitement des textes journalistiques par la Traduction Automatique Neuronale : potentiels et limites ;

- L'aspect méthodologique dans la perspective de la formation des traducteurs au Maroc ;
- L'enseignement de la traduction au Maroc : entre réalités et perspectives.

RÉSUMÉ

À l'ère de l'Intelligence artificielle (IA), la traduction connaît une transformation radicale, avec l'essor des outils de traduction automatique basés sur des technologies avancées comme la Traduction automatique neuronale (TAN). Si ces outils permettent de gagner en efficacité et en rapidité, leur impact sur la qualité de la traduction, en particulier pour les langues africaines, soulève des questions cruciales. Dans un contexte où des langues comme l'arabe, mais aussi d'autres langues africaines, sont souvent sous-représentées dans les bases de données utilisées pour former les modèles de traduction automatique, l'intégration de l'IA dans les formations en traduction devient un enjeu central pour l'enseignement de cette discipline.

Face à ces enjeux, il devient crucial de repenser les compétences nécessaires pour la formation des traducteurs dans un monde où l'IA joue un rôle primordial, en tant que moteur de progrès technologique et de changement, redéfinissant les frontières de l'innovation et des capacités humaines.

Nous allons examiner dans cette communication comment adapter l'enseignement de la traduction en Afrique pour préparer les traducteurs dans un monde où l'IA joue un rôle de plus en plus central.

Cette étude adoptera une approche quantitative pour explorer les compétences nécessaires à l'enseignement de la traduction à l'ère de l'IA en Afrique. La collecte des données se fera exclusivement par le biais de questionnaires distribués à des étudiants en traduction et à des enseignants afin de recueillir leurs opinions sur l'utilisation et l'intégration de la TAN dans leur pratique quotidienne et dans les programmes de formation des traducteurs.

Mots clés : Intelligence artificielle, Traduction automatique neuronale, Formation des traducteurs, Didactique, Curricula

GNAHOUE Kouassi Fernand

Assistant, *Université Peleforo GON COULIBALY*
Korhogo (Côte d'Ivoire)/ akimoi2002@yahoo.fr
+225 07 49 85 43 72

Titre :

« Le surhomme et l'IA : exigence d'une réinvention africaine »

BIOGRAPHIE :

« GNAHOUE KOUASSI FERNAND est Enseignant-chercheur. Né à Daoukro en 1976, il fait ses études de philosophie à l'Université de Bouaké, aujourd'hui Université Alassane Ouattara où il soutient une thèse unique de doctorat en 2019. Depuis Octobre 2021, il travaille en tant qu'Assistant à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo où il chargé de Travaux Dirigés au département de philosophie. »

Résumé

S'il est vrai que l'Afrique a manqué le rendez-vous de la révolution industrielle, la problématique liée à sa situation dans le contexte actuel de la révolution numérique au niveau de l'Intelligence Artificielle (IA) laisse disposer les esprits à s'y intégrer au risque de rester à nouveau à la traine de l'évolution globale de l'humanité contemporaine. Mais, la réflexion sur l'IA en Afrique est, pour nous, un prétexte qui vise à interroger l'éthique du surhomme aux fins d'en décrypter les signes symptomatiques dont les occurrences ont pu participer à l'avènement de l'Intelligence Artificielle et exige une réinvention de l'homme Africain. En d'autres mots, il s'agit de savoir comment une philosophie de l'exaltation de la vie, en contradiction avec l'humanisme, a fécondé les intelligences et produit par le canal du surhomme, entendu comme dépassement de l'homme, si ce n'est l'augmentation de celui-ci, un post-humanisme dont le point culminant est subsumé dans l'Intelligence Artificielle. En définitive, nous fondant sur une méthode analytique, notre objectif est de montrer que l'éthique du surhomme nietzschéen se donne comme l'aurore favorable à l'avènement de l'IA et pour défi la réinvention de l'Africain.

MOTS CLÉS : Intelligence Artificielle, humanisme, post-humanisme, surhomme

IKOSSIÉ KOUAKOU Seibo Alexise Véronique

Ecole Normale Supérieure D'Abidjan

Titre :

« Classe inversée et formation en espagnol : proposition de pratiques efficaces avec l'IA ».

BIOGRAPHIE :

IKOSSIÉ KOUAKOU Seibo Alexise Véronique est au Département de langues de l'Ecole Normale Supérieure D'Abidjan,

Disciplines :

- Méthodologie de recherche
- Analyse de la recherche
- Documents de recherche

Résumé :

Dans le système LMD, le temps de travail personnel de l'étudiant(e) étant le plus consistant dans la répartition du volume horaire, les étudiant(e)s de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan se plaignent du temps insuffisant de cours pour mieux échanger avec les enseignant(e)s. À partir de cette étude, nous proposons des approches innovantes et des pratiques efficaces basées sur l'Intelligence Artificielle pour une meilleure formation des formateurs en espagnol, dans un contexte de classe inversée. La méthodologie utilisée repose sur la recherche documentaire ; la méthode boule de neige dans la transmission des informations aux étudiants ; l'observation, la sélection des participants, la conception et la distribution d'un questionnaire, la collecte des données, leur interprétation et discussion ; et comme cadre théorique, le rôle clé que joue la compétence digitale dans la formation en espagnol langue étrangère. Les résultats de l'étude montrent l'efficacité de la classe inversée basées sur l'IA dans la formation des futurs professeurs d'espagnol. De façon plus précise, il leur est offert dans un contexte de classe inversée, des outils de l'IA non seulement pour l'auto-apprentissage et une meilleure interaction avec les pairs mais aussi pour une participation remarquable dans les échanges avec les enseignants. Nous recommandons aux enseignant(e)s d'espagnol, en particulier, et de langues étrangères en général, d'exploiter la classe inversée et d'y intégrer les ressources clés de l'IA dans la formation des formateurs afin de rendre le processus d'enseignement-apprentissage-évaluation plus dynamique.

Mots clés : classe inversée, enseignement-apprentissage, espagnol, formation, IA.

MAGALI Jeannin,

Maîtresse de conférences en langue et littérature françaises, Inspé (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation), Université de Caen Normandie, France
magali.jeannin@unicaen.fr

Olivier SERAZIN,

Formateur au numérique, innovation pédagogique et ingénierie de la formation, Inspé, Université de Caen Normandie, France,
/olivier.serazin@unicaen.fr

Titre :

« Usage du prompt et enseignement contextualisé du fle en Afrique de l'ouest »

BIOGRAPHIE :

Magali Jeannin est maître de conférences en langue et littérature françaises à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (Université Caen-Normandie, France). Née en 1976, elle a soutenu sa thèse en littérature en 2008. Ses travaux de recherche et ses enseignements se sont spécialisés dans le champ de la francophonie et des relations interculturelles au fil de ses collaborations avec des universitaires et formateurs du Maroc et d'Afrique de l'Ouest.

Résumé :

Le « caractère kaléidoscopique et plastique » (Kengue et Maurer, 2023) du français en contexte africain francophone n'est plus à prouver. Ses usages, ses normes, s'affranchissent du français dit « standard », dans des contextes fortement multilingues et multiculturels. Cette dynamique de création de français endogènes, adossés à la réalité socioculturelle des pays d'Afrique francophone, doit engager de nouvelles approches didactiques et sociolinguistiques, particulièrement en contextes scolaires. Pourtant, une place encore trop minoritaire est accordée aux variations linguistiques et culturelles du français dans les supports d'enseignement, notamment les manuels de FLE à destination des apprenants des pays non francophones (Ghana, Gambie, Nigeria...). Ainsi Nutakor et Agflébé (2015) ont mis en évidence une approche « exogène de type universaliste » dans les manuels à destination des apprenants ghanéens, avec peu d'éléments culturels contextuels. De manière générale, les manuels de FLE destinés à des apprenants d'Afrique de l'Ouest, s'ils présentent parfois un habillage culturel contextuel, restent centrés sur des modèles standards prenant peu en compte la réalité

sociolinguistique et culturelle du français local. Dans ce cadre, nous proposons de présenter les résultats d'une recherche-action menée en partenariat avec des enseignants de FLE de l'université de Gambie, visant à utiliser l'IA pour contextualiser les supports (texte et image) des manuels de FLE. Il s'agira dans cette perspective de mettre en évidence les bénéfices de cet usage de l'IA en formation des enseignants, et spécifiquement la formation à la rédaction de prompts permettant une réelle contextualisation, ainsi que des points de vigilance.

JOHNSON Grâce Yénin Edwige

Maitre-Assistant des universités

Ecole Supérieur Africaine des TIC (ESATIC), Abidjan, Côte d'Ivoire

Johnson.kouassi@esatic.edu.ci

DIAKO Doffou Jerome

Assistant des universités,

Ecole Supérieur Africaine des TIC (ESATIC), Abidjan, Côte d'Ivoire

Jerome.diako@esatic.edu.ci

KOPOIN N'Diffon Charlemagne

Assistant des universités,

Ecole Supérieur Africaine des TIC (ESATIC), Abidjan, Côte d'Ivoire

Charlemagne.kopoin@esatic.edu.ci

Titre :

« Outil d'aide à l'orientation des nouveaux bacheliers base sur des algorithmes supervisés »

BIOGRAPHIE :

Diako Doffou Jérôme est docteur en cyberdéfense et intelligence artificielle. Enseignant-chercheur en cybersécurité et science des données à l'ESATIC, il est né le 17 -08-1980 à Grand-Yapo s/p Agboville. Il travaille sur la détection des menaces cybernétiques et l'application des modèles d'intelligence artificielle. Il a participé à plusieurs projets de recherche sur la transformation digitale et la sécurité des systèmes d'information. Il a été un acteur important dans l'élaboration de la stratégie nationale de l'Intelligence Artificielle en Côte d'ivoire . Il est également actif dans la formation et l'élaboration de contenus pédagogiques en intelligence artificielle et cybersécurité.

Résumé :

L'orientation scolaire en Côte d'Ivoire est freinée par le manque de conseillers spécialisés, d'informations personnalisées et d'une prise en compte adéquate des divers facteurs influençant les choix des élèves. Ainsi, cette étude propose un modèle prédictif basé sur des algorithmes supervisés (Régression Logistique, Arbres de Décision, Random Forest, KNN, et SVM), avec des données intégrant des variables académiques et sociales permettant de résoudre ce problème. Pour pallier les classes rares dans les données, une approche de regroupement a été adoptée, rendant l'ensemble plus équilibré. Les performances des modèles ont été optimisées par un ajustement des hyperparamètres. Les résultats montrent que le modèle SVM optimisé se distingue par de meilleures performances avec une accuracy de 73,68 %, un F1-score de 62,52

% et un AUC-ROC de 69,91 %, le plaçant comme le meilleur candidat. Le modèle KNN suit avec des performances similaires, bien que son AUC-ROC soit légèrement inférieur (53,40 %). Les autres modèles, bien qu'efficaces, ont montré des performances moindres dans ce contexte. Ces résultats illustrent la capacité de l'IA à transformer l'orientation scolaire en un processus précis et équitable. En facilitant l'alignement des compétences des élèves avec les besoins du marché de l'emploi, cette approche contribue au renforcement des systèmes éducatifs africains dans une perspective de développement durable.

Mots-clés : Intelligence Artificielle, modèles prédictifs, optimisation, orientation scolaire, Afrique, SVM

Hamany Broux De Ismaël KOFFI

ismael.debroux@yahoo.fr

Maître de Conférences

Université Peleforo GON COULIBALY

Bindey Armand Junior HEHUMANN

armandbindey@gmail.com

Etudiant

Université Peleforo GON COULIBALY

Lagozi Joël Osias YEPE

yepejoel@gmail.com

Etudiant

Université Peleforo GON COULIBALY

Titre :

« Intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif ivoirien : entre opportunités et défis »

BIOGRAPHIE :

Hamany Broux De Ismaël KOFFI est enseignant-chercheur, Maître de Conférences à l'Université Peleforo GON COULIBALY

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) s'intègre progressivement dans le secteur de l'éducation et de la formation, transformant les méthodes d'enseignement grâce à des innovations telles que les plateformes d'apprentissage adaptatif et les outils de tutorat virtuels. Cependant, cette adoption quand bien qu'elle présenterait des opportunités, soulève des préoccupations quant à la qualité de l'éducation, au rôle des enseignants, ainsi qu'à l'éthique et à la sécurité des données.

En Côte d'Ivoire où l'accès à la technologie est inégal, l'intégration de l'IA pourrait aggraver les disparités existantes. Des défis tels que la dépendance aux machines et la perte de contact humain nécessitent une attention particulière. L'utilisation accrue de l'IA présente des risques, notamment la déshumanisation de l'apprentissage et l'automatisation des évaluations, réduisant ainsi le rôle des enseignants à de simples facilitateurs.

Cette recherche vise à analyser les opportunités et les dangers liés à l'introduction de l'IA dans l'éducation en Côte d'Ivoire. Elle se concentre sur l'identification des principaux risques, la proposition de stratégies pour encadrer l'utilisation de l'IA, et l'évaluation de son intégration pour garantir un accès équitable à une éducation de qualité.

Les résultats attendus de cette recherche incluent l'identification des menaces associées à l'IA dans l'éducation et des recommandations pour une régulation efficace. Il est également essentiel de définir des bonnes pratiques pour une intégration responsable de l'IA, afin de maximiser ses avantages tout en préservant l'aspect humain et pédagogique de l'enseignement.

Mots clés : Intelligence artificielle, Education, Inégalités, Opportunités, Risques.

KOFFI Komenan Simon Pierre,

Assistant, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire,

komenan22.koffi@uvci.edu.ci

EHOUMA Koffi Ludovic,

Maitre de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire,

emonchal17@gmail.com

AHOUMAN Zahoua Roland,

Maître-Assistant, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire,

roland5.ahouman@uvci.edu.ci

Titre :

« Adoption de l'IA et la nécessité de « *tropicalisation* » des curricula de formations universitaires en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Komenan Simon Pierre est Assistant à Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Chercheur associé au Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales de l'UFR-SHS de l'Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

La place de choix qu'occupe l'enseignement supérieur en Afrique s'explique par le soutien qu'il apporte au processus de développement de son économie. En Côte d'Ivoire, l'amenuisement des ressources publiques, les crises militaro-politiques à répétition vont affecter de manière drastique le rendement interne du système éducatif (Kouadio, 2008) malgré les efforts de relance économique. La faiblesse de son rendement a pour origine l'inadaptation des programmes et contenus de formation et l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi (Projet BAD V, 2002).

L'étude montre que, loin de s'améliorer, les curricula de formation universitaire proposée, répondent de moins en moins aux besoins actuels surtout dans un contexte de vulgarisation de l'IA.

Nous nous sommes appuyé sur la théorie du constructivisme social de Vygotsky (1934) qui nous permet d'examiner le travail d'ensemble des institutions et les actions humaines dans la construction de la réalité. Cette approche est susceptible de garantir une meilleure appropriation des compétences en IA par les apprenants et leur capacité à relever des défis locaux avec des solutions innovantes.

Cette étude a nécessité l'usage d'un formulaire numérique conçu sur Google Forms pour administrer le questionnaire auprès de 100 individus en ligne. Les résultats mettent en évidence

le besoin d'inclure l'IA dans l'élaboration des curricula de formation afin de les adapter aux besoins du marché de l'emploi actuel.

Cette analyse met en avant l'importance de la contextualisation du développement intellectuel culturel et social dans la dynamique de tropicalisation des curricula.

Mots clés : IA, tropicalisation, curricula, formation, Université

Fransisco KONAN

Ecole Normale Supérieure (ENS) Abidjan, Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et Appliquées, Equipe de recherche: Matériaux, Energies Renouvelables et Environnement, 08 BP 10 Abidjan 08, Côte d'Ivoire

Laboratoire de Virologie, Oncologie, Biosciences, Écotoxicologie, Environnement et Énergies Nouvelles (LVOBEEN). Groupe Matériaux, Énergie, Eau, Modélisation et Développement Durable (GMEEM& DD), FSTM, Hassan II University of Casablanca (UH2C) BP 146 Mohammedia 20650, Morocco

Laboratoire d'Énergie Solaire et de Nanotechnologie (LESN) - IREN (Institut de Recherches sur les Energies Nouvelles), Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

Bouchaib HARTITI

Laboratoire de Virologie, Oncologie, Biosciences, Écotoxicologie, Environnement et Énergies Nouvelles (LVOBEEN). Groupe Matériaux, Énergie, Eau, Modélisation et Développement Durable (GMEEM& DD), FSTM, Hassan II University of Casablanca (UH2C) BP 146 Mohammedia 20650, Morocco

Boko AKA

Laboratoire d'Énergie Solaire et de Nanotechnologie (LESN) - IREN (Institut de Recherches sur les Energies Nouvelles), Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire

Titre :

« Use of artificial intelligence (AI) approach in mg-doped zinc oxide materials deposition »

BIOGRAPHIE :

Fransisco KONAN est Enseignant-chercheur, membre du *Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et Appliquées à Ecole Normale Supérieure (ENS) Abidjan, Membre de l'Equipe de recherche: Matériaux, Energies Renouvelables et Environnement, Membre du Laboratoire de Virologie, Oncologie, Biosciences, Écotoxicologie, Environnement et Énergies Nouvelles (LVOBEEN). Membre du groupe de recherche en Matériaux, Énergie, Eau, Modélisation et Développement Durable (GMEEM& DD), FSTM, de Hassan II University of Casablanca (UH2C) of Morocco*

ABSTRACT

Background: In photovoltaics (PV) data science, the challenges are related to cleaner energy and environment. CZTSSe photovoltaic cells will contribute to the target of net-zero carbon by

2050. In CZTSSe PV cells, to achieve higher efficiency, the band gap energy of the doped zinc oxide materials must be close to 3.37 eV.

Objective: In this work, the aim is to use the AI approach to prepare Mg-doped zinc materials with Mg content of 1, 3, 5, and 7 wt% by sol-gel technique for CZTSSe PV cells.

Methodology: Firstly, we use the AI technique by processing experimental data and predictions collection results from a large literature review to predict new data. Secondly, for Mg-doped ZnO materials deposition, we select four factors at four levels to perform: $4^4 = 3 \times 256 = 768$ experiments. Considering the DoE technique, 16 experiments were carried out for the first optimization round to obtain new data for planning the following experiments to be tested in the second optimization, and so on.

Results: The best peak (002) was observed using X-ray technique. Transmittance spectra values ranged between 93% to 96%, and the band gap from 3.31 eV to 3.36 eV. The signal-to-noise ratio (SN) and ANOVA results designated the best prediction of operating factors such as zinc (II) ion solution concentration (0.75 mol.L^{-1}), spinning speed (3000 rpm), Mg content (1 wt%) and annealing temperature (450°C).

Conclusion: By coupling AI and DoE, the process results provide automated synthesis to save time and cost in materials science.

Keywords: Sol-gel, MZO, CZTSSe, AI

KONE Daouda

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
kone.daoud20@ufhb.edu.ci

ZORO Emma Georgina Hueva

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

TAPIGUE Serge Nankeng

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

KOFFI Aka Stéphane

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

ASSOUMOU Tanoh Ange

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de l'Electricité (CIE),

01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

KOËT Bi Tah Aristo Régis

Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de l'Electricité (CIE),

01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

GRAFOUTE Moussa

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Titre :

« Contribution de l'IA au Diagnostic des Transformateurs de Puissance
 en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

« **ZORO Emma Georgina** est Enseignant-Chercheur à l'UFHB depuis 2005. Elle a obtenu un Master en Physique moléculaire à l'Université Laval (Québec, Canada) et un PhD en Télédétection à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada). Maître de Conférences à l'UFR SSMT, en plus de ses charges d'enseignement, elle est membre de la commission des examens et de la commission pédagogique et Médiatrice de la Cellule d'Écoute et d'Éthique.

Résumé :

Le changeur de prise en charge (CPeC) opère des commutations pour assurer le bon fonctionnement du transformateur de puissance. Toutefois, ces commutations entraînent la formation d'arcs électriques dégradant l'huile diélectrique du CPeC par la formation de gaz dissous inflammables. La fiabilité du diagnostic de l'huile est enjeu capital pour garantir

l'intégrité du transformateur. Ainsi, l'objectif de ce travail est de développer une intelligence artificielle (IA) pour améliorer le diagnostic des huiles isolantes.

Dans cette étude, un modèle de réseau de neurones artificiels (RNA) a été développé avec une précision de 98,16% en utilisant des données de gaz dissous disponibles à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE). La performance du RNA a ensuite été comparée à celle des méthodes traditionnelles d'analyse des huiles notamment le triangle de Duval et la norme CEI-60599 respectivement, en utilisant des huiles de CPeC prélevés sur sites après trois (3) ans de service.

Les résultats ont montré des performances comparables entre l'IA et les méthodes traditionnelles pour d'identification des défauts dans l'huile. Les défauts thermiques sévères (T3) sont plus fréquents dans l'huile du CPeC avec un taux d'apparition de 50% contre 30% pour les décharges de faible intensité (D1). Les défauts T3 accroissent la température de l'huile au-delà de 700 °C, causant son oxydation et abaissant de manière significative sa tension de claquage. Ce qui constitue un risque majeur d'avaries du transformateur de puissance.

En somme, il faut privilégier un plan de maintenance axé sur le ciblage plutôt qu'une maintenance systématique trisannuelle de l'ensemble des CPeC.

Mots-clés : *Changeur de prise en charge, Huile minérale, Intelligence artificielle, Transformateur de puissance, Côte d'Ivoire.*

KONE Moussa,

Socio-Anthropologue, Enseignant-chercheur,
kmoussa2@yahoo.fr, Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa

BAH Nomansou Serge,

Sociologue de l'éducation,
Enseignant-chercheur, sergebah20@yahoo.fr, Université Alassane OUATTARA-Bouaké

KAMARA Siaky Motihé,

Bio-anthropologue, Enseignant-chercheur, siakym2016@gmail.com, Université Jean
Lorougnon Guédé-Daloa

Titre :

« Pouvoirs publics et instauration de la vidéosurveillance au Baccalauréat à
Bouaké »

BIOGRAPHIE :

KONE Moussa est Socio-Anthropologue, Enseignant-chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa

Résumé :

Ces dernières années, le déclin du niveau des élèves en Côte d'Ivoire est devenu une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. Ce phénomène est souvent attribué à l'adoption de l'Approche Par Compétence (APC) en 2012, qui a révélé des lacunes dans la maîtrise des compétences fondamentales en lecture, écriture et calcul (PASEC, 2019). Les examens de fin d'année ont montré une récurrence de la fraude, bien que les cas aient diminué de 16 180 en 2020 à 4 152 en 2022. Cependant, la tricherie persiste, touchant également les organisateurs des examens, avec 655 acteurs sanctionnés en 2020, 309 en 2021 et 321 en 2022 (MENA/DESPS, 2022).

Cet article examine l'instauration des systèmes de vidéosurveillance et des détecteurs de téléphone portable lors des examens du Baccalauréat. L'objectif principal de cette mesure est de renforcer l'intégrité des examens en réduisant les cas de tricherie et en assurant un environnement d'examen plus sécurisé et équitable. L'étude analyse les implications de l'instauration de la vidéosurveillance et du détecteur de téléphone lors des examens du Baccalauréat à Bouaké

À partir d'une approche ethnographique de terrain, il s'agira d'abord d'identifier les facteurs légaux, éthiques et pratiques de l'instauration de la vidéosurveillance et du téléphone portable, ensuite expliquer l'impact social, culturel et économique sur les résultats des examens et enfin comprendre la perception des acteurs du système éducatif face à cette initiative.

Mots Clés : Pouvoirs publics, vidéosurveillance, Baccalauréat, détecteurs de téléphones et Bouaké

KONE Yacouba,

Doctorant en Philosophie, option Histoire des sciences et Bioéthique,

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

yackues@gmail.com ; +225 0709044231

Titre :

« Education aux médias et intelligence artificielle : fiches pédagogiques edhc pour collèves ivoiriens »

BIOGRAPHIE :

KONE Yacouba est Doctorant en Philosophie, option Histoire des sciences et Bioéthique, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé :

L'essor des technologies numériques et de l'intelligence artificielle (IA) impacte tous les domaines, notamment l'éducation, en questionnant le rapport à la connaissance. Face à la capacité croissante des machines à exécuter des tâches humaines, une réforme éducative est nécessaire. Cette communication propose d'introduire, dès le collège, des modules de cours sur l'éthique du numérique et de l'IA dans le système éducatif ivoirien. À travers une méthode analytique et didactique, nous faisons un ensemble de propositions de fiches de leçons adaptées aux élèves de la classe de 6ème à celle de 3ème en Éducation aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté (EDHC). Elles sont élaborées selon le format Approche Par Compétence (APC) en vigueur dans le système éducatif ivoirien. Cette contribution s'inscrit dans une démarche prospective face à l'avancée de ces technologies spécifiquement dans la sphère éducative. Ce qui permettra d'orienter les choix des élèves pour des formations spécifiques, mais aussi, de susciter en eux un usage responsable des outils numériques à l'ère de l'intelligence artificielle générative et de la manipulation de l'information entre autres.

Mots clés : Éducation- Éthique- Intelligence artificielle- Numérique- Responsabilité numérique

KOUADIO Andjou Frédéric

Maitre-assistant

Université Jean Lorougnon Guédé (UJLOG), Daloa

Côte d'Ivoire

E-mail: kouadio.andjoufrdric@gmail.com

Titre :

« Using artificial intelligence in english language teaching: strength and weaknesses »

BIOGRAPHIE :

KOUADIO Andjou Frédéric est enseignant-chercheur, Maitre-assistant à l'Université Jean Lorougnon Guédé (UJLOG), Daloa Côte d'Ivoire

ABSTRACT

Nowdays, artificial intelligence has become a technological issue that innervates the whole society and is of a particular interest for research and education. For assuring school education obligations during COVID-19 crisis, artificial intelligence has abundantly been used to the extent that the post-crisis period, is experimenting an increasing use of this intelligence notably with online trainings and courses. This approach to teaching in general and to language teaching in particular leads us to reflect on the strength and weaknesses of using artificial intelligence for teaching English as second or foreign language. In so doing, we invoked Chomsky's cognitive theory, and Krashen's affective filter and input hypotheses as basis for setting up the principle of language learning based on the learner as a being equipped with the language acquisition device and influencing factors of language learning namely motivation and language input. In documentary research coupled with analyses of face-to-face and online courses and classroom observations, we have evaluated the contribution and limits of artificial intelligence in the teaching of English before making proposal for a mixed teaching which, while relying on this tool, takes into account teaching-learning realities that it cannot account for.

KEYWORDS: artificial intelligence, mixed teaching, motivation, input

Konan Arsène KOUADIO

Université Félix Houphouët- Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire

konanarsenkouadio@gmail.com

Inza Zanitin COULIBALY

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire

zanitincoul@yahoo.fr

Titre :

« Rapport des élèves de quelques établissements scolaires secondaires avec l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire : quel usage et quel impact sur l'enseignement- apprentissage ? »

BIOGRAPHIE :

Dr Konan Arsène Kouadio is a Researcher University of Abidjan, Cocody CIRES.

Résumé

L'intelligence artificielle intègre de plus en plus les usages dans différents secteurs d'activités. Le secteur éducation-formation n'est pas en reste. Les élèves y ont recours pour résoudre certaines tâches. Cette contribution a alors pour objectif de comprendre l'usage effectif que les élèves des établissements secondaires de Côte d'Ivoire font de l'intelligence artificielle, ainsi que les impacts de cet usage sur l'enseignement-apprentissage. Elle repose sur un entretien semi- directif avec des élèves de quelques établissements secondaires de la ville d'Abidjan et de Bouaké.

Mots clés : enseignement-apprentissage ; intelligence artificielle ; secteur éducation - formation

KOUADIO Krah

Laboratoire de Génie Civil, Géosciences et Sciences Géographiques/ Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Laboratoire de Génie Civil, Géosciences et Sciences Géographiques/ Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Ecole Doctorale Polytechnique (EDP), BP 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

Sié OUATTARA,

Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Ecole Doctorale Polytechnique (EDP), BP 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

Laboratoire des Sciences et Technologies de la Communication et de l'Information (LSTCI)- Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INP-HB), BP :1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, Ecole de Géomatique et du Territoire (EGT), Abidjan, Côte d'Ivoire

Gbelé OUATTARA

Laboratoire de Génie Civil, Géosciences et Sciences Géographiques/ Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Laboratoire de Génie Civil, Géosciences et Sciences Géographiques/ Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INPHB), Ecole Doctorale Polytechnique (EDP), BP 1093 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.

Titre :

« Reconnaissance des minéraux de roches par imagerie grâce à l'Intelligence Artificielle »

BIOGRAPHIE :

KOUADIO Krah est un éducateur ivoirien et aspire être un chercheur. Né à Toumodi en 1979, il fait ses études secondaires à Toumodi et universitaires à Abidjan. Il travaille en tant qu'enseignant de physique chimie à Yamoussoukro, où il vit avec sa famille. Il est sollicité par son administration afin d'aider les élèves en classe d'examen. Il est doctorant en Sciences Informatiques et Géologiques à l'École Doctorale Polytechnique (EDP) de l'INP-HB.

Résumé :

Les technologies de l'intelligence artificielle (IA) ont eu un impact profond dans plusieurs domaines ces dernières décennies. Ces diverses applications ont contribué significativement à des solutions basées sur la vision par ordinateur en adéquation avec les systèmes automatisés, nouveaux et robustes. Au fil des ans, les chercheurs ont construit plusieurs familles d'algorithmes selon la taille des tâches. De ce fait, l'IA intervient aujourd'hui dans tous les secteurs d'activités : industrie, télécommunication, robotique, sécurité, agriculture, médecine, éducation, y compris la recherche géologique notamment en pétrographie. L'identification des

minéraux est indispensable dans l'analyse géologique. Cependant, les méthodes existantes dépendent fortement de connaissances professionnelles et d'équipements spécialisés qui consomment souvent beaucoup de main d'œuvre entraînant parfois des subjectivités décisionnelles. Les premières approches automatiques proposées détectent généralement un seul minéral dans des images de roches [1]. Une approche contraire à l'environnement naturel des minéraux, eux qui sont généralement associés [2]. Cet article propose donc un modèle IA basé sur la classification multi-labels à l'aide d'images microscopiques de lames minces de roches pour analyser, cartographier et identifier différents minéraux associés. Les résultats affichent une confiance du modèle avec des valeurs moyennes respectives de précision (97,15%), rappel (96,25%) et F1_score (96,69%). L'Afrique de l'ouest, une mégapole de ressources minières mondiale peut ainsi profiter de cet outil fiable, flexible et moins onéreux pour booster ses prospections minières. Cela lui permet d'être compétitive en exploration et exploitation minière et d'accroître son économie pour amorcer un développement durable. Le monde universitaire peut s'en servir également pour des recherches scientifiques.

KRA Kouakou Appoh Enoc

Université Félix Houphouët-Boigny

Côte d'Ivoire

Titre :

« L'intelligence artificielle, un tremplin pour la vitalité des langues africaines »

BIOGRAPHIE ;

KRA Kouakou Appoh Enoc est enseignant-chercheur, Professeur Titulaire (CAMES) au Département des Sciences du Langage et à l'Institut de Linguistique Appliquée de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan. Il est actuellement Responsable du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADYLAD) de l'UFR Langues, Littérature et Civilisations. Il est chargé de l'organisation des activités de l'Équipe de recherche Laboratoire de Description, de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte d'Ivoire (L3DLCI) ainsi que de la responsabilité d'examens au sein du Département des Sciences du langage. Dans le domaine de la recherche, il s'intéresse par la linguistique générale, descriptive, africaine (Gur-koulango, Kwa-abron, Kru et Mandé).

Résumé :

Les langues Niger-Congo sont méconnues dans tous les domaines. Malgré le nombre remarquable de recherches qui leur sont consacrées, notamment dans les principaux domaines phonétique, phonologique, morphologique, syntaxique et lexical, elles restent dans l'ombre. De plus, l'enseignement et l'apprentissage de ces langues sont entravés par une méconnaissance avérée de celles-ci. Il en va de même pour l'archivage des données linguistiques et la création d'une écriture standardisée et harmonisée. À l'heure de l'intelligence artificielle, qui se veut un ensemble de méthodes visant à autonomiser et à améliorer certaines actions humanitaires, comment l'utiliser pour donner aux langues africaines une visibilité dynamique et durable ? L'hypothèse est que l'intelligence artificielle pourrait permettre une meilleure compréhension des milliers de langues africaines. Trois aspects de ce projet de communication seront mis en lumière : la connaissance, l'enseignement, l'apprentissage et la sauvegarde des langues africaines, avec la contribution de l'intelligence artificielle.

Mots clés : description, enseignement, apprentissage, sauvegarde, langues africaines

LOUA Kouassi Cyrille
kouassi.loua05@ufhb.edu.ci
Université Félix Houphouët-Boigny

Titre :

« Analyse morphosyntaxique dans le traitement automatique du bron et du baoule »

BIOGRAPHIE :

LOUA KOUASSI Cyrille est Enseignant-Chercheur au Département des Sciences du Langage de l'Université Félix Houphouët-Boigny (Cocody-Abidjan), spécialiste de la Syntaxe et la Sémantique. Après son Doctorat en 2018, il commence sa carrière professionnelle en 2019 et oriente ses travaux de recherche vers la politique linguistique de la Côte d'Ivoire.

Résumé

L'analyse morphosyntaxique joue un rôle central dans le traitement automatique des langues (TAL), mais elle rencontre de nombreux défis lorsqu'il s'agit des langues à ressources peu disponibles comme le bron et le baoulé, langues kwa de Côte d'Ivoire. En effet, cela est dû au manque de système d'analyse technique d'apprentissage supervisé qui nécessite généralement de grandes données annotées (cf K. Lim et al., 2018). Aussi, la spécificité de ces deux langues dans le système d'analyse morphosyntaxiques pourrait rendre le traitement complexe, en raison notamment des structures grammaticales et de la disponibilité des ressources linguistiques. C'est dans ce cadre que cette étude vise premièrement à faire un état des lieux de modèle d'analyse morphosyntaxique des langues qui ont peu de ressources disponibles dans le cadre du TAL. Ensuite, elle cherche à mettre en évidence les principaux défis, tels que l'insuffisance de corpus annotés et l'absence d'outils de traitement adaptés. Enfin, l'on proposera un modèle adapté aux réalités des deux langues mises en scène. Pour ce faire, nous formulons l'hypothèse selon laquelle, l'élaboration de modèles morphosyntaxiques spécifiques au bron et au baoulé pourrait améliorer leur traitement dans des applications TAL. Pour mener à bien cette étude, nous nous appuyerons sur un ensemble de corpus, à savoir des données de dictionnaires, d'articles, d'enregistrements, d'ouvrages, de la bible etc.

Mots clés : Analyse morphosyntaxique, TAL, Bron, Baoulé, Ressources linguistiques

Laurent Hospice MABANZA

Titre :

« L'intelligence artificielle et l'avenir de l'éducation en Afrique : défis et perspectives pour une humanité nouvelle. »

BIOGRAPHIE :

Doctorant en philosophie, à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est un professionnel de l'enseignement, formateur, conférencier.

Résumé :

L'éducation en Afrique, comme ailleurs est le levier du développement mais aussi de la pérennisation d'une humanité juste. Elle a vocation à former et à se réformer en fonction des sociétés et des époques, par ailleurs, l'éducation se trouve aujourd'hui à l'aube d'une métamorphose radicale, catalysée par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA). Plus qu'un simple outil technologique, l'IA incarne une rupture épistémologique, redéfinissant les contours mêmes de l'apprentissage et de la transmission des savoirs. Dans un continent marqué par des disparités structurelles et une quête inassouvie de justice sociale, l'IA soulève autant d'espoirs que d'interrogations. D'un côté, elle offre la promesse d'une éducation personnalisée, transcendant les frontières géographiques et les inégalités socio-économiques. Les algorithmes d'apprentissage adaptatif et les plateformes interactives pourraient, en théorie, démocratiser l'accès au savoir. Mais cette utopie technologique se heurte à des dilemmes éthiques et ontologiques profonds, remettant au centre de l'avenir de l'éducation, le devenir de l'humanité tel que l'écrit Dominique LECOURT dans *Humain et Posthumain*. Ainsi, penser l'avenir de l'éducation en Afrique à l'ère de l'IA exige un projet civilisationnel, où la technologie ne serait pas simplement importée, mais appropriée et réinventée à partir des réalités africaines. L'éducation, espace d'humanisation par excellence, doit rester un lieu où l'IA amplifie l'humanité au lieu de la réduire à des logiques instrumentales.

Mots clés : intelligence artificielle, éducation, avenir, humanité, épistémologie

MELEDJE Célestin Désiré

*Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d'Ivoire, (+225) 0707156595,
desiremeledje@gmail.com.*

N'GUESSAN Jean-Baptiste Aubin

Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d'Ivoire

AKONAN Ludovic

Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d'Ivoire,

N'GUESSAN Kouamé Hermann

Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d'Ivoire

KIBANGO Serge

Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d'Ivoire

MOUSSE Logbo

Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre :

« Deep learning pour la détermination des propriétés électroniques du semi-conducteur organique 4CzIPN »

BIOGRAPHIE :

MELEDJE Célestin Désiré est Maître Assistant en Physique : électronique à l'Université NANGUI ABROGOUA (UNA).

Résumé :

Les semi-conducteurs organiques, en raison de leurs propriétés uniques telles que la flexibilité, la légèreté et la possibilité d'être imprimés sur des surfaces variées, sont de plus en plus utilisés pour les dispositifs médicaux biocompatibles. Ils sont également à l'origine des écrans OLED et des cellules solaires organiques. Améliorer le fonctionnement des semi-conducteurs organiques par une optimisation de leur conductivité électrique devient donc un impératif. Pour ce faire, une nanostructure d'or de taille nanométrique est ajoutée à la molécule organique semi-conductrice 1,2,3,5-tétrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzène (4CzIPN). La modélisation pour trouver la bonne conformation de la molécule organique 4CzIPN comportant la nanostructure d'or, avec la meilleure conductivité électrique, nécessite un grand nombre de calculs de structure électronique à l'état excité. Cela représente une tâche informatique ardue qui nécessite beaucoup de puissance de calcul et de temps. Dans le présent travail, nous montrons que l'utilisation de la méthode d'intelligence artificielle du deep learning, basée sur des réseaux de neurones profonds correctement paramétrés, permet de prédire avec précision les diverses propriétés électroniques de la meilleure conformation de la molécule, qui influence

la conductivité. Nous démontrons que la méthode du deep learning nécessite moins de puissance de calcul et de temps par rapport aux méthodes classiques. De plus, cette méthode nous a également permis d'évaluer l'impact de la nanoparticule d'or sur la durée de vie et la fiabilité de la molécule organique 4CzIPN. Nous démontrons donc ainsi que l'intelligence artificielle peut optimiser le processus de recherche.

MOTS CLES : Deep learning, réseaux de neurones, semi-conducteur organique.

NAOUNOU Amédée

Université Jean Lorougnon-Guédé Daloa (Côte d'Ivoire)

fsarmrabet05@yahoo.com

Titre :

« L'intelligence Artificielle Comme Outil De Lutte Contre Les Inégalités
Educatives »

BIOGRAPHIE :

NAOUNOU Amédée est Maître de Conférences et auteur de plusieurs articles publiés, de trois livres (les itinéraires narratifs de William Faulkner et de Carson Mc Cullers ; Richard Wright or the oppressive racist anti-ideology ; Dérivation) dont deux ont une portée académique en rapport avec le roman et la culture américaines et un roman de fiction faisant la genèse du banditisme en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est enseignant-chercheur en littérature et civilisation américaines à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa en Côte d'Ivoire.

Résumé :

Cette étude en même temps qu'elle réitère que l'éducation est un droit fondamental, aussi elle vise à montrer que des millions d'enfants et d'adultes à travers le monde n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité. Les inégalités éducatives sont particulièrement marquées dans les régions rurales, les zones défavorisées économiquement, et pour les populations marginalisées (handicap, minorités ethniques, etc.). Avec les technologies avancées, en particulier en intelligence artificielle (IA), il existe une opportunité unique d'utiliser ces outils pour réduire ces inégalités. Il s'agit plus spécifiquement, dans cette étude, de voir dans quelle mesure et par quels moyens l'intelligence artificielle peut être utilisée pour lutter contre les inégalités éducatives tout en entraînant les risques de reproduction des biais existants.

Pour mener à bien ce travail, nous avons adopté une démarche mobilisant une revue de littérature, une étude de cas, des enquêtes et entretiens et une analyse éthique. L'analyse des données recueillies a permis de révéler que si l'IA est bien conçue et mise en œuvre, en même temps qu'elle pourrait à améliorer la performance des enseignants et rendre meilleur la qualité de l'enseignement, aussi elle permet une réduction des écarts de performance entre les étudiants issus des milieux socio-économiques. Toutefois, l'analyse a permis de révéler que, bien que l'IA offre des solutions intéressantes, elle ne résoudra pas tous les problèmes liés aux inégalités éducatives. Des questions structurelles comme l'accès à Internet, les infrastructures, et les biais culturels dans les algorithmes resteront des défis majeurs à relever. Aussi, l'analyse a mis en

lumière les dangers liés à l'utilisation de systèmes d'IA formés sur des données biaisées, ce qui pourrait conduire à une reproduction des inégalités existantes, voire à l'aggravation.

Les résultats de cette étude pourraient avoir des implications importantes pour la politique éducative, le développement technologique, la création de cadres réglementaires plus stricts pour éviter les dérives et des impacts sociaux et économiques. Cette étude ambitionne d'apporter une contribution précieuse aux débats sur la transformation numérique de l'éducation, tout en fournissant des pistes concrètes pour réduire les inégalités éducatives.

Mots-clés : intelligence-artificielle, inégalité-éducative, population-marginalisée, biais-existants,

OPI Thely Innocent Bossé

opithely@gmail.com

Université Peleforo Gon Coulibaly, Cote d'Ivoire

Titre :

« Intelligence artificielle dans l'éducation-formation ivoirienne : une option didactique a suivre de près »

BIOGRAPHIE :

Monsieur Opi Thely Innocent Bossé est enseignant-chercheur à l'université péleforo Gon Coulibaly

Résumé

Depuis les années 1950 jusqu'à nos jours, nous constatons que la technologie connaît un développement exponentiel à résultats probants, qui, par ailleurs, impacte fortement presque tous les secteurs d'activités à travers le monde. L'une des innovations technologiques les plus fulgurantes dans ce 21^e siècle est l'intelligence artificielle (IA). Aujourd'hui, l'intelligence artificielle (IA) s'exporte à valeur de premier ordre dans plusieurs pays de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, tandis qu'en Afrique elle est en pleine voie d'exportation, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'IA fait ses premiers pas dans plusieurs secteurs à vocation innovatrice pour le développement et le bien-être de la société. Vu son importance grandissante, le secteur éducation-formation ne voudrait pas rester en marge de l'utilité de cette prouesse technologique, qui apparaît quasiment incontournable pour les années avenir. Face à l'indispensabilité de l'IA qui pointe à l'horizon, et face aux défis à relever dans notre système scolaire et universitaire, nous avons effectué une analyse didactique sur la perspective de son utilisation dans les enseignements-apprentissages afin d'identifier les fortes implications et attentes didactiques que l'IA pourrait y avoir. Au terme de notre étude, nous notons premièrement que l'IA constituerait une option didactique à suivre de près. Ensuite, l'utilisation de l'IA impliquerait une panoplie de reformes scolaires et universitaires de grandes envergures ainsi que des réorientations didactiques multipolaires. Enfin, l'IA en milieu académique pourrait apparaître comme une innovation didactique à plusieurs vitesses tant dans le secteur éducation-formation qu'en société.

MOTS CLES : artificielle, didactique, innovations, intelligence, reformes

OUATTARA Yacouba,
Université Félix Houphouët-Boigny
yacouba.ouattara@ufhb.edu.ci
Koffi Mathias YAO ,
Taki Romaric YIAN, N
ientiah OUATTARA

Titre :

« Optimisation des processus de recherche en Afrique avec l'IA et l'EEG »

BIOGRAPHIE :

OUATTARA Yacouba est doctorant en 3^{ème} année à l'École Doctorale Biologie-Environnement-Santé de l'Université FHB où il se spécialise en Neurosciences Cognitives. Avec des approches comportementales et neurophysiologiques, il analyse l'impact des écrans sur la mémorisation et l'apprentissage. Membre de l'Association pour la Recherche en Neuroéducation (ARN), il contribue à l'étude des mécanismes cérébraux impliqués dans les apprentissages et à leur application pédagogique.

Résumé :

L'Intelligence Artificielle (IA) révolutionne les processus de recherche scientifique en Afrique, notamment dans l'analyse des activités cognitives grâce à l'électroencéphalographie (EEG). Cette étude propose une approche innovante combinant IA et EEG pour optimiser les méthodes de collecte et d'analyse des données cérébrales. En appliquant des algorithmes de Machine Learning, il sera possible de classifier avec précision les signaux EEG associés à différentes tâches cognitives et affections neurologiques, améliorant ainsi la compréhension des mécanismes neuronaux complexes. Les résultats permettront de développer des outils de recherche plus performants et adaptés aux réalités africaines, tout en garantissant des résultats plus fiables et personnalisés. Cette étude souligne l'importance de l'IA dans l'optimisation des processus de recherche, tout en surmontant les défis liés à l'accès aux technologies avancées. Il s'inscrit dans une dynamique de développement durable et de renforcement des capacités scientifiques sur le continent.

Mots-clés : Afrique, EEG, Intelligence Artificielle, Machine Learning, Optimisation des recherches

PETEY Kragbi Olivier

UVCI, Côte d'Ivoire, (kragbi.petey@uvci.edu.ci)

KONE Tiémoman

UVCI, Côte d'Ivoire, (dg@uvci.edu.ci)

N'GUESSAN Behou Gerard

UVCI, Côte d'Ivoire, (behou.nguessan@uvci.edu.ci)

Titre:

**Architecture « ihm orientee service pour l'optimisation du e-learning
personnalise par l'intelligence artificielle »**

BIOGRAPHIE:

PETEY KRAGBI OLIVIER est doctorant en Informatique et Science du numérique à l'université virtuelle de côte d'Ivoire. Il fait ses études en Informatique et science du numérique à l'UNA, UFHB – Côte d'Ivoire, ENSPY – Cameroun, Unistra, Cy Cergy - France. Il titulaire de diplômes de niveau Master dans les disciplines Méthodes Informatiques appliquées à la gestion d'entreprise, Management des Systèmes d'Information, Réseau Informatique, Utilisation des technologies de la communication pour l'éducation , Ingénierie de la formation.

Résumé

Dans un contexte où le e-learning nécessite des approches toujours plus personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des apprenants, cet article propose une architecture d'interfaces homme-machine (IHM) orientée service intégrant l'intelligence artificielle (IA). L'objectif principal est d'optimiser la personnalisation des parcours d'apprentissage en s'appuyant sur des technologies avancées tout en garantissant une interaction utilisateur intuitive. L'intelligence artificielle, bien qu'elle ne soit pas une solution universelle, représente une opportunité unique pour transformer le système éducatif en Afrique.

L'une des inquiétudes majeures, qui émerge, concerne les limitations des systèmes de e-learning existants, souvent peu adaptatifs, l'absence d'une infrastructure robuste et de processus clés permettant une personnalisation dynamique basée sur des données en temps réel.

La démarche suivie s'appuie sur la conception d'une architecture modulaire combinant des microservices dédiés à l'analyse prédictive, à l'adaptation des contenus, et à l'identification des préférences des apprenants. Des données expérimentaux ont servi à évaluation de l'efficacité de cette architecture.

Les résultats obtenus montrent une amélioration significative des performances d'apprentissage et naturellement une augmentation notable de la satisfaction des utilisateurs. Ces résultats mettent en évidence l'efficacité du système dans la personnalisation des parcours et l'engagement des apprenants.

Au terme de cette étude, on retient que cette architecture représente une avancée prometteuse pour les plateformes de e-learning, mais des défis subsistent, notamment la gestion des biais algorithmiques et les contraintes liées à la gouvernance des données. En perspective, des travaux futurs sont envisagés pour renforcer la transparence des processus décisionnels et étendre l'adoption de cette approche à grande échelle.

MOTS CLES : e-learning, Intelligence artificielle, IHM, personnalisé, service.

RANDRIAMANANTENA Mamie Solotiana Junaux Paul

ENS, Université de Fianarantsoa, Madagascar. mamierandriamanantena5@gmail.com

TSIMILAZA Andriamihamina

Titre :

« Une perspective didactique sur l'IA pour l'enseignement des sciences en milieu rural. »

BIOGRAPHIE

RANDRIAMANANTENA Mamie Solotiana Junaux Paul est membre de l'ENS de l'Université de Fianarantsoa, Madagascar

Résumé :

En Afrique, notamment à Madagascar, les zones rurales sont confrontées à des défis éducatifs majeurs tels qu'un faible accès aux technologies, des lacunes en matière de compétences des enseignants et un manque de matériels pédagogiques. Ce qui a pour conséquence de limiter l'enseignement des sciences, essentiel pour le développement des compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), nécessaires au progrès socio-économique. L'introduction de l'Intelligence Artificielle (IA) dans ces contextes représente une opportunité innovante pour répondre à ces défis. Cette communication propose une approche didactique axée sur l'exploitation de l'IA en vue d'améliorer les compétences des enseignants, de compenser le manque d'infrastructures éducatives et de motiver les élèves grâce à des outils interactifs.

En effet, l'IA peut faciliter la formation continue des enseignants à travers des modules d'auto-apprentissage et des laboratoires virtuels accessibles hors ligne. Elle contribue également à l'apprentissage adaptatif des élèves en personnalisant les contenus selon leurs niveaux. Des initiatives similaires, telles que des programmes éducatifs intégrant l'IA dans certains pays, ont démontré leur potentiel pour réduire les écarts entre zones urbaines et rurales.

Cependant, l'adoption de l'IA soulève des défis majeurs, entre autres, le manque d'accès aux infrastructures, la formation insuffisante des enseignants, et des enjeux éthiques concernant la confidentialité des données. Notre étude a permis l'élaboration de recommandations en réponse à cette problématique à savoir une implémentation durable et responsable de l'IA dans l'éducation scientifique en milieu rural africain, en valorisant une approche inclusive et adaptée au contexte local.

Mots-clés : Afrique, didactique, intelligence artificielle, ruralité, sciences

Ibrahima SAGNON,
*Maitre-Assistant, Département Tourisme Espace Société,
Université Polytechnique de San Pedro,
ibrahima.sagnon@usp.edu.ci,
(+225) 07 58 58 04 45, BP V 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire*

Titre :

« L'intelligence artificielle et le développement durable du tourisme : défi et enjeux en côte d'ivoire »

BIOGRAPHIE :

« Né le 23 mars 1989 à Abidjan, Sagnon Ibrahima est un Enseignant-Chercheur à l'UFR Logistique, Tourisme et Hôtellerie-Restaurant de l'Université de San Pedro. Spécialiste en Géographie du tourisme, il compte à ses actifs treize articles et quatre livres portant sur le tourisme et les loisirs. Lauréat et coordonnateur de projets financés par le FONSTI / PASRES, il a en outre participé à d'autres projets dont WACA RésIP, GIAMAA, GIAMSUC. »

Résumé :

Selon le Rapport Brundtland de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement (1987), « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Pour se faire, les Nations Unies ont adopté dix-sept Objectifs du Développement Durable en 2015. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce contexte de gouvernance à travers son Plan National de Développement 2021-2025.

Toutefois, le tourisme qui est un levier de développement durable, peine à prendre sa vitesse de croisière dans le pays, du fait de l'insuffisance de la digitalisation de l'offre touristique des régions ivoiriennes fondée sur l'intelligence artificielle.

L'objectif de cette étude est de montrer l'importance de l'application de l'intelligence artificielle dans la quête du développement durable du tourisme en Côte d'Ivoire, particulièrement à l'échelle des régions de San Pedro et du Gbôklè.

La méthodologie proposée, axée sur la recherche documentaire et l'observation participante, a abouti à des résultats sous deux angles. Il s'agit d'une part du défi de l'adoption

de l'interdisciplinarité au cœur de toutes études de développement durable. D'autre part, les résultats mettent en relief la diversité d'avantages répondant à une croissance socioéconomique qui préserve l'environnement.

À l'issue de cette étude, il convient de retenir que l'interdisciplinarité des équipes de projet prenant en compte l'intelligence artificielle, doit constituer un impératif dans la quête du tourisme durable.

Toutefois, l'intelligence artificielle paraît préjudiciable à l'absence d'éthique recouvrant les ressources humaines et de déontologie dans le secteur du tourisme.

MOTS CLÉS : Côte d'Ivoire, défi, enjeu, intelligence artificielle, tourisme.

Holôh SILUE,

Assistant, LAREG, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire

E-mail : holoh.silue@ujlg.edu.ci

Auguste K. KOUAKOU,

Professeur Agrégé des Sciences Économiques, LAREG, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire, E-mail : augustekk@yahoo.fr

Titre :

« Intelligence artificielle, apprentissage et innovation pédagogique »

BIOGRAPHIE :

Holôh SILUE est enseignant-chercheur, *Assistant, membre du LAREG à Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire*

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) s'est imposée comme moteur de transformation dans divers domaines. Au milieu des années 1950, dans la foulée des travaux du mathématicien Alan Turing, qui se demandait si un ordinateur saurait un jour « penser », ou s'il n'était capable que d'un « jeu d'imitation »². Globalement, l'IA est l'ensemble des outils permettant aux machines d'imiter les comportements humains. Les champs d'application de l'IA sont nombreux. En 2024, soit deux ans après leur déploiement commercial, les GPT ou modèles de langage pré-entraînés comme ChatGPT de OpenIA, Dall-E, Gemini, Perplexity impactent tous les domaines de la vie avec une certaine efficacité. L'avenir de la formation et de l'apprentissage scolaire se trouve-t-il dans le développement des algorithmes d'IA génératives ? Si ces approches se généralisent dans le domaine de l'enseignement formel, quel sera le statut de la connaissance et des savoirs à transmettre aux apprenants ? En lien avec l'éducation, l'IA offre des potentialités pour relever de nombreux défis majeurs dans l'éducation, dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage et accélérer ainsi les progrès de l'ODD 4. Nous mobilisons l'ancrage théorique sur la destruction créatrice à la Schumpeter, la théorie du capital humain avec l'IA, la théorie des coûts de transaction et la théorie des incitations. Notre démarche méthodologique s'appuie sur l'approche par analogie entre apprentissage IA et apprentissage scolaire afin de dégager des pistes d'analyses et de réforme ou d'adaptation à ces innovations.

Mots-clés : Capital humain ; Éducation ; Innovation pédagogique, Intelligence artificielle ; Recherche.

² Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, publié en ligne le 22.05.2024.

SOUMAHORO Loulou Nan Gomathy

Docteur en Psycho-Criminologie, Université de Bondoukou nanthyloulou@gmail.com

YAO N'goran Hubert

Docteur en Psychologie, Université de Bondoukou, ngoranhubert88@gmail.com

Titre :

« Développement de la pensée critique chez des étudiants de l'Université de Bondoukou »

BIOGRAPHIE :

SOUMAHORO Loulou Nan Gomathy est Docteur en Psycho-Criminologie, Université de Bondoukou

Résumé :

Le développement cognitif fait référence à l'évolution de fonctions comme l'intelligence, la mémoire, le langage ou la numération. Chez l'enfant, l'interaction avec l'environnement physique et socioculturel est particulièrement importante pour un bon développement cognitif. Le milieu familial est le premier milieu éducatif où l'enfant puise les éléments essentiels de son développement et de son épanouissement ultérieur. L'école joue également un rôle très important, transmettant des connaissances spécifiques (UNICEF, Algérie, 2021). Pour Piaget, la pensée humaine prend son origine dans le développement des capacités motrices. Le développement est en un sens un passage perpétuel d'un état de moindre équilibre à un état d'équilibre supérieur. La même loi de stabilisation graduelle touche plusieurs domaines différents : l'intelligence, la vie affective et les rapports sociaux. Dans le domaine de l'intelligence, il est facile d'opposer l'instabilité et l'incohérence des idées enfantines à la systématisation de la raison d'adulte (Niklas-Salminen, 1997)

A l'heure des NTIC, l'éducation, la formation et la recherche ne peuvent pas être en reste. Aussi, parle-t-on de TICE pour exprimer l'avènement de ces nouvelles formes de technologie dans le domaine de l'éducation et de formation. Il en est aussi des wifi, du travail en ligne etc. autrement dit, l'IA est au service de la formation pour les nombreux avantages qu'elle offre aux animateurs ainsi qu'aux étudiants. En effet, elle réduit le problème de construction de salles, répond à la démographie et permet à un enseignant de communiquer avec un autre partout dans le monde. Le temps passé dans les bibliothèques physiques est réduit. Cependant, l'IA est l'objet d'excès de diverses utilisations que l'exercice permet de découvrir.

Si on prend le développement cognitif selon Jean Piaget, la pensée critique est déjà développée à partir de l'adolescence avec le stade opératoire formel. La question est donc de savoir, si l'IA contribue de manière significative au développement de cette pensée. L'objectif de cette étude est d'analyser les effets de l'IA sur le développement de la pensée critique.

Cette étude mobilise un échantillon composé de jeunes issus de l'université de Bondoukou et s'appuie sur les résultats d'une enquête par questionnaire et d'entretiens semi-structurés. Les données recueillies sont analysées sous des aspects quantitatifs et qualitatifs à travers le logiciel SPSS v26. Les résultats obtenus s'articulent autour de l'explication des effets de l'IA sur le développement de la pensée critique, ainsi que le risque de plagiat quand les jeunes ne sont pas formés à l'utilisation de l'IA.

TAPIGUE Nankeng Serge

*Laboratoire de Technologie, UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie,
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
sergent.35@gmail.com*

KOFFI Aka Stéphane

*Laboratoire de Technologie, UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie,
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

KONE Daouda

*Laboratoire de Technologie, UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie,
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

KOUAKOU Aurelien

*Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de
l'Electricité (CIE), 01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

KOUAKOU N'Dri Estelle

*Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de
l'Electricité (CIE), 01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

KOËT Bi Tah Aristo Régis

*Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de
l'Electricité (CIE), 01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

GRAFOUTE Moussa

*Laboratoire de Technologie, UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie,
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

Titre :

« Proposition d'une Architecture Intelligente pour le Monitoring des
Transformateurs de Puissance »

BIOGRAPHIE :

« Daouda Koné est Enseignant chercheur au Laboratoire de Technologie à l'université Félix Houphouët-Boigny (UFHB). Né à Djibrossou (Côte d'Ivoire) en 1985, il obtient un Master de Sciences et Technologie en 2014 à l'UFHB avant d'aller à Ottawa pour ses recherches doctorales au Conseil National de Recherche du Canada (CNRC). Les travaux de M. KONE portent sur le diagnostic des systèmes sous haute-tension. Depuis 2023, il est lauréat du FONSTI- SGCI. »

Résumé :

L'énergie électrique consommée dans les ménages, les usines, les moyens de transport et dans plusieurs autres secteurs d'activités, est acheminé via un réseau électrique divisé en trois parties

principales que sont la production via les centrales électriques, le transport via un réseau de ligne de transmission, et la distribution vers les consommateurs finaux.

Aux extrémités de la ligne de transmission se trouvent des postes de transformation chargés d'élever la tension pour son transport ou de l'abaisser pour la distribution. Cette activité est réalisée via un transformateur de puissance qui compte en son sein un élément sensible, le changeur de prise en charge, qui assure les commutations. A chaque commutation, des arcs électriques, des gaz, des vibrations, etc., sont produites, détériorant l'huile isolante dans laquelle baigne cette pièce mobile, et donc pouvant provoquer la destruction du transformateur de puissance.

Dans cette étude, un dispositif de surveillance en temps réel des données a été mis en place. Ce dispositif a tout d'abord nécessité le développement d'une architecture hybride de télécommunication pour la collecte à distance des données, ainsi qu'une base de données associée. Puis un dispositif de collecte des données a été développé pour la récupération des différents paramètres pertinents qui alimenteront la base de données d'apprentissage d'une future IA, et enfin une IHM permettant la visualisation et optimisant par la même occasion la prise de décision sur des opérations de maintenance à effectuer sur le transformateur de puissance. Sur la base de données définie, une architecture d'IA a été proposée.

Mots-clés : *Architecture de télécommunication, Changeur de prise en charge, IHM, Intelligence artificielle, Transformateur de puissance*

TIOTE Bintou,

Chercheure (attachée de recherche) à l'Université Polytechnique de Man,

Côte d'Ivoire. bintoutiote@yahoo.fr/bintou.tiote@univ-man.edu.ci

BERTE Adama,

Enseignant-chercheur (maitre-assistant) à l'IPNETP, Côte d'Ivoire.

badama_berte@yahoo.fr

Titre :

« Utilisation de l'IA dans la formation des étudiants du système LMD dans les universités publiques de Côte d'Ivoire : cas de l'UFHB de Cocody »

BIOGRAPHIE :

TIOTÉ Bintou est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'économie et de l'emploi obtenu à l'Université FHB de Cocody en 2021. Née le 28 décembre 1987 à Kokouna, S/P de Tiéningboué, elle obtient le Bac série D en 2006 au lycée moderne d'Agboville. Puis, elle intègre l'Université AO de Bouaké en 2007 et l'Université FHB de Cocody en 2013. Elle travaille comme chercheure (attachée de recherche) à l'Université Polytechnique de Man depuis 2023 et est nommée Directrice Régionale des Transports du Guemon en janvier 2025.

Résumé :

L'intelligence Artificielle (IA) désigne le domaine de recherche qui étudie les mécanismes de l'intelligence en les modélisant avec des algorithmes et en les expérimentant avec des machines. Ces mécanismes incluent par exemple la faculté de trouver automatiquement des solutions à des problèmes, qui peuvent mettre en œuvre des capacités de planification, de prédiction, de contrôle, de mémorisation ou d'apprentissage (Inria, 2020). En ce sens, l'IA est un système automatisé qui, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'humain, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations, ou de prendre des décisions influant sur des environnements réels ou virtuels (UNICEF, 2021).

L'IA se positionne comme l'une des technologies qui transforme notre société et de nombreux aspects de la vie quotidienne en procurant de nombreux avantages. Toutefois, elle soulève également des questions sur l'emploi, la confidentialité des données, la vie privée, la violation des valeurs éthiques et la fiabilité des résultats, d'où l'intérêt de cette étude qui vise à analyser

les effets de l'utilisation de l'IA dans la formation des étudiants de l'UFHB de Cocody. Pour y parvenir, une enquête mixte sera initiée. Elle consistera à des entretiens semi-dirigés et par questionnaire. Cette démarche s'appuiera sur la théorie du choix rationnel. Les résultats de l'étude relèveront les bénéfices et les risques de l'utilisation de l'IA dans la formation des étudiants du système LMD.

Une analyse approfondie des résultats permettra de relever les mesures adéquates pour une utilisation optimale de l'IA dans la formation des étudiants de cette institution.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, formation, système LMD, universités publiques et utilisation de l'IA.

Della Barthélémy TOUMGBIN

Maître de conférences en philosophie

Enseignant-chercheur

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire), docteurdella@yahoo.fr

Olivier M'BOUA

Docteur en philosophie

Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan-Côte d'Ivoire) olimboua@gmail.com

Titre :

« Intelligence artificielle et crise de l'intelligence humaine : pour une éducation à la liberté dans les universités africaines »

BIOGRAPHIE :

Della Barthélémy TOUMGBIN est Maître de conférences en philosophie, Enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

Résumé :

L'IA est un ensemble de théories et de techniques visant à fabriquer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Mais, aujourd'hui, ces machines dites intelligentes sont si intégrées à notre vécu que c'est l'intelligence humaine qui tend à les simuler. On est au cœur d'une crise de l'intelligence entendue au sens sartrien comme crise de la liberté. En milieu universitaire africain, cette crise se traduit en termes d'addiction à l'IA avec son corollaire d'écueils de la pédagogie et de l'apprentissage. Que faire ? Une éducation à la liberté s'impose pour l'humain en général et pour l'enseignant et l'apprenant en particulier. Cette éducation a pour but, d'une part, de rappeler à l'humain la sève de la liberté dont sa conscience est imbibée. Elle doit rappeler, d'autre part, aux acteurs du système universitaire leur engagement à la créativité. Ces derniers doivent comprendre que l'IA doit nous faire gagner en temps et en efficacité, sans nous faire perdre en réflexion et en création. Il est temps de dire oui à l'intelligence artificielle, en refusant de "penser artificiellement".

Mots clés : Crise de l'intelligence, Éducation, Intelligence artificielle (IA), Intelligence humaine (IH), Liberté.

Konan YAO

Enseigneur-chercheur/Assistant, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire,

konan10.yao@uvci.edu.ci

Venance Saho ZOH

Enseigneur-chercheur/Assistant, Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire

Titre :

« Authentification par tracking oculo-moteur pour la sécurisation des examens en ligne »

BIOGRAPHIE :

Konan YAO est Enseigneur-chercheur, Assistant à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Résumé

La digitalisation rapide de l'éducation marque un tournant décisif dans l'évolution des systèmes d'enseignement contemporains, transformant profondément les modalités d'apprentissage et d'évaluation. Comme le souligne l'UNESCO (2012), la formation à distance joue un rôle crucial dans les pays en développement, agissant comme un levier d'émancipation en démocratisant l'accès aux études supérieures. Cette évolution, portée par les avancées technologiques, a conduit à la généralisation des examens en ligne, offrant flexibilité, accessibilité et optimisation des coûts.

Cependant, cette transformation numérique soulève des défis majeurs en matière de sécurité et d'intégrité des évaluations. En effet, les méthodes conventionnelles d'authentification (mots de passe, surveillance par webcam) montrent leurs limites face à l'ingéniosité croissante des tentatives de fraude, notamment l'usurpation d'identité où des individus utilisent la photo du candidat pour tromper les systèmes de surveillance.

Face à cette problématique, notre travail vise à développer un système d'authentification biométrique innovant basé sur le tracking oculo-moteur. Cette approche permet une vérification continue de l'identité du candidat pendant l'examen en ligne en détectant le clignement naturel des yeux. Notre méthodologie comprend la collecte de données vidéo de mouvements oculaires et une analyse algorithmique par réseaux de neurones convolutifs permettant d'établir des patterns de reconnaissance unique. Les résultats démontrent l'efficacité du système dans la détection en temps réel du clignement des yeux, offrant ainsi une solution robuste contre l'usurpation d'identité lors des examens en ligne. Le système pourrait être enrichi en étudiant les comportements anormaux tels que les saccades et fixations inhabituelles, permettant d'identifier des signaux potentiels de fraude.

Mots clés : CNN ; e-learning ; oculo-moteur ; reconnaissance ; usurpation.

YAPO Sopia Edwige-Salomé,

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, UFR Agroforesterie
sopiedevapo@yahoo.fr

Titre :

« Intelligence artificielle (IA) et la culture *in vitro* »

BIOGRAPHIE :

YAPO Sopia Edwige-Salomé est enseignant-chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, membre du Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole, Daloa, Côte d'Ivoire

Résumé

La culture *in vitro* est une technique de laboratoire qui consiste à faire croître des cellules, des tissus ou des organes dans un environnement artificiel, pilier fondamental des recherches en biologie, médecine et en agriculture. Cependant, la culture *in vitro* est confrontée à des défis complexes tels que l'optimisation des conditions de culture, la surveillance des cultures et l'analyse des données massives générées. L'intelligence artificielle est une solution prometteuse pour relever ces défis. Car, IA un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de raisonner, planifier et de créativité. Tous ces atouts offrent une source de nouvelles perspectives pour la culture *in vitro*. Cette étude vise à réunir des connaissances sur l'utilisation de IA dans l'amélioration des techniques de culture *in vitro* végétale. Pour se faire, une synthèse des travaux réalisés impliquant l'automatisation des techniques utilisées et les applications intelligentes pour traiter et interpréter les résultats en temps réel a été réalisée. Les études consultées ont indiqué que des systèmes automatisés ont déjà été mis en œuvre dans le domaine de la culture *in vitro* végétale. Ces systèmes permettent d'accélérer la reproduction biologique, la production industrielle des métabolites secondaires, tout en garantissant une précision et une efficacité accrues. La mise au point de systèmes automatisés pour la culture *in vitro* végétale constitue une avancée majeure pour répondre aux besoins croissants en production, en innovation et en qualité. Toutefois, il est crucial d'accompagner ces progrès technologiques d'une réflexion éthique pour garantir leur utilisation responsable.

Mots clés : Automatisation, Avancées Scientifiques, Ethique, Intelligence artificielle,

YAZID Hambally Yacouba

Université de Bondoukou, Côte d'Ivoire

yazid.hambally@gmail.com

Titre :

« Enjeux et défis des systèmes éducatifs africains à l'ère de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

YAZID Hambally Yacouba est enseignant-chercheur à l'*Université de Bondoukou, Côte d'Ivoire*

Résumé :

Les systèmes éducatifs africains sont dans une phase critique de passage à une éducation basée sur l'intelligence artificielle. Les enjeux sont nombreux en raison de la forte diversité culturelle et linguistique qui caractérise les sociétés africaines et des défis auxquels les apprenants et les enseignants sont confrontés

Ce travail est une réflexion sur les enjeux et défis relatifs à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs dans une vision humaniste et dans une approche de recherche fondamentale.

La transformation des systèmes éducatifs africains est la base de la transformation de tous les autres secteurs en particulier sur les enjeux et défis de l'éducation au développement durable. La responsabilité des acteurs de cette transformation implique la prise en compte des spécificités du continent notamment le respect de ses valeurs, de l'équité, de la transparence et de l'inclusion sociale. Peut-on continuer à faire comme si l'intelligence artificielle n'existe pas ? Ce n'est évidemment plus possible. L'intelligence artificielle a toute sa place dans la transformation des systèmes éducatifs et dans la formation et l'accompagnement des enseignants et des apprenants. La transformation des systèmes éducatifs africains doit se faire dans des cadres mais pas dans des normes pour rester ouvert à une dynamique de diversité culturelle des positionnements et des contrepoints dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à l'acquisition des compétences induites par l'intelligence artificielle.

Mots clés : apprentissage, développement durable, enseignement, intelligence artificielle, systèmes éducatifs

YEO Yallamissa,

*Enseignant- Chercheur (Assistant), Département de Philosophie.
Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (UPGC), Côte d'Ivoire
yallamissaye01@gmail.com*

Titre :

« Intelligence artificielle (IA) et crise de l'éducation en Afrique »

BIOGRAPHIE

YEO Yallamissa *Enseignant- Chercheur (Assistant), Département de Philosophie.
Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (UPGC), Côte d'Ivoire*

Résumé :

Considérés comme des conservateurs, les technophobes sont généralement victimes de vives critiques et de stigmatisations de la part des technophiles. Ainsi, une pratique qui trouve des justifications dans le progrès conjugué des sciences éducatives et des technologies est à l'origine de maintes controverses scientifiques et éthiques dans le domaine éducatif. D'où l'exigence d'une réflexion philosophique sur les enjeux de l'intégration des technologies comme l'intelligence artificielle en éducation et par ricochet dans les systèmes éducatifs africains. Cette présente contribution se présente comme une réflexion sur les limites des approches classiques d'intégration des technologies pour une approche beaucoup plus globale de la question. Pour ce faire, il faut initier une nouvelle philosophie qui tiendrait compte, à la fois, des préoccupations des Africains et du respect de l'éthique africaine.

Mots-clés : Culture africaine, Développement, Intelligence Artificielle, Technophiles, Technophobes.

Saho Venance ZOH,

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, 28 BP 536 Abidjan

Saho.zoh@uvci.edu.ci

Konan YAO

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, 28 BP 536 Abidjan

Titre :

« Serious Games en réalité virtuelle : Une approche immersive pour l'apprentissage »

BIOGRAPHIE :

Saho Venance ZOH est enseignant-chercheur à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Résumé :

Selon les travaux de Prensky (2001), la génération actuelle d'apprenants, qualifiés de "digital natives", développe des compétences plus efficacement à travers des environnements numériques interactifs. Face aux limites des méthodes pédagogiques classiques, devenues inadaptées aux attentes et besoins des élèves, notre étude explore l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des Serious games en réalité virtuelle (RV) pour enseigner les langues étrangères. En nous basant sur les travaux de Zhu et al. (2023) sur l'IA adaptative dans l'apprentissage linguistique, nous avons conçu un dispositif expérimental auprès de deux groupes de 25 élèves de 4ème en espagnol et en allemand. Le dispositif expérimental s'appuie sur des Serious games intégrant une IA qui adapte dynamiquement les scénarios d'apprentissage en fonction des performances de chaque élève. Conçu selon les principes de l'apprentissage immersif de Gee (2003), le système propose des environnements virtuels culturellement authentiques où l'IA personnalise les interactions, le niveau de difficulté et le feedback en temps réel. Les mécaniques de jeu sont enrichies par des agents conversationnels intelligents qui simulent des interactions naturelles dans la langue cible.

Notre méthodologie, basée sur le modèle de Kirkpatrick, évalue la satisfaction, l'acquisition de compétences, les changements comportementaux, les performances scolaire à l'aide de mesures quantitatives, qualitatives et d'analyses des données générées par l'IA. Les résultats préliminaires révèlent une amélioration notable de la motivation des élèves et de leurs compétences linguistiques, grâce à la personnalisation des parcours d'apprentissage. Cette étude illustre l'efficacité d'une approche pédagogique hybride intégrant IA, serious games et RV pour l'enseignement des langues.

Mots-Clé : Serious Game, IA, Réalité Virtuelle, Apprentissage

ZORO Elogne Guessan,

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, 22 BP 357, Abidjan 22, elognezoro@gmail.com

Titre :

« L'auto-apprentissage tutoré soutenue par l'Intelligence Artificielle : une réponse aux défis pédagogiques »

BIOGRAPHIE :

ZORO Elogne Guessan est enseignant Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

Résumé

Face aux défis socio-économiques, aux contraintes de transport et aux limites des infrastructures éducatives en Côte d'Ivoire, l'auto-apprentissage tutoré (AAT) se révèle une alternative prometteuse. Associant autonomie, flexibilité et tutorat personnalisé, cette méthode s'appuie sur les technologies numériques et l'intelligence artificielle (IA). À l'École Normale Supérieure d'Abidjan, deux cas ont été étudiés : le cours de *Portfolio* pour les étudiants-professeurs des CAFOP et le module de *Traitement statistique des données* pour les étudiants-professeurs des lycées.

Menée au premier semestre 2024-2025, cette expérimentation a permis aux apprenants de surmonter les contraintes de mobilité et de gestion du temps en accédant à des contenus à distance et à des tutorats ciblés. L'IA a joué un rôle clé dans la création de ressources interactives et l'évaluation automatisée, favorisant une meilleure maîtrise des concepts et une réduction des absences dues aux déplacements. S'appuyant sur l'andragogie (Knowles, 1980) et l'apprentissage auto-dirigé augmenté par l'IA (Bonk & Graham, 2020), cette recherche montre que l'AAT soutenu par l'IA développe des compétences pédagogiques et méthodologiques adaptées aux réalités locales.

Mots-clés : Auto-apprentissage tutoré, intelligence artificielle, pédagogie numérique, gestion du temps.

KOFFI Ignace

Chercheur à l'Institut d'Histoire, d'art et d'Archéologie Africains

Université Félix Houphouët-Boigny

massa.issan@yahoo.com

Titre :

« L'intelligence Artificielle comme outil de recherche de la vérité dans l'existence de l'esclavage dans la région de Sassandra (Sud-ouest) de la Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Ignace est Chercheur à l'Institut d'Histoire, d'art et d'Archéologie Africains Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé !

L'existence du commerce des esclaves dans le village de Bassa à Sassandra n'a pas rencontré l'adhésion des autorités publiques en l'occurrence le Ministère de la Culture. Pour preuve, la cérémonie nationale de la présentation du tracé de la route des esclaves a mis à l'écart les faits et dépositions présentés par les populations de ce village et des villages environnants. Nous savons que l'intelligence artificielle a la capacité de traiter de grandes quantités de données et de reconstituer les faits. Dès lors, pourquoi ne pas la solliciter pour élucider des faits jusque-là objet de polémiques, surtout en ce qui concerne la recherche historique ? Cela voudrait à priori dire qu'il faut disposer de l'outil nécessaire et savoir en faire usage pour générer des résultats probants. Notre étude a pour objectif de faire la lumière sur un pan de l'histoire de notre pays et notre méthodologie s'appuie sur des recueils d'informations dans la zone de prospection.

Mots clés : Bassa, commerce, intelligence artificielle, reconstituer

NIANGUI Amani Albert

Université Alassane Ouattara

E-mail: nianguia_albert@hotmail.com

Contact: 0759609080

Titre :

« Apprentissage et intelligence artificielle : l'éclipse de l'éducation créatrice de soi par soi? »

BIOGRAPHIE :

M. NIANGUI Amani Albert, Licencié ès Lettres (1993), est titulaire d'un CAPES de philosophie (1995) et d'un Doctorat Nouveau régime (2013), option Métaphysique et Morale. Après 18 ans d'enseignement en tant que professeur de lycée, il est actuellement Maître de Conférences (2021)au Département de philosophie à l'Université de Bouaké. Ayant à son actif scientifique, plus d'une vingtaine d'articles, ses recherches s'inscrivent dans le cadre des droits de l'homme et de ce qu'il a appelé la Métaphysique existentielle.

Résumé :

L'avènement de l'Intelligence Artificielle (I.A) est diachroniquement la conséquence du progrès des sciences et des technologies. Par leur affiliation avec la robotique et les TICs, elles font corps avec les neurosciences et renforcent qualitativement l'IA elle-même. Les processus d'éducation et d'apprentissage influencés dans une large mesure par l'intelligence ; processus mis en jeu par l'IA posent des problématiques éthiques et ontologiques. Ainsi, l'impact de cette dernière sur l'éducation-formation et l'apprentissage soulève des questions essentielles relatives à la liberté créative de l'individu dont les enjeux psycho-pédagogiques sont avérés. Ceux-ci, dans le contexte de l'éducation-apprentissage-formation envisagée comme création de soi par soi regorgent des intérêts scientifiques non négligeables. Ces derniers s'évaluent à l'aune de l'idée que la capacité de l'homme à apprendre par lui-même et façonner sa propre personnalité serait menacée par cette évolution-révolution technologique.

Notre objectif est de savoir par le biais des méthodes analytique et phénoménologique, si l'essor de l'I.A pourrait mettre sous l'éteignoir notre capacité naturelle à apprendre par nous-même concomitamment à la formation de notre personnalité à partir d'une impulsion intérieure et libre. Quoiqu'il en soit, l'avènement de l'I. A vu comme la conséquence ontologique du progrès de l'esprit humain, sa conciliation avec le développement personnel en termes de réalisation de soi libre dans le cadre de la créativité humaine est une thèse plausible. Cela pourrait, en effet, ouvrir des perspectives nouvelles qui contribueraient à impulser une dynamique efficiente à l'éducation en Afrique.

Mots-clés: Apprentissage, Autonomie, Créativité, Éducation-formation, Intelligence Artificielle.

triangle de Duval est couramment utilisée pour le diagnostic précoce de la dégradation de l'huile du transformateur de puissance. Toutefois, ces méthodes traditionnelles basées sur des rapports de concentrations des gaz clés, montrent des limites.

Les réseaux de neurones multicouche *feed forward* sont flexibles et peuvent être entraînés pour modéliser des relations non linéaires entre les variables d'entrée (concentrations de gaz dissous) et les résultats (état des huiles). Nous avons alors développé un RNA composé de trois couches cachées, contenant respectivement 10, 20 et 10 neurones. Le modèle a atteint un taux de performance de 98,16 % dans la détection des défauts des huiles. La validation du modèle a été effectuée par la comparaison aux méthodes traditionnelles d'analyse des huiles. Le RNA avec un taux de diagnostic de 97,92% s'est avéré plus performant dans le diagnostic des défauts des huiles du transformateur de puissance.

Mots-clés : *gaz dissous, huile isolante, intelligence artificielle, réseau de neurones artificiels, transformateur de puissance*

AXE 2 : Intelligence Artificielle (IA) et économie

- Prédiction économique
- Marchés financiers
- Innovation et compétitivité
- Innovation et développement de nouveaux produits

Moro Jean Martial AHORO

Docteur, Université Alassane Ouattara-Bouaké-Côte d'Ivoire,
ahoromoro@gmail.com

&

Gli Modeste Franck MAH

Docteur, Université Alassane Ouattara-Bouaké-Côte d'Ivoire,
modeste2205@yahoo.fr

&

N'Dri Laurent KOUAKOU

Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara-Bouaké, Côte d'Ivoire,
kouakoulaurent044@gmail.com

Titre :

« Adaptations de la microfinance ivoirienne au numérique et à l'intelligence artificielle (1976- 2022) »

BIOGRAPHIE :

"Mah Gli Modeste Franck est Docteur d'Histoire des Relations Internationales et Économiques. Né à Duékoué, en Côte d'Ivoire en 1988, il fait ses études d'Histoire à l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké de 2008 à 2021. Il travail comme Professeur d'Histoire-Géographie au Collège Saint-Viateur de Bouaké. Depuis le début de l'année 2025, il est Enseignant-Chercheur au Département d'Histoire de l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké".

Résumé :

Le présent article analyse l'importance du numérique et de l'Intelligence Artificielle (IA) dans les activités de la microfinance en Côte d'Ivoire. Il tente également de mettre en évidence la récente introduction du numérique dans le secteur de la microfinance d'une part et de l'adaptation des institutions de microfinance aux nouvelles techniques numériques d'autre part. Depuis la création de la première Caisse Rurale d'Épargne et de Prêt en Côte d'Ivoire en 1976, les activités de microfinance ont été exécutées de manière pratique sur des fiches, des papiers ou dans des carnets. L'observation des logiciels et outils informatiques dans la gestion de la microfinance en Côte d'Ivoire a été remarquée au début des années 1990. Cette période marque les débuts de l'utilisation et l'adaptation des outils informatiques dans le secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire. Cette étude s'appuie sur les informations recueillies à travers les sources orales et imprimées, les ouvrages, les articles de revues, les mémoires et les thèses. Elle analyse ces informations à travers les méthodes des sciences historiques. Les résultats montrent que le besoin de satisfaire aux exigences des sociétaires pousse ces institutions à

s'orienter de plus en plus vers le numérique et l'IA pour proposer une diversité d'offres et de services. Elles s'adaptent aux techniques numériques mises en place par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Leurs pérennités financières et la protection des sociétaires sont corrélées à l'adoption totale des techniques numériques et l'IA dans le secteur de la microfinance.

Mots Clés : Côte d'Ivoire, Informatique, Intelligence artificielle, Microfinance, Numérique.

BAMBA Mansé

Université de Bondoukou, Côte d'Ivoire/ manse.bamba@ubkou.edu.ci /

NASSA Dabié Désiré Axel

Université Felix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

dabienassa@gmail.com

+225 0748331410 / +225 0709045812

Titre :

« Intelligence artificielle : optimisation du commerce transfrontalier dans la ville de Bondoukou »

BIOGRAPHIE :

BAMBA Mansé est enseignant-chercheur à l'Université de Bondoukou, Côte d'Ivoire

Résumé :

Située au Nord-Est de la Côte d'Ivoire, Bondoukou est le chef-lieu du district du Zanzan et carrefour d'échanges avec le Ghana et le Burkina-Faso. Cette position stratégique constitue un véritable atout pour le commerce transfrontalier. Cependant, Bondoukou ne bénéficie pas de cette position géographique car plusieurs insuffisances telles que la logistique, la sécurité des transactions et la fluidité des échanges freinent son potentiel économique et transfrontalier. L'Intelligence Artificielle, ensemble de technologies et de systèmes informatiques stimulant des processus intellectuels humains, permet aux appareils de résoudre des problèmes complexes, d'automatiser les tâches et d'interagir de manière intelligente avec l'environnement peut être une solution pour le commerce transfrontalier.

Comment l'Intelligence Artificielle peut-elle optimiser le commerce transfrontalier et renforcer le développement économique de la ville de Bondoukou ? L'objectif est d'identifier les applications IA pour une optimisation des échanges commerciaux vers une économie transfrontalière à Bondoukou. La méthodologie utilisée est une recherche documentaire sur les propositions des solutions IA dans le commerce transfrontalier, une enquête de terrain et un entretien auprès des autorités douanières, commerçants et transporteurs de Bondoukou.

Les résultats de cette étude montrent que le manque d'infrastructures numériques et la faible adoption de technologie constituent un frein pour le développement du commerce transfrontalier. Cependant, l'utilisation de l'IA permettra une optimisation des échanges commerciaux avec les pays voisins, une bonne fluidité des échanges, une réduction des coûts logistiques et un renforcement de la sécurité des transactions afin de transformer Bondoukou en un hub d'innovation pour le commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest.

Mots clés : Intelligence Artificielle, Optimisation, Commerce transfrontalier, Bondoukou, Côte d'Ivoire

BISSOU Guikahué Daniel

Chargé de Recherche en Géographie du Tourisme /Université Polytechnique de San Pedro

daniel.bissou@usp.edu.ci

ATTA Kossia Miezan Lorraine

Etudiante en Master Tourisme /Université Polytechnique de San Pedro

lorraineatta@gmail.com

Titre :

« La perception des hôteliers sur l'intelligence artificielle : cas de San Pedro. »

BIOGRAPHIE :

Daniel Guikahué BISSOU est enseignant-chercheur, est titulaire d'un doctorat unique en Géographie du tourisme soutenu en 2016 sur la problématique du tourisme en milieu rural du sud de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, il s'intéresse aux problèmes en lien avec le tourisme durable. Sous-Directeur chargé de la pédagogie à l'Université Polytechnique de San Pedro, il a à son actif une quinzaine de publications essentiellement portée sur les différentes facettes du tourisme. Il est aussi l'expert et le coordonnateur principal du Projet d'Attractivité Touristique (PATA) de la région de l'Agneby Tiassa pour le compte du Conseil général de ladite région et enseignant invité à l'ESTHUA sis à l'Université d'Angers, en France, pour le Master « Monde africain ».

Résumé :

Le tourisme est un secteur en plein essor dans la région de San Pedro. Economiquement, Il impacte positivement diverses activités en l'occurrence : l'hôtellerie, la restauration, les transports et les loisirs. Selon le ministère du tourisme et des loisirs, en 2021 ce sont plus de 1.985 044 nuitées vendus aux visiteurs à San Pedro. Toutefois, l'on note une faible connaissance sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les stratégies opérationnelles des hôteliers à San Pedro, malgré l'essor de cette nouvelle technologie dans le monde. Au regard de ce constat cet article explore la manière dont les opérateurs hôteliers de San Pedro, perçoivent l'intelligence artificielle, ses avantages, ses défis et son implication dans leurs activités, en nous basant sur une étude qualitative et quantitative auprès des responsables hôteliers à San Pedro. Les résultats montrent que plus de 75% reconnaissent le potentiel de l'IA. Cependant moins de 30% en font usage et ont des qualifications sur l'IA. Par ailleurs, la quasi-totalité des opérateurs enquêtés sont préoccupés par l'impact de l'automatisation de l'emploi et la qualité des interactions humaines avec les clients. En conclusion, cette étude révèle que l'adoption de cet outil est un processus complexe, influencé par des causes économiques, technologiques et humaines. Les préoccupations sociales et éthiques de l'IA doivent être prises en compte pour faciliter son intégration dans les établissements hôteliers. Les résultats de cette étude offrent donc des recommandations pratiques pour les hôteliers et les décideurs afin d'accompagner l'innovation technologique tout en préservant l'essence du service humain dans l'hôtellerie.

Mots clés : San Pedro, Hôteliers, Intelligence Artificielle, Perception, Tourisme

Bakary BOLA

Institution : RESAUTIC, Côte d'Ivoire

bakybola@gmail.com

Titre :

« IA et design thinking : moteurs d'innovation de produits pour un développement durable en Afrique »

BIOGRAPHIE :

Bakary Bola est un professionnel dynamique et polyvalent avec plus de 18 années d'expérience dans l'industrie, l'informatique et le conseil.

Résumé :

L'Afrique est à un carrefour stratégique pour tirer parti de l'Intelligence Artificielle (IA) et du Design Thinking afin de relever ses défis socio-économiques tout en favorisant un développement durable et inclusif. Cet article explore la synergie entre ces deux approches comme catalyseur d'innovation dans des secteurs clés tels que l'agriculture, la santé, et l'éducation. L'IA, avec ses capacités d'analyse prédictive, et le Design Thinking, avec son approche centrée sur l'utilisateur, permettent de créer des produits adaptés aux besoins locaux tout en accélérant les cycles d'innovation.

À travers une méthodologie qualitative basée sur des données secondaires, l'étude s'appuie sur des analyses thématiques et comparatives, enrichies d'études de cas concrètes comme ThriveAgric au Nigeria et Zipline en Afrique de l'Est. Ces exemples illustrent comment ces outils permettent d'optimiser les chaînes de valeur agricoles et de surmonter les défis logistiques dans la santé. Cependant, des barrières subsistent, notamment le manque de compétences techniques, les infrastructures limitées et les enjeux éthiques liés à l'inclusion.

Cet article propose des recommandations pour renforcer les compétences locales, établir des cadres réglementaires éthiques, et favoriser les collaborations public-privé. Ces stratégies permettront de maximiser l'impact de ces technologies pour transformer les sociétés africaines de manière équitable et durable.

Mots-clés: Afrique, Design Thinking, développement durable, innovation produit, Intelligence Artificielle

Ouatili DAH

(Docteur en philosophie) Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan-Côte d'Ivoire, dahouatil@gmail.com
(+225) 0707897890)

Titre :

« Vers une économie post-travail »

BIOGRAPHIE :

DAH Ouatili est Docteur, enseignant-chercheur à Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Résumé :

La révolution de l'intelligence artificielle (IA) annonce une transition radicale vers une économie post-travail, où la valeur et la productivité ne sont plus exclusivement liées au travail humain. L'IA, en remplaçant ou en augmentant les tâches humaines, redéfinit le processus de création de richesse : des biens et services sont produits à une échelle et une vitesse inédites, souvent sans intervention humaine directe. Cette nouvelle dynamique soulève une question cruciale : comment redistribuer les bénéfices d'une productivité décuplée ? Tandis que les géants technologiques captent une part prépondérante de ces gains, les inégalités économiques risquent de se creuser si ce n'est déjà fait. Le modèle classique de rémunération fondé sur l'emploi traditionnel perd de sa pertinence, et de nouvelles formes de solidarité et de redistribution deviennent nécessaires. Le revenu universel, par exemple, émerge comme une réponse potentielle à cette reconfiguration des rapports économiques. Toutefois, cette économie post-travail ne doit pas se réduire à une simple redistribution ; elle appelle une refondation des valeurs sociétales où l'humain, sa créativité et son bien-être, doivent revenir au cœur de la réflexion. Face à cette nouvelle ère technologique, l'équilibre entre progrès et équité devient un enjeu fondamental pour garantir un avenir juste et durable.

Mots-clés : Automatisation – Disparités économiques – Inégalités sociales – Revenu universel – Valorisation

DIOMAND Aïkpa Benjamin

Enseignant-chercheur à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

E-mail : diomandben@yahoo.fr

KINDA Ibrahima

Enseignant-chercheur à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

E-mail : kindass2014@gmail.com

Titre :

« Penser l'intelligence artificielle et le marché du travail africain avec Marx »

BIOGRAPHIE :

DIOMAND Aïkpa Benjamin est essayiste et Enseignant-chercheur de philosophie politique et sociale. Né le 11 août 1973 à Grand-Lahou, il fait ses études primaires, secondaires et universitaires respectivement à l'école primaire publique de Yocoboué, au C.E.G et au Lycée moderne de Katiola et à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké où il soutient sa thèse unique de doctorat en philosophie politique et sociale. Il travaille depuis le 22 juillet 2015 en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo.

Résumé :

Marx, penseur du capital, a analysé l'articulation entre technique et économie et leurs implications sociales, notamment l'exclusion sociale de la classe ouvrière. Cette analyse se pose comme un réquisit permettant de réfléchir à l'articulation entre la nouvelle matrice de transformation de l'économie mondiale et africaine qu'est l'intelligence artificielle et le marché du travail africain. L'objectif poursuivi est de revisiter les travaux de Marx sur la Techno-économie pour en tirer un cadre théorique pouvant aider à faire un examen critique de l'économie de l'intelligence artificielle pour souligner son impact possible sur le marché du travail africain. Notre étude repose sur une triple approche méthodologique : les méthodes analytique, critique et dialectique. Les résultats attendus indiquent un remodelage profond de la nature du travail avec des potentielles conséquences sur le marché du travail africain.

Mots-clés : Technique, économie, intelligence artificielle, marché du travail africain

DIOMANDÉ Naboundou Soumahila

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

Enseignante-chercheure

dnaboundou@yahoo.fr

Titre :

« Quelle contribution de l'intelligence artificielle (IA) à la mobilisation des ressources financières propres dans les communes ivoiriennes ? »

BIOGRAPHIE :

Diomandé Naboundou Epouse Soumahila est enseignante chercheure à l'Université Jean Lorougnon de Daloa depuis 2016. Elle est née le 16 Mai 1975 à Abidjan (cocody) et mère de 4 enfants. Elle a fait des études à l'université Félix Houphouet Boigny d'Abidjan précisément à la faculté des sciences et gestion. Et elle obtient son Doctorat thèse unique en Finance d'entreprise à la faculté des science de gestion et de développement à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Elle travail couramment sur des thématiques communales notamment l'insuffisance des ressources financières dans les communes.

Résumé :

La problématique d'une meilleure mobilisation des ressources financières propres dans les communes est ancienne et se pose aujourd'hui encore avec acuité. Et ce, malgré toutes les tentatives, toutes les stratégies, les techniques, les organisations mises en place pour faciliter et améliorer la mobilisation des ressources financières communales (surtout les ressources financières propres). Ainsi, les communes apparaissent comme d'éternels assistés dépendant fortement de l'Etat.

Or, la décentralisation avait pour objectif de faire des communes créées des relais de proximité de l'Etat en leur donnant la possibilité de s'autogérer, à travers la mobilisation de façon discrétionnaire des ressources financières, sur le territoire communale, permettant aux communes d'être autonomes, d'une part et d'abonnir la qualité des services rendus aux populations d'autre part.

C'est dans ce contexte de recherche d'une meilleure stratégie de mobilisation des ressources internes, qu'apparaît l'Intelligence Artificielle (IA) vantée et adulée de partout. Elle est présentée comme révolutionnant la manière de travailler des humains, permettant d'accroître l'efficacité et améliorant, à travers ses outils, la complexité des tâches, etc.

De ce point de vue, face à la récurrence et la persistance du problème de mobilisation suffisante des ressources financières propres dans les communes, il nous est paru judicieux **d'analyser la contribution de l'intelligence artificielle à la résolution de ce problème.**

Peut – elle (IA) améliorer la capacité mobilisatrice des communes et donc permettre à celles –ci de rendre à ses administrés des services de qualité ?

Quels seraient alors les outils de l'intelligence artificielle adaptés à la mobilisation efficace des ressources financières propres dans les communes ivoiriennes ?

FAHE Eritie

ingénieur statisticien et data scientiste

Titre :

« Intelligence artificielle et économie : IA et le marché du travail : scénarios pour le marché de l'emploi en 2030 »

BIOGRAPHIE :

FAHE Eritie est Ingénieur en Statistiques et Data Sciences, Education: INSSD

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA) est un moteur de transformation majeure pour le marché de l'emploi mondial. Cet article examine les impacts attendus d'ici 2030, en mettant un accent particulier sur l'Afrique. L'IA, tout en automatisant jusqu'à 14 % des emplois mondiaux, ouvre des opportunités dans des secteurs comme la santé, la logistique et les technologies numériques.

En Afrique, l'automatisation des tâches manuelles, particulièrement dans des domaines tels que l'agriculture, pose des défis, car une grande partie de la main-d'œuvre reste peu qualifiée. Cependant, des exemples comme les outils d'agriculture de précision en Afrique du Sud montrent que l'IA peut aussi améliorer la productivité et créer des emplois dans des secteurs critiques. Comparativement, des régions comme l'Asie et l'Europe avancent plus rapidement grâce à des investissements massifs et à des infrastructures technologiques robustes.

L'Afrique reste entravée par des défis comme la fracture numérique (43 % de la population a accès à Internet contre 92 % en Europe) et un manque de formation adaptée. Néanmoins, des initiatives internationales, telles qu'*AI4D Africa*, visent à combler ces lacunes en soutenant la formation et l'innovation.

Pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA, il est crucial d'adopter des politiques inclusives : formation en compétences numériques, renforcement des infrastructures et intégration des innovations dans les stratégies nationales. En investissant dans ces domaines, l'Afrique pourrait non seulement réduire les impacts négatifs de l'automatisation, mais également devenir un acteur compétitif dans l'économie mondiale.

Brice Aubain GBODJE

*Enseignant-chercheur,
Université Alassane Ouattara
gbricegbodje@gmail.com*

Titre :

« Expérience client et intelligence artificielle : exemple de wave mobile money »

BIOGRAPHIE :

Brice Aubain GBODJE est *Enseignant-chercheur à Université Alassane Ouattara*

Résumé :

L'épargne mobile semble être la meilleure alternative pour régler les problèmes de la bancarisation et promouvoir l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Mieux, le téléphone mobile est devenu un outil quasi-incontournable, grâce notamment au système de paiement marchand et ses opportunités ; en l'occurrence le gain de temps, l'instantanéité, l'interaction en temps réel. Ce nouveau système de Mobile Money également adopté par l'entreprise Wave Côte d'Ivoire a transformé les habitudes des populations. Conçu quasiment sans frais de gestion, ce système, au-delà d'une opportunité de collaboration, crée et développe un environnement favorable à l'interaction. Cet article évalue l'impact du paiement mobile Wave Côte d'Ivoire sur l'inclusion financière et l'expérience client à l'ère de l'intelligence artificielle. La question au centre de cette étude est : Quel est l'impact du système de paiement mobile de Wave Côte d'Ivoire sur l'expérience client pour favoriser l'inclusion financière ? La méthodologie de notre étude s'appuie sur la méthode mixte pour la collecte des données dans les villes de Bouaké et d'Abidjan. Entre autres défis liés à l'adoption de la technologie en Afrique, à la sécurité des transactions, à la protection des données ou encore à l'intégration de l'Intelligence Artificielle, les enjeux restent la facilité d'utilisation, l'accessibilité des services pour les non bancarisés en Côte d'Ivoire. Les principaux résultats envisagés sont : un impact significatif sur les politiques publiques en matière de bancarisation ; donc d'inclusion financière, le développement d'un écosystème numérique, ou encore la sécurisation de toutes les formes de transaction avec en filigrane l'Intelligence Artificielle.

Mots clés : Client, Expérience Client, Intelligence Artificielle, Mobile Money, Wave Mobile Money

JUNO Cerrou Serge Roland

08 BP 204 ABIDJAN 08

(+225) 0707418847

Unité de Recherche et d'Expertise Numérique (UREN) de l'Université Virtuelle Côte d'Ivoire (UVCI).

cerrou.juno@uvci.edu.ci

Titre :

« Analyse d'octroi de microcrédits aux petites et moyennes entreprises (PME) par la méthode des réseaux de neurones artificiels (RNA) : cas des PME de la commune de TREICHVILLE (Côte d'Ivoire) »

BIOGRAPHIE :

JUNO Cerrou Serge Roland est enseignant-chercheur Unité de Recherche et d'Expertise Numérique (UREN) de l'Université Virtuelle Côte d'Ivoire (UVCI).

Résumé

L'objectif de cet article est de proposer l'avantage que présente l'usage des RNA comme outil de classification et de prévision du risque dans le financement des PME en Côte d'Ivoire. Le crédit scoring n'est pas optimal en terme de prévision et de classification « Steve Ambler & Alain Paquet (1997), Abdou et al (2007) ». En effet, les RNA consistent en une meilleure classification-client pour l'octroi de microcrédits, au regard de leurs performances face aux méthodes statistiques classiques et traditionnelles « Marcus Odom & Ramesh Sharda (1990) ». Un sondage à deux degrés (enquête qualitative auprès de la population cible afin de déceler les variables importantes et collecte par les questionnaires et guides d'entretien élaborés sur la base des variables sélectionnées) nous a permis de retenir un échantillon de 29 entreprises du secteur tertiaire exerçant dans le domaine des services en se fixant une marge d'erreur de 5% et une proportion de 2%, représentant le taux des petites entreprises du secteur tertiaire tenant une comptabilité normale en Côte d'Ivoire pendant l'exercice 2013.

Mots-clés : Microfinance - Crédit scoring- PME- RNA- Risque.

Aka Stéphane KOFFI

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire
aka.koffi53@ufhb.edu.ci

Daouda KONE

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Serge Nankeng TAPIGUE

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Kra Kouakou Donatien KOUMAN

*Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de l'Electricité (CIE),
 01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

Affoué Anne-Marie YAO

²Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de l'Electricité (CIE), 01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Bi Tah Aristo Regis KOET

*²Direction du Transport d'énergie et Télécommunication, Compagnie Ivoirienne de l'Electricité (CIE),
 01 BP 6923 Abidjan 01, Côte d'Ivoire*

Moussa GRAFOUTE

UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), BP V 34 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Titre :

« Développement d'un Dispositif Electronique Intelligent de Monitoring du Transformateur de Puissance »

BIOGRAPHIE :

Aka Stéphane KOFFI est enseignant-chercheur à l'UFR Sciences des Structures de la Matière et de Technologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Résumé :

Le transformateur de puissance joue le rôle d'élevateur ou d'abaisseur de tension pour permettre le transport de l'énergie électrique. Ainsi, son changeur de prise en charge (CPeC) opère des commutations automatiques pour assurer son bon fonctionnement. Ces commutations s'accompagnent de vibrations dont les caractéristiques varient avec l'apparition de défauts dans le système du CPeC. Ces défauts peuvent être une augmentation accentuée de la viscosité causée par la dégradation de l'huile isolante du CPeC, la casse de ressorts ou le blocage des contacts. Ainsi, l'objectif de ce travail est de développer un dispositif électronique intelligent de surveillance du CPeC.

Le dispositif développé comprend des microcontrôleurs pour la gestion du système, un accéléromètre pour capter les paramètres de vibrations, un capteur ultrason pour la détection et

le comptage des commutations, un capteur de température et des modules de sauvegarde des données. Ce dispositif est actuellement testé sur site à la Compagnie Ivoirienne d'Électricité.

Les résultats contiennent des données de température, de nombre de commutations, de coordonnées gyroscopiques, de champ magnétique, de vitesse angulaire et d'accélérations émises lors des commutations du CPeC. Les analyses préliminaires ont permis d'identifier les paramètres pertinents de suivi de l'état du CPeC notamment la vitesse angulaire et l'accélération. Les seuils de bon état du CPeC ont été déterminés à $1,177 \text{ m/s}^2$ et $107,40 \text{ rad/s}$ respectivement pour le module de l'accélération et la vitesse angulaires. Le suivi de ces seuils permet une détection précoce des défauts. Ce dispositif est en cours de brevetage.

Mots-clés : *Changeur de prise en charge, Commutation, Monitoring, Système électronique Intelligent, Transformateur de puissance*

Auguste KOUAKOU,

UFR économie et gestion, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa)

Christian N'Da KOFFI,

UFR économie et gestion, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa)

Titre :

« IA et croissance économique : comment profiter de la destruction créatrice à la Schumpeter ? »

BIOGRAPHIE :

Auguste KOUAKOU enseignant-chercheur à l'UFR économie et gestion de l'Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa)

Résumé :

La transformation digitale des économies a été impactée par de nombreuses vagues d'innovations telles que les technologies (internet, les réseaux sociaux, 5G) et récemment la blockchain et l'intelligence artificielle. En 2024, l'entreprise Nvidia dont les puces alimentent 80 % du marché de l'intelligence artificielle (IA), représentait la plus grande capitalisation boursière, devant Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta et TSMC. Dans ce marché mondial, les pays en développement constituent un marché encore embryonnaire avec un secteur de l'emploi majoritairement agricole et tertiaire et une prépondérance de l'informel. Ces pays sont à la traîne alors que les investissements pour y participer sont à la portée de tous. Comment accompagner et mettre en place un écosystème favorable au développement de start-up capable de tirer la croissance et les innovations basée sur l'IA ? Le capital-risque est-il une modalité de financement viable de l'économie numérique ? Comment mieux préparer les secteurs économiques à l'effet de substitution de type destruction créatrice inhérent à toute innovation ? Cet article vise à contribuer à la réflexion sur la recherche de mécanismes pour dynamiser l'écosystème de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. A partir d'une approche méthodologique fondée sur les outils statistiques et économétriques, il apparaît important de consolider le secteur financier (capital-risque fonctionnel) et d'impulser la recherche et la formation en IA dans nos établissements afin de soutenir la croissance économique à long terme en Côte d'Ivoire.

Mots clés : croissance, emploi, Intelligence artificielle, institution

KOUAKOU Thiédjé Gaudens-Omer

UFR Sciences Economiques et Développement, Université Alassane Ouattara de Bouaké

DJE Kouadio Frédéric Alain-Charles

UFR Sciences Economiques et Développement, Université Alassane Ouattara de Bouaké

Titre :

« L'effet potentiel de l'Intelligence Artificielle sur le marché du travail en Afrique »

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Thiédjé Gaudens-Omer, enseignant-chercheur à l'*UFR Sciences Economiques et Développement de Université Alassane Ouattara de Bouaké*

Résumé :

Des travaux montrent qu'en automatisant les tâches et en rationalisant les opérations, l'IA permet certes d'accroître la productivité moyenne du travail, mais elle affecte sa productivité marginale soit à la baisse soit à la hausse. En cas d'effet négatif sur la productivité marginale du travail (chaque unité additionnelle de travail ajoutée à un processus automatisé produit moins qu'auparavant), des travailleurs sont remplacés par l'IA, ce qui peut accroître le chômage. En cas d'effet positif sur la productivité marginale (accroissement de la compétence du travailleur), l'IA ne crée pas de chômage. Des études empiriques menées dans les pays développés montrent seuls 5 % (ceux comportant les tâches les plus rébarbatives) qui devraient voir l'essentiel de leurs tâches automatisées par l'IA. Qu'en est-il dans les pays africains ? Notre étude aborde la question en recourant à une approche théorique et empirique. L'analyse théorique est une adaptation du modèle d'Acemoglu (2024) au cas africain. Notre analyse empirique repose sur une étude sectorielle appliquée à 10 pays africains sur la période 2018-2024. Les résultats montrent que la proportion des tâches qui devraient être automatisées tout en remplaçant l'homme n'excède pas 15% de sorte que la crainte d'une IA détruisant massivement des emplois en Afrique n'est pas justifiée. Au contraire, dans la majorité des cas, l'IA a pour effet de valoriser les emplois, permettant aux employés d'être plus créatifs et performants sur les autres tâches non automatisées. Toutefois, cela exige des réformes du marché du travail allant dans le sens d'une plus grande adéquation formation-emploi et d'une reconversion des travailleurs au digital, en particulier à l'IA.

Mots-clés : intelligence artificielle, marché du travail, emploi, analyse sectorielle.

KOUASSI Kouassi Noguès

kouassi.nogues@usp.edu.ci

Université Polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire

Titre :

« Le tourisme ivoirien face à l'intelligence artificielle : opportunité ou danger ? »

BIOGRAPHIE :

Kouassi Kouassi Noguès est spécialiste en Tourisme et Développement local. Né en 1991 à Tiébissou (Côte d'Ivoire), il débute les études universitaires en 2012 à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. Il part en Espagne en 2018 où il fera un Master en Analyse et Gestion du Territoire (2019) et un Doctorat en géographie humaine option géographie du tourisme (2022). Depuis Octobre 2023, il est enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique de San Pedro à l'UFR LTHH, département de Tourisme, Espace et Société.

Résumé :

L'industrie du tourisme est confrontée à ce que l'on pourrait appeler la quatrième révolution industrielle, menée par l'intelligence artificielle (IA) et une série de technologies qui accompagnent son développement (Moreno-Izquierdo, et. al. 2022). Perçue comme un processus d'imitation de l'intelligence humaine reposant sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique ; l'IA a fait l'objet d'une attention particulière dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie (Knani, 2022) ces dernières années. Comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, le tourisme connaît une transformation importante grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle.

Son but étant de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains l'IA a permis de fournir des services plus efficaces et d'optimiser les expériences touristiques (Reis, J. et al., 2020).

Secteur clé de l'économie ivoirienne, le tourisme ivoirien se trouve à un tournant stratégique face à la montée de l'intelligence artificielle (IA). Cette technologie, qui transforme de nombreux secteurs, peut être perçue à la fois comme une opportunité et comme un danger pour l'industrie touristique ivoirienne qui tente de se repositionner après une période difficile due à la crise sanitaire.

Ce travail vise à analyser et comprendre l'impact de la montée grandissante de l'intelligence artificielle sur le secteur touristique ivoirien.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire, danger, Intelligence Artificielle, opportunité, tourisme

Gli Modeste Franck MAH

(modeste2205@yahoo.fr)

Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire)

Moro Jean Martial AHORO

(ahoromoro@gmail.com)

Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire)

Titre :

« L'intelligence artificielle et la réinvention de la trajectoire économique ivoirienne : 2000-2020 »

BIOGRAPHIE :

« Ahoro Moro Jean Martial est Docteur en Histoire Économique et Sociale. Né à M'Batto, en Côte d'Ivoire en 1985, il fait ses études d'Histoire à l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké de 2008 à 2022. Il travail comme Directeur des Études au Collège Privé Mindeba à Abidjan. Il est aussi expert en projet de recherche. »

Résumé :

L'Intelligence Artificielle (IA) émerge comme un levier crucial de transformation économique à l'échelle mondiale, bouleversant les paradigmes de production, de consommation, et de gouvernance. En Côte d'Ivoire, l'IA offre des opportunités pour repenser les modèles économiques hérités de la période coloniale, marqués par une dépendance excessive aux matières premières et une industrialisation limitée. Ce sujet interroge la capacité de l'IA à servir de catalyseur pour une industrialisation durable et une diversification économique ivoirienne, tout en prenant en compte les dynamiques post-coloniales qui continuent de façonner l'économie ivoirienne. Pour appréhender cette question, l'approche méthodologique se fonde sur l'analyse des sources imprimées, des ouvrages et des travaux universitaires. Les informations recueillies ont été confrontées, recoupées et analysées à la lumière des méthodes historiques avant leur intégration dans l'étude. Les résultats révèlent que l'IA offre à la Côte d'Ivoire une opportunité de réévaluer et de redéfinir les structures économiques héritées de la colonisation. Aussi, contrairement aux modèles industriels du XXe siècle, l'IA permet-elle de concevoir des systèmes de production plus flexibles et mieux adaptés aux défis environnementaux actuels. Enfin, l'IA, en tant que technologie transversale, peut être exploitée pour développer de nouveaux secteurs économiques, tels que l'agriculture intelligente et les services financiers numériques. Au total, cette communication propose une relecture critique de la modernisation économique ivoirienne, où l'IA n'est pas seulement un outil technologique, mais un levier stratégique pour surmonter les héritages du passé colonial et ouvrir la voie à un développement économique inclusif et durable.

Mot Clés : Côte d'Ivoire ; Économie ; Industrialisation ; Intelligence Artificielle ; Technologie.

MOGUÉ Agoussi Alphonse

Docteur en philosophie / Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo-Côte d'Ivoire)

Cel : (+225) 0102771016, E-mail : alphonseagoussi@gmail.com

KONÉ Seydou

Docteur en philosophie / Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo-Côte d'Ivoire)

Cel : (+225) 0709940755, E-mail : saidkone2000@yahoo.com

Titre :

« Intelligence artificielle et économie du travail : enjeux et perspectives »

BIOGRAPHIE :

MOGUÉ Agoussi Alphonse est Docteur en philosophie / Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo-Côte d'Ivoire)

Résumé :

Contexte

Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) depuis les dernières décennies bouleverse profondément le paysage socio-économique. L'automatisation des tâches, autrefois réservée à des machines spécialisées, s'étend désormais à des domaines complexes et cognitifs, menaçant de transformer le marché du travail. Cette évolution suscite de vives inquiétudes quant à l'impact de l'IA sur l'emploi et soulève des questions éthiques et philosophiques cruciales.

Problématique

L'avènement de l'IA pose un défi majeur à notre compréhension du travail et de son rôle dans la société. Quelles sont les implications concrètes de l'automatisation sur l'emploi et la répartition des richesses ? Comment garantir une transition juste et équitable vers un monde où l'IA joue un rôle central ? Enfin, quelles sont les perspectives futures pour le travail humain à l'ère de l'IA ?

Objectif

Cette réflexion vise à explorer les enjeux et les perspectives de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'économie du travail. Il s'agit d'analyser l'impact de l'IA sur l'emploi, d'identifier les risques et les opportunités liés à son développement, et d'envisager des solutions pour une intégration harmonieuse de l'IA dans l'organisation du travail.

Résultats attendus

L'analyse de l'impact de l'IA sur l'économie du travail permettra de :

- Identifier les tâches et les professions les plus exposées à l'automatisation.
- Analyser les conséquences socio-économiques potentielles du développement de l'IA, notamment en termes d'inégalités et de marginalisation.
- Proposer des solutions pour une transition juste vers un monde du travail transformé par l'IA, en s'inspirant de philosophies du travail et de l'éthique.

Mots clés : développement durable, économie du marché, inégalité socio-économique, intelligence artificielle.

N'DA Roseline Gbocho,
Maitre-assistant, Enseignant-chercheur, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire,
roselinegbocho2014@gmail.com

KAWARAZUKA Nozomi,
Chercheure, International Poteto Center, N.Kawarazuka@cgiar.org,

Titre :

« Intelligence artificielle et réalités endogènes dans le secteur rizicole en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

N'DA Roseline Gbocho est Maitre-assistant est Enseignant-chercheur de Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Résumé :

En Côte d'Ivoire, l'agriculture occupe une place de choix dans l'économie du pays. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, « la Côte d'Ivoire est un pays à caractère essentiellement agricole (...). La superficie totale cultivée (9.500.000 ha) représente 40 % des terres cultivables (24.000.000 ha), elles-mêmes estimées à 75% du territoire national (32.250.000 ha). L'agriculture ivoirienne repose sur, d'une part une agriculture dite de rente axée sur des cultures telles que le café et le cacao et d'autre part, sur une agriculture dite vivrière (avec la banane plantain, l'igname, le manioc, le riz, le maïs et les légumes, l'élevage), encore essentiellement traditionnelle » malgré l'avancée de la technologie, les opportunités et les enjeux qu'elle offre au secteur agricole. La présente communication s'intéresse au secteur rizicole s'appuyant sur une étude qualitative menée auprès de cent soixante-huit (168) acteurs sociaux à Man, Gagnoa, Korhogo, Bouaké. Les enquêtes relèvent des difficultés liées à l'usage des NTIC en général suscitant des questionnements quant à l'usage de l'intelligence artificielle. Se positionnant sur cet état des faits, l'étude se propose d'analyser les facteurs sociaux qui re-questionnent l'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur rizicole. Elle révèle : une population majoritairement « analphabètes » ; des difficultés d'accès aux informations et aux outils des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (smartphones, couverture réseau, internet) comme principales réalités endogènes conditionnant la construction d'une agriculture durable et compétitive.

Mots-clés : Intelligence artificielle, riziculture, innovation, compétitivité, Côte d'Ivoire.

Yao Eugène N'DRI,

Maître de Conférences, Psychologie génétique différentielle, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan/Côte d'Ivoire, email : ndry_eugene@hotmail.fr

Titre :

« Intelligence artificielle (IA) et intelligence humaine (IH) : concurrence ou complémentarité ? »

BIOGRAPHIE :

« N'DRI Yao Eugène est psychologue, généticien différentialiste. Né à Béoumi en 1971, il fait ses études secondaires à Béoumi, puis à Sakassou où il obtient son baccalauréat série D en 1994. Il est orienté en Psychologie, à l'Université de Cocody-Abidjan où il soutient sa Thèse de Doctorat Unique en 2009. Il est Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences, à l'Université F.H-B. Abidjan (RCI) depuis 2010. Par ailleurs, il est Coordonnateur du Groupe de Recherche « *Jeux, Cognition, Apprentissage et Développement* » (GR-JCAD) depuis 2019 ».

Résumé :

La quête du bien-être a conduit l'homme à explorer au-delà de ses capacités intellectuelles. C'est dans cette perspective qu'est née l'intelligence artificielle. Cette étude fait une analyse comparative de l'Intelligence Humaine (IH) et l'Intelligence Artificielle (IA) afin de comprendre la nature de leurs relations : sont-elles concurrentielles ou complémentaires ? Pour y arriver, une synthèse des travaux antérieurs sur l'IH et l'IA a été réalisée. Il ressort de cette analyse synthétique que, bien que l'IA et l'IH soient prétendument mises en concurrence, à l'origine l'IA est née pour pallier les insuffisances de l'IH. Dans ce contexte, elles sont plus complémentaires que concurrentielles pour le bien-être de l'homme. Cette complémentarité doit aider au développement de l'humanité par l'augmentation de la qualité et la quantité de production et la diminution de l'effort physique. Et l'Afrique, en retard de développement sur les autres continents devrait s'approprier cette technologie universelle pour espérer rivaliser avec les autres dans un développement inclusif et durable.

Mots clés : Concurrence, complémentarité, Intelligence Artificielle, Intelligence Humaine, développement durable.

Fanda SORO

Préfecture, Bondoukou, / soro_fanda@yahoo.fr / Côte d'Ivoire

Abdoul-Patrick TRAORE

Institut Universitaire d'Abidjan / traoreabdoulpatrick@gmail.com / Côte d'Ivoire

Bintou KONE

Institut Universitaire d'Abidjan / bintou03kone@gmail.com / Côte d'Ivoire

CISSE Ferima elloh

Institut Universitaire d'Abidjan / cisseferima892@gmail.com / Côte d'Ivoire

Titre :

« Drones civils et production électrique en Côte d'Ivoire

(2017 -2023) »

BIOGRAPHIE :

Fanda SORO est enseignante-chercheuse à l'Université de Bondoukou

Résumé :

Dans une vision futuriste de leader incontesté sous-régional en termes de couverture électrique sur l'ensemble de son territoire, la Côte d'Ivoire, a annoncé jeudi un projet d'utilisation de drones pour surveiller ses 5.000 km de lignes à haute tension, y voyant "une solution qui s'impose", affirme le journaliste d'Abidjan.net, Marc Innocent dans son édition du vendredi 7 juillet 2017. Ainsi, la coopération Etat ivoirien et secteur privé, va inciter la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) "a formé déjà les pilotes des drones. D'ici la fin de l'année on pourra alors parler d'utilisation effective des drones", a expliqué à l'AFP Lataille Yao Kouakou, le responsable du projet, évoquant "une solution qui s'impose". Face à une telle ambition, la Côte d'Ivoire va doter d'une réglementation relative aux aéronefs télépilotes communément appelé drones. Il s'agit du RACI, Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux aéronefs télépilotes numéro 3009 (RACI 3009). Cette étude, qui a pour support, les sources de l'Etat ivoirien et les revues scientifiques, veut s'interroger sur le rôle des drones civils dans la stratégie ivoirienne en matière de production et de couverture totale du territoire en électricité. La présente communication apportera des réponses sur l'opportunité d'utiliser ce nouvel outil de développement de la production électrique en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Côte d'Ivoire – Drones - civils - Production - Electrique

Pégnonsienrè Lacina SORO

Département des Sciences et Technologies Agro-Industrielles, UFR-Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-Industrie, Université Polytechnique de San Pedro, 01 BP 1800 San Pedro 01, San Pedro, Côte d'Ivoire

Naka TOURÉ

UFR Sciences Biologiques, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

Soumaïla DABONNÉ

Laboratoire de Biocatalyse et Bioprocédés, UFR Sciences et Technologies des Aliments, Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre :

« Extraction d'un hydrocolloïde des exsudats d'anacardier à l'aide d'outils d'Intelligence Artificielle »

BIOGRAPHIE :

Pégnonsienrè Lacina SORO est enseignant-chercheur au Département des Sciences et Technologies Agro-Industrielles de l'UFR-Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-Industrie (Université Polytechnique de San Pedro)

Résumé :

Les outils d'intelligence artificielle (IA) sont reconnus pour jouer un rôle majeur dans l'industrie alimentaire notamment pour la modélisation, la prédiction et la résolution de problèmes complexes. L'objectif de ce travail a été de développer un procédé optimal d'extraction de la gomme de cajou à partir des exsudats de cajou à l'aide d'une méthode d'apprentissage automatique telle que l'analyse de régression. Pour atteindre cet objectif, six facteurs ont été passés au crible dans une première partie à l'aide du Plan de Plackett Burman, à l'effet d'identifier ceux ayant un effet significatif sur la production de gomme de cajou. Les niveaux optimaux de ces derniers sont ensuite déterminés selon la méthodologie des surfaces de réponse utilisant un Plan de Box-Behnken. Les données expérimentales ont été ajustées à des équations polynomiales par une analyse de régression multiple et examinées avec les méthodes statistiques appropriées. L'analyse de variance de nos résultats a révélé que parmi les six facteurs étudiés, seulement la température d'extraction, la vitesse d'agitation, le ratio eau-exsudats et la durée d'extraction avaient des effets significatifs ($p \leq 0,05$). Un rendement optimal a été obtenu avec une température d'extraction de 75 °C, vitesse agitation de 225 tr/min, rapport eau/exsudats de 6 mL/g pour une durée d'extraction de 35 min. Dans ces conditions, la validation des expériences a été réalisée et le rendement moyen d'extraction était de 90,76 %, qui était en accord avec la valeur prédite de 91,03%. Le coefficient de détermination (R^2) et le coefficient de détermination ajusté (R^2 -Ajusté) pour le modèle était de 0,9409 et 0,8682 respectivement.

Mots-clés: Analyse de régression, plan d'expérience, extraction solide-liquide, hydrocolloïde, *Anacardium occidentale*.

VALLÉE SAMAKÉ Linda Nanan

Maître-assistante en Informatique, ESATIC

Linda.vallee@esatic.edu.ci

Titre :

« Compréhension et usages de l'intelligence artificielle par les entrepreneur-e-s ivoirien-ne-s »

BIOGRAPHIE :

VALLÉE SAMAKÉ Linda Nanan est enseignante-chercheuse, Maître-assistante en Informatique, ESATIC

Résumé :

Courantes sont les études traitant de l'entrepreneuriat et de l'intelligence artificielle (IA). Certaines portent sur les usages de cette dernière par les entrepreneurs. D'autres adoptent la perspective des incubateurs et accélérateurs en vue d'une sélection plus efficace des entreprises à accompagner, ou encore le positionnement des investisseurs, afin d'analyser comment l'IA s'avère utile pour une analyse optimisée des entreprises candidates au financement.

En Côte d'Ivoire, peu d'études ont été menées sur la compréhension de l'intelligence artificielle et ses usages dans le monde entrepreneurial.

Afin de découvrir certaines tendances, nous avons opté pour un sondage auprès d'une population d'entrepreneur-e-s ivoirien-ne-s âgé-e-s de 25 à 50 ans, et opérant dans divers secteurs de l'économie locale, parmi lesquels l'agriculture, l'éducation, la finance et la communication audiovisuelle.

Il s'agissait notamment d'évaluer le pourcentage d'entrepreneur-e-s capables de définir l'IA, la proportion d'entre eux sachant en faire usage dans le cadre de leurs activités, et d'identifier les cas d'utilisation les plus fréquents.

Les résultats montrent que plus de 90% des entrepreneurs interrogés affirment savoir ce qu'est l'IA, mais que seulement la moitié des définitions proposées sont valides.

Aussi, 70% de l'échantillon d'étude affirment savoir comment utiliser l'IA au sein de leurs entreprises. Les cas d'utilisation varient mais peuvent être regroupés en trois catégories principales : optimisation de l'étude du marché, amélioration de l'expérience client et création de contenus innovants. Des pistes de recherche additionnelles seraient de mesurer les gains (parts de marché, chiffre d'affaires, ...) induits par l'usage de l'intelligence artificielle par les entrepreneurs locaux.

***Mots-clés :** compétitivité, développement socio-économique, entrepreneuriat, innovation, intelligence artificielle*

TANOH Salomon Patrick Emmanuely

*Géographe, spécialité ports, transports et des aménagements touristiques des territoires.
Assistant à l'université polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire*

Titre :

« Intelligence artificielle et développement durable du transport urbain à
Abidjan : diagnostic et perspectives »

BIOGRAPHIE :

Monsieur TANOH Salomon Patrick Emmanuely, est enseignant-chercheur, Géographe, spécialité ports, transports et des aménagements touristiques des territoires. Il est Assistant à l'université polytechnique de San Pedro en Côte d'Ivoire.

Résumé :

Le transport s'annonce comme un puissant levier du développement économique des pays ; cependant, il connaît des perturbations, dues aux accidents, aux embouteillages et aux longues files d'attente dans les gares routières et par ricochet impactent négativement l'économie des états. Dans le souci d'améliorer les conditions de vie humaine et les préserver, des innovations se multiplient dans les technologies avancées telle que l'intelligence artificielle (IA). Les grandes puissances comme les états unis d'Amérique et la chine sont dans une concurrence de véhicules intelligents pour la réduction de ces maux qui minent le secteur du transport. Cependant, la Côte d'Ivoire, pays en voie de développement ne compte pas rester en marge de ce nouvel outil qu'est l'IA pour le développement de tous les secteurs d'activités dont celui du transport urbain dans la capitale économique Abidjan, où la circulation devient de plus en plus complexe. L'objectif assigné à cette étude est de montrer la contribution de l'intelligence artificielle au développement du transport urbain à Abidjan.

La méthodologie mise en place passe par une démarche hypothético-déductive. Elle mobilise la recherche documentaire couplée de l'observation directe sur le terrain et une matrice d'intelligence stratégique pour le diagnostic du système du transport urbain. Des faiblesses significatives sont à noter quant aux accidents de circulation, la vétusté des véhicules et des routes inadaptées. Cependant, faces aux nombreuses opportunités que présente le secteur, l'acquisition de véhicules intelligents et la digitalisation du réseau routier seraient un tremplin vers le développement durable du transport Abidjanais.

Mots clés : Abidjan, développement durable, diagnostic, intelligence artificielle, transport urbain

Guikahué Daniel BISSOU

Université polytechnique de San Pedro

SINAN Marie

Université d'Anger

Titre :

« Contribution de la stratégie digitale de Côte d'Ivoire tourisme dans la promotion de la destination ivoirienne »

BIOGRAPHIE :

Daniel Guikahué BISSOU est enseignant-chercheur, est titulaire d'un doctorat unique en Géographie du tourisme soutenu en 2016 sur la problématique du tourisme en milieu rural du sud de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, il s'intéresse aux problèmes en lien avec le tourisme durable. Sous-Directeur chargé de la pédagogie à l'Université Polytechnique de San Pedro, il a à son actif une quinzaine de publications essentiellement portée sur les différentes facettes du tourisme. Il est aussi l'expert et le coordonnateur principal du Projet d'Attractivité Touristique (PATA) de la région de l'Agneby Tiassa pour le compte du Conseil général de ladite région et enseignant invité à l'ESTHUA sis à l'Université d'Angers, en France, pour le Master « Monde africain ».

Résumé :

A l'instar de tous les secteurs économiques, le tourisme mondial est davantage influencé par les nouvelles technologies. Par conséquent, toutes acteurs et les structures de gestion s'efforcent à s'adapter à cette nouvelle exigence. Dans ce contexte, Côte d'Ivoire Tourisme (CIT), multiplie des actions fondées sur l'usage des outils et plateformes numérique pour répondre à ses prérogatives. Cependant, la mise en place de nombreuses actions numériques, la mesure de leur efficacité en termes de fréquentation touristique, de notoriété et de perception du public demeurent complexes. L'objectif de cette étude est donc de d'évaluer l'impact de la stratégie digitale de Côte d'Ivoire Tourisme sur la promotion de la destination ivoirienne.

La méthodologie de cette étude repose sur plusieurs sources d'information. Des données obtenues à la faveur d'un stage au sein de Côte d'Ivoire Tourisme et des recherches sur internet. En plus de cela des entretiens ont été menés auprès des responsables et du personnel de l'entreprise.

Les résultats montrent que la stratégie numérique repose en majorité sur des plateformes comme Facebook, Instagram, X, TikTok et YouTube pour toucher un large public, partager des contenus immersifs et interagir avec les voyageurs. Cela a favorisé la croissance de la visibilité de la Côte d'Ivoire. Toutefois CIT doit relever des défis liés à la concurrence mondiale et à l'intégration de technologies innovantes pour maximiser l'impact de sa stratégie.

Mots clés : Côte d'Ivoire, digitale, tourisme, destination, promotion

AXE 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé

- Diagnostic et prise en charge des maladies
- Suivi des patients et gestion des données de santé
- Recherche médicale et développement de médicaments
- IA, alternative pour les handicaps de tout genre

Tiasvi Yao Raoul AGBAVON

Département de Philosophie
Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)
raoulagbavon@hotmail.com

Titre :

« Idiosyncrasie chez Canguilhem et suivi des patients : les enjeux sanitaires de l'IA »

BIOGRAPHIE :

Tiasvi Yao Raoul AGBAVON est enseignant-chercheur au *Département de Philosophie* De l'*Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d'Ivoire)*

Résumé :

Dans la philosophie biomédicale de Georges Canguilhem, la normativité biologique impose de considérer l'idiosyncrasie dans la compréhension de la santé. Dans l'activité médicale qui consiste à faire recouvrer la santé à des individus, le suivi nécessite des protocoles qui dépassent la standardisation des données pour tous les individus. Les particularités des êtres humains sont telles que ce qui peut être considéré comme pathologique chez une personne peut ne pas l'être chez une autre. À cet effet, la collecte des données individuelles qui fait partie de l'activité médicale est d'une importance capitale dans le suivi thérapeutique des patients. Pourtant, si les carnets médicaux contiennent certaines informations individuelles, avec le numérique, ces informations pourraient être davantage importantes par la conservation et la traçabilité sur une longue période de données sanitaires afférentes aux individus. Ainsi, le suivi et la gestion des données médicales peuvent se faire à travers des solutions numériques, surtout avec l'intelligence artificielle (IA). La démarche méthodologique de cette contribution consistera en l'analyse de ressources documentaires qui concernent l'IA et de certains concepts de la philosophie biomédicale canguilhémienne. L'objectif de cette contribution est donc, à partir des exigences de l'idiosyncrasie chez Canguilhem, dont il faut tenir compte dans la pratique médicale, de montrer comment l'IA pourrait faciliter la gestion des données médicales et le suivi régulier des individus, surtout en Afrique.

Mots-clés : données médicales, idiosyncrasie, intelligence artificielle, patient, suivi médical

AYEBA Tchambagou Alik,

Doctorant en droit privé à l'Université de Kara

Courriel : ayebainnocent@gmail.com

Laboratoire de Droit et des Sciences Politiques (LaDROSPO) de la FDSP-UK

Titre :

« La protection juridique des données de santé à l'épreuve de l'IA »

BIOGRAPHIE :

AYEBA Tchambagou Alik est Doctorant en droit privé à l'Université de Kara, membre Laboratoire de Droit et des Sciences Politiques (LaDROSPO) de la FDSP-UK

Résumé :

L'introduction dans le domaine de la santé, de l'intelligence artificielle (IA) bouleverse les habitudes médicales et les règles juridiques applicables. Elle soulève des problèmes quant à l'encadrement juridique de son usage dans le traitement des patients. L'objectif de cette réflexion s'articulera autour de la responsabilité et d'éthique dans la prise en charge des patients par l'intelligence artificielle. A travers la méthode analytique, il est sans doute que dans le contexte africain, il existe non seulement un vide juridique quant à la responsabilité médicale dans le traitement des patients à l'aide de l'intelligence artificielle, mais encore un vide qui se rapporte à la manière dont les données personnelles des patients doivent être protégées au regard de leur sensibilité. Par ailleurs, l'usage de l'IA dans la prise en charge des patients suscite de nouveaux défis liés au respect du secret médical imposé au médecin-traitant par les législations en vigueur. Au regard de ses enjeux dans le domaine de la santé, il urge de mener des réflexions sur l'adoption un cadre juridique destiné à renforcer la protection des droits acteurs face aux dérives de cet outil qui continue d'envahir toutes les activités.

Mots Clés : Afrique -Cadre juridique- Développement-Éthique - Intelligence artificielle.

Yaya BAMBA

Docteur en Histoire des Sciences et Bioéthique, option Bioéthique

Enseignant-Chercheur en Bioéthique

Département de Philosophie, Université PÉLÉFORO GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire)

Champs de recherche : Télémédecine, éthique médicale, éthique des technologies, éthique environnementale, éthique des affaires...

(+225) 07 09 40 32 85 / 05 45 81 81 15

E-mail : yahayabam@gmail.com

Titre :

« L'intelligence clinique artificielle et la problématique de la sécurité des patients. »

BIBLIOGRAPHIE :

Yaya BAMBA est Docteur en Histoire des Sciences et Bioéthique, option Bioéthique, Enseignant-Chercheur en Bioéthique au Département de Philosophie de l'Université PÉLÉFORO GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire)

Résumé

L'ingénieuse intervention de l'Intelligence Artificielle (IA) dans les services de soins peut certes se prévaloir de grandes prouesses avec les nouveaux services qu'elle développe dans le champ médical contemporain, notamment en chirurgie, en imagerie médicale à visées diagnostique et pronostique, etc. Mais dans le quotidien de la pratique clinique, les résultats de l'IA, même s'ils sont fondés sur des données techniquement probantes, ils suscitent tout de même de véritables craintes parfois justifiées par leurs enjeux sécuritaires. Cette communication ambitionne de présenter les caractéristiques de l'intelligence clinique artificielle. Puis, elle analysera les succès de l'intelligence clinique artificielle et la problématique sécuritaire qu'elle peut engendrer. Ainsi, sera soulignée l'importance de certains aspects éthiques et juridiques de l'encadrement, notamment une « garantie humaine » de l'IA, en guise de perspectives pour son intégration réussie dans le secteur médical en Afrique. Dans cette perspective critique, les résultats attendus se résumeront autour de la question de l'intelligence clinique qui se présente finalement comme cette garantie humaine à l'intelligence artificielle clinique. En ce sens, cette communication s'inscrit dans l'axe thématique 3 du colloque : « *Intelligence Artificielle (IA) et santé* ».

MOTS CLÉS : *Intelligence Artificielle – Enjeux éthiques – Enjeux sécuritaires – Garantie humaine – Intelligence clinique.*

BLASSI N'guessan Rémi

*Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody
Laboratoire de la civilisation du numérique (CIVINUM)*

Titre :

« L'intelligence intellectuelle et la question de l'amortalité de l'homme »

BIOGRAPHIE :

BLASSI N'guessan Rémi est Docteur en Philosophie, enseignant-chercheur à l' Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody. Il est membre du Laboratoire de la civilisation du numérique (CIVINUM), membre du Laboratoire PHIICCAF (Philosophie des Cultures et Civilisations Africaines), UFHB, puis membre de la la Société Ivoirienne de Transhumanisme (SIVOT), UFHB, Abidjan, Cocody, Côte d'Ivoire

Résumé :

Les pays sont dans la lutte pour une meilleure qualité de santé. Dans cette lutte, plusieurs facteurs interviennent dont l'usage de l'Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, il est possible de guérir des maladies qui autrefois étaient incurables, facile de détecter des maladies, facile d'opérer les malades, et tout cela grâce à l'usage de l'outil numérique. Dans cette perspective, l'Intelligence Artificielle constitue un moyen efficace pour le secteur santé. Elle offre des perspectives d'une vie plus longue, enjeu ultime de son usage dans le domaine de la santé. Cependant, présenter sous cet angle, l'on se croirait dans un monde parfait où l'IA serait la solution à tous les problèmes de santé. Il est important de souligner que l'usage de cet outil présente des limites dans le secteur santé. Dès lors, nous nous interrogeons : L'IA constitue-t-elle une panacée pour une vie plus longue ? Notre objectif dans cet article est de montrer l'importance de cet instrument dans le prolongement de la vie sur terre, mais aussi les limites qu'il représente.

Mots clés : Amortalité-Afrique-Intelligence Artificielle-Santé-Transhumanisme.

Aurélié CAILLEAU

Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Côte d'Ivoire

LOKONON Bruno

Laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières, University of Abomey-Calavi

Valentin Bognan KONE

Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Côte d'Ivoire

Didier KOFFI

Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Côte d'Ivoire

Bassirou BONFOH

Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Côte d'Ivoire

Titre :

« Ensuring equity-effectiveness of AI in wounds diagnostic in Taabo HDSS,
Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

After a PhD in ecology and evolutionary biology, I am a One Health training coordinator and facilitator in the Afrique One capacity building and research consortium since 13 years. The One Health concept is an approach aiming at controlling diseases by addressing human, animal and environmental health with a system thinking and collaboration between disciplines and stakeholder. My current interests lie in how to best ensure equity and to take into account minorized perspectives in research methodologies.

Résumé :

Acute and chronic wounds are a significant public health problem. If not properly diagnosed and treated, wounds lead to complications with high impacts. These complications include loss of tissue, loss of function due to scarring and contractures, disfiguring, and in severe cases loss of limbs, severe malnutrition, systemic complications and mental health issues. Equity-effectiveness is to ensure that health care decisions guided by algorithms will not lead to discriminations or negative side effects. The “Wound management” project implemented in the Taabo HDSS (2019-2024) has generated wound images from 300 patients with different aetiologies and invested in diagnostic confirmation (clinical, PCR) and healing. The Wound management model has contributed to cut by half the healing time and the prevalence of wounds in Taabo HDSS . However, patients from remote areas still have barriers to access to diagnosis. The use of artificial intelligence could reduce such barriers and facilitate early treatment. IA aiming at diagnosing dermatology conditions however are at risk to have differential detection abilities depending on skin colours, age, gender, or nutritional status. But this risk is not always considered when developing them. As an indicator, a meta-analysis of 70 studies on IA in wound diagnosis shown that less than a quarter reported description of patient’s ethnicity or race. In addition, IA parameters (as specificity, sensibility, model performance) trade-off, and technical choices regarding the model can impact equity and side effects. Hence this work aims to list key questions to answer to ensure equity when developing a wound management IA.

Keywords Equity-effectiveness, Wound, Diagnostic, Transdisciplinarity, One Health

DIARRASSOUBA Ousmane

diarraous6@gmail.com

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Titre:

«L'IA appliquée à la gestion de la santé mentale positive en Afrique »

BIBLIOGRAPHIE:

DIARRASSOUBA Ousmane appartient à l'Université Alassane Ouattara, de Côte d'Ivoire

Résumé:

Ce travail vise à exploiter et valoriser les ressources de l'Intelligence Artificielle afin d'évaluer et redéfinir un cadre (nouveau) pour la gestion de la santé mentale positive en contexte africain. Il veut montrer la possibilité pour l'Afrique d'employer l'Intelligence Artificielle afin de conserver l'aspect positif de la santé mentale au détriment des aspects négatif et pathologique, ce premier étant consécutif au bien-être mental.

Pour se faire, il porte à soutenir l'hypothèse générale stipulant que les atouts de l'Intelligence Artificielle peuvent contribuer à la gestion de la santé mentale positive en Afrique. Pour défendre cette hypothèse, l'analyse consistera à définir l'Intelligence Artificielle et la santé mentale positive en Afrique, tout en montrant les paramètres sous-jacents ces deux notions. L'issue sera de décrire et montrer les constituants l'Intelligence Artificielle qui correspondent au différents volets de la santé mentale positive. Il s'agit principalement de définir les l'Intelligence Artificielle qui peuvent aider à la conservation de la santé mentale positive.

La méthode analytique aidera à comprendre les enjeux d'accompagnement de l'Intelligence Artificielle dans la préservation de la santé mentale positive et face aux circonstances de chute du bien-être mental. Elle établira une convergence entre les différents volets de la santé mentale positive et ceux de l'Intelligence Artificielle. Par avance, l'on peut espérer comme résultats de cette étude que la référence à l'Intelligence Artificielle peut participer à la gestion de la problématique de la santé mentale positive en Afrique. l'Intelligence Artificielle représente un atout accompagnateur et thérapeutique pour la gestion de la santé mentale positive.

Mot-clé : Intelligence Artificielle, Intelligence humaine, préservation, Santé mentale, soutien mental

DIOMANDE Keffa Denis

keffa.diomande@uvci.edu.ci

UNIVERSITE VIRTUELLE DE COTE D'IVOIRE, Cote d'Ivoire

Titre:

“Modèle de classification binaire des patients adultes désertant le service de traumatologie »

BIOGRAPHIE:

Keffa Denis DIOMANDE est doctorant en Informatique à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire. Né le 2 décembre 1981, il détient un Master en Bases de Données et Génie logiciel obtenu en 2020 à l'Université Félix Houphouët Boigny. Il est également diplômé de l'École Normale Supérieure d'Abidjan en tant que professeur de mathématiques depuis 2017 et enseigne actuellement au Lycée Départemental d'Abengourou. En 2004, il a obtenu une maîtrise en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion et à l'Économie. Socialement, il est membre de la Jeune Chambre Internationale (JCI) à Abengourou. Son adresse e-mail est keffa.diomande@uvci.edu.ci.

Résumé:

Le phénomène de sortie contre avis médical reste une problématique importante dans les établissements publics de référence en Côte d'Ivoire. Ainsi, un patient adulte sur douze hospitalisé au service d'Orthopédie – Traumatologie du CHU de Treichville interrompt souvent son traitement au profit des rebouteux traditionnels ou d'autres destinations. Cependant, malgré les avancées récentes en apprentissage automatique, il reste difficile de prédire quel type de destination choisiront ces patients fuyants. Aussi, cette étude vise d'abord à établir séquentiellement deux jeux de données à partir des dossiers médicaux : l'un original et l'autre après sélection des caractéristiques. Puis, à partir de ces jeux de données, cette recherche a fait appel à quatre modèles d'apprentissage automatique supervisés (Régression Logistique (LR), Arbre de Décision (DT), Forêt Aléatoire (RF) et Gradient Boosting (GB)). Les résultats obtenus à partir des métriques de performance lors des tests, après cinq validations croisées, montrent que Forêt Aléatoire est le modèle le plus robuste pour les deux jeux de données. Enfin, une deuxième analyse indique que le modèle Random Forest construit à partir du jeu de données original reste le meilleur modèle dans l'ensemble, avec une AUC-ROC de 96 %, une exactitude de 86 %, une précision de 84 %, un rappel de 100 % et un score F1 de 91 %. Ces résultats suggèrent que ce modèle offre l'espoir d'une prédiction précoce et précise de la destination que le patient en fuite choisira, impactant ainsi positivement sa prise en charge.

Mots-clés : Apprentissage automatique supervisé, destinations, jeux de données, Orthopédie – Traumatologie, Sortie contre avis médical.

Marthe KABWE KABELA KANKUMBA

E-mail : markabkan@yahoo.fr

Titre :

« Lexicométrie et intelligence artificielle : Analyser des discours des adolescents dépressifs et anxieux de Lubumbashi »

BIOGRAPHIE :

Professeure Marthe KABWE Kabela Kankumba est psychologue clinicienne et Neuropsychologue à l'Université de Lubumbashi en République Démocratique du Congo (RDC)

Résumé :

Cette recherche explore l'utilisation de la lexicométrie assistée par l'IA pour analyser les discours des adolescents dépressifs et anxieux de Lubumbashi. Il se propose d'identifier des marqueurs linguistiques spécifiques qui pourraient aider à mieux comprendre et diagnostiquer les troubles précités dans le but de mieux orienter la prise en charge.

Grâce au lexico 3 et l'hyperbas les discours des adolescents dépressifs et anxieux produits au moyen du récit de vie d'inspiration de McAdams étaient analysés. Les résultats que le discours des adolescents dépressifs est caractérisé par des faits historique, sociologique, scolaire, chronologique, lié au genre et marqué par les comportements des parents. Il cible les individus au sein d'une famille. Leur vocabulaire est plus marqué par le temps imparfait, utilisant les termes maman, femme, papa, ne, n', pas et de caractérisé par une pauvreté de l'usage des articles et des prénoms. Celui des adolescents anxieux est marqué par les faits historique, chronologique et lié au genre. Il porte sur l'ensemble de la famille, et fait plus usage au temps présent et reprend plus les termes maman, femme, grâce et parent. Ce dernier est plus marqué par une pauvreté de l'usage des articles et des prénoms.

L'article souligne l'importance de la lexicométrie comme outil potentiel pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de la dépression et de l'anxiété chez les adolescents dans des contextes cliniques. Il permet de comprendre la nécessité de développer des outils linguistiques adaptés aux spécificités culturelles africaines pour optimiser l'utilisation de IA en santé mentale.

Mots clés : Anxiété, Dépression, Discours, Intelligence artificielle, Lexicométrie

Beman KAMAGATE

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (LASTIC), Boulevard de Marseille, face à Bernabé, Km 4, Treichville Abidjan, Côte d'Ivoire

Appoh KOUAME

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) est une institution d'enseignement supérieur située à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) est une institution d'enseignement supérieur située à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire

Moustapha DIABY

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (LASTIC), Boulevard de Marseille, face à Bernabé, Km 4, Treichville Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre:

“Chatbot intelligent et télémédecine : vers un soutien personnalisé et optimisé des patients »

BIOGRAPHIE :

Beman KAMAGATE appartient à l'Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Membre du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (LASTIC), Boulevard de Marseille, face à Bernabé, Km 4, Treichville Abidjan, Côte d'Ivoire

Résumé :

Les plateformes de télémédecine facilitent l'accès aux soins à distance, surmontant les contraintes géographiques et temporelles. Toutefois, l'absence d'interactions directes avec les professionnels de santé peut limiter la qualité des échanges et générer un sentiment d'isolement. Pour répondre à ces défis, ce travail propose un chatbot basé sur DistilBERT, conçu pour assister les patients dans leurs questions médicales et administratives. Optimisé pour les appareils à faible mémoire et faible consommation d'énergie, il reste accessible sur des dispositifs peu performants. L'étude compare trois modèles : un chatbot basé sur des règles, BERT et DistilBERT, selon trois critères : compréhension (BUD), utilisation de la mémoire et temps de réponse. Bien que BERT soit précis, il consomme 65 % de mémoire et répond en 700 ms, ce qui limite son usage dans des environnements contraints. DistilBERT offre un compromis efficace avec 25 % de mémoire et un temps de réponse de 260 ms, tout en fournissant des réponses contextuelles. Le modèle basé sur des règles, avec une mémoire minimale (14 %) et un temps de réponse rapide (moins de 55 ms), convient mieux aux interactions simples. DistilBERT apparaît comme une solution idéale pour la télémédecine, offrant un équilibre entre précision, rapidité et efficacité des ressources pour améliorer l'expérience des patients.

Mots clés : Chatbot, Deep learning, Machine learning, Telemedicine, Transformer

KOFFI Jean Baptiste

0749574457

Jeanbaptistekoffi287@gmail.com

Université Alassane Ouattara

Département de Philosophie

Titre :

« L'Intelligence Artificielle et l'effondrement de la relation médecin-patient dans la perspective canguilhemienne »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Jean Baptiste est membre du département de philosophie à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé :

Depuis l'époque hippocratique jusqu'à nos jours, la science médicale a connu plusieurs mutations. Autant dans sa présentation que dans sa mise en œuvre, cette discipline a surmonté plusieurs étapes dans la marche vers l'expérimentation. Ainsi de la médecine naturelle expectative à la médecine moderne, de nouvelles approches ont fait leur apparition. Il s'agit entre autres de la médecine expérimentale, la télémédecine et bien entendu, les nanotechnologies qui ne cessent de démontrer leur efficacité dans la prise en charge des patients. Par ailleurs, la nécessité d'améliorer la condition humaine face aux pathologies récentes et leur forte capacité de nuisance, l'intégration urgente de l'Intelligence Artificielle (IA) dans les sciences biomédicales s'impose. Car, aucune discipline ne saurait se départir de cette prouesse numérique qui semble renforcer l'objectivité et la productivité de la raison humaine en toute circonstance. Cependant, il s'avère inadéquat, d'ignorer le caractère stigmatisant et dégradant de la nouvelle trouvaille qui semble fragiliser la relation médecin-patient, dépossédée de toute valeur. D'où la naissance d'un humanisme dominé par les actions de la science et des technologies dans tous les domaines d'activités. Or, vu les défis liés aux activités médicales, l'Afrique ne saurait se soustraire de la nouvelle donne impulsée par la normativité technologique et particulièrement le binôme Intelligence Artificielle. Par conséquent, il nous semble nécessaire de mener une réflexion sur le sujet suivant : L'Intelligence Artificielle et l'effondrement de la relation médecin-patient dans la perspective canguilhemienne. Toutefois, la convocation de la méthode historico-analytique et critique semble essentielle dans la conduite de cette réflexion.

Mots et expressions clés : Effondrement, expérimentale ; Humanisme ; Intelligence Artificielle ; médecine

Konan Sylvain KOUADIO

Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

kouadjogolie@yahoo.fr

Titre :

« L'Intelligence Artificielle et la sexualité humaine : le devenir Humain en questionnement »

BIOGRAPHIE :

Kouadio Konan Sylvain est Maître-assistant à l'Université Péléforo Gon Coulibaly. Après son Baccalauréat en 2003, il étudia la philosophie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'où il soutiendra en 2019 sa thèse de Doctorat. Ancien élève de l'ENS d'Abidjan (2014-2016), il exerça d'abord au lycée avant d'être recruté à l'Université en 2021. De spécialité Philosophie Politique et Morale, son domaine de recherche porte sur les questions du genre et de la sexualité (droits de la femme et des minorités sexuelles, Transidentité et éthique...).

Résumé:

On sait de la vie humaine qu'elle est le résultat d'une reproduction sexuée que met en œuvre une machinerie complexe qui part d'une éjaculation lors des rapports sexuels, suivie d'une ovulation et qui se termine par une fécondation. En général, il s'agit d'une ingénierie moléculaire par laquelle la fécondation est naturellement obtenue à travers la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Depuis le 18^{ème} siècle cependant (1789 avec John Hunter), la fécondation chez l'être humain n'est plus l'apanage du naturel. Elle implique en effet d'autres méthodes telles l'insémination artisanale. A cette méthode artisanale, va s'ajouter au 20^{ème} siècle, celle de la fécondation in vitro, qui témoignent de l'avènement et déjà de l'évolution de l'Intelligence Artificielle (IA) dans la sexualité humaine. Aujourd'hui, l'utilisation de l'IA dans ce domaine dépasse le seul cadre de la reproduction : elle regarde désormais le plaisir, les performances, la santé de l'humain... Qu'en sera-t-il demain ? L'homme sera-t-il encore un être proprement humain dans l'avenir avec l'IA ou sera-t-il un autre humain à côté d'elle ? L'objectif de cet article est d'interroger le devenir de l'humanité à partir du rapport entre l'IA et la sexualité. Nous voulons ici poser un diagnostic à l'humaine condition de vie à travers les signes avant-coureurs de sa sexualité, de plus en plus, déconstruite. Nous voulons montrer que l'IA est une alternative sérieuse dans la santé sexuelle de l'humain et une solution dans le devenir humain.

Mots-clés : Devenir humain- Ethique- Intelligence Artificielle- Morale- Santé- Sexualité

KOUASSI Adles Francis

ESATIC, Cote d'Ivoire
darelorthiniel@yahoo.fr

Titre:

“Approche hybride ensembliste pour une détection précoce et précise du diabète »

BIOGRAPHIE :

KOUASSI Adles Francis appartient à l'École Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication situé en Côte d'Ivoire.

Résumé :

La détection précoce du diabète de type 2 représente un enjeu majeur pour les professionnels de la santé, car un diagnostic tardif peut entraîner des complications graves et complexes à gérer. Cet article propose une approche hybride innovante reposant sur une méthode d'ensemble utilisant le Voting, visant à améliorer la prédiction de cette maladie.

La méthode combine trois algorithmes complémentaires : Extra Trees Classifier (**ETC**), XGBoost (**XGB**), et K-Nearest Neighbour (**KNN**). En exploitant la stratégie de Voting, cette approche capitalise sur les forces spécifiques de chaque modèle afin d'optimiser les performances, tout en assurant un équilibre optimal entre précision et robustesse.

Les expérimentations réalisées sur le jeu de données *Pima Indians Diabetes Dataset* montrent que le modèle hybride atteint une précision globale de 93,69 %, une précision (précision) de 90,16 %, un rappel (recall) de 98,21 %, un F1-Score de 94,02 %, et une AUC-ROC de 99,29 % surpassant les modèles individuels. Ces résultats prometteurs soulignent le potentiel de cette méthode pour développer des outils fiables et performants dédiés au diagnostic précoce du diabète de type 2.

LAMAH-KAGBA Nina Roseline

Maître-Assistante, Communicologue

Enseignante-Chercheuse au département des Sciences du Langage et de la Communication de l'Université Ouattara Alassane, (Côte d'Ivoire)

damekagba07@gmail.com

Titre :

« Intelligence artificielle et suivi des patients dans les CHU de Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

Dre Lamah-Kagba Nina Roseline est auteure de plusieurs publications scientifiques qui s'inscrivent dans deux axes :

-le premier axe porte sur le Genre et Développement Durable

- le deuxième axe porte sur les innovations technologiques, pratiques et enjeux pour le développement durable.

Elle membre de la cellule d'insertion professionnelle des étudiants de l'UFR Communication et Société. Trésorière de son Département depuis 2022 et membre de l'Unité Pédagogique communication et changement social du Département des Sciences du Langage et de la Communication de L'UAO

Membre de l'association les petits Débrouillards de Côte d'Ivoire, chargée de Communication.

Membre de l'Académie Africaine de Recherches et Etudes Francophones (ACAREF& Laboratoire DELLA AFRIQUE)

Dans le cadre de cette rencontre scientifique, nous souhaiterons intervenir sur AXE 3 : Intelligence Artificielle (IA) et santé,

Thème de la communication : Intelligence artificielle et suivi des patients dans les CHU de Côte d'Ivoire.

Résumé :

L'Intelligence Artificiel (IA) se présente comme l'ensemble des techniques permettant à une machine de simuler l'intelligence humaine, pour apprendre, prédire, prendre des décisions. A ce titre, elle **fait désormais partie intégrante de notre présent et nous voyons déjà ses effets à différents niveaux, que ce soit sur le lieu de travail, sur l'économie ou encore sur les technologies que nous utilisons au quotidien.** Dans le domaine de la santé, l'IA présente plusieurs applications prometteuses qui peuvent transformer la prestation des soins de santé et améliorer les résultats pour les patients.

Alors, comment mettre à contribution les applications de l'IA pour **révolutionner le secteur de la santé en Côte d'Ivoire** ? L'objectif de ce travail est de sensibiliser les différents acteurs à l'implémentation de l'IA dans le système sanitaire publique en Côte d'Ivoire pour un meilleur suivi des patients.

A ce titre, cette étude communicationnelle est ancré dans théorie de la diffusion de l'innovation de Everett Rogers qui offre un cadre au concept d'acceptabilité ou d'adoption dans le but d'expliquer comment une innovation technologique évolue du stade d'invention à celui d'utilisation élargie. Elle s'appuie sur des recherches documentaires, ainsi qu'une enquête sur terrain dans les CHU de Cocody, Treichville, Angré à Abidjan et le CHU de Bouaké.

Mots clés : CHU, IA, santé, suivi des patients

LANG Hans-Jörg

(hansjoerg.lang@alima.ngo)

*Lecturer in Global Child Health, Heidelberg Institute for Global Health, Allemagne.
Réfèrent en pédiatrie et soins intensifs, ONG The Alliance for International Medical Action
(ALIMA), Dakar, Sénégal.*

COMMERELL Walter

(Walter.Comerell@thu.de)

Technische Hochschule Ulm/Germany

ANDRIANARIMANANA Diabolana

(diavolanak23@yahoo.fr)

Faculté de Médecine, Mahajanga, Madagascar

NEIGHBOUR Robert

(r.neighbour@diamedica.co.uk)

Diamedica; Barnstable, UK

ASSARAF Isaac

(Isaac.Assaraf@alima.ngo)

NGO ALIMA; Dakar Sénégal

SALEY Mahaman

(Mahaman.Saley@alima.ngo)

NGO ALIMA; Dakar Sénégal

MAILLARD Antoine

(Antoine.Maillard@alima.ngo)

NGO ALIMA; Dakar Sénégal

NAYNA Schwerdtle Patricia

(Trish.Schwerdtle@gmail.com)

Heidelberg Institute of Global Health/Germany;

Climate action accelerator; Geneva/Switzerland

TABARRO Melanie

(Melanie.Tabarro@alima.ngo)

NGO ALIMA; Dakar Sénégal

JOBANPUTRA Kiran,

(Kiran.Jobanputra@climateactionaccelerator.org)

Climate action accelerator; Geneva/Switzerland

MCRAE Melissa

(Melissa.mcrae@geneva.msf.org)

Climate action accelerator; Geneva/Switzerland

Dermbaye H.A.R.

(cg.as@Tchad.alima.ngo)

NGO Alerte Santé, Chad

NIGRA Marianna

(marianna.nigra@wfp.org)

Politecnico Torino, Italy;

WFP UNHRD, Innovation Unit, Brindisi, Italy

SILENZI Anna

(silenzia@who.int)

Politecnico Torino, Italy

DI MARCO Michele

(dim@who.int)

Politecnico Torino, Italy

FONTANTA Luca

(Fontanal@who.int)

Universita degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Department of Civil and Mechanical Engineering, Cassino, Italy

OTTO Marc-Oliver

(Marc-Oliver.Otto@thu.de) ,

Technische Hochschule Ulm/Germany

PEUSCHER Heiko

(Heiko.Peuscher@thu.de)

Technische Hochschule Ulm/Germany

Titre :

« Energie renouvelable et approvisionnement d'O₂ dans un centre de sante en Chad »

BIOGRAPHIE :

Hans-Jörg Lang est diplômé en médecine des universités de Berlin et de Fribourg (Allemagne) et a suivi une formation spécialisée en pédiatrie et soins intensifs pédiatriques au Royaume-Uni. Depuis plusieurs années, il collabore avec des organisations humanitaires et de développement en Afrique subsaharienne et ponctuellement en Afghanistan, notamment MSF*, ALIMA et GIZ*/CIM. Son travail se concentre sur le renforcement des capacités et la recherche pragmatique, avec un intérêt particulier pour la prise en charge des nouveau-nés et des enfants en état critique, ainsi que pour l'amélioration de l'accès aux soins pédiatriques essentiels pour les populations vulnérables.

Il a pris part aux réponses internationales aux épidémies de maladies à virus Ebola (RDC 2019/2020, Guinée 2021, Ouganda 2022) et Marburg (Guinée équatoriale 2023). Il contribue aux groupes de travail techniques de l'OMS, notamment à l'élaboration de lignes directrices (soins cliniques des filovirus, diphtérie), à la définition des standards des 'WHO-Emergency Medical Teams (EMT)' pour les épidémies, à la conception de centres de traitement déployables en urgence, ainsi qu'aux initiatives de l'OMS pour l'accès à l'oxygène. Il participe également à la révision des recommandations pédiatrique du réseau de la 'Surviving Sepsis Campaign'.

Il s'intéresse également au développement de systèmes de santé résilients face au changement climatique, notamment à l'adaptation des infrastructures sanitaires et à l'intégration des énergies renouvelables, notamment solaires, afin d'améliorer l'accès aux soins pédiatriques et néonataux essentiels dans les contextes à faibles ressources et humanitaires.

Résumé :

Introduction

Malgré des progrès mondiaux dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne enregistrent encore des taux élevés. Le changement climatique aggrave ces défis, impactant de manière disproportionnée les groupes vulnérables.

Cette étude évalue les besoins énergétiques d'un centre de santé au Tchad (Ngouri-district, hors réseau électrique), en se concentrant sur l'approvisionnement décentralisé en O₂ et les équipements nécessaires aux soins essentiels. Elle vise à identifier les besoins énergétiques, améliorer l'efficacité des concentrateurs d'O₂ et concevoir un système d'énergie renouvelable.

Méthodes :

Un concept d'évaluation des infrastructures de santé est décrit, intégrant la consommation énergétique des dispositifs biomédicaux. Des adaptations des concentrateurs d'O₂ ont été testées en laboratoire. Des comparaisons entre systèmes solaires et générateurs diesel ont évalué leur coût, fiabilité et impact environnemental.

Résultats :

Plus de 80 % de la consommation électrique est dédiée à l'approvisionnement en O₂. Des adaptations techniques ont réduit de 30–50 % les besoins énergétiques des concentrateurs. Les systèmes solaires ont démontré des coûts réduits, une fiabilité accrue et moins d'émissions par rapport aux générateurs diesel.

Des adaptations de l'infrastructure comme la ventilation naturelle permettent de réduire les besoins énergétiques tout en améliorant les conditions de travail.

Conclusion :

Les solutions d'énergie renouvelable offrent une approche pour améliorer les soins essentiels dans des structures de santé dans la région du Sahel. L'efficacité énergétique des concentrateurs d'O₂ peut être améliorée.

Les applications d'IA présentent des opportunités pour optimiser différentes stratégies d'adaptation climatique, réduisant ainsi les inégalités d'accès aux soins de santé.

MOTS CLES : Accès aux soins essentiels; santé infantile et maternelle; énergie renouvelable; approvisionnement d'O₂ décentralisé; adaptation aux changement climatiques.

Hans-Jörg LANG

(hansjoerg.lang@alima.ngo)

*Lecturer in Global Child Health, Heidelberg Institute for Global Health, Allemagne.
Réfèrent en pédiatrie et soins intensifs, ONG The Alliance for International Medical Action
(ALIMA), Dakar, Sénégal.*

Sylvain JUCHET

*Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal
Papys LAME*

*Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal
Moumouni KINDA Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal*

Carlotta PIANIGIANI

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Isaac ASSARAF

*Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal
Jackson Katembo VIHUNDIRA Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar,
Sénégal*

Mahaman SALEY

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Rodrigue ALITANOU A

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Beatrice SERRA

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Marie JASPARD

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Antoine MAILLARD

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Ivonne MORALES

Heidelberg Institute of Global Health, Heidelberg, Allemagne

Richard KOJAN

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Dakar, Sénégal

Titre :

« Présentation, Traitement et Résultats des Enfants Atteints de la Maladie à
Virus Ebola : République Démocratique du Congo (2018-2020) »

BIOGRAPHIE :

Hans-Jörg Lang est diplômé en médecine des universités de Berlin et de Fribourg (Allemagne) et a suivi une formation spécialisée en pédiatrie et soins intensifs pédiatriques au Royaume-Uni. Depuis plusieurs années, il collabore avec des organisations humanitaires et de développement en Afrique subsaharienne et ponctuellement en Afghanistan, notamment MSF*, ALIMA et GIZ*/CIM. Son travail se concentre sur le renforcement des capacités et la recherche pragmatique, avec un intérêt particulier pour la prise en charge des nouveau-nés et des enfants

en état critique, ainsi que pour l'amélioration de l'accès aux soins pédiatriques essentiels pour les populations vulnérables.

Il a pris part aux réponses internationales aux épidémies de maladies à virus Ebola (RDC 2019/2020, Guinée 2021, Ouganda 2022) et Marburg (Guinée équatoriale 2023). Il contribue aux groupes de travail techniques de l'OMS, notamment à l'élaboration de lignes directrices (soins cliniques des filovirus, diphtérie), à la définition des standards des 'WHO-Emergency Medical Teams (EMT)' pour les épidémies, à la conception de centres de traitement déployables en urgence, ainsi qu'aux initiatives de l'OMS pour l'accès à l'oxygène. Il participe également à la révision des recommandations pédiatrique du réseau de la 'Surviving Sepsis Campaign'.

Il s'intéresse également au développement de systèmes de santé résilients face au changement climatique, notamment à l'adaptation des infrastructures sanitaires et à l'intégration des énergies renouvelables, notamment solaires, afin d'améliorer l'accès aux soins pédiatriques et néonataux essentiels dans les contextes à faibles ressources et humanitaires.

Résumé :

Les maladies infectieuses à haut risque, telles que celles causées par les filovirus (p. ex., Marburg et Ebola virus), représentent une menace sanitaire majeure. Des systèmes de surveillance efficaces, des stratégies de réponse nationale et internationale intégrées suivant une approche "One Health" et un engagement communautaire fort sont des éléments essentiels pour renforcer la résilience des systèmes de santé. Le risque de mortalité lié à la maladie à virus Ebola (MVE) reste élevé. Fournir des soins pédiatriques de qualité lors d'épidémies représente un défi considérable. Cependant, l'épidémie de MVE Zaïre dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC, 2018-2020) a démontré que le commencement soins de support optimisés précoces et l'administration d'anticorps monoclonaux spécifiques améliorent considérablement les résultats cliniques.

Objectifs :

Cette étude analyse la présentation clinique, la prise en charge (PEC) et les résultats des enfants atteints de MVE. Elle explore également des stratégies adaptées pour les réponses épidémiques et le rôle potentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans l'amélioration des soins cliniques pédiatriques et dans une réponse compréhensive à une épidémie.

Méthodes :

Des données démographiques, cliniques, biologiques et virologiques ont été collectées prospectivement pour des enfants (<18 ans) atteints de MVE, hospitalisés dans trois centres de traitement Ebola (CTE) en RDC entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2019. Les résultats de la cohorte complète des patients (n=711), incluant les adultes, ont été publiés précédemment (NCT04815175).*

Résultats :

Parmi 711 patients, 189 (26,6 %) avaient moins de 18 ans (0-11 mois : 19 ; 12-59 mois : 60 ; 5-14 ans : 136 ; 15- 18 ans : 34). Le taux de survie des enfants était de 52 %, contre 57 % chez les adultes. Une faible charge virale et l'absence de dysfonction multi-organique étaient associées à une meilleure survie.

Des soins critiques pédiatriques conformes aux recommandations de l'OMS ont été fournis. 81 % des enfants ont reçu des traitements expérimentaux dans le cadre d'études approuvées. Un design optimisé des CTE a facilité la prestation de soins pédiatriques de qualité.

Interprétation :

Des équipes cliniques formées peuvent assurer des soins de support optimisés pour des enfants atteints de MVE, y compris l'administration des traitements spécifiques. Un dépistage précoce, une faible charge virale et une absence d'altérations des fonctions vitales graves augmentent les chances de survie. Des efforts accrus sont nécessaires pour identifier rapidement les chaînes de transmission des infections à virus Ebola et garantir l'accès aux soins dès les premières étapes d'un parcours de référence, avec un accent particulier sur les populations vulnérables.

Le rôle de l'IA dans la surveillance épidémiologique dans le cadre de l'approche 'One Health', la détection précoce des chaînes de transmissions de virus Ebola, l'optimisation des réponses et la planification des interventions mérite une attention particulière. L'IA pourrait également transformer la prise en charge des patients critiques et renforcer la réponse globale face aux épidémies de filovirus.

Bruno E. LOKONON

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), Prof. Dr. Bassirou Bonfoh, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières, Université d'Abomey-Calavi, 04 BP 1525, Cotonou, Benin/ Email: brunolokonon@gmail.com

Richard YAPI

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), Prof. Dr. Bassirou Bonfoh, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Centre d'Entomologie Médicale et Vétérinaire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Aurélié CAILLEAU

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), Prof. Dr. Bassirou Bonfoh, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire,

Daniel T. HAYDON

⁴School of Biodiversity, One Health & Veterinary Medicine, College of Medical Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom

Bassirou BONFOH

¹Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), Prof. Dr. Bassirou Bonfoh, 01 BP 1303 Abidjan 01, Côte d'Ivoire

Titre :

« The Artificial Intelligence models potentials in One Health research in Africa »

BIOGRAPHIE :

Bruno E. LOKONON est chercheur au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), membre du Laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières, Université d'Abomey-Calavi,

Abstract

Background: Although the use of Artificial Intelligence (AI) is expanding rapidly in Africa in several domains, the AI modeling techniques in One Health (OH) research is limited in Africa. In the surveillance system, the AI modeling techniques has the potential of rapid and early warning to diseases outbreaks. AI modeling techniques offer new avenues and flexibility to address the complexity in OH research in Africa.

Methods: This work describes an experience from the Machine Learning (ML) tools used for detecting *Plasmodium falciparum* in field collected mosquitoes in Tanzania. The data were processed **during** a 2-months internship at the School of Biodiversity, One Health & Veterinary Medicine at the University of Glasgow (UK). These ML tools comprised the random forest (RF) approach, gradient boosting trees (GBT) and deep neural network (DNN) that provide an outline for comparison between ML and the classical methods when it comes to applied them to real data for prediction.

Results: The AI models produced novel outputs that mimic real-world data and learn from complex patterns in data more than traditional modeling methods. AI methods offer greater flexibility in adapting to new data contrary to classical models requiring significant adjustments. AI models are powerful proactive approaches than classical methods to predict potential disease hotspots and regions that are at higher risk for zoonotic spillover enabling timely warning and interventions.

Conclusion

Classical methods have their own strength, but increased datasets and disease transmission complexity at human-animal-environment interface call for AI techniques training curricula for OH researchers in Africa.

Keywords: Africa, forecasting, Machine Learning, modelling, zoonotic disease control.

Mohamed Boubacar BILCHA

Abou Moumouni, Niger

mohamedbilchaboubacar@gmail.com

Titre:

«La santé en Afrique: apport de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

Né en 1998 à Akari (Niger). Il est titulaire d'un master en Histoire et Philosophie des sciences à l'Université de Niamey. Il évolue dans plusieurs associations d'étudiants, parmi lesquelles : le Réseau des Jeunes Etudiants Africains (REJEA), dont il est membre fondateur et président en exercice. Auteur de plusieurs communications et publications scientifiques. Ses recherches portent essentiellement sur la science, la technique, la communication digitale, les problèmes sociaux, la relation entre la technoscience et l'évolution des sociétés contemporaines.

Résumé:

La pratique sanitaire en Afrique fait face à des nombreux défis. Ceux-ci sont infrastructures et matériels en terme des ressources humaines. L'avènement de l'intelligence artificielle peut être une solution innovante pour transformer ces difficultés en opportunités. Avec l'avancée de cette technologie, les praticiens de la santé peuvent facilement faire des diagnostics sanitaires, la prise en charge préventive des maladies devient facile et les données seront aussi automatiquement analysées. À cet effet, la technologie de la reconnaissance d'images peut être utilisée dans les cas des maladies comme le paludisme et la tuberculose. Sans omettre la technologie des robots et celle des applications en matière de santé qui donnent des conseils et permettent les consultations médicales. L'objectif de cette communication est de montrer que l'intelligence artificielle peut contribuer à l'amélioration des soins en Afrique. C'est pourquoi, nous estimons que son potentiel est profondément profitable pour l'Afrique si les décideurs politiques s'y engagent fortement.

Mots-clés : Intelligence artificielle, Santé, Afrique, Diagnostic médical, Innovation

N'GUESSAN Fulbert N'gatta

nguessanfulbertngatta@gmail.com

N'GUESSAN Kouamé Hendersonn

hendersonnnguessan@gmail.com

Titre :

« SIGDEP et suivi des personnes vivantes avec le VIH »

BIOGRAPHIE :

N'GUESSAN Fulbert N'gatta est docteur en sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé :

Les premiers cas identifiés de sida, en 1981, ont semé la panique et apporté leur lot de discriminations. Au-delà des peurs, la pandémie a fait émerger de nouvelles pratiques inclusives tout en accordant la primauté à la médecine moderne dans le cadre de la prise en charge des personnes dépistées positives au test du VIH. Quant à la prise en charge, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au niveau mondial. Des inégalités grandissantes au niveau de la prévention et du traitement surtout persistes. Ces inégalités ont suscité des ébauches de solutions. C'est alors qu'en 2007 le ministère en charge de la santé opte pour l'intégration des outils électroniques dans la gestion du système d'information sanitaire en prenant pour porte d'entrée la pathologie VIH avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis à travers le CDC PEFAR. Ainsi un logiciel de gestion des données électroniques des patients vivants avec le VIH, appelé SIGVIH, devenu par la suite SIGDEP 1, puis SIGDEP 2 en 2015 et maintenant SIGDEP 3 (depuis 2021) a été adopté en Côte d'Ivoire. Cette intelligence artificielle à été d'un grand apport dans la lutte contre le VIH. Elle a permis d'avoir des serveurs consolidés de chaque plateforme en centralisant toutes les données des personnes vivants avec le VIH dans un seul serveur en vue de mieux orienter les politiques pour l'atteinte des objectifs mondiaux 3 x 95. Et à ce jour selon l'estimation Spectrum PNLs/ONUSIDA de l'année 2022, 95% de la population est dépistée, 90% sont des personnes dépistées positives sont sous traitement et 86% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée.

Mots clés : Intelligence artificielle – SIGDEP – VIH/Sida – Prise en charge - Données électroniques

N’GUESSAN Tenguel Sosthène,

Maître de Conférences, Université Nangui ABROGOUA, Côte d’Ivoire, nguessans@yahoo.fr

N’DRI Yao Gaël,

Doctorant, Université Félix Houphouët Boigny-Côte d’Ivoire, ndriyaogael@gmail.com,

OUATTARA Lhaur-Yaigaiba Annette,

Maître-Assistant, Université Nangui ABROGOUA, Côte d’Ivoire, annetteouattara@yahoo.fr

Titre :

“Intelligence artificielle et sante en Afrique : entre perception, opportunités et défis »

BIOGRAPHIE:

N’Guessan Tenguel Sosthène est sociologue et économiste de la santé. Né en 1974 à Zaranou (Abengourou), il a effectué son cursus académique à l’Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan) et au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (Dakar). Anciennement Administrateur des Services Financiers option Santé, il est, depuis 2015, Enseignant-Chercheur à l’Université Nangui ABROGOUA à l’UFR Sciences et Gestion de l’Environnement ses activités pédagogiques et de recherche embrassent santé, environnement et développement.

Résumé:

Entendue comme un outil d’aide à la décision, l’intelligence artificielle occupe une place de choix dans l’évolution des pratiques thérapeutiques en santé dans le monde. En Afrique, malgré une insuffisante avancée dans le numérique, l’IA reste une préoccupation certaine pour l’ensemble des communautés. Le présent article vise à dresser un état des lieux de son incursion dans le secteur de la santé en Afrique. L’approche méthodologique repose sur une revue critique de la littérature autour d’une cinquantaine d’articles recueillies dans des moteurs de recherches couvrant les domaines des sciences sociales et médicales. L’analyse des corpus repose sur l’analyse de contenu thématique. Les résultats invitent à comprendre que l’intelligence artificielle est perçue comme une opportunité de démocratisation de l’accès aux soins de santé, un levier essentiel pour accélérer le développement des pays africains et promouvoir l’innovation sociale et technologique. Elle offre diverses opportunités comme l’amélioration des systèmes de santé, le dépistage précoce des maladies, la lutte contre les inégalités sociales et d’accès à la santé, la réduction de la pauvreté et la stimulation de l’innovation technologique et l’industrialisation durable. Cependant la pratique de l’intelligence artificielle laisse poindre divers défis dont l’éthique des soins, la gestion sécurisée et équitable des données médicales, l’analphabétisme constituant un frein pour l’utilisation des technologies par les populations locales, le faible accès à l’électricité dans nombre de contrées africaines ainsi que le coût élevé des connexions internet. L’utilisation optimale de l’IA dans le secteur de la santé nécessite un engagement politique mais aussi amélioration du cadre structurel.

Mots clé : Intelligence artificielle, Santé, Perception, Opportunité, défis

NIAMKE Sam Aristide,

Assistant à l'Université de Bondoukou-Côte d'Ivoire

sam.niamke@ubkou.edu.ci

Titre:

«Intelligence artificielle et troubles sévères de la communication: enjeux et perspectives »

BIOGRAPHIE :

Niamké Sam Aristide est un spécialiste en Neuropsycholinguistique. Il fait ses études supérieures au département des Sciences du Langage, à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Bondoukou. Ses recherches portent sur la compréhension du mécanisme neurocognitif, observé chez des personnes atteintes de déficience intellectuelle sévère. Il s'intéresse également à la Communication Alternative et Améliorée dans la prise en charge des troubles sévères de la communication.

Résumé:

L'avènement de l'Intelligence Artificielle (IA), bien qu'il suscite de nombreuses interrogations, ouvre de nouvelles perspectives passionnantes, dans des domaines multiples. En effet, en tenant compte de sa capacité à générer des pratiques diversifiées et innovantes, il est évident que l'IA peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des hommes en général et des personnes en situation de handicap en particulier. Aujourd'hui, parmi les ambitions adossées au développement durable, l'Objectif de Développement Durable 3 prône la bonne santé et le bien-être pour tous. Dans la matérialisation de ce bien-être, cette présentation s'intéresse spécifiquement à des enfants et adolescents atteints d'une déficience intellectuelle profonde et qui souffrent d'un trouble sévère de la communication. L'objectif cette étude est montrer la particularité de ces personnes, afin de réfléchir à des pistes de solutions efficaces. Relativement à des critères d'inclusion, ainsi qu'à l'aide d'une méthode d'observation participante, treize sujets ont été évalués. A l'issue de l'évaluation, une analyse qualitative a permis de mettre en évidence un mécanisme neuropsycholinguistique conservé et la préservation de certaines potentialités cognitives. Au regard de ces résultats, à titre d'essai, des méthodes expérimentales ont été appliquées, chez deux sujets, en vue d'installer une communication alternative beaucoup plus accessible. Cette phase a montré une capacité à utiliser le pointage et les pictogrammes. En s'appuyant sur ce constat, l'apport de l'IA pourraient approfondir notre approche expérimentale, de sorte à favoriser la conception de logiciels de communication et d'apprentissage beaucoup plus performants, en faveur des personnes lourdement handicapées.

OUATTARA Aboubacar Adama,

Assistant, Université de San Pedro

aboubacar.ouattara@usp.edu.ci

Titre :

«L’intelligence artificielle, une opportunité au difficile accès aux soins de santé dans le district sanitaire de San Pedro »

BIOGRAPHIE :

OUATTARA Aboubacar Adama est enseignant-chercheur à l’Université de San Pedro. Il a soutenu sa thèse de doctorat unique en géographie de la santé en 2021 à l’université Alassane OUATTARA de Bouaké. Ses travaux de recherche portent sur les dynamiques environnementales en relation avec la santé globale. Il est aussi chef du département Tourisme, Espaces et Sociétés (TES) à l’UFR-Logistique, Tourisme, Hôtellerie-restauration de l’Université de San Pedro

Résumé :

Dans le district sanitaire de San Pedro les populations les plus reculées de l’arrière-pays, accèdent difficilement aux soins de santé. Cependant, en Côte d’Ivoire, on assiste à une amélioration de l’accessibilité géographique des populations aux soins de santé depuis quelques années. Cette embellie sanitaire laisse pourtant transparaître les inégalités dans l’accès des populations aux soins. L’intelligence artificielle (IA) est une innovation technologique qui répond efficacement aux préoccupations sanitaires contemporaine. L’étude propose des défis sanitaires auxquels peut répondre l’intelligence artificiel dans le district sanitaire de San Pedro. Une enquête de terrain a été effectuée en 2022 dans les centres de santé du district afin de récolter des données sur les pathologies qui ont fait l’objet de consultation et également celles qui ont entraîné la mort aus ein des populations. Les résultats ont respectivement révélé que les taux de fréquentation et d’utilisation des centres de santé est de 42,65% et de 40,35%. Le paludisme est la première cause de consultation dans les centres de santé, avec des proportions pouvant atteindre 90%. C’est également la première cause de mortalité dans le district. L’intelligence artificielle constitue donc un espoir pour améliorer les prestations de soins dans les centres de santé. Toutefois, l’adoption de l’IA dans les offres des prestations sanitaires ne doit pas supplanter les investissements et les stratégies de base nécessaires pour parvenir à la couverture sanitaire universelle du district sanitaire de San Pedro.

Mots clés : Accès aux soins, consultation, district sanitaire, fréquentation, San Pedro

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA

Université Nangui ABROGOUA, Cote d'Ivoire/ Université Nangui ABROGOUA, Cote d'Ivoire

Tenguel Sosthène N'GUESSAN

Université Nangui ABROGOUA, Cote d'Ivoire/Université Nangui ABROGOUA, Cote d'Ivoire

Titre:

«Prise en charge des hémoglobinopathies : contribution de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE:

Lhaur-Yaigaiba Annette OUATTARA est sociologue, enseignante-chercheuse à l'Université Nangui ABROGOUA, Cote d'Ivoire

Résumé:

Les hémoglobinopathies, dont la drépanocytose et la bêta-thalassémie, représentent un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale, particulièrement en Afrique subsaharienne où leur prévalence est élevée. Leur gestion, souvent complexe, nécessite des solutions innovantes pour améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi des patients. L'intelligence artificielle (IA) s'impose progressivement comme un outil révolutionnaire dans ce domaine, offrant des perspectives prometteuses en matière d'analyse des données médicales, de prédiction des complications et d'optimisation des soins.

Cette étude explore les apports de l'IA dans la prise en charge des hémoglobinopathies à travers une approche interdisciplinaire combinant sociologie, médecine et technologies de l'information. Elle met en lumière le potentiel de l'IA pour surmonter les limites des systèmes de santé traditionnels, notamment dans des contextes de ressources limitées. En analysant des exemples concrets d'applications de l'IA, tels que les algorithmes de dépistage néonatal ou les modèles prédictifs des crises vaso-occlusives, nous démontrons comment ces outils peuvent transformer la gestion de ces maladies.

Par ailleurs, l'étude souligne les défis éthiques, sociaux et économiques liés à l'intégration de l'IA, notamment en termes d'équité d'accès, de protection des données et d'acceptation sociale. En s'appuyant sur des cadres sociologiques, elle propose des pistes pour une adoption inclusive et durable de ces technologies.

L'IA, bien qu'encore émergente dans ce domaine, s'affirme comme un levier essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'hémoglobinopathies et renforcer les systèmes de santé.

Mots clés : Intelligence artificielle, Hémoglobinopathies, Prise en charge, Santé publique, Équité d'accès

Patrice Sablé LEHOUA

Maître-Assistant
Université Alassane Ouattara (Bouaké R-CI)
sablepatricelehoul@yahoo.fr

Titre:

“Intelligence artificielle en médecine: quelle influence dans la relation médecin-patient? »

BIOGRAPHIE :

Patrice Sablé LEHOUA est Maître-Assistant à l’Université Alassane Ouattara (Bouaké R-CI)

Résumé:

Le plus grand bien de l’homme est la santé. De ce fait, la préoccupation majeure de tout homme, est de combattre la maladie afin de sauvegarder la santé. Mais en dépit de la politique des gouvernants de couvrir la santé de tous les citoyens partout où besoin sera, certaines contrées restent encore inaccessibles de nos jours. Profitant de l’avancée vertigineuse de la technologie et de l’internet, cette mission très souvent périlleuse pour les agents de santé est comblée par des pratiques innovantes dont l’intelligence artificielle. Se fiant uniquement aux bien-fondés d’une telle pratique, l’homme se retrouve dans une ambivalence sans précédent. Cette ambivalence interpelle plus d’un. En tant qu’un être conscient, l’homme doit privilégier ce qui peut contribuer à sa santé. Hélas, il semble que le désir d’une vie loin de toute sorte de maladie plonge le patient dans un état où sa relation avec le médecin repose désormais sur des artéfacts dont dépend sa vie. L’implication de ces artéfacts dans la pratique médicale regorge certes de nombreux avantages, mais ne va pas sans conséquences néfastes. Ce qui suscite d’énormes inquiétudes. Cet article consiste à mettre en exergue les atouts et les inconvénients de l’usage de l’intelligence artificielle dans l’exercice des soins médicaux.

Mots clés : Artéfacts – Médecin – Patient – Santé – Maladie.

SORO Doh

¹*Université Polytechnique de San Pedro, BP 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire*

²*Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu, Unité de Formation et de Recherche Sciences Fondamentales et Appliquées, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire*

BAMBA Kafoumba

Université Polytechnique de San Pedro, BP 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire

ZIAO Nahosse

¹*Université Polytechnique de San Pedro, BP 1800 San Pedro, Côte d'Ivoire*

Titre:

«De Zolanza à de Nouveaux Inhibiteurs : Comment l'IA Redéfinit le Traitement du Cancer »

BIOGRAPHIE:

SORO Doh est enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique de San Pedro, Membre du Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu à l'Unité de Formation et de Recherche Sciences Fondamentales et Appliquées de l'Université Nangui Abrogoua

Résumé:

La découverte de nouveaux inhibiteurs actifs est essentielle dans la lutte contre les résistances aux médicaments anticancéreux. Le zolanza, utilisé avec succès depuis 2006 pour traiter certains cancers, fait face à des problèmes de résistance. Notre étude vise à surmonter ces résistances en développant de nouveaux médicaments dérivés du zolanza. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude de docking moléculaire, une méthode éprouvée en chimie théorique pour la conception de médicaments. S'appuyant sur nos travaux précédents concernant les inhibiteurs d'histones désacétylases, en particulier HDAC1 et HDAC7, nous avons identifié deux candidats-médicaments prometteurs après un test in-silico avec le logiciel Discovery Studio. Ces dérivés montrent une activité inhibitrice (0,28 μ M et 0,64 μ M) 15 à 34 fois plus élevée que celle du zolanza (9,58 μ M) sur HDAC1 et HDAC7. De plus, ils présentent une bonne affinité avec les protéines, attestant de leur potentiel d'efficacité. Cette approche peut être appliquée à la conception de nouveaux médicaments pour divers types de maladies dont les structures cristallines des protéines sont connues.

Mots-clés: Zolanza; Docking; HDAC; in-silico,

ZAHY Lou Nan Marie Laure,

marielaurezahi@gmail.com / Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant
(PNSME),

BROU Pacôme,

pacome.brou@esatic.edu.ci / Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et
de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information
et de la Communication (LASTIC), Abidjan-Côte d'Ivoire

TOURE Fatoumata

pnsme12@gmail.com / Programme National de Santé de la Mère et de l'Enfant (PNSME),

Titre :

« Chatbot intelligent pour renforcer la communication et l'accès aux services du
PNSME »

BIOGRAPHIE :

BROU Pacôme est titulaire d'un Doctorat en informatique en poste à l'ESATIC depuis 2019 en tant qu'enseignant chercheur au grade Assistant. En janvier 2021, il est nommé chef de l'équipe de recherche Mathématique Application Complexité (MAC) du Laboratoire LASTIC de l'ESATIC. Maître Assistant depuis 2022, il obtient un second master en Informatique de l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) en France dans la spécialité BIG Data, Intelligence Artificielle et la Réalité Augmentée.

Résumé :

Contexte et justification : Le PNSME joue un rôle crucial dans l'amélioration dans la santé de la mère et de l'enfant avec pour mission de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infanto-juvénile par la promotion des interventions à haut impact relatives à la Santé de la Reproduction y compris la Planification Familiale, la Maternité à moindre risque, la Survie et le Développement de l'Enfant et la Santé Sexuelle et reproductive des Jeunes et des hommes. Cependant, des défis persistent en matière de communication et d'accès aux informations crée un manque de visibilité sur le fonctionnement du programme.

Objectif : Cette communication propose la conception et l'implémentation d'un chatbot intelligent comme solution innovante pour surmonter ces obstacles. Le chatbot, basé sur des

technologies d'intelligence artificielle, est conçu pour offrir une assistance interactive multilingue, personnalisée et disponible 24/7. Il fournit des informations sur les soins prénataux, postnataux et infantiles, sensibilise aux bonnes pratiques de santé, et oriente les utilisateurs vers des centres de santé adaptés. Pour garantir une adoption inclusive, le chatbot intègre des fonctionnalités de reconnaissance vocale pour les populations à faible alphabétisation et est interconnecté avec des services SMS et de télémédecine. **Méthodologie :** L'étude inclut une analyse approfondie des besoins des utilisateurs, le choix d'une architecture technologique adaptée au contexte local, ainsi que l'évaluation des impacts sociaux et sanitaires du dispositif. **Résultats attendus :** cette solution vise à améliorer la sensibilisation sur la santé de la mère et de l'enfant, tout en favorisant l'accès à l'information.

Mot clés : Chatbot, IA, Réduction de la morbidité, mortalité maternelle, infanto-juvénile.

AXE 4 : Intelligence Artificielle (IA) et gouvernance

- Transparence et redevabilité
- Décision politique et réglementation
- Sécurité et cybersécurité
- Détection des menaces et prévention des risques

ADOU Bosson Camille

bosson.adou@ubkou.edu.ci

Université de Bondoukou, Côte d'Ivoire

Titre :

« Fracture numérique en côte d'ivoire, phénomène rédhibitoire à l'aune de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

ADOU Bosson Camille est géographe, spécialiste en Aménagement Numérique du Territoire. Né à Adzopé en 1987, il fait ses études de géographie à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est Enseignant-Chercheur à l'Université de Bondoukou depuis Octobre 2023. Il mène aussi des réflexions sur les villes à partir du Réseau International de Recherche "Habiter les Villes du Futur" (REHVIF).

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA), qui désigne des capacités cognitives semblables à celles de l'être humain et exécutées par des machines, devrait entraîner de profondes transformations dans la vie quotidienne des gens, dans les modes de fonctionnement de l'économie et dans la manière dont les autorités fonctionnent. L'espace urbain qui est le cadre d'expérimentation par excellence des technologies nouvelles connaît une dynamique azimutale en périphéries. Or, cette dynamique des villes ivoiriennes contraste parfois avec l'accès aux réseaux de communication mobile. Autrement dit, les rythmes d'extension des villes et ceux de la diffusion des technologies de l'information et de la communication qui constituent les piliers de l'intelligence artificielle montrent un décalage progressif. Cet article vise à questionner les possibilités de pratique de l'intelligence artificielle (IA) en contexte de fracture numérique en milieu urbain ivoirien. Pour la réalisation de cette étude, l'approche méthodologique a porté sur une revue documentaire visant à analyser les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle dans des espaces enclins à une diversité de fractures. Aussi a-t-elle intégré une phase d'entretiens auprès des autorités administratives afin de cerner la dynamique spatiale des périphéries et comprendre leurs différentes approches de l'intelligence artificielle. Les enquêtes effectuées montrent un niveau de connaissance disparate de la notion de l'intelligence artificielle des autorités ce qui complexifie l'application de l'IA localement. Par ailleurs, la fracture d'accès aux réseaux de communication mobile questionne les politiques partiales d'Aménagement Numérique du Territoire des Opérateurs de Téléphonie Mobile.

Mots clés : Ville, Intelligence artificielle, Fracture numérique, Aménagement du territoire, Côte d'Ivoire.

ATSE Kambo Martial

rajec.edu@gmail.com

Pan-African Think Do Réseau Africain des Jeunes Chercheurs (RAJeC)

Titre :

« Intelligence artificielle (ia) et gouvernance : la stratégie de l'Union Africaine »

BIOGRAPHIE :

ATSE Kambo Martial est docteur et membre Pan-African Think Do Réseau Africain des Jeunes Chercheurs (RAJeC)

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA) a un grand potentiel pour la transformation socio-économique et la renaissance culturelle de l'Afrique. Elle contribuera à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable. Toutefois, ces avantages s'accompagnent de risques et de préjudices liés à l'IA, qui vont des préjugés dus à la manière dont les données ont été collectées et formées aux applications de l'IA, à la discrimination potentielle des femmes et des personnes vulnérables en passant par le déplacement d'emplois, l'effet sur les savoirs autochtones et les questions de responsabilité dues au fait que l'IA prend le pas sur certaines opérations humaines.

La Convention de l'UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles (Convention de Malabo) est entrée en vigueur 2023 après son adoption en 2014. Nous voulons présenter la stratégie continentale en matière d'IA comme cadre réglementaire continentale pour stimuler des stratégies régionales et nationales en Afrique. La stratégie continentale en matière d'IA est ancrée dans les défis et les opportunités uniques de l'Afrique, avec des talents numériques de sa jeunesse, de ses ressources naturelles, de son énorme marché et de sa position géopolitique pour développer et promouvoir une IA éthique, responsable et inclusive qui autonomise les personnes et contribue à la croissance économique, au progrès social et à la renaissance culturelle du continent.

La stratégie de l'UA sur l'intelligence artificielle a été adoptée par le Conseil exécutif de l'UA lors de sa 45e session ordinaire tenue en juillet 2024 en République du Ghana

Mots clés : Agenda 2063, STISA, pacte du futur, convention de Malabo

BAHIN Lessbet Arnold

arnoldbahin@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara, Cote d'Ivoire

Titre :

« L'intelligence artificielle ou le pouvoir désincarne de l'état »

BIOGRAPHIE :

BAHIN Lessbet Arnold appartient à l'Université Alassane Ouattara, Cote d'Ivoire

Résumé :

Les prouesses de la technologie nous ont bluffés : voyage vers l'espace, l'immersion dans l'atome, distances vaincues grâce aux courriers électroniques et rencontres virtuelles, télétravail, data center, bibliothèques numériques, e-dentité, scanner, drone, téléphone intelligent, vidéosurveillance, etc. On se dirait que notre vie a été rendue plus facile et plus sécurisée grâce à ces avancées majeures de la technologie. L'envers de cette médaille, c'est que plus cette avancée est prodigieuse, plus s'effrite le lien social, la confiance en l'autre et la confiance en ce système et son détenteur. L'individu est constamment épié, contrôlé, guetté voire soupçonné à travers cette technologie appelée Intelligence Artificielle qui devient le prolongement d'un pouvoir, celui de l'État : c'est un pouvoir désincarné. L'homme est dans cette société comme dans un univers carcéral : il est vu sans voir, contrôlé sans le savoir. Il peut aujourd'hui dans ce système être désigné par un code, car il obéit lui-même à un code. Ce codage qui permet un contrôle à distance fait disparaître le visage de l'autre homme pour, in fine, faire évanouir la sympathie et l'empathie qui sont nécessaires à toute construction sociale. L'IA dans nos vies a fait se déliter nos liens sociaux et aux mains de l'État, sans contrainte apparente, nous encadre, ne veille plus sur nous mais nous surveille. Avec la méthode sociocritique et critique, nous nous proposons ici tout en élucidant le contexte d'émergence de l'IA et son utilisation par l'État, de montrer comment dans ce système, avec un pouvoir désincarné, l'homme est "contrôlé".

Mots clés : Désincarnation, Intelligence Artificielle, pouvoir désincarné, système, technologie

BAMBA Ladji Darel

Maître de Conférences des Universités/CAMES

Université Félix Houphouët-Boigny /UFR DE CRIMINOLOGIE D'ABIDJAN

Membre du LEPDV/UFR CRIMINOLOGIE et du COCAS/École Doctorale/UFHB

ladjib@gmail.com

Titre :

« L'IA et Sécurité du passeport ivoirien, lutte contre l'immigration clandestine »

BIOGRAPHIE :

BAMBA Ladji Darel est Maître de Conférences des Universités/CAMES à l'UFR de Criminologie d'Abidjan de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il est également Membre du LEPDV/UFR CRIMINOLOGIE et du COCAS/École Doctorale/UFHB

Résumé :

Les Ivoiriens sont les plus représentés parmi les nationalités d'Afrique de l'Ouest, lors des arrivées de bateaux en Italie (selon un rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations datant de 2023). Cette observation reste une triste réalité, même si de plus en plus certaines voix s'élèvent pour décrier la fiabilité des documents présentés lors des contrôles dans les centres de rétention des immigrants Africains sur les sols européens. Les officiels ivoiriens dénoncent l'existence de réseaux et trafics mafieux sur le passeport ivoirien, ce qui pourrait expliquer la présence massive d'acteurs migrants possédant le passeport ivoirien. En face, de ces supputions, dénonciations et conjectures, nous pensons qu'un projet d'enquête menée sur l'impact de l'usage de l'Intelligence Artificielle (IA) dans la protection du passeport de Côte d'Ivoire pourrait, nous informer sur les opportunités que cette technologie innovante peut apporter dans la lutte contre l'immigration clandestine dans la sécurisation du passeport. Nos investigations s'orienteront essentiellement vers les structures qui ont actuellement en charge la délivrance de ce document administratif et de la direction des migrations au ministère des affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Nous ciblerons une centaine de répondants en vue de recueillir des données susceptibles de nous éclairer sur la pertinence du sujet ci-dessus posé.

Mots clés: IA, Sécurité, passeport, Lutte, immigration

DIAKO Doffou Jerome

Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC)
Assistant des universités / Jerome.diako@esatic.edu.ci

KEUPONDJO Armel

Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB)
Maitre-Assistant des universités/ armel.keupondjo@inphb.ci

JOHNSON Grâce Yénin Edwige

Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC)
Maitre-Assistant des universités/ johnson.kouassi@esatic.edu.ci

N'GUESSAN Alex Marc-Aurel

Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC)

Master/ alexmarcaureln@gmail.com

Titre :

« Détection des url de phishing à l'aide des techniques de NLP »

BIOGRAPHIE :

DIAKO Doffou Jerome est Assistant des universités à l'Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC)

Résumé !

Les URL malveillantes, utilisées dans les attaques de phishing, constituent une menace croissante dans le paysage numérique. Cet article propose une approche hybride combinant des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique pour détecter ces URL dangereuses. À partir d'un corpus de 833 311 URL, le modèle exploite des algorithmes classiques, analysant des caractéristiques structurelles (longueur, sous-domaines, utilisation de HTTPS), et des transformeurs pré-entraînés pour traiter les cas complexes. Cette approche atteint une précision de 89,07 % et un score F1 de 89,04 %, surpassant les modèles traditionnels. En Afrique, l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) dans des domaines critiques, tels que la cybersécurité, soulève des défis majeurs, notamment l'accès aux infrastructures technologiques. Cependant, ces défis s'accompagnent d'opportunités prometteuses. L'intégration de solutions avancées, comme le modèle proposé, peut améliorer la cybersécurité en réduisant les vulnérabilités et en répondant aux besoins croissants d'un continent en pleine transformation numérique. Cette recherche illustre le potentiel de l'IA à relever les défis régionaux tout en contribuant à une dynamique globale de sécurité numérique.

Mots-clés : Cybersécurité, Détection des menaces, IA, Transformers, URL de phishing

DIOMANDÉ Zolou Goman Jackie Élise

*Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 0778966348,
elise.jackie@yahoo.fr*

Titre :

« Plaidoyer pour une pratique rationnelle de l'intelligence artificielle chez Njoh Mouelle Ébénézer »

BIOGRAPHIE :

« Diomandé Z. G. Jackie Élise est philosophe, chercheuses en philosophie africaine et philosophie de la culture. Née à Abidjan en 1982, elle fait ses études de philosophie avec une orientation axée sur les études africaines à l'ex Université de Bouaké, actuellement Université Alassane Ouattara. Elle travaille comme enseignante-chercheure à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo et y est, depuis 2025, Chef Adjoint du Service de la Vie Universitaire. »

Résumé :

La science et la technologie font partie du destin de l'être humain en général et de celui de l'Africain en particulier. Elles font vivre à l'homme, le rêve de l'amélioration de ces conditions de vie. Leur progrès a conduit inévitablement à ce que l'on appelle intelligence artificielle. Cet outillage contribue à faciliter l'agir de l'homme. Son fonctionnement est perceptible à certains égards par des Africains comme une menace contre les valeurs culturelles traditionnelles et plus loin comme un danger pour l'humanité entière. L'intelligence artificielle, dans leur entendement, ne tient pas toujours compte du bien-être de l'humain ; elle l'angoisse. Ce qui importe, les Africains doivent apprendre à orienter l'usage de l'intelligence artificielle en fonction de leur développement endogène, en ayant un rapport rationnel et critique avec elle. La raison en est que, tout progrès doit être dans le renforcement du bien-être de l'homme. Il s'agit pour les Africains de connaître et d'encourager les conditions d'un développement qui pourrait concilier à la fois l'efficacité de l'intelligence artificielle et les exigences des sociétés africaines. Quel devra, dès lors, être notre rapport à ce phénomène ? Njoh Mouelle Ébénézer attire notre attention en faisant un plaidoyer pour une pratique rationnelle de l'intelligence artificielle afin qu'elle ne se retourne pas contre l'homme pour le détruire davantage. Dans une approche critico-analytique, nous montrerons comment l'usage rationnel de l'intelligence artificielle peut être une chance pour/dans le développement endogène africain.

Mots clés : Africain, développement endogène, intelligence artificielle, humanisme, rationalité.

Bernard Nazaire DJYH,

Université de San Pedro

Blé Jean Mathieu TÉHÉ,

Université de San Pedro

Titre :

"Assistant intelligent pour une gestion optimisée des réunions universitaires"

BIOGRAPHIE :

Bernard Nazaire DJYH Est chercheur biochimiste à UFHB et USP

Résumé :

L'organisation efficace des réunions administratives représente un enjeu de taille pour le bon fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, particulièrement dans la mesure où les outils numériques adaptés sont rares. Le présent projet, développé à l'aide du Framework Django, propose un Assistant API pour automatiser la préparation et la gestion des réunions hebdomadaires au sein de la Vice-Présidence chargée de la Pédagogie et de la Vie Universitaire de l'Université de San Pedro.

Cet API aide à recenser et à collecter automatiquement les points à discuter auprès des personnes concernées par la réunion, de compiler un ordre du jour structuré, et d'envoyer des notifications et rappels aux participants. La méthodologie repose sur la modélisation des données avec Django (modèles pour les réunions, points de discussion et participants), l'intégration d'une base de données SQLite et la création d'interfaces interactives via des Template HTML.

Les résultats montrent une réduction significative des erreurs humaines et un gain de temps dans la préparation des réunions. L'outil améliore également la communication et la transparence entre les membres. Cet assistant API, qui pourrait être étendu, représente une solution viable pour d'autres applications administratives dans le contexte africain, en renforçant la gouvernance universitaire et la gestion des ressources humaines.

Mots-clés : IA, API, Django, Réunions administratives, Gouvernance, Éducation numérique

GOULIA Vlangny Jean Baptiste,

*Géographe urbain, université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire,
jibgoulia@yahoo.fr ;*

BAHOU Abou Guy-Stéphane,

*Urbaniste en chef, Directeur de l'Agence Africaine d'Aménagement et d'Urbanisme (3AU),
Abidjan, Côte d'Ivoire;*

DJE BI Béné Fabrice,

Chargé d'étude.

Titre :

« Ville intelligente et fluidité urbaine : gestion de la congestion dans la
commune de Cocody »

BIOGRAPHIE :

GOULIA Vlangny Jean Baptiste est *Géographe urbain, université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire,*

Résumé :

L'attractivité et la compétitivité économique des communes commandent que celles-ci soient dotées d'un dispositif assurant l'écoulement rapide et fiable des biens et une mobilité aisée des personnes. En dépit des efforts consentis par l'Etat ivoirien en matière d'infrastructures routières dans la commune huppée de Cocody, la plupart de ses artères continuent d'être des théâtres d'embouteillage, voire d'accidents aux heures de pointe et parfois même en dehors de ces heures. Les causes sont nombreuses parmi lesquelles l'inadaptation et le dysfonctionnement des feux tricolores à plan fixe implantés aux intersections des principales artères. L'objectif de cet article est d'inciter les pouvoirs publics à l'utilisation des feux tricolores intelligents afin d'atténuer de conséquemment la congestion dans la commune de Cocody. En effet, cette étude montre que ces types de feux sont capables d'améliorer la capacité d'écoulement des carrefours au travers d'un dispositif constitué d'un programme pouvant attribuer les temps de vert aux différentes phases en fonction de la densité du trafic. La recherche documentaire, l'observation de terrain et l'entretien ont été les trois techniques employées pour parvenir à ces résultats. Désormais, l'intelligence artificielle est au cœur de la gestion urbaine.

Mots clés : Attractivité et compétitivité, Cocody, congestion, fluidité et ville intelligente

KARAMOKO-Yegbe Djénan Marie Angèle

Université de San Pedro / Côte d'Ivoire, drdjenan@gmail.com /

djenan.karamoko@usp.edu.ci;

SIAGBE Zahouela Marcelin

Université Péléféro Gon Coulibaly de Korogho / Côte d'Ivoire, drsiagbe@gmail.com;

Titre :

« Intelligence artificielle et collecte des déchets dans les villes ivoiriennes :
l'exemple d'Abidjan (Côte d'Ivoire) »

BIOGRAPHIE :

Dr KARAMOKO-Yegbe Djénan Marie Angèle est enseignante-chercheuse en Géographie, spécialité : Tourisme à l'Université de San Pedro.

Axe de recherche : Aménagement du territoire, Milieux urbains et activités économiques, Développement local et gouvernance touristique et Membre de l'Union Pédagogique des Géographes.

Résumé :

L'intelligence artificielle, concept et objet de redéfinition des moyens de développement des Etats, est la plus utilisée dans divers domaines de notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle est au cœur de la transformation numérique des entreprises et bouleverse de nombreux secteurs d'activités comme la collecte des déchets ménagers. La Côte d'Ivoire, dans sa politique de gestion et de promotion de ces villes, décide de faire de la ville d'Abidjan un hub économique de la sous-région ouest-africaine. Pour cela elle mise sur l'état de salubrité de celle-ci en instaurant des points de collectes des déchets ménagers. Ce qui est insuffisant face à la multitude d'entreprises de collectes et de gestion des dits déchets.

L'objectif de cette étude est de montrer l'importance et l'implication de l'Intelligence artificielle dans la collecte des déchets ménagers dans la ville d'Abidjan. L'hypothèse qui ressort de cette réflexion est que l'intelligence artificielle est un outil favorable qui contribue à la collecte des déchets ménagers par ses entreprises. La méthodologie adoptée a porté sur un échantillonnage de 18 entreprises de déchets toutes localisées à Abidjan. En outre, des enquêtes de terrains et des interviews ont été réalisés afin de connaître les types de déchets collectés par les entreprises et de savoir si celles-ci utilisent d'autres moyens de collectes de déchets comme l'intelligence artificielle. Les résultats montrent que la ville d'Abidjan compte en son sein une multitude d'entreprises de collectes de déchets qui sont susceptibles à l'usage de l'intelligence artificielle.

Mots-clés : Intelligence artificielle, Collecte de déchets, Entreprises, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOFFI Kouadio Bini Pacôme-Alexandre

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte-d'Ivoire
Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE)
Laboratoire de Recherche en Economie et en Gestion (LAREG)
E-mail : biniepacome@gmail.com

Titre :

«Digitalisation des services fiscaux et dimensionnement comptable des entreprises ivoiriennes : quel apport de l'intelligence artificielle ? »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Kouadio Bini Pacôme-Alexandre appartient à l'Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte-d'Ivoire. Il est aussi membre du Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE) et du Laboratoire de Recherche en Economie et en Gestion (LAREG)

Résumé :

L'intelligence artificielle est en passe de révolutionner tous les secteurs d'activités. Le domaine de la finance n'est pas en reste. La DGI en 2017 lançait son portail de digitalisation de ses services. Après quelques années, elle enregistre un taux de recouvrement de plus de 78%, auprès de 74.000 contribuables inscrit. La digitalisation étant est un procédé visant à transformer des processus traditionnels par le biais de technologies digitales, et l'intelligence artificielle, consistant à mettre en œuvre des technologies pour que des machines émettent une forme d'intelligence [réelle] (Guignard, 2022), cet article explore la contribution que l'intelligence artificielle peut apporter à la digitalisation des services fiscaux et partant au dimensionnement comptable des entreprises ivoiriennes ? Cette étude se veut donc étudier l'impact de l'intelligence artificielle sur la digitalisation des services fiscaux et le dimensionnement comptable des entreprises ivoiriennes. Plus qu'une étude exploratoire, nous adopterons une posture positiviste en menant une étude quantitative, par questionnement des acteurs de la fiscalité, et professionnels comptables.

Mots clés : digitalisation, comptabilité, dimensionnement, intelligence artificielle

KONE Brahima

Université Félix Houphouët-Boigny / konebrahima2000@gmail.com / Côte d'Ivoire

Titre :

« Menaces extérieures et drones militaires ivoiriens »

BIOGRAPHIE :

KONE Brahima appartient à l'Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

La Côte d'Ivoire post-crise électorale de 2010 a fourni d'énormes efforts au niveau sécuritaire grâce à des réformes politiques et judiciaires audacieuses. Cependant, ses efforts vont être confrontés à des menaces dès le 13 mars 2016, où la Côte d'Ivoire fut victime pour la première fois dans son histoire, d'une attaque djihadiste à Grand-Bassam, une station balnéaire située à 43 kilomètres de la ville d'Abidjan. Quatre ans après, le Nord du pays fut à son tour frappé par des extrémistes violents à Kafolo le 11 juin 2020, à Kolobougou le 29 mars 2021 et à Tougbo le 7 juin 2021. Le 12 juin 2021, trois soldats périssent lors du passage de leur véhicule militaire sur un engin explosif improvisé (EEI) sur l'axe Téhini-Togolokaye, près de la frontière avec le Burkina Faso. Aussi, on a la question de l'orpaillage clandestin et la piraterie maritime, devenus de véritables fléaux pour l'économie. Face à toutes ces situations, la Côte d'Ivoire va renforcer son outil de défense et de sécurité à travers l'acquisition de drones militaires afin de lutter contre tout type de menace sur le sol ivoirien. Cette étude, qui a pour support, les sources de l'Etat ivoirien et les revues scientifiques, ambitionne de s'interroger sur le rôle des drones militaires dans la stratégie ivoirienne en matière de sécurisation et de défense du territoire ivoirien. La présente communication s'attèlera à apporter des éléments de réponse sur la nécessité d'utiliser ce nouvel outil de défense et de sécurité du territoire ivoirien.

Mots clés : Côte d'Ivoire, Drones militaires, Menaces extérieures

Wah KOUADIO

Maitre-Assistant en Criminologie
UFR-Criminologie
Université Félix Houphouët Boigny
Laboratoire de Recherche Sécurité et Société (Laress)
diowah@yahoo.fr

KOULAI Edith Epouse **DJEDJE**

Maitre de Conférences en Géographie (océanique).
UFR- Histoire et Géographie
Université Félix Houphouët Boigny
koulaidjedje@gmail.com

Ballo YACOUBA

Maitre de Conférences en Criminologie
UFR-Criminologie
Université Felix Houphouët Boigny
Laboratoire de Recherche Sécurité et Société (Laress)
yballo@hotmail.com

Titre :

« L'apport de l'intelligence artificielle dans la géolocalisation
des réseaux criminels »

BIOGRAPHIE

KOUADIO Wah est Criminologue. Né en 1968 à Olodio/Tabou, Côte d'Ivoire, Wah fait ses études de Criminologie à l'Université d'Abidjan devenue Université Félix Houphouët Boigny où il termine par un Doctorat de thèse unique avec la co-direction de l'Université de Gand en Belgique. Il travaille comme consultant en gestion de risques criminels dans l'agro-industrie et chargé de cours dans l'Enseignement Supérieur privé avant d'être recruté en 2018 en qualité d'Enseignant-Chercheur à l'UFR Criminologie de l'Université Félix Houphouët Boigny

Résumé :

Cette recherche porte sur la contribution de l'intelligence artificielle (IA) à l'usage de la technologie consistant à localiser dans un espace géographique des réseaux criminels, ainsi que leurs actes criminels. Les réseaux criminels sont en général des organisations criminelles dont les membres résident dans plusieurs Etats et opèrent via les réseaux sociaux en dissimulant leur identité, leur position et leurs actes criminels organisés. Ainsi, l'IA apparait comme un outil utile pour détecter avec précision et prévenir les activités des groupes criminels. Toutefois, ce rôle de l'IA est imprécisément présenté par certains travaux empiriques et théoriques de sorte

que l'on perçoit difficilement son précieux apport dans la géolocalisation des réseaux criminels. L'objectif de cette étude est donc de démontrer en quoi réside l'apport de l'IA dans la géolocalisation des réseaux criminels et leurs actes illégaux. Les résultats de cette recherche menée par l'étude documentaire et de cas montrent que l'IA permet d'identifier les modèles inhabituels dans les flux de données réseaux, de détecter des signaux peu perceptibles par l'opérateur humain, d'aider l'agence intergouvernementale de police criminelle à concentrer ses ressources sur des zones et des périodes pour faire appliquer la loi.

Mots clés : Intelligence artificielle, géolocalisation, réseaux criminels, crimes organisés.

KOUADIO Yao Dossa Jean

kouadiodossajean@yahoo.fr

Université Jean Lorougnon Guede De Daloa, Côte d'Ivoire

Titre :

« Décisions stratégiques, intuition et intelligence artificielle dans les startups :
une réflexion théorique »

BIOGRAPHIE :

KOUADIO Yao Dossa Jean appartient Université Jean Lorougnon Guede De Daloa, Côte d'Ivoire

Résumé :

« Pour améliorer la production de riz pluvial (*Oriza sativa*) en Côte d'Ivoire sur des sols de plus en plus pauvre en éléments fertilisants, une étude a été menée sur la station de Man. Cette étude a pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'engrais biologique Green Amino sur les paramètres de croissance et du rendement de riz pluvial. Deux variétés de riz pluvial (IDSA 10 et IDSA 85) et 4 modèles de fertilisation ont été utilisés pour cette étude. Il s'agit de : pas d'apport d'engrais ; 1,25 kg/ha de Green Amino ; 200 kg/ha de NPK + 100 kg/ha d'Urée (fertilisation recommandée) et 200 kg/ha de NPK + 1,25 kg/ha de Green Amino. Les variétés et les modèles de fertilisations ont été disposés selon un dispositif de split-plot à 4 répétitions. L'analyse de variance a montré des différences significatives entre les variétés et les modèles de fertilisations pour tous les caractères observés. Cependant, aucune différence n'a été observée au niveau de l'interaction variétés × modèles de fertilisations. Les modèles de fertilisations 1,25 kg/ha de Green Amino et 1,25 kg/ha de Green Amino + 200 kg/ha de NPK peuvent être recommandés pour la fertilisation du riz pluvial.

MOTS CLES : Décision stratégique - Intelligence artificielle - Intuition - Revue de littérature - Startup

Konan Simon KOUAME

Maître de Conférences en psychologie
UFR Sciences de l'Homme et de la Société
Université F.H.B Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)

kouameksimon@gmail.com

225 0505764552

Titre :

« Intelligence artificielle et sécurité routière en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

Konan Simon KOUAME est Maître de Conférences en psychologie à l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société, Université F.H.B Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)

Résumé

Les accidents routiers demeurent de nos jours une préoccupation majeure pour les pouvoirs, les scientifiques et les acteurs du secteur du transport, en raison des conséquences souvent désastreuses qu'ils engendrent. Malgré les efforts consentis par les concessionnaires sur plan technologique auxquels s'ajoutent les politiques de sécurité routière, les accidents enregistrés sur les routes sont des plus spectaculaires et des plus atroces. En Côte d'Ivoire, le Ministère du transport (2021) enregistre chaque année plus de 14234 accidents routiers avec plus de 1614 décès et 21201 blessés. Cette réalité fonde cette recherche qui vise à expliquer la survenance des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire sous l'angle de la vidéo-verbalisation et du système de sécurité automobile.

La réalisation de cette étude repose sur un échantillon de 300 automobilistes sélectionnés à l'aide du plan factoriel issus des plans d'échantillonnage quasi-expérimentaux. Les participants de cette étude sont de sexe masculin, ayant un âge compris entre 35 et 40 ans, célibataires, avec un niveau d'études primaire et totalisant au moins 5 années dans la conduite automobile. Les informations recueillies à l'aide d'un questionnaire et traitées au moyen de l'analyse de variance multivariée permettent d'obtenir des résultats qui attestent que la vidéo-verbalisation installée sur les routes et les systèmes de sécurité modernes intégrés aux automobiles influencent individuellement et conjointement la survenance des accidents routiers.

Mots clés : accident routier, incivisme, risque, sécurité, vidéo-verbalisation

N'founoum Parfait Sidoine KOUAME

Enseignant-chercheur

Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

Email : kouamesidoine23@yahoo.fr

Titre :

« Intelligence artificielle et gestion des migrations en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

N'founoum Parfait Sidoine KOUAME est Enseignant-chercheur à l'Université Péléforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

Résumé :

L'histoire de l'humanité a toujours été marquée par des déplacements, des mouvements humains à différentes échelles. Toutefois, de nos jours, en raison de l'impact considérable que les migrations ont autant sur les régions ou pays de départ des migrants que sur les régions ou pays d'accueil, et les nombreux défis liés à ces déplacements humains, la question de migration constitue un véritable sujet de réflexion, tant pour les universitaires que pour le politique. En Afrique subsaharienne en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, il n'y a pas une politique globale bien établie de gestion des migrations. Pourtant, ce pays est régulièrement confronté à de nombreux problèmes liés à la fois à l'immigration et à l'émigration. D'un autre côté, l'intelligence artificielle (IA) facilite la gestion des migrations dans des pays occidentaux. La Côte d'Ivoire ne pourrait-elle pas utiliser l'intelligence artificielle dans la gouvernance des migrations ? En d'autres termes, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à une meilleure gestion des migrations humaines en Côte d'Ivoire ? Ainsi, cette étude vise à faire ressortir l'importance de l'intégration de l'IA dans les mécanismes de gestion des migrations en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, l'étude se fonde sur une méthode qualitative consistant à une collecte et exploitation de documents écrits et électroniques.

Mots-clés : Côte d'Ivoire ; gouvernance ; immigrants ; intelligence artificielle ; émigrants

Kobenan Christian Venance KOUASSI,

*Assistant en Géographie, LaboVST, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),
kkev49@gmail.com*

Nouhoun SANGARÉ,

*Assistant en Géographie, LaboVST, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),
sangarenouhoun3@gmail.com*

Traoré Fanta,

*Assistant en Géographie, LaboVST, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),
noonfatimatzahara@gmail.com*

GUY Matthieu Ettien Afforo,

*Assistant en Géographie, LaboVST, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),
afforoguy@gmail.com*

KOFFI Brou Émile,

Professeur Titulaire en Géographie, LaboVST, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire), koffi_brou@yahoo.fr

Titre :

« IA et modélisation des inondations à Oumé : défis d'aménagement durable »

BIOGRAPHIE :

Kobenan Christian Venance KOUASSI est Assistant en Géographie, membre du LaboVST, à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),

Résumé :

La gestion des risques d'inondation dans les villes en développement constitue un défi majeur dans un contexte de changements climatiques et d'urbanisation croissants. À Oumé, ville située en Côte d'Ivoire, les inondations résultent de facteurs tels que les prélèvements intenses, la dégradation des systèmes de drainage et l'occupation anarchique des espaces. Ces phénomènes compromettent la sécurité des populations et limitent les efforts en matière d'aménagement durable. L'objectif de cette étude est d'explorer les potentialités de l'intelligence artificielle (IA) pour modéliser les espaces inondables, anticiper les risques et formuler des recommandations pour un aménagement urbain durable. La méthodologie adoptée combine des données hydrométéorologiques, géographiques et démographiques, analysées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. Ces outils permettent de cartographier les zones à risque. Une enquête participative auprès des populations locales et des décideurs vient enrichir l'analyse des vulnérabilités et des perceptions des risques. Les résultats montrent que l'IA offre une précision accrue dans la prédiction des zones inondables par rapport aux approches traditionnelles. Cette modélisation fournit des outils de planification pour la création de zones non constructibles et l'amélioration des infrastructures de drainage. Les perspectives incluent le développement de plateformes collaboratives de gestion des risques et l'intégration des communautés locales dans les stratégies de résilience.

Mots-clés : modélisation, intelligence artificielle, inondations urbaines, aménagement durable, gestion des risques.

KOURAOGO Yacouba,

Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur

yacouba.kouraogo@uvci.edu.ci / Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

SILUE Kolo

Assistant, Enseignant-Chercheur/ kolo.silue@esatic.edu.ci

École Supérieure Africaine Des Tic

Titre :

« La cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

« Dr. KOURAOGO Yacouba est Expert Cybersécurité, Blockchain et Intelligence Artificielle. Il est Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI). Consultant et conférencier, il a participé à la stratégie nationale de l'IA et a publié de nombreux articles indexés et communications scientifiques : Fonsti 2024 (Korhogo, Côte d'Ivoire), AiSec'2024 (Essaouira, Maroc), PhD Days 2024 (Marrakech, Maroc), ICTO 2024 (Paris, France) »

Résumé

Dans un monde de plus en plus interconnecté, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour les individus, les entreprises et les gouvernements. Alors que les cybermenaces se multiplient et gagnent en complexité, l'intelligence artificielle (IA) émerge comme un outil puissant pour défendre nos systèmes numériques. Toutefois, cette même technologie est également exploitée par les cybercriminels, redéfinissant ainsi les règles du jeu dans le domaine de la sécurité informatique.

L'IA transforme les pratiques de cybersécurité en permettant une détection proactive des menaces, une analyse prédictive et une automatisation des réponses. Les algorithmes d'apprentissage automatique identifient des schémas complexes et détectent les comportements anormaux à une échelle inimaginable pour l'humain. Cependant, cette avancée technologique n'est pas sans défis : la sophistication croissante des attaques, telles que les malwares intelligents et le phishing automatisé, met à l'épreuve les systèmes de défense traditionnels.

Ainsi, l'ère de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité soulève des questions cruciales : comment équilibrer le potentiel de l'IA pour renforcer nos défenses face aux cybermenaces, tout en se protégeant des abus de cette même technologie ?

MBEDE Judith

judithwelcommb@gmail.com

Université de Yaoundé II, Cameroun

Titre :

« L'IA dans le domaine militaire : la gravité des crimes internationaux »

BIOGRAPHIE :

MBEDE Judith appartient à l'Université de Yaoundé II, Cameroun

Résumé

Le devoir de préservation de la paix est cher à toute nation en voie de développement. On s'aperçoit avec regret que les Institutions tant à caractère universel que régional perdent en légitimité et les rapports de force semblent prendre le dessus. En effet, la lecture

MOTS CLES : Gravité, crimes internationaux, souveraineté, IA, sécurité

MEATCHI Sourou

sourou.meatchi@univ-angers.fr / Université d'Angers, France;

BISSOU Daniel,

g_bissou@yahoo.fr / Université Polytechnique de San Pedro, Côte d'Ivoire

LESSAULT, David

Titre :

« Vulnérabilité des jeunes face à l'intelligence artificielle en Afrique : comprendre les comportements pour envisager des politiques éducatives aux usages responsables de l'Intelligence Artificielle »

BIOGRAPHIE :

Sourou MEATCHI est Maître de conférences en sciences de gestion et du management à l'Université d'Angers en France. Ses travaux de recherche portent sur la transformation numérique et l'économie du tourisme en France et en Afrique. Il s'intéresse également à la vulnérabilité des jeunes en Afrique face au numérique et à l'Intelligence Artificielle et les effets sur les migrations irrégulières, la cybersécurité et la sécurité globale en Afrique.

David LESSAULT est chargé de recherche au CNRS (Centre National de Recherche scientifique) en France. Ses travaux de recherche portent sur les mobilités spatiales envisagées à différentes échelles : du quotidien au biographique, du local à l'international, de l'individu à la famille. Cette posture entend proposer une lecture dynamique et compréhensive de la transformation des territoires.

Daniel Guikahué BISSOU est enseignant-chercheur, est titulaire d'un doctorat unique en Géographie du tourisme soutenu en 2016 sur la problématique du tourisme en milieu rural du sud de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, il s'intéresse aux problèmes en lien avec le tourisme durable. Sous-Directeur chargé de la pédagogie à l'Université Polytechnique de San Pedro, il a à son actif une quinzaine de publications essentiellement portée sur les différentes facettes du tourisme. Il est aussi l'expert et le coordonnateur principal du Projet d'Attractivité Touristique (PATA) de la région de l'Agneby Tiassa pour le compte du Conseil général de ladite région et enseignant invité à l'ESTHUA sis à l'Université d'Angers, en France, pour le Master « Monde africain ».

Résumé :

Cette communication présente les objectifs, l'état de l'art et la méthodologie d'un projet de recherche en cours dénommé NUMERA. Ce projet vise à analyser la vulnérabilité des jeunes d'Afrique de l'Ouest face à l'essor des technologies numériques, en particulier leur rôle dans l'accroissement des migrations irrégulières vers l'Europe.

En effet, dans un contexte marqué par une diffusion rapide des outils numériques et une gouvernance défaillante, les jeunes se retrouvent exposés à divers risques, notamment la cybercriminalité et l'influence des réseaux sociaux facilitant les migrations clandestines. Le projet cible les pays de l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Togo, etc.) où ces pratiques déviantes sont bien implantées. L'objectif principal est double : comprendre comment les technologies numériques augmentent la vulnérabilité des jeunes face aux migrations irrégulières et identifier des stratégies éducatives pour renforcer leur résilience. En combinant des approches interdisciplinaires (allant de l'économie comportementale à la science du numérique), le projet adopte une méthodologie basée sur des études qualitatives, des enquêtes quantitatives et des expérimentations éducatives (Nudge). Le projet NUMERA se distingue par son approche innovante, en analysant non seulement les comportements des jeunes face aux technologies mais aussi l'impact des initiatives éducatives sur leur prise de décision migratoire. Il vise à combler les lacunes existantes dans la littérature, notamment l'absence d'études approfondies sur l'influence directe des technologies numériques sur les projets migratoires des jeunes ouest-africains. Les résultats escomptés fourniront des recommandations aux décideurs pour élaborer des politiques éducatives adaptées aux usages responsables du numérique.

Crépin Zanan Kouassi DIBI

Enseignant-Chercheur
Université de Bondoukou, (Côte d'Ivoire)
crepindibi@gmail.com

Attchoumounan Paulin OUATTARA

Enseignant-Chercheur
Université de Bondoukou (Côte d'Ivoire)
attchoumounan@gmail.com

Titre :

« IA et souveraineté numérique : quelles stratégies de développement pour l'Afrique »

BIOGRAPHIE :

Crépin Zanan Kouassi DIBI est Enseignant-Chercheur à l'Université de Bondoukou, (Côte d'Ivoire)

Résumé :

L'Afrique est appelée à répondre à de nombreux défis aux nombres desquels, son développement technoscientifique demeure une préoccupation de haute portée. Ainsi, l'avènement de l'Intelligence Artificielle et du numérique qui constitue les nouveaux paradigmes de l'accélération du développement, du contrôle biopolitique, de puissance et de renforcement de la sécurité des puissances mondiales, s'avère une voie optimale pour l'Afrique, en particulier, de réaliser efficacement son développement et surtout sa souveraineté numérique. Dès lors, la préoccupation principale de cet essai est de savoir comment l'Afrique peut-elle se développer dans le sens ultime d'asseoir sa souveraineté digitale à l'ère du numérique et de l'Intelligence Artificielle? L'enjeu de cette analyse consiste donc à développer des approches sur la manière dont l'Afrique peut tirer profit, au plan scientifique, politique et même sécuritaire, des progrès considérables des technologies récentes. Cette finalité implique un cadre méthodologique basé sur la démarche analytique et critique qui nous permettra de déchiffrer le sens du concept de la souveraineté numérique, puis décliner les défis africains en matière d'autonomie digitale et enfin de dégager le cadre technoscientifique, éthique et politique d'une meilleure appropriation des technologies en Afrique.

Mots-clés: Biopolitique, cyber-souveraineté, développement, Intelligence Artificielle, souveraineté numérique.

OUATTARA Baba Hamed

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

babaouatt7@gmail.com

Titre :

« L'IA et le règne des opinions en Afrique: quels enjeux politiques? »

BIOGRAPHIE :

OUATTARA Baba Hamed appartient à l'Université Péléforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

Résumé :

Attentif aux signes du temps, peut-on encore regarder de travers l'avertissement de Schmitt quant au risque de dépolitisation de la société moderne ? Il faudrait pour cela qu'on devienne sourd dans ce monde qui s'abandonne aux vagues de l'opinion, de la désinformation et ses conséquences sur le monde, avec un outil des plus habiles en la matière, l'Intelligence Artificielle. L'Afrique qui semble accuser un retard par rapport aux autres est-elle en marge des enjeux de l'IA, aujourd'hui où la mondialisation est devenue une réalité inextricable ? La menace est si vivante qu'elle nous plonge dans l'urgence d'une réflexion sérieuse sur l'impact que pourrait avoir les progrès de l'IA sur le jeu politique dans une Afrique en pleine crise démocratique. S'inscrivant dans cette dynamique, cette contribution veut, à partir d'une lecture dialectique des rapports entre l'IA et la politique, montrer le risque que celle-là surplombe celle-ci et produise une sorte de démocratie sans visage qui éclipserait la raison du jeu politique africain. Ainsi, sans nier l'importance de l'IA en contexte actuel de développement du numérique avec l'exploration de paradigmes nouveaux, il s'agira de situer le danger qu'elle fait planer sur la démocratie, donc sur les configurations sociétales à venir, et proposer une appréhension dialectisante et intégrative de l'IA dans le jeu politico-démocratique.

Mots clés : Intelligence Artificielle - Raison - Démocratie - Dialectique - Opinion

TOURE Meloah Mohamed

Institut Universitaire d'Abidjan / leprmoahmedtoure@gmail.com / Côte d'Ivoire

GARBA Zeynab Aboubakar

Institut Universitaire d'Abidjan / zenab.garba@gmail.com / Côte d'Ivoire

KABORÉ Rémy

Institut Universitaire d'Abidjan / remykabore956@gmail.com / Côte d'Ivoire

ANET Othnielle Serge Maria Adjo

Institut Universitaire d'Abidjan / anetothnielle@gmail.com / Côte d'Ivoire

Titre :

« Intelligence artificielle et lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

TOURE Meloah Mohamed est membre de l'Institut Universitaire d'Abidjan

Résumé :

La révolution numérique et la propagation rapide de l'accès à Internet ont fortement impacté le paysage économique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les cyberattaques constituent une menace indéniable, quels que soient les efforts de sécurisation. Ce décor s'applique également au reste du monde qui, doit faire face à une menace cybernétique croissante. La Directrice Générale de l'ARTC, Namahoua Bamba Touré affirme qu' : une étude 2022-2023 de Check Point Research sur le paysage des menaces de cybersécurité dans les pays africains rapporte qu'à l'échelle du monde, le plus grand nombre moyen de cyberattaques hebdomadaires enregistré au premier trimestre 2023 ont pris les organisations africaines pour cible. De façon précise, ces attaques qui impliquaient des logiciels malveillants (80 %) et l'ingénierie sociale (52 %), ont compromis des ordinateurs, des serveurs et des équipements réseaux dans 85 % des cas ; 37 % des attaques réussies ont exploité des vulnérabilités tandis que des informations d'identification étaient utilisées dans 10 % des incidents. (Arcti Infos, 2004). Face à un tel tableau, la Côte d'Ivoire mènera des réformes au niveau judiciaire afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Cette étude à travers la lecture des sources de l'Etat ivoirien et des revues scientifiques vise à s'interroger sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. La présente communication s'attèlera à apporter des réponses idoines sur la nécessité d'utiliser ce nouvel outil technologique dans lutte contre ce fléau qui gangrène notre société.

Mots clés : Intelligence - artificielle - Menaces - extérieures - Cybercriminalité

YAO Affoua Marie-Rose

Enseignant-Chercheur,

*Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody/
marielois@live.fr*

Titre :

« Gestion du désordre urbain a Port-Bouët pour une économie circulaire via l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

YAO Affoua Marie-Rose est Enseignant-Chercheur à l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) de l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody

Résumé :

Port-Bouët située au Sud-est du District d'Abidjan est "une presqu"île se trouvant entre l'océan Atlantique et la lagune Ebrié et qui s'étend le long du littoral maritime sur près de 30 km d'est en ouest pour une superficie de 111 km² représentant environ 12,3 % de l'agglomération d'Abidjan. Elle est confrontée à des défis majeurs en matière de gestion du désordre urbain, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets. La croissance démographique rapide et l'urbanisation non planifiée ont entraîné une augmentation des déchets urbains, menaçant l'environnement et la qualité de vie des habitants par une pression accrue sur les infrastructures urbaines.

Face à cette situation, une méthodologie novatrice basée sur l'intelligence artificielle est envisagée pour promouvoir une économie circulaire à Port-Bouët. L'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle pourrait permettre d'optimiser la gestion des déchets, de favoriser le recyclage et de réduire l'impact environnemental de manière proactive.

Cette étude se propose donc d'explorer les possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans la gestion du désordre urbain à Port-Bouët, en mettant l'accent sur la transition vers une économie circulaire plus durable. En examinant les opportunités, les défis et les bénéfices potentiels d'une telle approche, cette étude vise à proposer des recommandations stratégiques pour une mise en œuvre efficace et pérenne.

Mots clés : Port-Bouet, désordre urbain, économie circulaire, intelligence artificielle

YEO Mamadou

Maitre-Assistant

Enseignant-Chercheur

Spécialité : Histoire Economique et Sociale

Université Polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire)

Mail: mamadou.yeo@usp.edu.ci

Adresse ORCID : <https://orcid.org/0009-0007-9082-6912>

Titre :

« Introduction de la télésurveillance et développement du tourisme à san pedro »

BIOGRAPHIE :

YEO Mamadou est Maitre-Assistant, Enseignant-Chercheur, Spécialité : Histoire Economique et Sociale de l'Université Polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire).

Résumé :

La présente réflexion s'intéresse aux enjeux et défis liés à l'introduction de l'Intelligence Artificielle en Afrique. Plus spécifiquement, elle entend enrichir les *Surveillance studies* en élargissant les aires géographiques couvertes par celles-ci tout en témoignant de la dynamique de circulation d'un modèle de surveillance à l'échelle d'une ville ivoirienne, San Pedro. Située au cœur du rivage ouest ivoirien, cette métropole a été le théâtre de l'introduction, puis, d'une diffusion de caméras de surveillance dans l'espace public, les hôtels et les sites touristiques et ce, à des fins sécuritaires. Le tout en prélude à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), édition 2023. L'ampleur de ce dispositif de télésurveillance ainsi que le sentiment de sécurité et l'afflux des visiteurs qui s'en sont suivis n'ont pas été sans conséquences sur le développement de l'activité touristique dans cette cité balnéaire.

À partir de ces considérations, cette contribution vise à analyser les logiques à l'œuvre dans l'introduction de la télésurveillance l'espace public et privé à San Pedro et s'intéresse à la manière dont cette technologie digitale impacte l'activité touristique.

Cette réflexion est le résultat d'une enquête exploratoire menée à San Pedro entre avril 2023 et avril 2024 dans le cadre du Projet PASRES 258 intitulé « Atlas touristique de la région de San Pedro ». Privilégiant une approche qualitative, les données mobilisées proviennent des documents officiels, de la presse, des entretiens oraux et de l'observation non participante. Au résultat, l'étude montre que l'introduction de la télésurveillance à San Pedro y a renforcé la sécurité et a suscité une redynamisation du tourisme.

Mots-clés : Télésurveillance ; Intelligence Artificielle ; Développement ; Tourisme ; San Pedro.

TRA BI Tra Bienvenu Éric

Enseignant-Chercheur en Droit Public et Science Politique

erictrabi78@yahoo.fr

Titre:

« La problématique de la réglementation de l'Intelligence Artificielle (IA) en Afrique dans un contexte mondial marqué par l'essor fulgurant du digital ? »

BIOGRAPHIE :

Dr TRA BI TRA Eric Bienvenu est titulaire d'un Maîtrise en Droit Privé carrières judiciaires (Université Alassane Ouattara de Bouaké) et d'un Doctorat en Droit Public et Sciences Politiques (Université Félix Houphouët-Boigny). Il est enseignant-chercheur à l'UFR des Sciences Juridiques de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Il a occupé des fonctions de Chargé d'Etudes et des Affaires Juridiques au PASRES, Programme ivoiro-suisse dédié au financement de la recherche et ensuite au FONSTI. Il est consultant et conseiller juridique

Résumé :

Les avancées technologiques, les évolutions ou révolutions numériques impulsées par l'IA soulèvent quelques préoccupations et enjeux sur le double plan juridique et éthique. L'enjeu majeur de la réglementation en Afrique est d'adopter un cadre juridique garantissant la sécurité pour faciliter les investissements et l'innovation, et d'adopter une législation relative aux aspects éthiques, au régime de responsabilité, aux droits de la propriété intellectuelle et à l'utilisation de l'IA à des fins répressives. Les mesures législatives doivent garantir les principes juridiques et éthiques relatifs au développement, au déploiement et à l'utilisation des applications d'une IA sûre, fiable et éthique.

Dans le domaine de la législation sur l'IA, l'Afrique accuse un retard par rapport au reste du monde. En 2021, la Commission Européenne a proposé "[l'IA Act](#)", approuvé par le Parlement Européen et le Conseil Européen en 2023. Ce [règlement établit des règles harmonisées](#) visant à mettre en avant les avantages pertinents et à minimiser les risques potentiels sur la santé, la sécurité, les droits fondamentaux des citoyens et les principes éthiques. D'autres enjeux et ancrages juridiques de la réglementation, pour les fournisseurs et utilisateurs, se situent au niveau des obligations juridiques relatives aux systèmes d'IA à haut risques et à la qualité des données (data) : la traçabilité des données, la protection des données personnelles et des droits numériques, la sauvegarde et la diffusion de données fiables et licites.

Mots-clés : IA ; digital ; réglementation ; données personnelles ; données licites.

AXE 5 : Intelligence Artificielle (IA) et environnement

- Surveillance et gestion des ressources naturelles
- Modélisation climatique et environnementale par l'IA
- Mesure des impacts environnementaux à partir des indicateurs multiples
- Prévision et gestion des catastrophes naturelles

Alhousseiny AG OUFENE,

Chargé de Recherche à l'Institut d'Etudes et de Recherche en Geronto-Geriatrie (IERGG) / Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Droit, Décentralisation et Développement Local (LERDDL) / Faculté de Droit Public Bamako, Mali. E-mail : alouss2014@gmail.com

Titre :

« La protection de l'environnement face à l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

Alhousseiny AG OUFENE est Chargé de Recherche à l'Institut d'Etudes et de Recherche en Geronto-Geriatrie (IERGG). Il est également membre du Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Droit, Décentralisation et Développement Local (LERDDL) à la Faculté de Droit Public de Bamako, au Mali.

Résumé :

La protection de l'environnement est très importante pour préserver les écosystèmes et promouvoir les droits fondamentaux face à l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'IA procurent des solutions nouvelles et appréciables afin de répondre à des besoins et des défis voyant le jour dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse notamment de l'environnement et de la santé. Les applications de l'IA peuvent constituer des outils utiles de prise de décisions, en particulier pour des politiques inclusives et basées sur des éléments probants. Comme cela peut être le cas avec d'autres innovations technologiques, ces applications peuvent avoir des conséquences défavorables pour l'environnement. A ce titre, des mesures de sécurité rigoureuses doivent être entreprises pour protéger les données. L'établissement d'une collaboration entre gouvernements, entreprises et experts est nécessaire pour développer et utiliser l'IA de manière responsable et éthique tout en préservant l'environnement. Ainsi, la protection de l'environnement face à l'IA nécessite une réglementation claire, une transparence dans l'utilisation des données et une collaboration entre les parties prenantes.

S'inscrivant dans l'axe 5 « Intelligence Artificielle (IA) et environnement », cette communication entend analyser les enjeux et perspectives de la protection de l'environnement face à l'IA. L'interrogation qui se pose est de savoir si la législation malienne sur la protection de l'environnement est suffisamment efficace face à l'Intelligence artificielle ? La réponse à cette question nous permettra, dans une approche juridique et sociologique d'aborder dans un premier temps, l'arsenal juridico-institutionnel existant au Mali pour protéger l'environnement et dans un second temps, les enjeux engendrés par l'Intelligence artificielle.

Mots-clés : Environnement, Protection, Intelligence artificielle, Sécurité, Traitement.

N'Dri Olga Rosemonde épouse Aka

UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa

ndriolgarosemonde@yahoo.fr

+225 07 57 08 42 92

Monnet Attoubé Ida

UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa

Koné Tidiani

UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa

Titre :

« Caméras aquatiques dans l'identification des frayères à poissons du lac de Buyo »

BIOGRAPHIE :

N'Dri Olga Rosemonde épouse Aka appartient à l'UFR Environnement de l'Université Jean Lorougnon *Guédé*,

Résumé :

L'identification exacte des sites naturels de reproduction des poissons est indispensable pour une prise de dispositions à même de garantir la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques. Compte tenu de l'importance des pêcheries réalisées dans le lac de barrage de Buyo, il apparaît urgent de connaître les différents types d'habitats utilisés pour la reproduction des poissons, en vue de leur protection pour la restauration des ressources halieutiques. La présente étude réalisée de juin 2018 à mai 2020, avait pour objectif d'identifier les frayères des poissons dans la partie du lac de Buyo intégrant le parc national de Taï. La méthodologie employée a consisté à quantifier dans les onze sites d'échantillonnage sélectionnés, les indices de frai tels que l'abondance de nids, d'œufs et de larves de poissons ainsi que les zones de rassemblement des géniteurs en état de reproduction. Ainsi, des caméras étanches ont été immergées dans chaque site dans le but de documenter les activités de frai. L'analyse des paramètres environnementaux mesurés *in situ* mensuellement a permis de caractériser les différentes frayères identifiées. Par ailleurs, les travaux effectués ont permis d'identifier avec précision les frayères de 14 espèces de poissons dans la partie du lac de Buyo incluse au parc national de Taï. Ces frayères sont caractérisées par une température comprise entre 28,4 et 29,3°C, une bonne oxygénation (4,35 à 6,54 mg/l) et de faibles valeurs de la profondeur et de la transparence. Il ressort de cette étude que les sites de nurserie et d'alevinage sont localisés dans les baies et les plaines inondables du lac. Les résultats de la vidéosurveillance ont indiqué que l'espèce *Coptodon zillii* pratique une garde biparentale active de ses œufs et larves. Sur la base de cette étude, une aire aquatique protégée d'une superficie de 108,13 hectares a été créée sur le plan d'eau.

Mots clés : Frayères – Lac de Buyo – Plaines inondables – Baies.

Franck Hervé AKAFFOU,

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé, B.P. 150 Daloa, Daloa, Côte d'Ivoire
: franckakaffou72@gmail.com*

Salomon OBAHOUNDJÉ

International Water Management Institute (IWMI), Accra, Ghana

Arona DIEDHIU

*IRD, CNRS, Grenoble INP, IGE, University Grenoble Alpes, Grenoble F-38000, France,
IRD, CNRS, Grenoble INP, IGE, University Grenoble Alpes, Grenoble F-38000, France,
Laboratoire des Sciences de la Matière, de l'Environnement et de l'Énergie Solaire
(LASMES), UFR-SSMT, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, African
Centre of Excellence on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development
(WASCAL/CEA-CCBAD), Université Félix Houphouët Boigny, 22 B.P. 582 Abidjan 22,
Abidjan, Côte d'Ivoire, Laboratoire Mixte International sur le Nexus climat-eau-énergie-
agriculture (LMI NEXUS), Côte d'Ivoire*

Lazare KOUAKOU

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé, B.P. 150 Daloa, Daloa, Côte d'Ivoire*

Wenda BAUCHSPIES

US National Science Foundation, USA

Fatima DIARRA

USAID, Lome Togo

Titre :

«Understanding the Future of Hydropower in West Africa: Analyzing Climate Change Impacts Through Ensemble Machine Learning and CMIP6 »

BIOGRAPHIE :

Franck Hervé AKAFFOU est membre du *Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE) de l'UFR Environnement, Université Jean Lorougnon Guédé,*

Abstract :

This study presents a comprehensive five-step modeling framework designed to assess the impacts of climate change on reservoir inflow patterns and hydropower generation across seven dam basins in West Africa. The research problem addresses the vulnerability of hydropower resources amid changing and varying climatic conditions, intending to enhance predictive accuracy through advanced ensemble machine learning techniques. Utilizing baseline CHIRPS and CHIRTS datasets from 1985 to 2016, the study incorporated climate variables such as precipitation and temperature via a multi-lag approach. Future projections were derived from

bias-corrected precipitation and mean temperature data from twelve CMIP6 models, analyzed under SSP1-2.6, SSP2-4.5, and SSP5-8.5 scenarios for the near-term (2036–2067) and long-term (2068–2099) periods. The model performance validation, employing metrics like R^2 , NSE, MAPE, and RMSE, confirmed significant improvements in accuracy across layers. Key findings indicated projected temperature increases of up to 6°C under SSP5-8.5 in the far future, alongside notable reservoir inflow reductions (up to 24%) for the Buyo and Manantali basins and energy production declines (up to 58%) at the Taabo dam. These results highlight the increased vulnerability of hydropower systems and an impending reliance on thermal energy sources. Recommendations for dam managers and policymakers include implementing adaptive management strategies to enhance hydropower system resilience, diversify energy portfolios, and integrate mix-renewable sources, thereby ensuring energy security and sustainable resource management in the face of climate change.

Keywords : Machine Learning, Algorithm, West Africa, Climate change, Hydropower

AMIAN N'guessan Noel

nguessph@gmail.com

Université, Côte d'Ivoire

Titre :

« Nietzsche et l'intelligence artificielle : quelles perspectives environnementales ? »

BIOGRAPHIE :

Dr AMIAN N'guessan Noel est chercheur des universités

Résumé :

Deux conceptions philosophiques apparaissent dans le champ philosophique comme des réflexions majeures sur la question environnementales. Pour l'une, notre environnement doit être entretenu dans une logique de conservation par l'homme en ayant à l'idée de le revivre dans une infinité de fois. Par contre, l'autre envisage la transformation de l'environnement à partir des artefacts de l'intelligence artificielle. Face à cette multiplicité d'approche de l'environnement, un problème se pose : la philosophie nietzschéenne de l'environnement rime-t-elle avec la vision de l'intelligence artificielle de l'environnement dans un monde enclin au déséquilibre environnemental ? Notre objectif consistera dans un premier cas, à exposer la conception de Nietzsche sur l'environnement. Dans un second, nous exposerons la vision de l'intelligence artificielle de l'environnement. Enfin, un exposé critique nietzschéen de la modernité. La méthode critico-explicative nous permettra de relever les dangers de l'IA sur l'environnement.

MOTS CLES : Conservation- déséquilibre – environnement- intelligence artificielle – transformation

Assoumane Ayouba SALAHA,
Institut National et Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro
WANDAN Eboua Narcisse

Titre :

« Evaluation de l'impact d'orpaillage sur les ressources naturelles et l'agriculture
à Kokumbo »

BIOGRAPHIE :

Assoumane Ayouba SALAHA est étudiante à l'Institut National et Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro

Résumé

L'intelligence artificielle (IA) offre des solutions innovantes pour répondre aux défis environnementaux et sociaux en Afrique, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, l'orpaillage artisanal, activité en plein essor [1], dégrade fortement l'environnement, avec des impacts comme la déforestation, la dégradation des sols et la contamination par des métaux lourds. Grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique, il est possible d'analyser et de cartographier ces effets sur les terres et les écosystèmes [2], ouvrant la voie à une gestion plus durable. Cette étude a pour objectif de cartographier et de quantifier les impacts de l'orpaillage sur les terres agricoles et les ressources naturelles dans la sous-préfecture de Kokumbo. AWA

Abaze Henri Joël BEDA

Université Alassane Ouattara-Bouaké, UFR-CMS, Département de géographie, Laboratoire d'Hydro-Climatologie, Télédétection et d'Environnement (LHCTE),
henrijoel1958@gmail.com,

N'dri Yann Cedric KOUADIO

Université Alassane Ouattara-Bouaké, UFR-CMS, Département de géographie, Laboratoire d'Hydro-Climatologie, Télédétection et d'Environnement (LHCTE),
yanncedric202@gmail.com

Titre 1 :

« Facteurs climato-marins et dynamique côtière de Grand-Bassam (1981-2023) :
modélisation par télédétection satellitaire »

BIOGRAPHIE :

Abaze Henri Joël BEDA appartient au Département de géographie, à l'UFR-CMS de l'Université Alassane Ouattara-Bouaké. Il est également membre du Laboratoire d'Hydro-Climatologie, Télédétection et d'Environnement (LHCTE)

Résumé :

Le changement climatique observé ces dernières décennies menace de plus en plus l'humanité notamment les régions côtières. La présente étude montre l'impact de la péjoration du climat local sur l'environnement physique et socio-économique de la commune côtière de Grand-Bassam dans le Sud-Est ivoirien. Des méthodes statistiques comme le test de rupture de Pettitt, l'indice de Nicholson ont été utilisées pour l'analyse des données climatologique et marine. Le test de corrélation de Pearson a aussi été utile à la mise en lien des facteurs climatiques, marins et de la dynamique du littoral Bassamois. Des images satellitaires ont fait aussi l'objet de traitement par le logiciel DSAS et ENVI. Elles ont permis d'évaluer les impacts de la péjoration du climat dans la commune de Grand-Bassam. Les résultats obtenus stipulent que la péjoration du climat est avérée et est à la base de la hausse du niveau marin. Cette hausse du niveau marin menace les villes côtières ivoiriennes par ricochet Grand-Bassam. L'action conjuguée des paramètres météo-marins induit par la variabilité climatique engendre l'érosion de la côte au niveau de la commune de Grand-Bassam. Ainsi, on assiste à un déficit sédimentaire au niveau du littoral de ladite commune d'où la diminution de la superficie du cordon littoral entre 1989 et 2023. Cette érosion du littoral menace de disparition les habitats et les activités économiques de la commune. En plus de l'érosion des côtes, la hausse du niveau marin entraîne la salinisation des nappes aquifères et phréatiques de la commune.

Mots clés : Sud-Est ivoirien, Bassam, déficit sédimentaire, côtières, péjoration du climat.

COULIBALY Sionfoungon Kassoum

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07 07 66 04 67,
kascoulibaly@gmail.com

COULIBALY Sionfoungon Kassoum

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07 07 66 04 67,
kascoulibaly@gmail.com

Titre :

« IA et éthique environnementale : réflexion sur les défis d'une IA verte »

BIOGRAPHIE :

Coulibaly Sionfoungon Kassoum est philosophe, chercheur en bioéthique environnementale. Né à Korhogo en 1986, il fait ses études de philosophie portée sur l'éthique environnementale à l'ex Université de Bouaké, aujourd'hui Université Alassane Ouattara. Il travaille comme enseignant-chercheur à l'Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo.

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA) fait partie des technologies innovantes qui sont d'une aide précieuse dans la gestion des défis écologiques. En effet, l'IA ouvre la voie à une optimisation des ressources naturelles, une compréhension de notre écosystème ; ce qui donne naissance à de nouveaux pôles économiques structurés autour du concept *AI for Green* avec des sous-thème tels que les transports durables, la modélisation des changements climatiques, la préservation de l'environnement, etc. Cependant, bien que l'IA puisse contribuer à atténuer les crises écologiques, son propre impact environnemental et ses implications éthiques restent préoccupants, en raison de ce qu'elle est fortement dépendante des technologies du numérique que sont les serveurs, les réseaux, le stockage des données qui contribuent à l'épuisement des terres rares, à une augmentation des déchets électroniques qui finissent dans les pays en développement. Ces déchets ont des conséquences écologiques considérables pour les populations locales. Comment donc justifier l'utilisation des ressources rares pour développer des IA qui prétendent résoudre les problèmes qu'elles contribuent à exacerber ? Les systèmes d'IA peuvent-ils relever véritablement les défis d'un monde écologiquement durable ? Quelles sont les implications éthiques de l'utilisation de l'IA dans la gestion des ressources naturelles ? Ces préoccupations guident cette réflexion dont l'objectif est une mise à contribution de l'éthique environnementale pour penser les défis d'une IA verte.

MOTS CLÉS : Crise écologique, Éthique environnementale, IA verte, Durable, Ressources naturelles

DALIE Gbavle Luc-Donald

Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Côte d'Ivoire,

lucdonalddalie@gmail.com

MOUALE Moutouama N'Dah Bienvenue

compagnie Yandex, Russie, bmouale@mail.ru

Titre :

« Système de détection de drones pour la gestion de l'environnement »

BIOGRAPHIE :

DALIE Gbavle Luc-Donald est enseignant-chercheur à l'Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Côte d'Ivoire

Résumé :

La gestion et la protection de l'environnement présentent plusieurs défis critiques, exacerbés par les activités humaines, les changements climatiques, et les limites des politiques et technologies actuelles. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre provoque une hausse des températures, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes. Les infrastructures technologiques sont limitées, manquent de données locales fiables, et ont des coûts élevés.

A cet effet, il urge de trouver une solution innovante, efficace, et adéquate à ces différents problèmes. L'intelligence artificielle (IA) se veut être innovante et efficace face à ces divers problèmes de gestion et de protection de l'environnement. Grâce à sa capacité à analyser d'énormes volumes de données, à détecter des schémas complexes, et à automatiser des processus, l'IA offre des moyens puissants pour surveiller, gérer et préserver les écosystèmes. L'intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de l'environnement. Elle offre des solutions innovantes aux défis environnementaux uniques, tels que le changement climatique, la déforestation, la gestion de l'eau, et la conservation de la biodiversité. L'IA doit être appliquée en Afrique pour protéger et gérer l'environnement : la surveillance de la Biodiversité et Conservation de la Faune, la gestion des Ressources en Eau, la lutte Contre le Changement Climatique, la surveillance de la déforestation et des Écosystème etc.

Dans cet article, nous proposons une application d'Intelligence Artificielle de détection et de Tracking de drones dans des Images et Vidéos permettant de surveiller, de gérer et de préserver les écosystèmes.

Mots clés : Ecosystèmes, drones, Intelligence artificielle (IA), surveillance, Yolo.

Arona DIEDHIOU

*IRD, CNRS, Grenoble INP, IGE, University Grenoble Alpes, Grenoble F-38000, France.·
Laboratoire des Sciences de la Matière, de l'Environnement et de l'Énergie Solaire
(LASMES), UFR-SSMT, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
Laboratoire des Sciences de la Matière, de l'Environnement et de l'Énergie Solaire
(LASMES), UFR-SSMT, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
arona.diedhiou@ird.fr*

Bournenbé Magao GENSERBE

*CURAT (Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection), Université
Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Salomon OBAHOUNDJE

International Water Management Institute (IWMI), Accra, Ghana

Fatima DIARRA

USAID, Lomé Togo

Wenda BAUCHSPIES

US National Science Foundation, USA

Titre :

«Integrating Machine Learning Techniques for Comprehensive Classification and Prediction of Land Use and Land Cover in West Africa River Basins »

BIOGRAPHIE :

Arona DIEDHIOU est étudiant à l'UFR-SSMT de l'Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est également membre du Laboratoire des Sciences de la Matière, de l'Environnement et de l'Énergie Solaire (LASMES), affilié à l'IRD, CNRS, Grenoble INP, IGE, University Grenoble Alpes, Grenoble F-38000, France.·

Abstract:

This study examines the classification and prediction of land use and land cover dynamics (LULCC) in four key river basins of West Africa: Nangbeto, Volta Blanc, Manantali, and Bandama. These basins are vital for hydropower generation and play a crucial role in the region's socio-economic growth. By addressing the complexities of monitoring land use changes driven by human activities and environmental factors, this research utilizes Landsat satellite data and Random Forest machine learning algorithm for supervised classification. Landsat 7, 8, and 9 images from 2003, 2013, 2018, and 2023 were preprocessed to ensure quality assurance and representative training data for various land cover classes were sampled. The Random Forest algorithm was applied to classify historical LULCC trends, with the

resulting historical maps and a digital elevation model derived from SRTM data facilitating predictive modeling for future LULCC. Our findings demonstrate high classification accuracy (precision and Kappa values ranging from 0.82 to 0.97) and robust predictive performance (precision and Kappa values from 0.75 to 0.95), which exceed those of previous studies. The analysis revealed increasing urban and agricultural expansion at the expense of forested areas from 2003 to 2023 and predicted similar trends from 2025 to 2055. This raises concerns about flash flooding and sedimentation impacting river health and reservoir conditions both now and in the future. This research provides critical insights into the environmental processes affecting the hydrological cycle in West Africa and informs natural resource management strategies. We recommend that dam managers and policymakers incorporate LULCC into their strategic planning to mitigate adverse effects on water quantity and quality, ultimately enhancing sustainable development outcomes in the region.

DOUAGUI Gountôh Aristide

Unité de Formation et de Recherche Sciences et Gestion de l'Environnement Université

Nangui ABROGOUA,

douaguiaristide@yahoo.fr; douaguiaristide.sge@univ-na.ci

KOUADIO Assoué Kouakou Sylvestre²

Université PELEFORO Gon Coulibaly

sylvestreassoue@gmail.com

Titre :

« Optimiser les forages d'eau en milieux discontinus par les réseaux de neurones »

BIOGRAPHIE :

M. DOUAGUI Gountôh Aristide est Docteur, Maître de Conférences en Hydrogéologie de l'Université Nangui ABROGOUA, Côte d'Ivoire. Enseignant-Chercheur et membre du Conseil Pédagogique à l'UFR Sciences et Gestion de l'Environnement de l'UNA, il est actuellement le Responsable Pédagogique du Parcours Ressources en Eau et Risques environnementaux : grade Master, Formats Présentiel et FOAD. Co-porteur du PFS ACTNAO de l'IRD, il est également membre du Comité de pilotage du Consortium sur le changement climatique en Afrique de l'Ouest (CACCAO).

Résumé :

Les aquifères discontinus présentent une structure hétérogène complexe due à la variabilité spatiale de leurs propriétés hydrodynamiques. Aussi, l'optimisation des conditions hydrogéologiques influençant la réussite et la productivité des forages implantés dans ces aquifères, reste-elle difficile. Ces conditions varient suivant les caractéristiques de chaque aquifère. Dans ce travail, les cartes auto organisatrices, un type de réseau de neurones artificiels issus de l'intelligence artificielle, sont utilisées pour déterminer les paramètres hydrogéologiques influençant la productivité des aquifères discontinus dans la Région de l'Iffou. Les cartes de Kohonen organisent les données par un apprentissage itératif et des observations similaires sont regroupées dans des zones proches sur une carte de sortie. Ces données sont composées de 07 paramètres hydrogéologiques issus de 44 forages implantés sur des schistes : épaisseur d'altération, débit d'exploitation, débit spécifique, profondeur totale, profondeur forée, niveau statique et transmissivité. La carte représentative des forages et des 7 paramètres est constituée de 35 cellules avec des erreurs de quantification et de topographie respectivement de 0,27 et 0.0. La carte de Kohonen montre que les 10 forages les plus productifs

sont implantés à des profondeurs totales comprises entre 73 et 86 m. L'épaisseur d'altération y varie de 35 à 77 m. Au-delà de ces profondeurs, les forages produisent de faibles débits exploitables quand bien même l'épaisseur d'altération est importante. Les cartes auto organisatrices peuvent donc modéliser les relations entre les paramètres géologiques et hydrogéologiques et la productivité des forages. Ces cartes permettent aussi d'optimiser les profondeurs forées des forages en milieu cristallin.

Mots – clés : Aquifère de socle, Eau souterraine, réseau de neurones, Iffou, Côte d'Ivoire

EBLIN Sampah Georges

Université Jean Lorougnon Guédé, Cote d'Ivoire

sageblin@gmail.com

N'GUESSAN Yapo Jean Clement

Université Jean Lorougnon Guédé, Cote d'Ivoire

clementyapo@yahoo.fr

KONIEN Kouame Armel

Université Jean Lorougnon Guédé, Cote d'Ivoire

konienarmel01@gmail.com

DIBI Brou

Université Jean Lorougnon Guédé, Cote d'Ivoire

dibrou2003@yahoo.fr

Titre :

« Application des réseaux de neurones artificiels pour simuler l'indice de qualité des eaux de surface du site d'exploitation de banacomoe (sud-est de la cote d'ivoire) »

BIOGRAPHIE :

Eblin Sampah Georges est enseignant-chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé en Cote d'Ivoire

Résumé :

Dans le but de simuler l'indice de qualité des eaux (IQE) de surface à partir d'algorithme d'intelligence artificielle, des paramètres physico-chimiques et chimiques ont été mesurés en six stations sur le fleuve Comoé de 2019 à 2023. Dans ce travail, le modèle de réseaux de neurones artificiels (RNA) a été appliqué avec deux (2) scénarios d'entrée. Le premier scénario a consisté à utiliser tous les paramètres mesurés (16 paramètres) comme des données d'entrée du modèle et dans le second scénario, seuls les paramètres influençant le plus l'IQE (5 paramètres) ont été utilisés en entrée du modèle. Le premier scénario donne des coefficients de régression $R = 1$ au calage, $R = 0,99998$ à la validation et $R = 1$ pour le test avec une erreur quadratique moyenne $MSE = 1,98.10^{-23}$. Dans le second scénario, Les coefficients de régression sont $R = 0,99794$ au calage, $R = 0,99995$ à la validation et $R = 0,99959$ pour le test avec une erreur quadratique moyenne $MSE = 1,53$. Les résultats montrent que les réseaux de neurones artificiels simulent la qualité de l'eau avec une grande précision. Cependant, la réduction du nombre de paramètres d'entrée affecte la performance du modèle.

Mots clés : eaux de surface, Intelligence Artificielle, Indice de Qualité de l'Eau, modèle, simulation.

Kouao Laurent KOUADIO

School of Geosciences and Info-physics

Central South University

Changsha, Hunan 410083, China

lkouao@csu.edu.cn

Hunan Key Laboratory of Nonferrous Resources and Geological Hazards Exploration

Changsha, Hunan 410083, China

Hunan Province Geological Disaster Survey and Monitoring Institute, Changsha, Hunan

410004, China

Titre :

« AI-Driven Geophysics for Sustainable Water Management in Africa: Insights from China's Innovations »

BIOGRAPHIE :

Kouao Laurent KOUADIO est enseignant-chercheur à School of Geosciences and Info-physics Central South University Changsha, Hunan 410083, China

Abstract

As African nations face increasing environmental challenges—from rapid urbanization and limited infrastructure to climate variability and the urgent need for sustainable water resource management—innovative technological solutions are essential. Recent research in China has demonstrated the transformative potential of artificial intelligence (AI) integrated with advanced computational geophysics to address similar complexities. By coupling state-of-the-art geophysical methods such as Electrical Resistivity Tomography or Audio-Frequency Magnetotellurics with machine learning algorithms (including ensemble learning and deep neural networks), it has been possible to detect, model and predict a wide range of subsurface phenomena that affect water availability, groundwater contamination, and land subsidence. This presentation highlights how the technical breakthroughs and methodologies honed in China can be readily adapted and applied in the African context to enhance decision-making, minimize environmental risks, and bolster resilience. For instance, AI-driven data processing and feature extraction can expedite the identification of groundwater contamination sources, while predictive modeling improves long-term water resource planning. The resulting frameworks provide actionable insights that support local authorities, stakeholders, and

communities in mitigating risks and guiding resource allocation. However, these technological transfers are not without hurdles. The successful implementation in Africa requires considerations of data accessibility, local capacity-building, regulatory frameworks, and the socio-political landscape. By presenting key findings from Chinese case studies and proposing a roadmap for their adaptation in Africa, this research underscores how AI-driven geophysics can empower African nations to achieve more inclusive, ethical, and resilient environmental management strategies aligned with sustainable development goals.

Keywords: AI, Computational Geophysics, Sustainable Water Resource Management, Environmental Risk Mitigation, Africa-China Collaboration

N'Guessan Edouard KOUAKOU

Maitre-assistant

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Environnement, Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, BP 150 Daloa, République de Côte d'Ivoire ; Email : edouard.kouakou@gmail.com

Dibi BROU,

Professeur Titulaire

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Environnement, Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, BP 150 Daloa, République de Côte d'Ivoire ; Email : edouard.kouakou@gmail.com

Arthur Brice KONAN-WAIDHET,

Professeur Titulaire

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Environnement, Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, BP 150 Daloa, République de Côte d'Ivoire ; Email : edouard.kouakou@gmail.com

Jean-Yves Mikel KOUADIO,

Ingénieur

Waterleau Groupe NV, Immeuble SAIFI Bloc A/B, 7e étage, Rue du Canal, Zone 4, 26 BP 1318 Abidjan 26, République de Côte d'Ivoire

Titre ;

« Gestion durable des effluents agro-industriels par outil informatique : simulation/modélisation d'un bioréacteur UASB par le logiciel biowin 5.3. »

BIOGRAPHIE :

N'Guessan Edouard KOUAKOU est *Maitre-assistant* à l'*Université Jean Lorougnon Guédé*, UFR Environnement, Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, Daloa, République de Côte d'Ivoire

Résumé :

La gestion des eaux usées constitue un enjeu majeur pour le développement durable en Afrique, notamment dans le secteur agro-industriel, où les effluents bruts déchargés représentent un risque significatif pour l'environnement. Un des objectifs de cette étude est, de prédire le comportement dynamique d'un bioréacteur anaérobie à lit granulaire ascendant (*Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB*) appliqué au traitement d'effluents agro-industriels à fortes charges organiques. Ce travail intègre par ailleurs, l'estimation des coûts opérationnels, à partir de l'optimisation du procédé simulé.

Pour ce faire, le logiciel de simulation/modélisation (BioWin 5.3) a été utilisé. La méthodologie a consisté à reproduire par assistance informatique, le squelette d'une station d'épuration fonctionnelle et à simuler son comportement biologique en régime dynamique. Les résultats de

simulations ont révélé des rendements épuratoires satisfaisants allant de 91 % des matières en suspension (MES), 88% d'abattement en demande chimique en oxygène (DCO) et 96 % la demande biochimique en oxygène (DBO5) avec une production journalière de 1450 m³ de biogaz méthanique. L'estimation des coûts énergétiques a révélé une consommation de 1600 kWh/j, correspondant à 4.757.773 FCFA/mois.

Nos résultats démontrent que BioWin, avec ses capacités de prédiction, pourrait jouer un rôle central dans l'amélioration des performances des stations d'épuration, notamment en Afrique où les normes de rejets commencent à devenir de plus en plus contraignantes. Ainsi, la prédiction par outil informatique constitue une solution prometteuse pour répondre aux défis environnementaux, tels que la conformité d'avec les normes de rejets et la réduction de l'empreinte écologique des activités industrielles.

Mots clés : Bioréacteur-UASB, BioWin, Effluents, Environnement, Simulation

Lou Brou Cécile KOUAME,

Assistante, Université de San Pedro (Côte d'Ivoire), Email
kouame.lou.e@usp.edu.ci;

Clarisse BALLAND-BOLOU-BI,

Maître de conférences, Université Paris Est Créteil (France),
Email : clarisse.bolou-bi@u-pec.fr;

Emile B. BOLOU BI,

Maître de conférences, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire),
Email : emile.bolou@univ-fhb.edu.ci;

Natchia AKA,

Maître de Recherche, Centre de Recherches Océanologiques (CRO) d'Abidjan (Côte
d'Ivoire),

Email : akanatch@yahoo.fr;

Bi Tié Albert GOULA,

Professeur Titulaire, Université Nangui Abrogoua, Abidjan (Côte d'Ivoire),

Email : goulaba2002@yahoo.fr.

Titre :

« Influence des facteurs biogéochimiques sur le transfert du mercure en lagune
Ebrié »

BIOGRAPHIE :

Lou Brou Cécile KOUAME est Assistante à l'Université de San Pedro (Côte d'Ivoire)

Résumé :

La lagune Ebrié est fortement polluée par les métaux lourds, tel que le mercure. Bien que des niveaux élevés de mercure aient été détectés, les processus biogéochimiques responsables de son transfert restent mal compris. Cette étude vise donc à examiner les facteurs pouvant influencer le transfert du mercure dans cette lagune.

Pour éclaircir ces mécanismes, un certain nombre d'échantillons d'eau (48), de sédiments (16) et de poissons (16) ont été collectés, en saison sèche et en saison des pluies. Les analyses ont mesuré divers paramètres physico-chimiques et microbiologiques, permettant d'établir des liens saisonniers entre le mercure et ces facteurs à l'aide du logiciel XLSTAT v 2018.

Les résultats révèlent que le transfert du mercure dans la lagune Ebrié est plus ou moins contrôlé par les paramètres physico-chimiques et microbiologiques étudiés. Ainsi, la méthylation du mercure dans les sédiments baisse quand les sulfates, la salinité et le pH sont élevés et augmente lorsque le Carbone Organique Dissous(COD), la température, le potentiel redox et l'activité enzymatique sont élevés. La bioaccumulation du mercure dans les poissons n'est influencée

que par l'activité catabolique des microorganismes qui traduit la biodiversité des microorganismes dans les sédiments.

Ce travail enrichit la compréhension du cycle biogéochimique du mercure en Côte d'Ivoire et souligne la nécessité d'études supplémentaires sur le méthylmercure (MeHg) dans la colonne d'eau et l'impact des réserves atmosphériques et océaniques sur la lagune Ebrié.

Mots clés : *Mercure, Biogéochimie, Lagune Ebrié, Abidjan*

KOUASSI Assienin Isac

Diplômé d'un BTSA option Eaux et Forêts à INFPA et d'un BTS option Electrotechnique au groupe ESAM VRIDI, Agent Technique des Eaux et Forêts.

Titre :

«O'ssiessiemin »

BIOGRAPHIE :

KOUASSI Assienin Isac est aussi Diplômé d'un BTSA option Eaux et Forêts à INFPA et d'un BTS option Electrotechnique au groupe ESAM VRIDI, il est Agent Technique des Eaux et Forêts

Résumé.

La théorie mathématique intitulé « Ö'SSIESSIEMIN », est un modèle mathématique qui définit un ensemble de deux groupes complémentaires de symétries dont un décrit un sens et l'autre son contraire.

Ce modèle mathématique Ö'SSIESSIEMIN permet de définir la matrice des nombres, les caractéristiques fondamentales des nombres ; de différentier un nombre par rapport à un autre nombre ; permet de le diminuer à une dimension vers infiniment petite (le microcosme) et de l'agrandir à une dimension vers infiniment grande (le macrocosme), En outre cette théorie définit les caractéristiques génétiques réelles des nombres.

Cette théorie permet de résoudre le problème de la quadrature du cercle, permet :

- De résoudre le problème $P = NP$.
- De résoudre la décomposition des nombres premiers.
- De résoudre la décomposition d'un cercle en plusieurs angles égaux.
- Simuler toute sorte de fréquences.
- Simuler l'écoulement de l'eau, les tourbillons, la respiration, orbites des planètes autour du soleil, les galaxies.
- le changement de l'état de la matière de la matière à la cellule végétale ou animal.
- L'égalité de la vitesse de la lumière à la vitesse d'une voiture ou autre.
- La prise une photo numérique retro-verso à la fois en une prise.

Cette théorie est capable de calculer tous phénomènes en général (biologie, numérique (informatique) et physique.....etc.) par exemple la résolution du problème lié au

réchauffement climatique permettant de simuler et de prédire la duplication des cellules, la modification génétique (végétal ou animal), La création de nouveau outil informatique (ordinateur quantique), de conception d'algorithme, de logiciel, de composant électronique, d'automate et de nouveau type de moteurs à déviation de 90°

Gilles Léonce NIAMKETCHI

Chargé de Recherche

Email: nbgleo@gmail.com / giles.niamkechi@cnra.ci

*Station de recherche de La Mé, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), 13 BP
989 Abidjan 13, Côte d'Ivoire*

Mahyao Germain ADOLPHE

Brou KOUAME

Hauverset Assiénin N'GUESSAN

Bel Aurore Martine KABLAN

Obed Dessan GOGOUE

Titre :

« Effet de scénarios de changements climatiques sur l'Élaéculture en côte
d'ivoire »

BIOGRAPHIE :

Gilles Léonce NIAMKETCHI est Chargé de Recherche à la Station de recherche de La Mé, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA),

Résumé :

La Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, occupe la deuxième place en termes de production d'huile de palme et se positionne en tant que premier exportateur. Comme d'autres pays producteurs d'huile de palme, elle est impactée par les conséquences des changements climatiques. Dans le dessein de renforcer la résilience des coopératives élaéicoles face aux conséquences des changements climatiques, une analyse de l'incidence des scénarios de changement climatique a été menée dans les régions du Centre et du Sud de la Côte d'Ivoire. Les prévisions des paramètres de température et de précipitations pour les périodes 2021-2050 et 2041-2070, établies à partir des modèles RCP 4.5 et 8.5 de concentrations des gaz à effets de serre (GES), ont été confrontées aux données de la période de référence 1980-2010. Les résultats ont révélé que, outre la fréquence élevée de journées chaudes et le déficit hydrique susceptibles de compromettre la culture de palmier à huile dans les zones périphériques de la région Centre, les conditions climatiques sont propices à une production régulière de palmiers à huile dans ces deux régions. Les risques liés aux maladies et aux ravageurs pourraient présenter des similitudes ou être potentiellement réduits. Dans la région sud, les variations climatiques sembleront ne pas affecter la culture du palmier à huile. Afin d'accroître leur résilience, les producteurs de palmier à huile devront être informés sur l'importance de recourir du matériel végétal résistant à la sécheresse, de suivre les bonnes pratiques agricoles et d'adopter des méthodes d'agroforesterie.

Mots clés : Changements climatiques, impact, élaéculture, Côte d'Ivoire

TRAORE Awa

traoreawa_at@yahoo.fr

Univerisité Jean Lorougnon Guédé, Cote d'Ivoire

Titre :

« Comparaison d'un modèle biologique ECOPATH et intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

TRAORE Awa est enseignante-chercheur à l'Univerisité Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire

Résumé :

De tous les temps l'environnement a été l'objet de façonnement multiple par l'action de l'homme. Cette action transformationnelle du milieu s'est faite successivement sur la base des connaissances empiriques et technologiques. Mais de plus en plus les nouvelles technologies et partant la modélisation de et l'intelligence artificielle deviennent des outils de prédilection pour la maîtrise de l'environnement. Cette étude a pour objectif de comparer l'intelligence artificielle et un modèle biologique Ecopath servant à la modélisation du fonctionnement des réseaux trophiques Il ressort de cette étude que les deux systèmes reposent sur des logiciels constitués d'algorithmes et des programmes logés dans un ordinateur. Dans les deux cas l'ordinateur reçoit des données, les analyse et réagit. Des prédictions, des options de gestion et des recommandations sont faites. Par ailleurs, Ecopath utilise l'intelligence artificielle pour faciliter les analyses des données écologiques donc environnementales à grande échelle. Cette combinaison offre des outils pour prendre des décisions éclairées et agir concrètement en faveur de l'environnement

Mots Clés : Comparaison, modèle biologique, intelligence artificielle

TUO Yaraba

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

AKAFFOU Franck Hervé

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

COULIBALY Wawogninlin Brice

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

KRE Yon Edwige

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

MANGOUA OI Mangoua Jules

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

KOFFI Bérenger

Ecole Supérieure des Mines et Géologie (ESMG), Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

KONAN Yao Emile Desmond

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

ANOH Kouao Armand

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

KOUASSI Kouakou Lazare

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

DIBI Brou

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire.

Titre :

« Random Forest vs Maximum de Vraisemblance pour l'Occupation du Sol à Soubré »

BIOGRAPHIE :

TUO Yaraba Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

Résumé :

La principale source de production d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire est assurée par sept barrages hydroélectriques, dont celui de Soubré, qui possède la plus grande capacité installée. Cependant, depuis sa mise en service en 2017, le lac de ce barrage fait face à une prolifération de végétaux aquatiques due à la pollution. Dans ce contexte, la cartographie apparaît comme

un outil essentiel pour identifier et mieux comprendre les activités responsables de cette pollution. Cette étude a pour objectif de comparer l'algorithme d'Intelligence Artificielle (IA) Random Forest (RF) et l'algorithme traditionnel Maximum de Vraisemblance (MV) pour la classification supervisée des Images satellitaires Sentinel (IS) et Landsat (IL) de 2023. Pour ce faire, les images ont été traitées et six classes d'occupation du sol ont été définies. Les points de contrôles ont été utilisés à 70% et 30%, respectivement pour l'entraînement des algorithmes et la validation de la classification. Les indicateurs utilisés sont le Coefficient de Kappa (K_c) et la Précision Globale (PG). Les résultats montrent qu'avec IS, RF surpasse MV affichant des scores de ($K_c= 0,79$ et $PG= 0,83$) contre ($K_c= 0,53$ et $PG= 0,61$). Avec IL, MV dépasse légèrement RF avec des scores de ($K_c= 0,76$ et $PG= 0,81$) contre ($K_c= 0,72$ et $PG= 0,78$). Tous les algorithmes confirment la prédominance des cultures dans l'occupation du sol avec des pourcentages de 58,34%, 57,37%, 52,51% et 39,74% respectivement pour MV_IL, RF_IL, RF_IS et MV_IS. Ces résultats renforcent l'hypothèse que la pollution du lac est liée à l'utilisation intensive de produits phytosanitaires.

Mots clés : Apprentissage automatique, Intelligence Artificielle, Lac de Soubré, Maximum de Vraisemblance, Random Forest

WEYNANTS Mélanie

Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jéna, Allemagne

[mweynants@bgc-jena.mpg.de/](mailto:mweynants@bgc-jena.mpg.de)

BENSON, Vitus

Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jéna, Allemagne,

ELLIS Unit Jena, Jéna, Allemagne

vbenson@bgc-jena.mpg.de

ROBIN, Claire

Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jéna, Allemagne,

ELLIS Unit Jena, Jéna, Allemagne

crobin@bgc-jena.mpg.de

CARVALHAIS, Nuno

Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jéna, Allemagne,

ELLIS Unit Jena, Jéna, Allemagne

nuno.carvalhais@bgc-jena.mpg.de

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia,

Universidade Nova de Lisboa, Caparica, Portugal

REICHSTEIN, Markus

Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jéna, Allemagne,

ELLIS Unit Jena, Jéna, Allemagne

mreichstein@bgc-jena.mpg.de

Titre :

« L'intelligence artificielle au service de la science du système terre en Afrique »

BIOGRAPHIE :

WEYNANTS Mélanie est docteure chercheur à *Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Jéna, Allemagne*

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus crucial dans la science du système Terre. Associer la pensée systémique à l'IA permet de mieux comprendre le système climat-environnement-société. Par exemple, en Afrique, elle offre des opportunités uniques pour surmonter des défis environnementaux complexes, tels que ceux liés au changement climatique, à la dégradation des terres ou à la perte de biodiversité. L'IA, grâce à ses capacités d'analyse de données à grande échelle, permet de mieux appréhender les interdépendances, les compromis et les synergies.

Combiner des outils d'apprentissage machine et des données d'observation de la Terre avec des modèles physiques permet d'améliorer notre compréhension des interactions entre atmosphère, biosphère et anthroposphère. Les approches peuvent être globales, régionales ou locales et

s'adapter à la disponibilité des données de terrain. Le cadre de modélisation FLUXCOM-X permet de prédire les échanges entre écosystèmes terrestres et atmosphère à échelle globale, plus particulièrement les flux de carbone et l'évapotranspiration, en combinant des observations ponctuelles de tour de flux avec des données satellitaires et des algorithmes d'apprentissage machine. L'initiative EarthNet s'emploie à prédire l'état des écosystèmes en réponse à la météorologie par l'intermédiaire d'algorithmes de Deep Learning entraînés sur des données satellitaires à haute résolution (Sentinel 2). Ici, le jeu de données EarthNet2023 a été spécifiquement créé pour étudier les écosystèmes africains. Ces développements ouvrent également la voie à des systèmes d'alerte précoce plus axés sur l'impact des risques météorologiques et climatiques, où l'IA peut contribuer non seulement aux prévisions, mais aussi à la communication.

Mots clés : apprentissage machine, écosystèmes, système Terre, télédétection, végétation

YAO Affoué Berthe Epse TOURE

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

y.berth22@gmail.com / Cel. 00225 0708003671

OUEDE Gla Blaise

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

SORO Do Ange Désiré

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUASSI Kouakou Lazare

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

Titre :

« Détermination de l'occurrence des débits extrêmes du fleuve Bandama à la station route Korhogo-Badikaha (nord de la Côte d'Ivoire) »

BIOGRAPHIE :

YAO Affoué Berthe Epse TOURE est enseignant-chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire. Il est member du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE)

Résumé :

Les perturbations climatiques observées depuis ces dernières décennies soulèvent de nombreuses interrogations quant au devenir des ressources en eau. Cette étude a pour objectif de modéliser les débits de crues et d'étiages du fleuve Bandama à la station route Korhogo-Badikaha afin de définir un système d'alertes précoce. La démarche méthodologique s'est appuyée sur l'analyse fréquentielle des débits maximums et minimums mensuels annuels puis à définir des seuils de vigilance et de crise permettant de donner des alertes précoces. Des lois usuelles ont été sélectionnées pour mener l'analyse fréquentielle à partir de données de débits sur la période 1986-2015 à l'aide du logiciel HYFRAN. L'ajustement des débits de crues selon la loi Gumbel a estimé les quantiles entre 109 m³/s et 290 m³/s respectivement pour les périodes de retour de 2 ans et 100 ans. Ainsi, le seuil de vigilance des crues est évalué à 261 m³/s et un seuil de crise de 319 m³/s par rapport à la crue de référence 290 m³/s. Pour les étiages, l'ajustement selon la loi Gamma inverse a donné des quantiles qui varient entre 0,0213 m³/s et 0,127 m³/s. A ce niveau, les seuils de vigilance sont estimés à 0,023 m³/s et 0,140 m³/s, respectivement aux périodes de retour de 2 et 100 ans. Ces seuils de vigilance mettent en évidence la vulnérabilité du bassin à des inondations et de sévères étiages. Ces systèmes d'alertes précoce permettent de gagner en capacité d'anticipation pour gérer les crises provoquées par les inondations et les sécheresses.

Mots clés : débits extrêmes, fleuve Bandama, occurrence, quantile, seuil de vigilance

YAO Marcel Konan

*Laboratoire de Constitution et la Réaction de la Matière, UFR SSMT, Université Félix Houphouët-Boigny 22 BP 582 Abidjan 22 /yaomarcelkonan@gmail.com;
marcel.yao44@ufhb.edu.ci*

KOFFI Kouakou Urbain

Département de Sciences et Technologies, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, 08 BP 10 Abidjan 10

SANGARÉ Naminata épouse Soumahoro

Laboratoire de Constitution et la Réaction de la Matière, UFR SSMT, Université Félix Houphouët-Boigny

OUFFOUÉ Koffi Sébastien

Laboratoire de Constitution et la Réaction de la Matière, UFR SSMT, Université Félix Houphouët-Boigny

Titre :

« Modélisation de la fugacité du CO₂ dans le canal de Vridi »

BIOGRAPHIE :

YAO Marcel Konan est Laboratoire de Constitution et la Réaction de la Matière, UFR SSMT, Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

L'objectif de cette étude était de modéliser la fugacité du CO₂ dans les eaux superficielles du canal de Vridi entre mai et septembre 2023. Trois approches ont été utilisées : la Régression Linéaire Multiple (RLM), le Perceptron MultiCouche (PMC) et le modèle hybride « RLM-PMC ». Les paramètres indépendants pour la RLM et les paramètres d'entrée pour le PMC comprenaient le potentiel redox, la conductivité, la teneur en oxygène dissous, la pluviométrie cumulée, la température ambiante et le coefficient de marée. Le modèle hybride « RLM-PMC » utilisait les paramètres présentant une bonne linéarité avec la fugacité du CO₂. Les résultats de la RLM ont montré une faible linéarité entre la fugacité du CO₂ et les variables indépendantes, sauf pour le potentiel redox, qui présentait une pseudo-linéarité. Le PMC n'a pas réussi à prédire correctement les valeurs expérimentales de la fugacité du CO₂. En revanche, le modèle hybride « RLM-PMC » a bien prédit les valeurs expérimentales de la fugacité du CO₂ en utilisant le potentiel redox. Ce modèle hybride a démontré son efficacité pour modéliser des phénomènes écologiques complexes comme la fugacité du CO₂ dans les eaux de surface.

Mots clés : District d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Océan Atlantique, Variabilité climatique, système Ébrié.

Lenikpoho Karim COULIBALY

*École de géographie et de génie de l'information, Chine University of Geosciences, Wuhan,
Province de Hubei 430078, Chine*

*École Nationale Supérieure d'Architecture et d'Urbanisme (Ensau), Université de Bondoukou,
Bondoukou, Côte d'Ivoire
lenikpohokarim@gmail.com*

Qingfeng GUAN

*École de géographie et de génie de l'information, Chine University of Geosciences, Wuhan,
Province de Hubei 430078, Chine*

Xun LIANG

*École de géographie et de génie de l'information, Chine University of Geosciences, Wuhan,
Province de Hubei 430078, Chine*

Tchimou Vincent ASSOMA

*Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection (CURAT), Université
Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Naga Coulibaly

*Department de l'agriculture, des ressources de pêche et de l'industrie de l'industrie,
Université de San Pedro, San Pedro, Côte d'Ivoire,*

Titre :

« Prédiction de l'érosion des sols sous différents scénarios climatiques et d'utilisation des terres avec des automates cellulaires mixtes dans le bassin versant côtier de Bandama, Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

Lenikpoho Karim COULIBALY est membre de l'École de géographie et de génie de l'information, Chine University of Geosciences, Wuhan, Province de Hubei 430078, Chine. Il appartient également à l'École Nationale Supérieure d'Architecture et d'Urbanisme (Ensau), de l'Université de Bondoukou, Bondoukou, Côte d'Ivoire

Resumé

Pour les décideurs politiques impliqués dans la gestion de l'utilisation des terres, l'amélioration des connaissances sur le risque prévu de l'érosion des sols, accélérée par les activités humaines et le changement climatique, est essentielle. Cependant, la structure mixte de l'utilisation des terres et de la couverture terrestre (LULC) a été largement ignorée dans les études précédentes, conduisant à une estimation moins précise du risque d'érosion du sol. Cette étude améliore le modèle Rusle2 en utilisant le modèle de automates cellulaires mixtes (MCCA) pour simuler la dynamique des sous-pixels du LULC et obtenir une simulation plus fine du facteur C dans les scénarios du changement climatique.

Les résultats dans le bassin versant côtier de Bandama, la Côte d'Ivoire, ont montré que la zone de végétation se réduira ce qui affectera fortement les valeurs du facteur C, et la zone terrestre nue augmentera. Avec les augmentations possibles des précipitations et de la température causées par le changement climatique, ces changements de paysage présentent un risque important pour la conservation des sols. Les résultats suggèrent que les projections de la couverture de la végétation et du climat ensemble, généralement ignorées dans les études précédentes, pourraient avoir un impact significatif sur l'érosion future des sols. L'érosion des sols dans le bassin versant côtier de Bandama continuera d'augmenter, en particulier en janvier, février, avril, mai, août et septembre dans tous les scénarios, si la planification de la conservation n'adopte pas une bonne gestion de l'utilisation des terres au cours des prochaines décennies. La perte de sol annuelle moyenne était de 0,1432, 0,1487, 0,1580 t / ha / an en 2020, scénario 1 et scénario 2 respectivement. De 2000 à 2020, la végétation et les zones humides ont diminué de 7,05% et 3,33% respectivement tandis que les terres cultivées, construites, les terres nues ont augmenté de 13,02%, 65,70% et 72,98% respectivement.

Le gouvernement doit ajuster les règles de développement des terres et les plans pour inclure la surveillance du changement d'utilisation des terres à l'aide de la télédétection pour protéger l'environnement écologique.

Mots-clés: *modèle RUSLE2; Modèle MCCA; pollution côtière; atténuation des risques de catastrophe; désertification*

AXE 6 : Intelligence Artificielle (IA), communication, art et culture

- Création artistique
- Préservation du patrimoine culturel
- Assistance virtuelle, Chatgpt et chatbot
- La problématique du langage avec l'IA
- IA dans la communication : nouvelle ère d'échange relationnelle
- Déshumanisation et/ou indifférence de la société

AGOH Mognyssan Sandrine

mognyssan2025@gmail.com/sandrine.agoh@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

KONAN Yao

nanokigor@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Titre :

« Journalisme audiovisuel et veille informationnelle à l'ère des réseaux sociaux numériques en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

AGOH Mognyssan Sandrine est enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Résumé :

Objet de notre quotidien, l'information s'appréhende aujourd'hui, surtout à l'ère des Réseaux Sociaux Numériques (RSN), comme un bien propre que l'on peut manier à souhait. Cette accessibilité de l'information ainsi que sa manipulation et sa vulgarisation via les RSN peut faire croire que l'on peut désormais se substituer aux journalistes. On est alors tenté de se demander si la profession **d'information** n'évolue-t-elle pas au rythme des innovations technologiques telle l'Intelligence Artificielle ? Cet article analyse la production, le traitement et la diffusion de l'information audiovisuelle à l'ère des réseaux numériques. De fait, les mutations technologiques s'accroissent et les réseaux sociaux numériques gagnent en puissance. Offrant une mosaïque aussi **dense** que confuse de données, les réseaux sociaux numériques restent **en première ligne en matière de scoop**. Sur la base de la fonction informative développée par Derville, l'on cherche à comprendre les effets de cette évolution technologique sur l'information audiovisuelle. Selon Derville, l'information se traite en fonction des besoins et des contextes. **Cela justifie clairement le fait que l'actualité ne bénéficie pas de la même importance ou du même traitement**. La méthode d'analyse de l'observation participante permet de comprendre que les journalistes ne disposent pas toujours des mêmes ressources. Les Réseaux sociaux numériques influent sur le métier de journaliste. Interagir avec les publics, enquêter sur le terrain, délivrer des informations : à l'ère des smartphones et des réseaux sociaux, **sont des impératifs qui** bouleversent les savoir-faire journalistiques traditionnels et **conditionnent** peu à peu la vie des rédactions. Critiqués par les publics et même leurs pairs, les journalistes de l'audiovisuel ne cessent d'être l'objet de plaintes au moment où se renforce l'instantanéité sur les Réseaux sociaux numériques. Les citoyens demandent aux journalistes de l'audiovisuel une adaptation à cette transformation numérique. La pression temporelle exercée par le numérique confronte les rédactions à des casse-tête logistiques et humains. Les Réseaux sociaux numériques **jouent un rôle prépondérant dans** le partage de l'information et suscitent des interrogations et des inquiétudes au sein de l'audiovisuel, à cause de **leur**

capacité à induire **les citoyens** en erreur par la production et la diffusion de fausses informations, de manipulation des images **et à faire inscrire les journalistes** dans le fact-checking. Relayer une fausse information porte un préjudice grave à la crédibilité du média audiovisuel ainsi qu'à celle du journaliste. Ce qui doit être à tout prix maintenu, c'est le respect des principes éthiques et déontologiques qui régissent la profession d'informer. Trouver une information, en vérifier chaque composante face à une multitude de sources qui parlent toutes en même temps n'est pas une tâche aisée. Cela exige du journalisme audiovisuel un exercice difficile qu'est la veille tout en faisant attention à la circulation des fake news et à la course à l'audience. C'est-à-dire surveiller attentivement son environnement, être à l'affût de l'information.

Mots clés : Journalisme, audiovisuel, veille informationnelle, réseaux sociaux numériques

AMANI Dieudonné Désiré

dieuamani09@gmail.com

Titre :

« Robolution et néohumains à l'ère de l'intelligence artificielle : l'exemple de *mission* de xavier de broca »

BIOGRAPHIE :

AMANI Dieudonné Désiré est étudiant à l'Université Alassane Ouattara

Résumé :

L'intelligence artificielle (IA), dans sa progression exponentielle, influence chaque aspect de nos vies, remodelant ainsi nos relations, nos activités, et notre compréhension de l'identité humaine. Cette situation innovante, mais inquiétante est dernièrement à la base d'une littérature naissante et cultivée prenant en charge le nouveau virage amorcé par notre société moderne. D'ailleurs, plusieurs auteurs en ont fait le substrat de leur création romanesque à l'instar de Xavier de Broca avec son œuvre *Mission*. Dans son œuvre, le romancier français explore une vision à la fois futuriste et critique de cette transformation subie par la société depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Sur la base de trois points saillants à savoir : *intelligence artificielle et avènement d'une société automatisée, le genre humain une digue en passe de céder, l'intelligence artificielle et mutations profonde de l'humanité*, notre contribution montrera comment la fiction de Broca anticipe et questionne l'avenir technologique de l'humanité, en offrant un cadre de réflexion pour l'éthique de l'Intelligence Artificielle et les mutations des valeurs humaines.

MOTS-CLÉS : Fiction-Intelligence Artificielle- Mutation- Néohumain- Robolution

AZOBE-KEDI Sylvie,

communicologue, consultante, Enseignante-chercheure à l'Université Alassane OUATTARA,
Bouaké (Côte d'Ivoire)/ Tel : +225 01 03 71 00 62/ 07 08 43 76 40
sylviechrist@live.be/ azobekedisylvie@gmail.com

Titre :

« L'intelligence artificielle dans la révolution de la communication numérique ivoirienne »

BIOGRAPHIE :

Docteure AZOBE SYLVIE EPSE KEDI est Communicologue diplômée en sciences du langage et de la communication. Sa spécialité est : Communication et Développement, option médias numériques. Elle est spécialiste de la question de l'usage des médias numériques par les populations, et l'impact de ses médias numériques sur le développement de la Côte d'Ivoire. D'où l'intitulé de sa thèse : « l'éducation aux médias numériques, une approche communicationnelle de changement comportemental dans la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. » Elle est Enseignante-chercheure et consultante.

Résumé :

Tous les secteurs d'activités, de nos jours ont recouru au numérique pour s'imposer ou interagir avec leurs publics. Cette implosion du numérique, accélérée grâce à l'Intelligence Artificielle, contribue à la révolution de la communication numérique dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce développement de la technologie. L'essor du numérique a favorisé la pénétration d'Internet, de l'émergence des plateformes numériques et l'innovation technologique et, bien plus encore, de l'Intelligence Artificielle. Avec la conviction que cette intelligence contribue à la révolution de la communication numérique ivoirienne, notre étude s'est construite au tour d'un échantillon de 15 individus, dont, des hommes de médias, des étudiants, et quelques internautes, tous ayant recours à « l'outil » que constitue l'Intelligence Artificielle, en vue de récolter des informations précises dans la réalisation de cette communication. Cette enquête, en ligne, a permis d'élucider la thèse selon laquelle l'intelligence artificielle permet de révolutionner la communication numérique en Côte d'Ivoire. Mieux, l'Intelligence Artificielle vise à améliorer la communication par une analyse des données et fourniture des informations sur le public cible, un apprentissage dit automatique, une interprétation d'images, ou encore une compréhension et génération de textes. Au total, l'intelligence artificielle est capable de transformer la communication numérique ivoirienne par

l'innovation de nouvelles applications et services qui émergent constamment. Il faut faire croître rapidement le marché de cette Intelligence dite Artificielle en Côte d'Ivoire de sorte que celui-ci transforme tous les aspects de la communication numérique sur le territoire éburnéen./.

Mots clés : Communication, Communication Numérique, Intelligence Artificielle, Numérique, Révolution Numérique.

BAKI Elisabeth Ella

*Enseignante-Chercheuse,
Université polytechnique de San Pedro
Côte d'Ivoire
bakiella6@gmail.com*

AHOUE Jean- Jacques

*Enseignant-Chercheur,
Université polytechnique de San Pedro
Côte d'Ivoire
ahoue.jean@usp.edu.ci*

BOUAKARI SIDIKI KONE

Professeur Bivalent (Français/EDHC), Ecrivain,
Opérateur Culturel, Président de l'ONG-Les Citoyens
du Livre et des Arts du Denguélé (ONG CILAD)
b6diki@gmail.com

Titre :

« Apport de l'IA dans le projet « denguele misri ni kourou » »

BIOGRAPHIE :

BAKI Elisabeth Ella est Enseignante-Chercheuse à l'Université polytechnique de San Pedro en Côte d'Ivoire

Résumé :

Le patrimoine culturel Africain est de plus en plus méconnu et menacé, à l'image de celle du Denguélé (Nord-Ouest Côte d'Ivoire). Ainsi, grâce aux initiatives digitales, le patrimoine culturel devient plus accessible, permettant une large diffusion des traditions, des œuvres artistiques et des savoir-faire, aussi bien aux audiences locales qu'internationales. Cette étude aborde la manière dont les outils numériques transforment et dynamisent la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Dans cette optique, l'ONG "les Citoyens du Livre et des Arts du Denguélé" engagée dans la promotion, la valorisation, la vulgarisation de la culture et du patrimoine ivoirien mène des actions en faveur de l'éducation et de l'autonomisation de la jeunesse de ladite région. Pour pallier à cette inégalité, l'ONG met en place l'initiative « **Denguélé Misri Ni Kourou** » avec pour objectif de mettre en lumière les mosquées séculaires de type soudanais, dont le style architectural remonte au XIV^e siècle. La numérisation 3D de ses sites historiques (la mosquée de Dabadougou, le Sanctuaire de l'Imam Daba, ...), permet leur gestion durable, la création d'emplois (directs et indirects), la promotion de l'entrepreneuriat culturel et créatif. Cependant cette digitalisation renforce l'attractivité du pays et aide à redynamiser le secteur du tourisme culturel. Notre analyse se penche aussi sur les défis à relever, tels que le manque d'infrastructures adéquates et la formation nécessaire à l'adoption des technologies.

Mots clés : Intelligence Artificiel, Patrimoine Culturel, Valorisation, Denguélé

BATCHO Dognon Lucien

Enseignant-chercheur, IPERMIC/LAMCO/ UJKZ/ Burkina Faso

lucien.batcho@gmail.com

OUATTARA Moussa

Etudiant en master/ SIC/IPERMIC/UJKZ/Burkina Faso

moussaouattara107@gmail.com

Titre :

« Problématique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production publicitaire au Burkina Faso »

BIOGRAPHIE :

BATCHO Dognon Lucien est Enseignant-chercheur, membre de l'IPERMIC/LAMCO/ UJKZ/ Burkina Faso

Résumé :

Les applications de l'intelligence artificielle (IA) affectent tous les secteurs d'activité qu'il soit économique, politique, social et culturel. Cette révolution n'épargne pas le domaine de la communication et partant de la publicité. Son adoption au Burkina Faso quoi que lente, touche déjà la production publicitaire. Quelle appropriation les agences conseil en publicité en font ? Représente-t-elle une menace ou une opportunité pour le secteur ? L'objectif de cet article est d'analyser les enjeux et défis de l'IA dans la production publicitaire au Burkina Faso. L'étude adopte une approche qualitative. Elle est axée sur des entretiens semi-directifs menés auprès de 15 responsables d'agences de communication opérant au Burkina Faso, 10 créatifs, 3 spécialistes en intelligence artificielle et deux chercheurs sur la publicité pour comprendre les mutations engendrées par l'IA.

Nos résultats révèlent trois principaux constats. D'abord, la majeure partie de nos enquêtés voient en l'IA une technologie qui pourrait révolutionner à la publicité. Cependant, ils se sentent vraiment peu outillés pour l'instant. Ensuite, la créativité étant le cœur de la production publicitaire, l'IA est perçue comme une menace d'où une certaine résistance et une réticence à sa généralisation dans les chaînes de production. Enfin, en dépit de ces défis, certains soulignent sa capacité à améliorer la performance des campagnes.

Mots clés : Intelligence artificielle, publicité, créativité, agence de communication, Burkina Faso

CISSÉ Cheick Ibrahim

Enseignant-Chercheur
Université Alassane OUATTARA
cheickibrahimcisse4@gmail.com
00 225 0709536844

Titre :

« Les réseaux sociaux ou relai médiatique de la poétique du discours nouchi »

BIOGRAPHIE :

CISSÉ Cheick Ibrahim est Enseignant-Chercheur à l'Université Alassane OUATTARA

Résumé :

Le nouchi est un argot ivoirien né dans les années 80. Au fil du temps, il occupe la conscience populaire au point de vouloir s'imposer comme une langue nationale. En tant qu'un point de suture des langues vernaculaires et académiques, il porte les marques identitaires des peuples de la Côte d'Ivoire. Mieux, aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent au nouchi un cadre d'expression, d'illustration et d'animation de psychologie sociale ivoirienne. Dans cette optique, nombreux sont les abonnés à ces plateformes d'internet, glanés à l'aide d'algorithmes, qui mettent en relief les valeurs littéraires, sémantiques et poétiques du nouchi, don't la particularité du substantif, précisément. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouchi est une communication familiale et à succès sur les réseaux sociaux, boosté médiatiquement par les algorithmes de l'intelligence artificielle, se mettant ainsi en phase avec l'état d'esprit de ces plateformes d'internet consistant à rapprocher les citoyens d'un même espace communautaire national ou même mondial. Résiduellement, la préoccupation qui trotte à l'esprit est la suivante : quels sont les rapports que le nouchi entretient avec les réseaux sociaux à l'ère de l'intelligence artificielle? Est-ce le nouchi qui a imposé les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire ? Inversement, sont-ce les réseaux sociaux qui ont assuré au nouchi une large diffusion sociale ? L'analyse de la littérarité de cet argot ivoirien à l'aune de la méthode Poétique tragique et tragédie, pourrait aboutir à des résultats curieux don't le plus probant serait la poéticité du discours nouchi en tant qu'érection de la conscience d'une identité nationale.

Mots clés : réseaux sociaux-intelligence artificielle-poésie-discours-nouchi-identité

DIAKITÉ Zoumana

Titre

« L'IA et Valeurs humaines : d'une IA inspirée des valeurs culturelles africaines »

BIOGRAPHIE :

DIAKITÉ Zoumana est docteur, enseignant chercheur

Résumé :

Cet article vise à montrer que l'Afrique peut se développer avec les technologies de l'IA et de la robotique en incorporant en ceux-ci sa culture. L'homme est naturellement un être culturel, sa culture fonde ses valeurs. Et, ses inventions en général, mais surtout l'IA et les robots, déjà élaborées, ne sont que l'incarnation de ses valeurs, qui elles-mêmes ont été structurées par sa culture. En fait, les principaux systèmes technologiques de l'IA qui approvisionne dans ce XXIème siècle, presque toutes nations sont les GAFAMC de la Silicon Valley américaine et les BATX chinois. Les inventeurs de ces nations ont incorporé leurs valeurs dans leurs inventions respectives. Toutefois, l'Afrique, désireuse d'être aussi une puissance technologique, est appelée à inventer sa propre culture informatique à l'instar des GAFAMC et des BATX en incorporant ses valeurs dans ses inventions afin d'obtenir sa propre intelligence artificielle.

Mots clés : Culture, valeurs humaines, Intelligence artificielle, GAFAMC, BATX

DON Anoman Nathalie

nathalieake@yahoo.fr

Maître de conférences

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Abidjan-Cocody

KONIN Alla Marcellin

kroumarcellin@yahoo.fr

Maître de conférences

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Abidjan-Cocody

Titre :

« L'intelligence artificielle (IA) et la mort »

BIOGRAPHIE :

DON Anoman Nathalie, philosophe, est née en 1973 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle effectue son cycle supérieur à l'université de Cocody-Abidjan, devenue aujourd'hui université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB). Après l'obtention de son doctorat en philosophie, option éthique, politique et morale, elle intègre le département de philosophie de l'UFHB en 2012. Elle est depuis 2023 responsable des activités de recherches de son département.

Résumé :

“Les morts ne sont pas morts”; cet adage en Afrique exprime le lien entre les vivants et les morts. Mais ce lien reste spirituel et ne saurait être ni physique. Si “les morts ne sont pas morts”, ce n'est pas pour partager le quotidien des vivants. Leur vie post-mort se déroule dans un ailleurs inaccessible au vivant. On pourrait dire que penser la mort en Afrique c'est penser la continuité de la vie en un autre lieu. Une telle attitude libère aussi bien le mort que le vivant. Le mort peut s'en aller à sa destination et le vivant peut ainsi faire son deuil et se reconnecter à la vie, donnant ainsi sens à cette pensée de Spinoza « l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » (*Éthique* IV, prop. 67).

Contrairement à la culture africaine, aujourd'hui en Chine, l'entreprise, *Nanjing silicon intelligence*, grâce à l'intelligence artificielle redonne vie aux morts ici et maintenant, dans le même espace que les vivants. Ces derniers peuvent désormais partager leur quotidien avec leurs proches décédés. Cette résurrection numérique, signe d'une immortalité possible, grâce à l'intelligence artificielle, opère une révolution dans notre relation à la mort. Et ce nouveau rapport à la mort, pensons-nous, nécessite une réflexion pour en dégager les impacts sur la perception par l'homme de son humanité.

Mots clés : Afrique, bonheur, immortalité, intelligence artificielle, nature humaine.

Kouassi Honoré ELLA

Maître de Conférences
Université Alassane Ouattara
ellahonore27@yahoo.com

Titre :

« IA et nécessité d'un supplément d'âme : l'Afrique à la croisée des chemins »

BIOGRAPHIE :

M. ELLA Kouassi Honoré est Enseignant-Chercheur au Département de Philosophie de l'Université Alassane Ouattara où il exerce depuis 2013. Après une vingtaine d'années passées dans l'enseignement secondaire comme Professeur de Philosophie, il soutient en 2012 une thèse de doctorat sur le sujet suivant : « Spiritualité et Politique au miroir de Bergson ». Passé Maître de Conférences en 2021, auteur de plusieurs articles, les axes de recherche de Dr ELLA sont les suivants : la philosophie de la religion, le spiritualisme de Bergson, la métaphysique.

Résumé

Quelle attitude l'Afrique doit-elle adopter face au projet mirobolant d'une Intelligence Artificielle (IA) omnipotente et omniprésente ? Telle est l'interrogation principale que traite ce travail qui saisit l'Afrique à la croisée des chemins de cette entreprise dont les outils, les fruits ou simplement les effets connaissent une vertigineuse pénétration dans tous les domaines d'activité et dans tous les espaces géographiques. L'un de ces chemins est celui de l'adoption et de la production de l'IA avec en toile de fond l'émergence et l'insertion de l'Afrique dans le concert des nations d'où elle est souvent mise en marge. L'autre chemin est l'option de se constituer en ce supplément d'âme indispensable que Bergson appelle de tous ses vœux pour le salut de l'humanité en passe de ployer sous le poids de ses inventions. En militant en faveur d'un usage prudent d'une IA intégrant les spécificités africaines, cette recherche ambitieuse, à travers une méthode critique, de montrer que sans ce supplément d'âme moral et spirituel, l'IA dans sa projection transhumaniste, pourrait signer la fin de l'humain.

Mots-clés : Chemins ; Intelligence artificielle ; Morale ; Spirituel ; Supplément d'âme.

GBEZE Thierry Roland

Enseignant-Chercheur à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI)

Cel : 0709634633/0501211886 / E.mail : thierry.gbeze@uvci.edu.ci

KOFFI Henri – Joël

Enseignant – Chercheur à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Cel : 0700002813/0504101043 / Email : henrijoel.koffi@uvci.edu.ci

Titre :

« Perceptions de l'intelligence Artificielle par les professionnels du marketing digital à Abidjan »

BIOGRAPHIE :

GBEZE Thierry Roland est sociologue de formation. Né dans la sous-préfecture de Lakota en 1983. Il est titulaire d'un Doctorat en Sociologie (spécialité sociologie de la communication) obtenu à l'Université Felix HOUPHOUET-BOIGNY de Cocody en 2021. Il est aussi titulaire de plusieurs certificats de formation notamment en Gestion de Politique Economique Sensible au Genre dans le Contexte de la Reprise Post-COVID-19 et en numérique et les politiques publiques. Il est en service à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) en qualité d'Enseignant-Chercheur(Assistant) depuis octobre 2024.

Résumé :

L'intelligence artificielle est considérée comme : « *l'ensemble de méthodes mathématiques et de technologies informatiques destinées à résoudre des problèmes ordinairement traités par l'esprit humain, de l'accompagnement des tâches humaines (les outils numériques) à la substitution à l'humain (c'est l'horizon d'une « IA générale » capable de produire des raisonnements)* »³. C'est dans cette optique que s'inscrit cet article. En se référant à la deuxième version de la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie proposée par Venkatesh et al. (2012), cette recherche a pour objectif d'analyser les rationalités de l'acceptation et de l'utilisation de l'Intelligence Artificielle par les professionnels du marketing digital. A cet effet, nous avons mené une étude quantitative avec pour population cible un échantillon de 45 professionnels du marketing digital opérant dans la ville d'Abidjan. L'analyse des données a été réalisée par le biais du logiciel de traitement des données sphinx. Les résultats de cet article s'articulent autour des points suivants : I) les typologies d'intelligence artificielle utilisés par les professionnels du marketing digital ; II) les usages de l'Intelligence Artificielle par les professionnels du marketing digital ; et III) les perceptions des professionnels du marketing digital à l'égard de l'Intelligence Artificielle.

Mots clés : Intelligence artificielle, marketing digitale, Usages, Perceptions

³ Alexandre Gefen, 2022, *IA : pour une histoire culturelle*, Revue d'histoire culturelle, 8 pages

Nassirou IMOROU

Maître-Assistant

Université de Parakou/Bénin

imoroun@yahoo.fr

Moïse TCHOROBKA

Masterisant en Communication Bilingue

Université de Parakou/Bénin

tchorobakam42@gmail.com

Titre :

« L'IA et la mort de l'auteur : perspectives de la littérature américaine »

BIOGRAPHIE :

Nassirou IMOROU est Maître-Assistant à l'Université de Parakou/Bénin

Résumé :

L'avènement de l'intelligence artificielle (IA) ressemble aux premiers jours de l'Internet il y a quelques décennies. Tout comme Internet a transformé des vies, l'IA est en train de métamorphoser de nombreux domaines de la vie humaine, y compris la littérature. Cet article explore l'intersection entre l'intelligence artificielle et la notion d'auteur dans la littérature américaine. L'IA, cette nouvelle technologie, remet en question la notion traditionnelle de l'« auteur » en tant que seul créateur de sens dans les œuvres littéraires. S'appuyant sur l'essai stimulant de Roland Barthes « La mort de l'auteur » (1967), cette étude examine les implications de l'IA pour la création littéraire et l'interprétation dans le cadre de la littérature américaine.

L'article présente des études de cas et des analyses théoriques de récits générés par l'IA et de leur réception par les lecteurs et les critiques. Il examine l'impact des avancées technologiques sur la créativité et l'identité dans la littérature américaine. En outre, l'étude soutient que la naissance de l'IA signifie la « mort de l'auteur », ce qui incite la réévaluation de la relation entre le texte, la notion d'auteur et le rôle du lecteur dans la littérature américaine.

Mots-clés : IA, littérature américaine, mort de l'auteur, notion d'auteur, Roland Barthes.

Ibrahima KARAMOKO

UFR of Social and Human Sciences, Jean Lorougnon Guédé University of Daloa, Ivory Coast
brahimansir@gmail.com/ bramansir@yahoo.fr

Dekao Fabrice TIEMOU

UFR of Social and Human Sciences, Jean Lorougnon Guédé University of Daloa, Ivory Coast
dekaofabrice@gmail.com

Titre :

“Can AI replace humans in LE? A critical analysis of musk’s claims ”

BIOGRAPHIE :

Ibrahima KARAMOKO appartient à l’UFR of Social and Human Sciences, Jean Lorougnon Guédé University of Daloa, Ivory Coast

Résumé :

This article critically evaluates Elon Musk's assertion that artificial intelligence (AI) could replace human instructors in language education. By analyzing AI's capabilities in automating educational tasks, providing personalized learning experiences, and addressing accessibility challenges, the study highlights its growing role in the pedagogical landscape. However, it also reveals significant limitations, including the inability of AI to replicate emotional intelligence, cultural sensitivity, and dynamic human interactions crucial for holistic language acquisition. Drawing from expert opinions, theoretical frameworks, and current applications, the article argues that AI, while transformative, cannot substitute the irreplaceable human element in language teaching. Instead, it advocates for a complementary model, where AI supports human educators to enhance engagement, relational teaching, and cultural immersion, ensuring a balanced and effective educational experience.

Key words: AI, Culture, Education, Human, Complement

Waliyu KARIMU

*Enseignant-chercheur au département de Communication
Université Félix Houphouët-Boigny
Maître-Assistant
wallykarim@yahoo.fr*

Titre :

« Didier Raoult au secours des malades ivoiriens : étude des malveillances de l'IA sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

Waliyu KARIMU est Enseignant-chercheur, Maître-Assistant au département de Communication de l'Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé :

Cette étude aborde les contenus générés à l'aide de l'Intelligence artificielle (IA) sur *Facebook* et *TikTok*, relayés dans une logique de désinformation.

Sur les RSN, on observe l'usage de l'IA dans la gouvernance des plateformes (Badau, 2019). Toutefois, nous nous intéressons à l'utilisation de l'IA par le public à des fins malveillantes (Schallum et Fehmi, 2020).

L'objectif de cette recherche est d'analyser l'IA sur les RSN en Côte d'Ivoire. Nous cherchons à savoir comment elle s'y déploie.

Deux théories sous-tendent l'étude : la sociologie des usages des RSN (Mercklé, 2011) et la théorie de la reconnaissance du faux (Eco, 1985 et 2022).

L'enquête est menée dans une approche qualitative. Les données recueillies à la suite d'une netnographie (observation en ligne non participante) sur *Facebook* et *TikTok*, entre janvier et octobre 2024, analysent une trentaine d'images et de vidéos.

Nos résultats s'articulent autour de deux axes. *Facebook* sert de canal à la diffusion d'images réalisées par l'IA et également de vidéos à visée publicitaire et commerciale. Ils s'agit de faux journaux télévisés (JT) dans lesquels les avatars de présentateurs interviewent Didier Raoult qui déclare vouloir aider des malades en Côte d'Ivoire.

Sur *TikTok*, des vidéos (avec images statiques ou défilantes) diffusent des informations toxiques en utilisant la voix d'une IA, comme celles annonçant l'arrestation du colonel Koné Zakaria au Mali.

Cette recherche a pour objectif l'étude des interactions sur les RSN à l'ère de l'IA. Elle permet d'appréhender les risques réels des contenus toxiques pour la société et la démocratie en Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, désinformation, *Facebook*, Intelligence artificielle, *TikTok*.

Koffi KOUASSI

Assistant

Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de philosophie,

skouassikoffi@yahoo.fr

Titre :

« Langage humain et langage artificiel : lecture dialogique des défis de l'intelligence artificielle en Afrique »

BIOGRAPHIE :

Koffi KOUASSI est Assistant au Département de philosophie de l'Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé :

Dans un contexte marqué par le développement rapide de l'Intelligence Artificielle (IA), l'Afrique fait face à des opportunités significatives, mais aussi à des défis complexes. À travers cet article, nous analysons les interactions entre langage humain et langage artificiel en nous appuyant sur la philosophie dialogique de Francis Jacques, qui définit le langage comme une co-construction de sens entre sujets réflexifs. Notre objectif est d'examiner les enjeux, les défis et les perspectives liés à l'intégration de l'IA en Afrique, particulièrement dans des secteurs clés comme l'éducation, la médiation culturelle et le développement social. La méthodologie que nous adoptons repose sur une analyse conceptuelle des notions de dialogisme et d'intentionnalité, combinée à une critique des limites des systèmes d'IA, face à la diversité linguistique et culturelle africaine. Cette étude révélera que, bien que l'IA puisse simuler des interactions langagières, elle est incapable de produire une véritable réciprocité dialogique en raison de l'absence de subjectivité et de contextualité. Ces limites, amplifiées en Afrique par la pluralité des langues, les subtilités culturelles, représentent le risque d'une dépendance accrue des technologies développées hors du continent. Malgré ces défis, l'IA peut être utilisée pour valoriser les langues locales et améliorer l'accès à l'éducation, à condition que son adoption soit responsable et respectueuse des valeurs culturelles africaines. Une intégration contextualisée des technologies d'IA pourrait ainsi répondre aux besoins locaux, tout en préservant la richesse du langage humain.

Mots-clés : Culture, Dialogisme, Intelligence artificielle (IA), Langage artificiel, Langage humain.

Kouakou Siméon KOUASSI

UFR Logistique et Tourisme, Hôtellerie-Restaurant /Université de San Pedro/ San Pedro - Côte d'Ivoire

Atché Michel AKA

UFR Logistique et Tourisme, Hôtellerie-Restaurant /Université de San Pedro/ San Pedro - Côte d'Ivoire

Kouakou KOFFI

ArScAn UMR7041, équipe archéologies environnementales, 21 allées de l'Université, 92023 Nanterre Cedex, France

Térence Jean Yao LASME

ArScAn UMR7041, équipe archéologies environnementales, 21 allées de l'Université, 92023 Nanterre Cedex, France

ETTIEN N'doua Etienne

UFR Sciences Humaines et Sociétés, Département d'Anthropologie, Université Félix Houphouët Boigny, Cocody, Côte d'Ivoire

Titre :

« Contribution à la sauvegarde numérique du fort de Dabou (Côte d'Ivoire) »

BIOGRAPHIE :

Kouakou Siméon KOUASSI est Professeur des universités d'Archéologie, spécialiste de la céramique, des amas coquillers et du patrimoine culturel. Il est par ailleurs Directeur de l'UFR Logistique, Tourisme et Hôtellerie-Restaurant de l'Université de San Pedro en Côte d'Ivoire. Responsable du Groupe de Recherche Céramique, Société et Patrimoine, il travaille actuellement sur la mise en tourisme des sites archéologiques de Côte d'Ivoire

Résumé

La sauvegarde numérique des sites patrimoniaux est une démarche attestée, dans plusieurs régions du monde, pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archéologique et historique. Cette technique est utilisée également comme un outil de préservation et de sauvegarde des sites en péril dans de nombreux pays. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, le patrimoine historique et culturel est menacé par divers facteurs anthropiques et naturels, qui contribuent à la dégradation progressive de nombreux biens culturels matériels, dont le fort de Dabou. Cet édifice, symbole de l'époque coloniale et témoin des échanges commerciaux et des interactions culturelles d'alors, représente un patrimoine précieux nécessitant des mesures de conservation spécifiques. Ainsi, développer une stratégie de sauvegarde numérique pour ce site, à travers la photogrammétrie et l'impression 3D, est non seulement une opportunité de préserver la mémoire historique, mais aussi de la rendre accessible à un public plus large via des plateformes numériques.

Mots clés : fort Dabou, impression 3D, photogrammétrie, patrimoine, sauvegarde.

Kouamé John KOUASSI

*Histoire / Sciences de l'Homme et de la Société / Université Félix Houphouët-Boigny
kouassijohnkouame@gmail.com / Abidjan / Côte d'Ivoire*

Titre :

« L'intelligence artificielle et le défis de l'évangélisation dans le diocèse d'Abengourou »

BIOGRAPHIE :

Kouamé John KOUASSI est en *Histoire* à l'*UFR Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire*

Résumé :

L'évangélisation est le fait de faire connaître l'évangile à tous les peuples, c'est-à-dire annoncer la foi chrétienne qui se résume en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Cette mission, les apôtres l'ont reçue de leur Maître : « Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute la création. » (Mc 16,16) Aujourd'hui encore, cette mission est à d'actualité grâce aux évêques qui sont chargés l'annoncer. Pour cette raison, à la tête de chaque diocèse, se trouve un évêque qui en est le responsable. C'est ainsi que les différents évêques sur le siège apostolique du diocèse d'Abengourou ont toujours œuvré pour porter la « Bonne Nouvelle » à leurs fidèles. Plusieurs moyens et stratégies ont été utilisés mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui la révolution des Technologies de l'Information et Communication, ne serait-elle pas une aubaine pour l'Eglise diocésaine d'Abengourou de s'adapter à l'ère du temps pour définir des nouvelles méthodes d'évangélisation avec en point de mire l'Intelligence Artificielle ?

Cette préoccupation suppose une saine appréciation des opportunités qu'offrirait cette nouvelle manière d'annoncer de la Parole de Dieu. Il va s'agir ainsi qu'au regard des sources étatiques, religieuses et des revues scientifiques, l'on soit amené à évaluer les risques pour la foi des fidèles dans une zone où le taux d'alphabétisation reste élevé.

Mots clés : Intelligence - artificielle - Défi - Evangélisation - Abengourou

Tia Dominique Décoster MANOUAN,

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Yapo Odilon Méline ACHIEPO,

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Kidam BALLE, Daine ANDJI

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Titre :

« Le rôle de la Cybernétique dans le Développement de l'Intelligence Artificielle »

BIOGRAPHIE :

Tia Dominique Décoster MANOUAN appartient à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Résumé :

La cybernétique, conceptualisée dans les années 1940 par Norbert Wiener, a joué un rôle fondamental dans la genèse et l'évolution de l'intelligence artificielle (IA). Cette discipline interdisciplinaire, intégrant des domaines tels que les mathématiques, la biologie et les sciences sociales, se concentre sur les mécanismes de contrôle, de communication et de rétroaction dans les systèmes vivants et artificiels. En s'appuyant sur des concepts tels que la rétroaction, l'autorégulation et la communication, elle a permis de poser les bases théoriques et techniques de l'IA moderne. Cependant, l'application de ces concepts soulève des défis éthiques et sociaux majeurs, notamment en termes de responsabilité, d'impact sur l'emploi et de discrimination algorithmique. Ce travail met en exergue l'apport structurel de la cybernétique à l'IA, tout en soulignant la nécessité d'intégrer des approches éthiques dans le développement futur des technologies intelligentes.

Mots-clés : *Cybernétique, Intelligence artificielle, Norbert Wiener, Rétroaction*

MORIFIÉ Tano Kouakou Frédéric,

Doctorant au Département des Sciences du Langage et de la Communication.

tkouakoufrederic@yahoo.fr

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

KOUADIO N'da Amenan Nina Lorelle,

Doctorante au Département des Sciences du Langage et de la Communication.

lorellekouadio49@gmail.com

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

KOUAMÉ Ahou Pascaline,

Doctorante au Département des Sciences du Langage et de la Communication.

Kouamepascaline9@gmail.com

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Titre :

« Usage des langues ivoiriennes sur les RSN : objet et moyen de communication »

BIOGRAPHIE :

MORIFIÉ Tano Kouakou Frédéric, est Doctorant au Département des Sciences du Langage et de la Communication de l' *Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)*

Résumé :

Des communautés linguistiques et culturelles virtuelles se créent de plus en plus sur les plateformes numériques en Côte d'Ivoire. Ceci devrait permettre aux différents membres de partager ou d'échanger des informations ou encore de se rapprocher les uns des autres en vue de perpétuer leurs patrimoines linguistiques et culturels. Mais, rares sont les membres de ces communautés qui échangent dans ces langues. Cette étude vise donc à faire un état des lieux de l'usage des langues endogènes sur les plateformes numériques en Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans la tradition de recherche quantitative. Elle exploite les données issues d'une série de questions et observation in situ. L'enquête a été menée auprès de 30 communautés virtuelles ayant pour intérêt commun la langue et la culture. Nous avons pu ainsi interroger une population de 50 personnes composée de jeunes et d'adultes sur WhatsApp et Facebook. Alors, cette étude montre que les langues endogènes apparaissent sur ces deux plateformes numériques plus comme objet que moyen de communication. En d'autres mots, seules quelques portions de langues apparaissent dans les échanges sur ces réseaux sociaux numériques pour les raisons suivantes : — manque d'outils informatiques permettant aux locuteurs d'en faire usage sur ces plateformes ; — la plupart des locuteurs des langues ivoiriennes ne savent ni lire ni écrire dans leur langue maternelle. Alors, pour une durabilité du patrimoine linguistique et culturel ivoirien, des efforts doivent être faits pour doter nos langues d'outils informatiques.

Mots-clés : communication, langues, moyen, objet, Réseaux Sociaux Numérique.

N'DA Yao Jean-Claude

Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant, Département des Sciences du Langage et de la Communication, Université Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d'Ivoire)
ndayao12@yahoo.fr (+225) 0707133320

Titre :

« L'IA dans la communication interne : de son intégration dans les organisations ivoiriennes »

BIOGRAPHIE :

« N'DA Yao Jean-Claude est né le 21 juin 1974 à Bouaké. Après l'obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études supérieures à l'université de Bouaké où il obtient ses diplômes universitaires. En 2018, il intègre l'Université Alassane Ouattara en tant qu'Enseignant-Chercheur. Actuellement Maître Assistant, ses travaux de recherche portent sur la communication des organisations. Il est l'auteur de plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées. »

Résumé :

Selon Jean-Marc Décaudin et Stéphane WALLER, la communication interne est une dimension essentielle de la stratégie des organisations. Cependant sa pratique n'est pas toujours aisée et les entreprises doivent faire face à des défis de plus en plus complexes. Ce travail est une analyse sur la mutation qu'elle a subie depuis l'avènement des technologies de la communication et de l'information. En effet, le paysage numérique continue d'évoluer. Les technologies de l'information et de la communication ont marqué ces dernières années par l'accélération de leur rythme et l'ampleur de leur généralisation. Aujourd'hui, il est question de l'intelligence artificielle (IA). Cette situation modifie les systèmes de communication interne en offrant des solutions innovantes pour simplifier et optimiser la communication interne. Notre objectif est d'appréhender la connaissance et l'intégration de l'IA dans diverses entreprises ivoiriennes au travers d'une étude qualitative. Pour cerner l'objet de notre étude, nous avons recours à deux théories : celle de la contingence qui stipule que les organisations sont des systèmes ouverts qui interagissent constamment avec leur environnement et s'adaptent aux différentes pressions environnementales et la théorie de Serges Proulx qui a pour but d'utiliser les conditions d'usages des médias.

Mots clés : Communication interne, Côte d'Ivoire, Innovation, Intelligence Artificielle, Organisation.

N’GATTA Kouassi Germain

Docteur de Bioanthropologie à l’Université Félix Houphouët-Boigny/ Abidjan-Cocody
germainkouassi.n@gmail.com

Titre :

« Culture et écotourisme: une croisée de conservation forestière et de développement endogène des populations riveraines du parc national du banco a l’ère de l’intelligence artificielle en Afrique »

BIOGRAPHIE :

N’GATTA Kouassi Germain est Docteur en Bio-anthropologie de l’Université Félix Houphouët-Boigny/ Abidjan-Cocody

Résumé :

La conservation du Parc National du Banco se heurte à un écart de perception qui engendre un déphasage entre la logique de gestion étatique et les besoins et aspiration pluriel des populations riveraines. En vue de combler cet écart, cette étude propose une prise en compte des atouts culturels des riverains dans l’écotourisme pour la conservation durable du Parc National du Banco, le développement écotouristique et le développement endogène. Pour l’atteinte des objectifs visés, il a été convenable de procéder par des entretiens individuels à travers un guide d’entretien et un questionnaire pour des questions fermées auprès des populations riveraines du Parc National du Banco. L’étude révèle que les populations riveraines du Parc National du Banco disposent des valeurs culturelles telles que les mets, l’habillement, les jeux, les cérémonies festives, qui seraient favorables à la conservation durable du Parc du Banco. En plus de ces valeurs, il y a le facteur spirituel tel que l’adoration des divinités, l’étroite relation avec la nature et des connaissances de la médecine traditionnelles qui ont été révélées. Dès lors, retenons que les populations riveraines du Parc National du Banco disposent des valeurs et connaissances écologiques, culturelles et spirituelles utiles à la conservation durable de l’écosystème banco. Il convient donc de vulgariser ces valeurs culturelles en vue de les rendre utile à la conservation du Parc, à l’écotourisme et au développement endogène à l’ère de l’intelligence artificielle en Afrique.

Mots clé : Atouts culturels, connaissances écologiques, facteurs spirituels, populations riveraines, valeurs culturelles.

N'GUESSAN Koffi Gilles Olivier

Enseignant-chercheur, Université Alassane OUATTARA (Bouaké-Côte d'Ivoire)
nkgo24@yahoo.fr

Titre :

« Promotion de l'intelligence artificielle par les organisations non gouvernementales de Bouaké »

BIOGRAPHIE :

« N'GUESSAN Koffi Gilles Olivier est Enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké). Né à Abidjan, en 1981, il débute ses études supérieures à l'Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) de Cocody, en 2001. Après l'obtention de sa Maîtrise appliquée en Géographie en 2008, il est reçu au test d'entrée au Centre d'Enseignement et de Recherche en Communication (CERCOM) dans ladite Université, d'où il obtient en 2021 sa Thèse de doctorat en Communication, option Communication pour le développement.

Résumé :

L'Intelligence Artificielle (IA) offre en Côte d'Ivoire un potentiel transformationnel immense au plan économique, social et environnemental. Cependant, cette révolution ne peut être pleine et durable, et l'usage de cette technologie, responsable et éthique, que si les organisations de proximité, chargées de la promotion du développement bénéficient de connaissances suffisantes en la matière pour la promouvoir; d'où l'enjeu de l'information sur l'Intelligence Artificielle. Cette étude porte sur le cas des Organisations Non Gouvernementales (ONG) de l'intérieur du pays, notamment à Bouaké où le défi du développement aussi bien dans la sphère urbaine que rurale est énorme. Quel est le niveau de connaissance et de promotion de l'IA par les ONG de Bouaké dans leur mission auprès des populations pour le développement de la région du Gbêkê ? Telle est la question principale qui oriente notre étude. Le positionnement théorique convoque la théorie de la diffusion de l'innovation de Rogers (1995) pour laquelle le déroulement de l'adoption, voire de la promotion d'une technologie est tributaire de la connaissance, la persuasion, la décision, l'implantation et la confirmation. La méthode utilisée est celle dite quantitative avec la collecte et le traitement de l'information via un questionnaire, émanant des ONG légalement constituées de la région du Gbêkê. Les résultats attendus permettront de mesurer les besoins en terme d'informations de ces ONG ou de renforcer leur niveau de connaissance sur l'Intelligence Artificielle dans l'optique de l'efficacité des stratégies ou campagnes de communication dans cette région du centre de la Côte d'Ivoire, via cette technologie.

Mots clés : intelligence artificielle, organisations non gouvernementales, connaissance, information, promotion.

N'GUESSAN Andji Diane

*Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Institut des Sciences et Techniques de la
Communication, andjin2020@gmail.com*

ACHIEPO, Yapo Odilon M.

*Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire.
yapo.achiepo@uvci.edu.ci*

Titre :

« Une nouvelle ère d'échange relationnel : la coopération et la cocréation de
valeur »

BIOGRAPHIE :

N'GUESSAN, Andji Diane est praticien à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Institut des Sciences et Techniques de la Communication

Résumé :

Les technologies numériques, les technologies de l'information et de la communication impliquent un essor de l'usage des outils de communication numérique. Les réseaux, les interactions homme machine et les échanges via ces outils favorisent/privilégient un modèle inférentiel de la communication et une approche expérientielle.

Le modèle inférentiel et codé de la communication suppose : la communication du sens, la communication sociale et cognitive, l'utilité du code et non sa nécessité ainsi que la coopération entre les communicants.

Cette communication via les équipements (machines, infrastructures, outils, contenus) va induire le développement des systèmes de base de connaissances et de l'Intelligence Artificielle.

En effet, le contexte relationnel et le dispositif communicationnel vont favoriser des flux importants de transfert et d'échange de connaissances avec la nécessité de formaliser et traiter cette connaissance pour une prise de décision. Les systèmes basés sur les connaissances sont conçus pour capturer les connaissances des experts humains afin de soutenir la prise de décision. Ce sont une forme d'intelligence artificielle (IA).

Ce développement de systèmes va aboutir à une science, l'Intelligence Artificielle (IA) qui permet la collecte, le traitement, le stockage et l'exploitation de connaissances à l'aide d'une machine dans le but de simuler un comportement naturel pour résoudre des problèmes.

L'offre des biens d'expérience que sont les contenus audio et vidéo positionne l'humain (usager/utilisateur/consommateur) au cœur de ce processus de production et de consommation. Un **bien d'expérience** est un bien ou service qu'il faut consommer pour en connaître les caractéristiques (comme la qualité ou le prix). L'usager, de plus en plus impliqué dans la chaîne de valeur des produits/services créés, devient un acteur central de ce processus d'échange relationnel. Ainsi, pour satisfaire ces utilisateurs, l'exigence est mise sur l'évaluation de la qualité (utilité) qui doit intégrer le raisonnement subjectif de l'humain. En Intelligence Artificielle, une des approches couramment utilisées pour modéliser le raisonnement humain est la logique Floue à travers l'élaboration de Systèmes d'Inférence Floue.

Les systèmes d'inférence floue (SIF) sont capables de modéliser le langage naturel en permettant de formaliser la connaissance experte. Ils sont donc efficaces pour la représentation du raisonnement approché. Ils prennent donc toute leur place dans les situations où l'humain joue un rôle clé.

Au vu de la proximité entre la logique floue et le raisonnement humain, l'étude proposée cherche à utiliser la connaissance experte pour l'inclure au cœur d'un système (ou encore l'intégrer à la connaissance révélée par les données numériques) pour une validation dans un objectif opérationnel sous un seul référentiel cognitif.

Les nouveaux réseaux permettent de proposer des méthodes d'évaluation en temps quasi réel de la qualité des productions audio et vidéo par les systèmes d'inférence floue.

Nos résultats sont en attente car les données sont en train d'être collectées et visent d'abord à proposer des indicateurs de mesure automatique de la qualité des productions audio et vidéo, ensuite à développer des systèmes d'inférence floue pour l'évaluation automatique de la qualité des productions audio et vidéo, enfin mettre à disposition une librairie Python dédiée.

Il s'agit de systèmes prenant en compte des connaissances expertes et des règles établies par des évaluateurs humains dans un processus d'échange relationnel de coopération et de cocréation de valeur entre les fournisseurs/producteurs et les usagers/utilisateurs.

YANGRA Aboi François

Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences
Université Alassane Ouattara (Bouaké Côte d'Ivoire)

yaboifrancois@yahoo.fr

N'ZI Adjé Brou Félix

Doctorant à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké Côte d'Ivoire)

felixadje0666@gmail.com

Titre :

« Collaboration humain-ia dans le copywriting : enjeux, défis et perspectives »

BIOGRAPHIE :

YANGRA Aboi François est Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké Côte d'Ivoire)

Résumé :

Dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) transforme les métiers de la communication, le copywriting ne fait pas exception. Cette communication explore la synergie entre l'homme et l'IA dans le processus de création de contenu, en se concentrant sur les enjeux et défis spécifiques rencontrés en Afrique. Les outils d'IA, tels que les générateurs de texte, offrent des opportunités d'optimisation et d'efficacité, mais soulèvent également des questions sur la créativité et l'authenticité du message.

À travers une analyse de cas et des témoignages de praticiens, cette étude met en lumière les impacts de l'IA sur la profession de copywriter, en termes de productivité et d'évolution des compétences requises. Les résultats suggèrent que, bien que l'IA puisse améliorer l'efficacité des campagnes de communication, elle pose des défis éthiques et créatifs que les professionnels doivent naviguer. En conclusion, cette communication propose des recommandations pour une intégration harmonieuse de l'IA dans le copywriting, tout en préservant l'essence de la créativité humaine.

Mots clés : Collaboration, Copywriting, Créativité, Éthique, Intelligence Artificielle

SYLLA Aboubakar

Assistant

Enseignant-chercheur

Université Alassane Ouattara de Bouaké

aboubakarsy07@gmail.com

Titre :

« Enjeux sémantiques de la traduction de *boule de feu* de yao n'guetta par l'assistance virtuelle : cas du français vers l'espagnol »

BIOGRAPHIE :

SYLLA Aboubakar est Assistant, Enseignant-chercheur à Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé :

Bosoqè/Boule de feu/Bola de fuego est le titre en agni et ses traductions espagnole/française de l'essai de Yao N'Guetta, auto-traducteur. En effet, l'immersion sociolinguistique de cet ouvrage soulève d'importants enjeux sémantiques liés à sa traduction par l'intelligence artificielle car, la traduction se légitime par la connaissance mutuelle du double espace dont elle confronte les langues. Par voie d'effet, la langue incarne la conception du monde entrecoupée et représentée par des mots et des expressions. Ainsi, le choix des figures de représentations conceptuelles de Chatgpt dévoie l'idée de l'auteur. Alors notre étude cherche à démontrer la nécessité d'instruire l'algorithme dans la préservation du ferment conceptuel de l'auteur, puisque, traduire, c'est créer un rapport mimétique entre le texte de départ et le texte d'arrivé sur fond d'expression d'une même ou semblable idée censée reproduire d'identiques effets de lecture. Pour ce faire, nous avons configuré la section matérielle et la méthode de notre étude en trois phases. D'abord, nous avons collecté et traduit des unités d'expression en espagnol avec Chatgpt ayant l'instruction de préserver leur relent sociolinguistique. Ensuite, nous avons décrit l'état convergent ou divergent entre la traduction de l'auteur et celle de Chatgpt en rapport avec la version française. En substance, l'on constate quelques limites dans la transmission des nuances conceptuelles liées au choix des mots. Pour l'instant, la traduction de *Bosoqè* requiert une approche collaborative alliant l'expertise humaine et la technologie pour la sauvegarde de l'expérience immersive de l'auteur. Dès lors, l'algorithme devra dorénavant être instruit pour la transmission des subtilités linguistiques africaines.

Mots clés : Assistance virtuelle, enjeux sémantiques, espagnol, français, traduction.

Christine Mackay TIRCOMNICU

Distinguished University Teacher
Department of English
Uppsala University
Sweden
christine.mackay@engelska.uu.se

Koffi Noël BRINDOU

Assistant
UFR_ Logistique Tourisme Hôtellerie-Restauration
Université de San Pedro,
Côte d'Ivoire
brindou.christmas@usp.edu.ci
0748363488
Titre :

« Une IA Africanfuturiste : Opportunités de Développement Durable dans
Lagoon de Nnedi Okorafor »

BIOGRAPHIE :

Christine Mackay TIRCOMNICU appartient au *Distinguished University Teacher, member du Department of Englis, Uppsala University Sweden,*

Résumé :

Nnedi Okorafor is widely recognized as the leading neologist of Africanfuturism. Her writing is known to feature advanced scientific ideas that highlight the emergence of Artificial Intelligence in Africa. When writing about the indices that differentiate the concepts of Afrofuturism and Africanfuturism, Ojima Sunday and Jonas Egbudu Akung (2022, p. 2) assert that “Afrofuturism *as coined by Mark Dery* takes into consideration only African-American experience and sensibility while Nnedi Okoroafor’s coinage of Africanfuturism takes care of experiences and sensibilities of both Africans on the continent and those in the diaspora”. Africanfuturism is characterized by five criteria: “experience, authorship, language, black heroism and technology”. (Sunday and Akung, 2022, p. 1). This study positions Nnedi Okorafor’s *Lagoon* in this context of Africanfuturistic Artificial Intelligence arguing that Artificial Intelligence in Africa is being decolonized and Africanized. The study further explores how Artificial Intelligence in Africanfuturism not only empowers women but also embodies an anthropomorthic hybridity that reimagines the African continent as a transformed, inclusive homeland.

Keywords: Africanfuturism, Anthropomorphism, Artificial, Intelligence, homely.

Souleymane TUO

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire)

Email: soultuo@yahoo.fr

ORCID ID: 0009-0008-3136-9878

Titre :

«*Mother of Invention* de Nnedi Okorafor: quand la machine s'humanise »

BIOGRAPHIE :

Souleymane TUO est un pédagogue ivoirien. Il a servi à divers niveaux dans le secteur Éducation et Formation de son pays. Après avoir enseigné pendant une dizaine d'années au secondaire, il soutient une thèse de doctorat en 2015. En 2018, il est recruté comme assistant au département d'anglais de l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo. Après publication d'articles scientifiques dans des revues de l'espace CAMES, il est promu Maître-Assistant en 2021. En 2025, il est désigné comme responsable de l'Unité Pédagogique des Etudes Africaines au sein de son département.

Résumé :

Les critiques postmodernistes ont toujours été préoccupés par l'impact négatif des Grands Discours de la modernité (Jean-François Lyotard) sur la condition de l'homme et de la planète. Après la Seconde Guerre Mondiale, les développements scientifiques et technologiques ont donné naissance à l'intelligence artificielle (IA), une prouesse qui favorise l'humanisation de la machine : elle lui permet de penser d'une façon similaire à celle de l'humain, ou même parfois à dépasser ses compétences. En raison de ses améliorations subséquentes, l'IA commence de plus en plus à se substituer à l'homme aussi bien dans sa vie familiale que professionnelle, au point de constituer un vrai danger pour lui.

Mother of Invention de la nigériane Nnedi Okorafor, met en exergue les peurs que l'émergence de l'IA suscite dans la société postmoderne africaine. Ce projet de communication basé sur cette novella s'interroge sur la place de l'intelligence humaine (IH) dans un monde futuriste où l'IA devient plus collaborative et conversationnelle avec l'humain. Cette étude pose un réel problème de la dichotomie IA vs. IH où il est question de montrer comment la montée en puissance de la machine androïde menace les intérêts de l'homme, quitte à le déloger de sa zone de confort.

Mais, pour élucider ce postulat dans une perspective postmoderne, il convient d'analyser l'humanisation de la machine dans un premier temps. La maison intelligente Obi 3, muni d'un logiciel spécialisé dans le dialogue en langage naturel avec l'humain, est capable de répondre à des questions ou d'exécuter des tâches. Il tient compagnie et apporte assistance aux personnes solitaires et malades, et les aide dans les activités ménagères. Dans un second lieu, nous mettrons en lumière l'efficacité avérée de l'IA. Cela consiste à montrer comment cette technologie contribue à la bonification du système éducatif à travers les enseignements qu'elle dispense aux hommes. Elle améliore l'efficacité du système sanitaire en procurant un suivi médical aux malades, leur offrant des informations sur leur état de santé en temps réel, informant sur la survenue des épidémies et mettant en place une batterie de défense

épidémiologique. Pour finir, nous exposerons sur la montée en puissance de l'IA qui cause l'obsolescence (ou le chaos) de l'intelligence humaine, avec la disparition de certains métiers exercés par l'homme. L'expertise d'Obi 3 et ses drones androïdes dans le génie civil en sont la parfaite illustration : la rédaction des dévis, la conception de plans de maisons et leur construction par la machine, risque de créer une crise de l'emploi dans le secteur des BTP.

Mots-clés : *artificielle, humaine, intelligence, efficacité, obsolescence.*

Zié TUO,

Chercheur indépendant, spécialiste en Histoire des religions

Titre :

« L'espace numérique au secours des communautés baptistes AEBECI en temps de Covid-19 »

BIOGRAPHIE :

Zié TUO est Chercheur indépendant, spécialiste en Histoire des religions

Résumé :

La Covid-19, depuis son apparition à Wuhan en décembre 2019, s'est propagée à une vitesse vertigineuse au point de déclencher l'alerte pandémie en mars 2020. La Côte d'Ivoire, pays côtier de l'Afrique de l'ouest, enregistre son premier cas de personne infectée le 12 mars de la même année. La psychose qui en résulte incite le gouvernement ivoirien, par le truchement du Conseil national de la sécurité, réuni le 16 mars suivant, à prendre une batterie de mesures barrières. Alors, l'aspect communautaire des services religieux en général et singulièrement celui des communautés de l'Association des Églises Baptistes Évangéliques de Côte d'Ivoire (AEBECI) s'en trouva alors contrarié. Cet article s'intéresse aux stratégies développées, au moyen de l'espace numérique, par l'Église Baptiste AEBECI pour résister à la Covid-19 et revivifier sa foi religieuse. Nos techniques et méthodes de travail partent de l'observation aux recherches webographiques en passant par le questionnaire, la recherche documentaire et l'entretien. Les résultats qui découlent du recoupement, de l'analyse et de l'interprétation des données mettent en évidence l'utilisation de l'espace numérique via "WhatsApp, Facebook, Google-meet, Zoom, etc.", comme moyens de résistance à la Covid-19 et de revivification de la foi dans le milieu religieux en général et singulièrement dans la communauté Baptiste AEBECI.

Mots clés : AEBECI, Communauté, Covid-19, Espace numérique

Achille César VAH

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant au Département d'Histoire à l'Université Jean-

Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)

00225 07 47 58 64 50 / 01 40 98 58 50

vah.achillecesar@yahoo.com

Titre :

« Le patrimoine socio-culturel Dan-ouest entre perturbation et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

Achille César VAH est Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant au Département d'Histoire à l'Université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa (RCI)

Résumé :

La révolution numérique modifie sans cesse le comportement humain à travers le monde. Elle ne laisse cependant pas en marge le continent africain ; devenu aujourd'hui le terrain d'affrontement des empires digitaux. Toutefois, ce continent regorge une diversité de pratiques socioculturelles susceptibles de freiner cette révolution. Notre communication vise à montrer l'attitude du patrimoine socioculturel d'un sous-groupe du peuple Dan de Côte d'Ivoire : les Dan-ouest, face à la révolution numérique. Caractérisés par un exclusif attachement à la tradition, les Dan et particulièrement les Dan-ouest entretiennent encore de nombreux mystères socioculturels non encore maîtrisables par l'intelligence artificielle malgré la grande influence de celle-ci. Ce qui apparaît comme une limite de cette intelligence sur le continent. Comment le patrimoine socioculturel des Dan-ouest fait-il face à l'intelligence artificielle ? Cette préoccupation nous a fait interroger une littérature existante ; complétée par des enquêtes orales. Le tout nous a permis d'atteindre notre objectif. Il ressort de l'article que, certes l'intelligence artificielle influence sérieusement le cadre de vie socioéconomique des Dan-ouest, mais elle se heurte encore à une série d'obstacles socioculturels. Ce qui permet à cette partie de l'Afrique de toujours conserver son authenticité.

Mots Clés : Afrique, Côte d'Ivoire, Dan-ouest, Intelligence artificielle, Perturbations

YALETY Nekezi Cédric

Etudiant au département Tourisme, Espace et Société
Université Polytechnique de San Pedro
serycedric01@gmail.com

IRIE Bi Vagbé Gethème

Enseignant-Chercheur au département Tourisme, Espace et Société
Université Polytechnique de San Pedro
iriegetheme@usp.edu.ci

YE Sata

Enseignant-Chercheur au département Tourisme, Espace et Société
Université Polytechnique de San Pedro
sata.ye@usp.edu.ci

Titre :

« Intelligence artificielle et tourisme culturel à San Pedro :
une analyse des perceptions. »

BIOGRAPHIE :

YALETY Nekezi Cédric est Etudiant au département Tourisme, Espace et Société à l'Université Polytechnique de San Pedro

Résumé :

Le progrès de l'Intelligence Artificielle (IA) dans le quotidien de l'Être humain pousse la Côte d'Ivoire à l'instar de plusieurs pays dans le monde, à élaborer une stratégie nationale d'adoption. Cependant, elle soulève des préoccupations quant aux risques potentiels qui pourraient en découler. Ces inquiétudes sont opacifiées dans les discours visant à promouvoir le secteur du tourisme culturel. A l'aune de ce constat, l'objectif de cette communication est d'analyser les perceptions sociales de l'IA dans le secteur du tourisme culturel en Côte d'Ivoire, plus précisément à San Pedro. La méthodologie de l'étude est une recherche qualitative à versant abductif. Il a été question d'administrer des questionnaires à une trentaine de touristes en vue de quantifier des variables importantes pouvant déterminer l'adoption ou non de l'IA. Aussi, avons-nous effectué au moyen de guides d'entretien, des collectes de données auprès d'acteurs clés du secteur touristique à San Pedro. Au titre des résultats, l'analyse thématique du corpus de données collectées montre que l'IA est perçue comme étant disqualifiante dans le secteur du tourisme culturel à San Pedro. Ces perceptions s'articulent autour de trois principaux axes. Il s'agit de : I) la dépersonnalisation, une forme de dégradation des sociabilités entre touristes et communautés d'accueil, II) la perte de l'aspect humain, un délitement des liens sociaux dans les services proposés et III) l'affaiblissement de l'autonomie des acteurs, traduit par une forte dépendance aux algorithmes et aux données. En conséquence, la vulgarisation de l'IA doit s'arc-bouter à l'amenuisement des perceptions disqualifiantes énumérées ci-dessus.

Mot clés : IA, innovation technologique, perceptions sociales, San Pedro, Côte d'Ivoire.

YAO Akpolê Koffi Daniel

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,
+225 07 48 34 36 73, yaoakdaniel@yahoo.fr

Titre :

«*Bornes et limites de l'Intelligence Artificielle : le désenchantement kantien* »

BIOGRAPHIE :

L'Ivoirien YAO Akpolê Koffi Daniel est Docteur en Philosophie et Enseignant-chercheur, dans le grade d'Assistant, au Département de Philosophie de l'Université Peleforo GON COULIBALY depuis 2021. Inscrit dans le champ de Métaphysique et morale, il mène des recherches qui intègrent les champs de l'éthique et de la philosophie du droit. Ainsi, il a produit des articles et communications sur les questions suivantes : l'existence, la vie de l'esprit, l'égalité du genre, la crise de l'emploi, le sens historique de la crise de la Covid-19. Il est aussi membre du PTR Gouvernance et développement du CAMES (Pôle Gouvernance politique).

Résumé :

Dans quel sens éthique va la relation entre l'humanité et l'Intelligence Artificielle (IA) ? Cette préoccupation semble s'imposer face à la capacité qu'à l'IA de reconfigurer les dynamiques culturelles. L'Afrique qui n'est pas encore plongé dans des interactions globales avec l'IA a donc le privilège de se poser la question du sens de la chose avant une totale ouverture. En fait, l'intégration de l'IA dans tous les domaines de la vie des individus tend à reconfigurer les habitudes constituant les matrices culturelles. Cela va dans le sens d'une dépendance à l'IA qui, subtilement, s'impose comme une chose qui dicte les politiques, les conduites et même les actes les plus élémentaires de la vie. Dans ces conditions, quel pourrait être l'avenir de l'humanité si elle se trouvait dépossédée de son autonomie (devant être caractérisée dans ce contexte) qui la distingue fondamentalement comme humanité ? Il plane face à l'IA, qui s'impose de plus en plus sous le voile d'une relative nécessité, tout en devenant dominante, le spectre de l'état de tutelle face auquel la rationalité kantienne s'est dressée. Aussi, la pensée de Kant se prête comme un paradigme pour, à partir d'une analyse de la capacité de l'IA à reconfigurer les dynamiques culturelles, décrypter les traces d'un nouvel état de tutelle ; et examiner le sens et la portée du « courage de se servir de son propre entendement » que recommande le kantisme, en analysant l'idée des bornes et des limites de l'IA.

MOTS CLES : Autonomie, Bornes de l'IA, État de tutelle, Intelligence Artificielle, Limites de l'IA

Christian Kouadio YAO

Maître de conférences

fiessou2@gmail.com

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Titre :

« La pérennisation des traditions orales en Afrique à l'aune de l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

Christian Kouadio YAO est *Maître de conférences Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)*

Résumé :

L'Afrique est le berceau de l'écriture. L'Égypte ancienne l'atteste par l'originalité de ses reliques scripturaires. Cependant, n'ayant pas su tirer profit de ce savoir-faire, l'Afrique est, progressivement et paradoxalement, devenu le continent de l'oralité, laissant échapper sa chance de développement au profit de l'Occident qui a très vite compris l'importance de l'écriture. Aujourd'hui, le numérique offre aux traditions de l'oralité une opportunité immense de conservation et de consolidation de la culture traditionnelle orale. Sous ce rapport, l'intelligence artificielle devient une aubaine pour le ressourcement et l'enrichissement de l'oralité. De ce fait, à quelle proportion l'intelligence artificielle peut-elle aider l'Afrique à dynamiser les assises de ses traditions orales ? Avec la numérisation, l'intelligence artificielle ne réduirait-elle pas le risque de volatilité des données culturelles orales ? Le but principal de cette communication est de montrer, à partir d'une approche historique et analytique basée sur des expériences empiriques, que l'avènement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la culture est une opportunité que l'Afrique doit saisir pour améliorer ses systèmes de conservation, de consolidation et de promotion de l'oralité en vue de se construire des traditions orales stables et favorables au développement. Aussi faudra-t-il montrer que des obstacles liés à la sacralité de certains rites de l'oralité et à l'identité culturelles et culturelles sont à surmonter afin d'atteindre l'objectif souhaité.

Mots clés : Culture – Intelligence artificielle – Parole – Tradition orale – Pérennisation

AXE 7 : Intelligence Artificielle (IA) et agriculture durable

- Amélioration de la production agricole et de la chaîne d'approvisionnement
- Sécurité alimentaire et traçabilité
- Gestion des ressources et durabilité
- Modélisation de l'agriculture et défis sociaux

ADJI Bada Innocent

adjibedainnocent@gmail.com

AKAFFOU Doffou Sélastique

DEREFFYE Philippe

Titre :

« Vers une Agroforesterie de précision des arbres emblématiques en danger : calcul de la croissance et simulation de l'architecture du Bois de vène pour sa culture durable »

BIOGRAPHIE :

ADJI Bada Innocent appartient à l' Université Jean Lorougnon Guédé

Résumé

En Afrique, les forêts abritent environ 6 000 espèces d'arbres, dont un tiers sont menacées d'extinction en raison du déclin de leur habitat. C'est le cas de *Pterocarpus erinaceus* (Bois de Vène), une Fabaceae inscrite sur la liste rouge de l'UICN, surexploitée pour ses multiples usages. La forte pression subie par l'espèce risque de la conduire à terme à son extinction. Il est donc impératif de développer des outils stratégiques pour sa gestion et sa conservation durables. La modélisation de son fonctionnement pourrait permettre d'atteindre ces objectifs. L'étude vise à optimiser la culture de *Pterocarpus erinaceus*, une espèce forestière indigène fortement exploitée en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Des mensurations d'entités botaniques dans la couronne (analyse rétrospective) et des séries organiques ont été établies sur un échantillon de 180 plants jeunes en pépinière et en champs. Des paramètres de développement ont été calculés grâce au processus de Monte Carlo, tandis que la croissance secondaire et les relations source-puits ont été calibrées avec la loi de Pressler à l'aide de la méthode des moindres carrés généralisée via le modèle structure-fonction GreenLab. Les lois d'activités méristématiques, couplées aux puits des organes (D : Demande), à la photosynthèse (Q : Offre) et aux séries organiques (Q/D : Pression trophique et expansion d'organe selon les lois Bêta), ont permis de comprendre le fonctionnement de l'espèce, d'établir la densité optimale pour sa bonne culture et de simuler l'architecture des espèces en imagerie de synthèse 3D. Le modèle a indiqué une densité moyenne de 6,7 m x 4,5 m (331,67 pieds/ha) pour les individus d'âge inférieur ou égal à quatre ans et une densité moyenne de 8,8 m x 7,3 m (155,67 pieds/ha) pour les individus d'âge supérieur à quatre ans. Ces résultats permettent d'aboutir à un modèle de plante computationnelle adapté aux besoins de la sylviculture sous un nouvel angle. Ils ouvrent la voie à de nouvelles applications agronomiques et forestières en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Ces résultats représentent également des outils d'aide précieux pouvant contribuer à la préservation du Bois de Vène et servir de base à la restructuration de la politique de régénération des forêts en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Agroforesterie, Architecture, modélisation, *Pterocarpus erinaceus*, Côte d'Ivoire, Afrique.

Kidam BALLE,

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Yapo Odilon Méline ACHIEPO,

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Tia Dominique Décoster MANOUAN

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Titre :

« Apprentissage de Réseaux de Neurones à Structure Fractale »

BIOGRAPHIE :

Kidam BALLE est étudiant à l' Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Résumé

Les fractales sont des objets géométriques complexes, souvent de forme irrégulière et autosimilaire. En effet, en zoomant sur une partie d'une fractale, on observe une ressemblance approximative voire exacte avec l'objet en entier. Les formes fractales sont très présentes dans la nature (branches d'arbre, montagnes, chou de Romanesco, ...) et dans la culture africaine (tresses africaines, architecture des villages, textile...). Mais aussi dans le cerveau humain car les neurones présentent une structure fractale. La formalisation scientifique de l'étude des fractales porte le nom de « Théorie des fractales ». Cette dernière trouve entre autres, des applications en finance, en physique, en télécommunications, et en Intelligence Artificielle (IA) notamment au sein des réseaux de neurones artificiels. L'architecture FractalNet introduite en 2016 par G. Larsson et al. en est inspirée. Hélas, à l'instar des autres contributions à l'intersection de la théorie des fractales et des réseaux de neurones, cette architecture ne prend pas en compte la fractalité des neurones biologiques. L'objectif de ce travail est donc de palier cette insuffisance en intégrant le caractère fractal des neurones biologiques au sein des neurones artificiels par le biais d'une fonction d'activation fractale. Les performances obtenues sont similaires voire supérieures à celles du Perceptron multicouche sur certaines classes de problèmes.

Mots clés : *Fractales, Réseaux de neurones, Fonction d'activation*

BROU Aguié Pacôme Bertrand

pacome.brou@esatic.edu.ci , ,

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information et de la Communication (LASTIC), Abidjan-Côte d'Ivoire

PANDRY Ghislain

ghislain.pandry@esatic.edu.ci

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information et de la Communication (LASTIC), Abidjan-Côte d'Ivoire

KANGA Koffi

kanga.koffi@esatic.edu.ci

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information et de la Communication (LASTIC), Abidjan-Côte d'Ivoire

TOURE Sogona Hania Djamila

hania.toure2021@esatic.edu.ci

Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC), Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information et de la Communication (LASTIC), Abidjan-Côte d'Ivoire.

Titre :

« Smart system pour la prédiction de la maladie du swollen shoot ».

BIOGRAPHIE :

BROU Aguié Pacôme Bertrand appartient à l'Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (ESATIC). Il est également membre du Laboratoire des Sciences Technologiques de l'Information et de la Communication (LASTIC), Abidjan-Côte d'Ivoire

Résumé :

Contexte et justification : La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, fait face à une menace considérable pour sa production agricole : la maladie du Swollen Shoot. Cette maladie virale, transmise principalement par des cochenilles, provoque des déformations des tiges, une chute de la production et peut entraîner la mort des cacaoyers. Les pertes économiques dues à cette maladie sont considérables et affectent directement les moyens de subsistance des producteurs de cacao, ainsi que l'économie nationale. Face à ce défi, la problématique de l'adoption de technologies intelligentes pour la détection précoce et la prédiction de la propagation du Swollen Shoot devient une nécessité. L'**objectif** est de concevoir un smart system qui repose sur l'utilisation de capteurs IoT, de l'intelligence artificielle, et des techniques de machine Learning pour collecter et analyser en temps réel des données environnementales (humidité du sol, la température,) et images des plantations. **Méthodologie :** Cette approche proactive propose un modèle prédictif capable de détecter les

premiers signes de la maladie et d'alerter les producteurs en temps réel via une application mobile. Les algorithmes d'apprentissage supervisé sont entraînés sur des ensembles de données historiques pour améliorer la précision des prédictions et offrir des recommandations adaptées sur les interventions à entreprendre pour cibler les zones à risque et d'améliorer la gestion phytosanitaire des plantations. **Résultats attendus** : Cette solution vise à offrir aux agriculteurs un outil efficace pour réagir rapidement et réduire les pertes minimisant ainsi les impacts sur les rendements agricoles et assurant une production durable du cacao en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Cacao, Capteur IoT, Intelligence Artificielle, Machine Learning, Swollen Shoot

Mamady DIEME

Discipline principale Sociologie

Enseignant-associé

Université Assane Seck de Ziguinchor

mamadydiem20@gmail.com

Titre :

« Les femmes face aux pratiques émergentes des technologies dans le secteur agricole au Sénégal : analyse comparative du département de Matam et le domaine agricole communautaire de Sefa Sédhiou »

BIOGRAPHIE :

Mamady DIEME est Sociologue, Enseignant-associé à l'Université Assane Seck de Ziguinchor

Résumé

Au Sénégal, les avancées technologiques agricoles, soutenues par l'IA, gagnent du terrain, notamment via l'utilisation de drones pour améliorer la productivité. Cependant, des approches adaptées aux contextes locaux, comme Matam et SEFA, sont essentielles pour réduire la fracture numérique et inclure davantage les femmes. Cette étude examine les effets des technologies numériques sur les femmes en agriculture, en utilisant une méthode mixte (questionnaires et entretiens). Les résultats montrent que, malgré le manque d'infrastructures et les coûts élevés qui limitent l'adoption à Matam, les femmes de Sédhiou bénéficient d'un impact positif sur la productivité et la qualité de vie grâce au soutien du Domaine Agricole Communautaire (DAC). De plus, les résultats montrent que l'utilisation des technologies modernes a amélioré les rendements agricoles et facilité les tâches, notamment la pénibilité du travail pour les femmes. Ils témoignent aussi que les infrastructures, comme les fourrages et les chambres froides, ont contribué à la sécurité alimentaire et à la réduction des pertes post-récolte. En conclusion, cette étude met en lumière l'importance de renforcer les infrastructures et de soutenir l'inclusivité numérique dans toutes les régions afin de permettre aux femmes de tirer pleinement parti des avancées technologiques. De telles initiatives pourraient contribuer à réduire les inégalités régionales et à promouvoir un développement agricole plus durable et équitable au Sénégal.

Mots clés : **Domaine Agricole Communautaire de SEFA, Femmes, Matam, Sédhiou, Technologies**

DOSSO Faloukou,
Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences,
Université Alassane Ouattara, faloukou@hotmail.com

Titre :

« I.A. et agroécologie en Afrique noire : pour une politique durable
d’approvisionnement alimentaire »

BIOGRAPHIE :

DOSSO Faloukou est Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l’Université Alassane Ouattara

Résumé :

Les questions d’autosuffisance et/ou d’approvisionnement alimentaires tant prônées en Afrique trouveront l’espace de leur concrétisation/réalisation à l’ère des technologies de l’Intelligence Artificielle (IA). Il s’agit de relever, dans la durabilité, le défi d’une technologisation du monde agricole subsaharien en permettant aux paysans, aux consommateurs et aux firmes de tirer profit des efforts consacrés en vue de venir à bout de la famine et de la pauvreté dans un état de santé honorable. Ce procédé logique, automatisé qui repose sur les algorithmes doit être en mesure de réaliser des tâches bien définies recourant à la promotion d’une technologie capable de raisonner, de traiter de grandes quantités de données, de discerner, de comprendre, d’analyser les modèles liés au monde de l’agriculture. Cela sous-entend la mise en place d’une politique durable inclusive d’approvisionnement alimentaire, porte-flambeau d’une alimentation sans effets secondaires et collatéraux nocifs, en profitant de la dynamique démographique africaine pour accompagner éthiquement l’Afrique. Il s’agit d’améliorer la gestion agroécologique du monde agricole africain sous le couvercle de l’efficacité opérationnelle en innovant, dynamisant l’approvisionnement alimentaire et assurant la croissance économique dans une atmosphère de réduction des inégalités et d’accessibilité des services de base de production agricole. Loin de manger et/ou de se taire, l’Afrique noire doit se donner les moyens de promouvoir sa santé agricole, alimentaire, économique et sociale en réglant la problématique de l’alimentation saine dans la logique de préservation des connaissances ancestrales du monde agricole dans le sens de sa perpétuation.

Mots clés : Agriculture, Approvisionnement alimentaire, Durabilité, Gouvernance, Intelligence Artificielle

ESSOI Messoun Alain,

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)/ conjugue700@yahoo.fr

Titre :

«Pratiques d'agriculture intelligente : état des lieux et défis dans le district des savanes
Smart farming practices : status and challenges in the Savannah district »

BIOGRAPHIE :

ESSOI Messoun Alain appartient à l'*Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)*

Résumé :

La région nord de la Côte d'Ivoire, caractérisée par une forte activité agricole, est essentielle à l'économie nationale. Cependant, cette zone est confrontée à des défis majeurs, tels que la dégradation des sols, les impacts du changement climatique et la faible productivité. Face à ces enjeux, l'adoption des pratiques d'agriculture intelligente, intégrant des technologies basées sur l'intelligence artificielle (IA), est perçue comme une voie prometteuse pour moderniser l'agriculture et améliorer les rendements. Pourtant, l'implémentation de ces technologies reste limitée dans cette région, soulevant des questions sur les facteurs qui influencent cette adoption.

Cet article ambitionne d'examiner l'état actuel de l'adoption des pratiques d'agriculture intelligente dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de comprendre les technologies déjà en usage, d'identifier les facteurs qui facilitent ou freinent leur adoption par les agriculteurs et d'analyser les défis spécifiques à cette région. L'article vise également à proposer des recommandations pour encourager une adoption plus large de ces technologies.

L'étude s'appuie sur une approche mixte. Des enquêtes quantitatives sont menées auprès d'agriculteurs pour évaluer le taux d'adoption des technologies intelligentes, telles que les capteurs de sol, les drones agricoles et les systèmes d'irrigation automatisés. Des entretiens qualitatifs avec des acteurs locaux, y compris des experts agricoles, des représentants gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, sont également réalisés pour explorer les obstacles et opportunités liés à l'adoption de ces technologies. Enfin, une analyse des initiatives existantes dans le domaine de l'agriculture intelligente au niveau régional complète cette recherche.

Mots clés : Adoption, agriculture, défis, intelligente, pratique

cotylédons ont régénéré des pousses avec une moyenne de 12 pousses par explant et une longueur moyenne de 17 mm. Par rapport à la procédure habituelle, cette procédure a favorisé une augmentation du nombre et de la longueur des pousses par explant. Les pousses régénérées ont été directement enracinées. Cette méthodologie apporte une contribution importante à l'optimisation de la propagation *in vitro* en un temps très bref de *Citrullus mucospermus* Fursa et d'autres espèces difficiles à propager.

Mots clés : Cucurbite oléagineuse, Interaction, Méthodologie des surfaces de réponse, Parties proximales de cotylédon, Régénération

Victorine HIEN,

Enseignant-chercheur, Université Polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire),

victorine.ouattara@usp.edu.ci

Nahoulé Armand ADJA,

Enseignant Chercheur, Institut Nationale Polytechnique Félix Houphouët Boigny de

Yamoussoukro

nahouleadja@gmail.com

Olayossimi ADECHINA,

Enseignant-chercheur, Université de San Pedro (Côte d'Ivoire)

olayossimi.adechina@usp.edu.ci

Souleymane DIOMANDE,

Enseignant-chercheur, Université de San Pedro (Côte d'Ivoire)

souleymane.diomande@usp.edu.ci

Titre :

« Préviation de la masse de fiente de volaille pour une agriculture durable »

BIOGRAPHIE :

Victorine HIEN est Enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique de San Pedro (Côte d'Ivoire),

Résumé :

L'utilisation inappropriée des engrais acidifie les sols et engendrent des baisses de rendements. A San Pedro, les maraichers, très sédentaires sur les sites de production, utilisent principalement la fiente de volaille+sciure comme engrais organique. Ainsi, qu'elle masse de ce résidu organique, issu des élevages pourrait couvrir les besoins en azote de la tomate et du concombre qui sont respectivement 100 kg/ha et 150 kg/ha ? Cette problématique a conduit à un prélèvement de 100 g de ce résidu organique chez 60 maraichers de la zone urbaine de San Pedro. La masse totale d'azote de chaque échantillon issu du laboratoire de pédologie de l'Ecole National d'Agronomie de Yamoussoukro a été analysée avec le test de Mann- Whitney qui a montré que la moyenne de fiente de volaille+sciure qui pourraient permettre de couvrir les besoins en azote de la tomate et du concombre sont respectivement 12158 ± 9239 kg/ha et 6987 ± 2603 kg/ha. Ces résultats, qui ont été permis grâce à l'intelligence artificielle au laboratoire, pourraient mieux orienter les maraichers afin qu'ils utilisent rationnellement,

désormais, les masses indiquées de fiente de volaille+sciure pour éviter l'acidification des sols pour des rendements optimisés, des fruits et légumes de qualité, une sécurité alimentaire et un environnement sain en Côte d'Ivoire.

Mots clés : environnement sain, fiente de volaille+sciure, fruits et légumes, maraichers, rendement,

Daouda KARIDIOULA

Maître de conférences, Mail : karidioulad@yahoo.fr

¹*UFR Sciences et Technologies, Laboratoire de chimie, Université de Man, BP 20 Man, Côte d'Ivoire*

Marie-Sandrine KOUAKOU L. Prisca

Maître de conférences, Mail : priscacoakre@yahoo.fr

UFR SSMT, Laboratoire de Constitution et Réaction de la Matière, Université Félix Houphouët-Boigny

Emmanuel Assidjo NOGBOU

Professeur Titulaire, Mail : assidjo@yahoo.fr

UMRI Sciences des Procédés Alimentaires Chimiques et Environnementaux, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Albert TROKOUREY

Professeur Titulaire, Mail : trokourey@gmail.com

UFR SSMT, Laboratoire de Constitution et Réaction de la Matière, Université Félix Houphouët-Boigny

Titre :

« L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des pratiques de séchage du café »

BIOGRAPHIE :

Daouda Karidioula est Maître de conférences à l'UFR Sciences et Technologies, Laboratoire de chimie, Université de Man

Résumé :

Des résultats ont montré que les cafés provenant de certaines régions de l'Afrique ont un goût terreux et moisi. Dans ces régions, le café est séché à l'air libre au soleil. Le risque de contamination est donc élevé et la réhumidification des grains dans des conditions d'humidité relative élevée est possible.

Le développement des séchoirs solaires et du séchage artificiel, pourrait améliorer ces problèmes. La prévision de la cinétique de séchage des produits agricoles, est alors indispensable pour concevoir une installation de séchage ou pour déterminer les conditions optimales de son fonctionnement.

L'objectif de cette étude, est la maîtrise du comportement du café au cours du séchage. Plus spécifiquement, il s'agira de développer des modèles mathématiques basés sur les réseaux de neurones artificiels afin de simuler le séchage du café. Un ensemble de réseaux de neurones artificiels avec différentes couches ont été développés ; l'implémentation a permis de simuler

la cinétique de séchage du café dans différentes conditions d'air de séchage. La dynamique d'un séchage expérimental est correctement prédite par ces modèles d'intelligence artificielles avec des coefficients de détermination (R^2) entre les valeurs expérimentales et simulées des teneurs en eau du café supérieures à 0,85. Ces modèles basés sur l'intelligence artificielle semblent être un très bon compromis entre précision (surtout en conditions variables de températures de séchage) et rapidité de calcul, pour simuler la dynamique d'un véritable séchage du café.

Ces modèles dynamiques pourraient éventuellement être utilisé comme des algorithmes de contrôle de séchoirs expérimentaux à grande échelle pour le café.

Mots clés : Café, intelligence artificielle, modélisation, réseau de neurones artificiel (RNA), séchage.

KOFFI Antoine

antoinekoffi7@gmail.com;

Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire;

DIOMANDE, Métangbo

metangbo@yahoo.fr,

Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire;

KONAN, Djézou

djez_kon@yahoo.fr,

Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche Bimbresso/Abidjan, Côte d'Ivoire

SORO, Dogniméton

dognysoro@gmail.com,

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

Titre :

« Optimisation agricole en Côte d'Ivoire : développement durable et inclusif du riz pluvial »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Antoine appartient à l'Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire

Résumé

Pour améliorer la production de riz pluvial (*Oriza sativa*) en Côte d'Ivoire sur des sols de plus en plus pauvre en éléments fertilisants, une étude a été menée sur la station de Man. Cette étude a pour objectif d'évaluer l'efficacité de l'engrais biologique Green Amino sur les paramètres de croissance et du rendement de riz pluvial. Deux variétés de riz pluvial (IDSA 10 et IDSA 85) et 4 modèles de fertilisation ont été utilisés pour cette étude. Il s'agit de : pas d'apport d'engrais ; 1,25 kg/ha de Green Amino ; 200 kg/ha de NPK + 100 kg/ha d'Urée (fertilisation recommandée) et 200 kg/ha de NPK + 1,25 kg/ha de Green Amino. Les variétés et les modèles de fertilisations ont été disposés selon un dispositif de split-plot à 4 répétitions. L'analyse de variance a montré des différences significatives entre les variétés et les modèles de fertilisations pour tous les caractères observés. Cependant, aucune différence n'a été observée au niveau de l'interaction variétés × modèles de fertilisations. Les modèles de fertilisations 1,25 kg/ha de Green Amino et 1,25 kg/ha de Green Amino + 200 kg/ha de NPK peuvent être recommandés pour la fertilisation du riz pluvial.

MOTS-CLES : *Oriza sativa*, engrais biologique, paramètres de croissance, rendement.

KOFFI Konan Jean-Mathias,

Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon GUEDE, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire
jeanmathiaskonan@gmail.com ; 07 48 06 26 70

SORO Dogniméton,

Professeur Titulaire, Université Jean Lorougnon GUEDE, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

SARRON Julien,

Chercheur, CIRAD, UPR HortSys, F-34398 Montpellier, France

FAYE Émile,

Chercheur, CIRAD, UPR HortSys, F-34398 Montpellier, France

Titre :

« Estimation du rendement du manguiier par analyse d'image, nord Cote d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Konan Jean-Mathias est Enseignant-Chercheur à l'Université Jean Lorougnon GUEDE

Résumé

La production de mangues dans le nord de la Côte d'Ivoire constitue une source importante de revenus pour de nombreux agriculteurs locaux. Cependant, l'estimation précise du rendement des vergers de manguiers demeure un défi majeur en raison de la variabilité des conditions climatiques et agronomiques. L'utilisation de méthodes traditionnelles de comptage manuel des fruits est souvent chronophage, coûteuse, et susceptible d'erreurs humaines (erreur souvent >30%). Face à ces défis, l'analyse d'image par ordinateur et par des réseaux de neurones apparaît comme une solution prometteuse pour améliorer la précision et l'efficacité des estimations de rendement. Cette étude explore les performances d'un réseau de neurones de détection de fruits, le Faster R-CNN, pour estimer la production du manguiier. La méthodologie à consister à des prises d'images d'un échantillon de manguiers par smartphone, à raison de deux photos, sur deux côtés opposés par arbre. Les images acquises ont été analysées par le Faster R-CNN combiné à un modèle correctif d'estimation de rendement. Le Faster R-CNN a obtenu une efficacité globale (F1- score) de 0,88 et une précision d'estimation de 91 % des mangues présentes dans des images de manguiers. Le modèle correctif développé a enregistré un R^2 de 0,96 et un NRMSE de 5,9 %. La combinaison des performances du neurone au modèle correctif a permis d'estimer la production des manguiers. Cette étude ouvre la voie à l'utilisation de nouvelles technologies pour l'estimation précise du rendement des cultures fruitières en Afrique de l'Ouest.

Mots-clés : Analyse d'image, Côte d'Ivoire, Rendement, Intelligence artificielle, Manguiier

Koffi KONAN,

*Enseignant-Chercheur, Département de Sociologie et d'Anthropologie,
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/Côte d'Ivoire, konankoffi_456@yahoo.fr
+2250747022537*

Titre :

« Impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les producteurs de cacao de Gonaté »

BIOGRAPHIE :

KONAN Koffi est Sociologue du travail et du développement. Né le 09 mars 1974 à Abidjan, il a fait ses études primaires à Abobo-Gare. Il a obtenu son Baccalauréat Série D, au Lycée Moderne Léboutou de Dabou et soutenu sa thèse Unique de Doctorat de Sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Il est Enseignant-Chercheur au Département de Sociologie et d'Anthropologie et membre de la Commission des examens à l'UFR des Sciences Sociales et Humaines à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/Côte d'Ivoire.

Résumé

Depuis son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une économie de plantation dominée par la cacao-culture. Ainsi la cacao-culture demeure-t-elle la culture pérenne de base du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En revanche, sa production ne cesse de faire l'objet de débats, dont les plus récurrents sont : l'implication des enfants en situation de travail dans les plantations et les productions issues des espaces sociaux protégés. Dans l'optique de résoudre ces problèmes, l'IA, qui vient rompre avec les pratiques traditionnelles et archaïques de production se positionne comme la solution du moment. A cet effet, l'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de l'utilisation de l'IA dans les rapports sociaux de production du cacao, dans la Sous-Préfecture de Gonaté. Dirigée par l'approche mixte, la recherche documentaire, l'observation directe et l'enquête de terrain sont : les techniques de collecte de données, qui ont été utilisés dans le cadre de cette étude. Sur la base d'un échantillon de 150 acteurs, un guide d'entretien a été administré, auprès de 10 responsables de la filière cacao et un questionnaire destiné à 140 cacaoculteurs. Encodés sociologiquement par la théorie de l'adoption des innovations technologiques, les résultats révèlent en substance, que l'adoption de l'IA a participé à la transformation des pratiques culturelles, à la modification des rapports à l'espace cultivé et à la différenciation au sein des cacaoculteurs de la Sous-Préfecture de Gonaté.

Mots clés : IA, Cacaoculture, Espaces sociaux protégés, Espace cultivé, Côte d'Ivoire

Guei Simplicie KOUA

Université Alassane Ouattara (Bouaké – Côte d'Ivoire)

simpkguei@yahoo.fr

Titre :

« L'Intelligence Artificielle et les enjeux éthiques d'une agriculture durable en Afrique »

BIOGRAPHIE :

Né en 1985 à Facobly, dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, KOUA Guei Simplicie est philosophe-bioéthicien. Il fait ses études supérieures à l'Université de Bouaké, devenue Université Alassane Ouattara. Après son doctorat en philosophie, il travaille depuis 2021 au sein de cette institution en tant qu'enseignant-chercheur au Département de philosophie et chercheur associé à la Chaire UNESCO de Bioéthique.

Résumé

L'ampleur de la crise écologique compromet les conditions d'une agriculture durable et les moyens de mise en place d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle fiable en Afrique. Dans ce contexte d'incertitude et de précarité, l'Intelligence Artificielle (IA) se présente comme un précieux moyen pour relever les défis technologiques et écologiques afin de favoriser la viabilité d'une agriculture en proie aux variations météorologiques et climatiques. Cependant, bien que les technologies de l'IA soient un puissant moyen de productivité et de compétitivité, l'empreinte environnementale qu'elles suscitent demeure une source d'inquiétude. De plus, dans un contexte de mondialisation agricole, où la concurrence est de mise, les capacités de production à grande échelle qu'elles offrent aux conglomérats et aux firmes agricoles transcontinentales peuvent maintenir les agriculteurs africains (en manque de compétences et de moyens économiques) dans une situation de pauvreté. Dès lors, le souci de rentabilité économique peut conduire ces agriculteurs à adopter des attitudes irrespectueuses de l'environnement et préjudiciables à une agriculture durable. L'objectif de cette contribution est de rendre les individus sensibles aux principes à même de soutenir une agriculture durable et de proposer des solutions en vue d'un bon usage de l'IA dans l'implémentation de cette forme d'agriculture. Au moyen d'une approche phénoménologico-critique, nous montrerons le rôle essentiel de l'éthique de l'IA en faveur des pratiques susceptibles de garantir la durabilité agricole en Afrique.

Mots-clés : Afrique, agriculture durable, sécurité alimentaire, éthique, Intelligence Artificielle

KOUAKOU Akoua Tamia Madeleine,

Maître-Assistant, Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ, Côte d'Ivoire.
tamiakouakou01@gmail.com / +2250747355441 / +2250506177079

KOUMAN Kouame Jean Marc,

Attaché de recherche, Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire.

N'GORAN Koua Serge Beranger,

Chargé de recherche, Centre National de Floristique,
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d'Ivoire.

BARIMA Yao Sadaïou Sabas,

Professeur-Titulaire, Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ, Côte d'Ivoire.

Titre :

« Potentiel des images multispectrales acquises par drone dans la détection du jaunissement mortel du cocotier »

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Akoua Tamia Madeleine est Maître-Assistant à l'Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ, Côte d'Ivoire

Résumé :

Le jaunissement mortel du cocotier est une maladie qui affecte le cocotier et d'autres palmiers.

Il est causé par un phytoplasme et constitue une menace majeure pour la production de noix de coco dans toute sa zone de culture en Côte d'Ivoire. Le cocotier représente une importante source de revenus pour la plupart des familles vivant sur la côte et cette maladie continue de se propager dans les zones affectées, compromettant les revenus et la vie des familles. Actuellement, la gestion de la maladie est basée sur la détection et la destruction immédiate des pieds infectés.

L'un des éléments qui rend difficile la maîtrise de la maladie est la difficulté à localiser de manière exhaustive tous les pieds atteints au sein de la parcelle.

Cette étude aborde le potentiel de la télédétection en tant qu'outil pour la détection automatique du jaunissement mortel du cocotier. L'approche utilisée dans ce travail repose sur l'analyse d'indices de végétation calculés à partir des images multispectrales à très haute résolution spatiale acquises par drone dans la zone de Grand-Lahou.

Il s'agit d'analyser la performance de discrimination des pieds de cocotier malade à partir d'indices de végétation selon un suivi de l'évolution de la maladie afin de mettre en place un système d'alerte précoce à travers un indice spécifique à la maladie.

Les résultats montrent globalement une forte performance dans la discrimination des zones symptomatiques du jaunissement mortel du cocotier par le taux d'anthocyane dans les feuilles et l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI).

Mots clés : Télédétection, Jaunissement mortel du cocotier, Drones, Détection des Maladies, Indices de végétation

KOUAME Adam Camille,

*Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Direction Régionale de Bouaké, 01 BP
633 Bouaké 01, Bouaké-Côte d'Ivoire;*

COULIBALY Aïssatou,

*Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologies des Produits Tropicaux ; Université
NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

ABOUO N'Guessan Verdier,

*Laboratoire de Biotechnologie, Agriculture et Valorisation des Ressources Biologiques
(LBAVRB), Université FELIX HOUPHOUËT BOIGNY, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire*

N'DRI Yao Denis,

*Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologies des Produits Tropicaux ; Université
NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

AMANI N'Guessan Georges

*Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologies des Produits Tropicaux ; Université
NANGUI ABROGOUA, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire*

Titre :

« Prédiction de l'index glycémique d'aliments traditionnels par le réseau de neurones artificiels »

BIOGRAPHIE :

Dr Kouamé Adam Camille est Biochimiste-Nutritionniste option Sciences et Technologies des Aliments. Né le 14 juillet 1979 à Abidjan, il a fait ses études à l'Université NANGUI ABROGOUA. Il exerce en qualité de Nutritionniste au Centre National de Recherche Agronomique. Il a le grade de Chargé de Recherche. Son domaine d'expertise est la biochimie alimentaire, la nutrition, ainsi que la biotechnologie alimentaire.

Résumé :

L'index glycémique (IG) est un indicateur qualitatif de la réponse glycémique d'un aliment glucidique. Sa variabilité est imputable à la composition de l'aliment, elle-même liée à la technologie qui lui est appliquée. Cette étude décrit une méthode d'analyse par traitement de données. Elle permet de prédire précisément l'IG d'un aliment à l'aide d'un modèle de prédiction. Les données provenant de la table de composition alimentaire, combinées aux informations de la table des valeurs d'IG de produits alimentaires, sont traitées à l'aide d'un réseau neuronal artificiel (RNA) afin de produire une valeur prédite de l'IG du produit alimentaire. Pour des échantillons examinés (n = 31) consistant en une variété de mets traditionnels (composante de base + sauce d'accompagnement), $r^2 = 0,968$ et l'analyse de l'erreur quadratique moyenne d'apprentissage (EQMA Apprentissage) tend vers 0. La structure neuronale 7-9-1 (7 neurones sur la couche d'entrée, 9 neurones sur la couche cachée et un neurone sur la couche de sortie) est le modèle neuronal le plus approprié. Il présente durant la

phase de test le R^2 le plus élevé, indiquant une bonne capacité prédictive de la méthode (RNA). Ces résultats suggèrent que le RNA retenu a une bonne capacité à donner une réponse satisfaisante à une entrée qui ne fait pas partie des données de la phase d'apprentissage. Rapide et peu coûteuse par rapport aux tests in vivo, cette méthode est un outil précieux qui permettra de prédire de manière plus efficace l'IG des aliments traditionnels.

Mots-clés : glycémie ; intelligence artificielle ; modélisation ; perceptron multicouche récurrent ; repas mixtes

KOUAME Kan Benjamin

Enseignant-Chercheurs, Université Jean Lorougnon Guédé Daloa (Côte d'Ivoire)

souralemienwayo@gmail.com

KOKO Anauma Casisimir

Enseignant-Chercheurs, Université Jean Lorougnon Guédé Daloa (Côte d'Ivoire)

Titre :

« Evaluation quantitative du risque d'exposition à l'aflatoxine M1 chez les consommateurs de lait cru de vache à Daloa par simulation Monte Carlo »

BIOGRAPHIE :

KOUAME Kan Benjamin est enseignant-Chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé Daloa (Côte d'Ivoire)

Résumé

Bien que les bovins constituent souvent un filtre très efficace contre les toxines fongiques, la présence d'aflatoxines M1 dans le lait cru de vache pourrait représenter un risque pour la santé humaine. À partir de la distribution de la teneur en aflatoxine M1 et de celle de la consommation des échantillons de lait cru de vache, un modèle mathématique a été établi pour évaluer l'exposition. Une simulation de type Monte Carlo a été effectuée à travers une courbe cumulative de probabilité. La distribution de l'ingestion de l'aflatoxine M1 par la population a ainsi pu être déterminée. Les résultats de l'évaluation du risque de l'aflatoxine M1 liée à la consommation de lait cru de vache par simulation de type Monte Carlo ont révélé qu'il est réel et existe avec des proportions très élevées (0,071 à 0,322 $\mu\text{g}/\text{kg}$) dépassant la valeur limite recommandée (0,050 $\mu\text{g}/\text{kg}$) dans le lait de vache. Avec une dose infectieuse de 0,002 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (poids corporel), la probabilité de développer une toxi-infection alimentaire due à l'aflatoxine M1 par consommation de lait cru de vache varie de 36,08 à 36,16 %. Cela représente 36 080 et 36 150 cas d'intoxication par l'aflatoxine M1 pour 100 000 habitants. Cette étude ne constitue qu'une première approche de l'évaluation de l'aflatoxine M1 dans le lait cru de vache. Ces résultats doivent attirer l'attention des autorités et servir de base pour mener des campagnes de sensibilisation du grand public et des éleveurs de bovins sur les risques mycotoxiques d'origine alimentaire.

Mots clés : mycotoxiques, Monte Carlo, intoxication, toxi-infection

KOUAME Téya,

Socioanthropologue de la santé, chercheur et chargé de recherches, CEMV/UAO

N’GUE SSAN Gnagoran Daniel,

Sociologue de l’éducation, chercheur et chargé de recherche, CEMV/UAO

KANDE Souleymane,

Technicien Zootechnique, CEMV/UAO

KONAN Zégauh Jean Marc,

Assistant Vétérinaire, CEMV/UAO.

Titre :

« Intelligence artificielle et automédication en côte d’ivoire »

BIOGRAPHIE :

KOUAME Téya est Socio-anthropologue de la santé, chercheur et chargé de recherches au CEMV/UAO

Résumé

L’étude porte sur l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’automédication en Côte d’Ivoire. L’objectif est d’analyser l’intérêt de ce mécanisme de soins intégrés dans la gestion des pathologies chez des malades à Bouaké. La méthode quantitative a orienté des enquêtes de terrain auprès de 150 personnes. Celle dite qualitative a guidé des entretiens pour recueillir les perceptions des thérapeutes et des spécialistes de pathologies.

Comme résultats, l’IA contribue à une meilleure adhérence au traitement par des rappels personnalisés. Elle permet aussi une détection rapide des problèmes de santé. En outre, avec l’IA et l’automédication, des patients s’engagent dans leur traitement et expriment leurs satisfactions. Ces acquis contribuent au développement durable en Côte d’Ivoire. Cependant, des inégalités d’accès aux technologies, la complexité des informations et les risques de dépendance à l’automédication sont des faiblesses constatées.

Elles méritent d’être corrigées pour un apport plus amélioré de ces deux approches de soins. Il importe donc que l’Etat facilite l’accessibilité des populations à la technologie, renforce leur niveau d’instruction pour assurer une interprétation objective des informations issues de l’IA et organise l’automédication en créant les conditions optimales de sa connexion avec le suivi médical.

Mots clés : *Intelligence Artificielle- Automédication-Mécanisme de soins-Conséquentiel-Patients.*

Bernard Yao KOUASSI

Maître de Conférences - Université Alassane Ouattara
ydekbeni2017@yahoo.com

Titre :

« L'intelligence artificielle et l'éthique de l'environnement en Afrique : horizons d'une agriculture durable »

BIOGRAPHIE :

M. KOUASSI Yao Bernard a fait ses études supérieures à l'Université de Bouaké (Université Alassane Ouattara) en Côte d'Ivoire. Il est titulaire d'un Doctorat en philosophie des sciences (Thèse Unique), option épistémologie et logique. Il est enseignant-chercheur au Département de philosophie depuis 2011. Maître de conférences depuis 2022, il est membre du Laboratoire Logique, Savoir, Rationalité (LSR) de l'Unité Pédagogique et de Recherche (UPR) Histoire et Philosophie des sciences, dirigé par le professeur YAPI Ayénon Ignace.

Résumé

L'Afrique est aujourd'hui mise en demeure de résoudre avec diligence l'épineux problème de l'insuffisance alimentaire que posent, d'une part la croissance démographique du continent, et d'autre part les aléas climatiques dus à la pollution et à la destruction massive de l'environnement. Ce défi passe indubitablement par le respect de la nature qui consiste à réduire de façon rigoureuse les agressions perpétrées contre elle. À cet effet, la sollicitation de l'intelligence artificielle est primordiale. Considérée comme la plus sophistiquée et la plus achevée des outils technologiques conçus à partir du XX^{ème} siècle, l'intelligence artificielle imite le raisonnement humain, aide à augmenter la capacité de production de l'homme dans divers domaines d'activités, et donc aussi dans le domaine de l'agriculture. L'analyse de la nécessité de réaliser une agriculture répondant aux besoins des populations africaines, des conséquences de la crise environnementale sur la survie du continent et des aptitudes de l'intelligence artificielle à faire face aux problèmes alimentaires par une agriculture saisonnière, tels sont les axes de réflexion envisagés par le présent travail. Notre objectif dans ce travail est de suggérer l'apport de l'intelligence artificielle pour créer une agriculture qui garantira la sécurité alimentaire de l'Afrique, sans dévaster son habitat.

Mots-clés : Agriculture ; Insuffisance alimentaire ; Défi ; Environnement ; Intelligence artificielle.

Léandre Junias KRA,

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE) ; Université Jean Lorougnon Guédé.

Tazibouo Université, Daloa, BP 150 Daloa Côte d'Ivoire ;

Tel : (225) 0709661820 ; E-mail : junias.kra@gmail.com / junias.kra@ujlg.edu.ci

Brice Arthur KONAN-WAIDHET,

Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE) ; Université Jean Lorougnon Guédé.

Tazibouo Université, Daloa, BP 150 Daloa Côte d'Ivoire ;

Tel : (225) 0747938728 ; E-mail : konanwab@yahoo.fr

Moïse Botou ADAHI,

Département du Génie Rural et des Sciences Géographiques (DFR – GRSG) ; Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) ;

Quartier 227 Lgts, Yamoussoukro, BP 1093 Yakro Côte d'Ivoire ;

Tel : (225) 0708906785 ; E-mail : adahii@hotmail.com

Titre :

« Prédiction des besoins en eau d'irrigation du riz irrigué base sur l'intelligence artificielle »

BIOGRAPHIE :

Léandre Junias KRA est membre du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE) à l'Université Jean Lorougnon Guédé

Résumé :

Face aux défis mondiaux de l'environnement, l'optimisation de l'utilisation des ressources en eau revêt une importance significative, en particulier dans le domaine du riz irrigué. Cela implique de développer de nouvelles technologies, comme celles fondées sur l'intelligence artificielle, et de leur application dans la production. Dans ce travail, quatre modèles d'intelligence artificielle notamment le DNN, CNN, LSTM et CNN-LSTM ont été développés pour modéliser les besoins en eau d'irrigation du riz irrigué. L'objectif consistait à prédire les besoins en eau d'irrigation du riz irrigué avec un ensemble de données limité incluant des données climatiques, des données de sol et comparer la performance de ces modèles dans l'exécution de cette tâche. Ces modèles ont été testés sur le périmètre rizicole irrigué de Zatta, dans le département de Yamoussoukro situé au Centre de la Côte d'Ivoire. Les résultats révèlent que le modèle DNN représentait au mieux les données de cette étude en surpassant les autres modèles avec un score $R^2 = 0,76$ et $RMSE = 0,0752$. Le modèle de réseau récurrent (LSTM) a obtenu la deuxième meilleure performance avec $R^2 = 0,74$ et $RMSE = 0,0789$. Ensuite, vient le modèle de réseau convolutif (CNN) avec $R^2 = 0,72$; $RMSE = 0,0816$ et enfin le modèle hybride CNN-LSTM ($R^2 = 0,72$; $RMSE = 0,082$). Ainsi le niveau de performance des modèles était le suivant : $DNN > LSTM > CNN > CNN-LSTM$. Par conséquent, les modèles d'intelligence artificielle ont une capacité remarquable à prédire les besoins en eau du riz.

Mots-clés : Intelligence artificielle, Besoins en eau, Ressource en eau, Côte d'Ivoire

NOACK Patrick

patrick.noack@hswt.de

hochschule weihenstephan-triesdorf, allemagne

Titre :

« Application de l'intelligence artificielle aux images de drones pour l'évaluation des plantes »

BIOGRAPHIE :

NOACK, Patrick est membre de hochschule weihenstephan-triesdorf, allemagne

RESUME

Les drones deviennent un outil de plus en plus important dans la production végétale. Avec des prix en forte baisse et une qualité croissante, les images des drones servent de source pour l'application de l'intelligence artificielle dans la sélection des plantes, les essais agricoles et l'évaluation des systèmes de production végétale. Elles peuvent aider à comprendre les performances relatives des plantes par rapport à la génétique (sélection végétale), au traitement et à la gestion, ainsi que leur réponse aux différents paramètres du sol.

Dans cette présentation, nous résumons les expériences acquises au cours des cinq dernières années dans l'application des drones et de l'intelligence artificielle à la sélection végétale, avec un accent particulier sur la résistance à la sécheresse du blé, qui montre que les traits pertinents peuvent être dérivés avec des technologies numériques au lieu d'une notation visuelle qui prend du temps et est sujette à des erreurs. Nous donnons également un aperçu des derniers résultats obtenus dans le phénotypage des pois chiches avec l'imagerie des drones et l'intelligence artificielle visant à prédire le rendement dans un environnement de piste parcellaire.

MOTS CLES : images des drones, intelligence artificielle, sélection végétale, caractéristiques des plantes

Solange Doumun OULAI

Université de San Pedro, mekapeu.doumun@gmail.com/

solange.doumun@usp.edu.ci

Kadio Aya Kan Christiane

Université de San Pedro

Coulibaly Naga¹, Jérémie Zoueu

Université de San Pedro

Titre :

« Valorisation des résidus de palmier à huile en panneaux composites via L'IA »

BIOGRAPHIE :

Solange Doumun OULAI est chercheuse à l'Université polytechnique de San Pedro

Résumé :

Les résidus de palmier à huile, tels que les troncs, frondes et fibres, constituent une ressource prometteuse pour la production de panneaux composites dans une approche d'économie circulaire. Dans ce travail, nous explorons le potentiel économique, social et environnemental de la valorisation des déchets issus de l'industrie de l'huile de palme en matériaux innovants, tout en intégrant des prévisions basées sur le Machine Learning pour optimiser leur exploitation durable. Basée sur les données de PALMCI, acteur majeur de la production d'huile de palme en Afrique de l'Ouest, l'analyse couvre une période de 15 ans tout en projetant les tendances pour les 20 années à venir. Les résultats mettent en évidence une disponibilité annuelle moyenne de 1 879 180 tonnes de résidus, qui devraient permettre de produire environ 1 315 426 m³ de panneaux composites et de générer un potentiel économique de 32 885 emplois annuels inexploité. Sur les deux prochaines décennies, les prévisions indiquent une augmentation avec un volume moyen de 2 147 891 tonnes de résidus par an, pouvant produire 1 503 523 m³ de panneaux composites et créer 7 159 emplois chaque année. Parmi les modèles de Machine Learning testés (Random Forest, Gradient Boosting), la régression linéaire s'est distinguée par ses performances, affichant des métriques remarquables : MSE = 1,18e-16, MAE = 1,02e-8 et R² = 0,99. Ces travaux démontrent l'impact significatif qu'une telle valorisation pourrait avoir sur l'économie verte, la création d'emplois et la réduction de la déforestation dans la région.

Mots clés : Machine Learning, Résidus de palmier à huile, Panneaux composites, Économie circulaire, Développement durable

Ghislain PANDRY

Equipe ONET, Laboratoire LASTIC, Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC), Abidjan, Côte d'Ivoire. ghislain.pandry@esatic.edu.ci

Parfait KOUAME

*²Centre de Recherches Océanologiques (CRO), Abidjan, Côte d'Ivoire.
parfait.kouame@csrs.ci*

Pacôme BROU

*³Equipe MAC, Laboratoire LASTIC, Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC), Abidjan, Côte d'Ivoire.
pacome.brou@esatic.edu.ci*

Titre :

« Détection des maladies des poissons d'élevage basée sur le WPT-VGG16-VGG19 »

BIOGRAPHIE :

Ghislain PANDRY est membre de l'Equipe ONET, membre du Laboratoire LASTIC, appartient à l'Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC), Abidjan, Côte d'Ivoire

Résumé :

La pisciculture en Côte d'Ivoire est dépendante des importations qui sont estimées autour 86 % selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Plusieurs initiatives ont été menées afin d'accroître la production locale. Toutefois, cet accroissement ne prend pas en compte le problème de la sécurité alimentaire. Ce problème impacte à la fois la production et la santé des poissons. Pendant la phase de production, l'eau utilisée est peut-être contaminée par des métaux lourds venant des zones d'orpaillages clandestins, des pesticides, etc. Cela augmente le taux de mortalité chez les poissons. Ce travail porte sur la détection des maladies des poissons. En effet, la détection des maladies à un stade précoce demeure assez complexe surtout dans un environnement aussi contraignant que l'eau. Ainsi, les pisciculteurs locaux rencontrent d'énormes difficultés à caractériser les maladies et leur type. Pour résoudre ces difficultés, nous proposons une méthode de réseau de neurones basée sur le WPT+VGG16+VGG19. En utilisant la transformée en paquet d'ondelettes (WPT), notre méthode proposée peut conserver plus de connaissances à haute fréquence dans les caractéristiques des images. Dans cette étude, nous avons utilisé une technique de segmentation pour localiser la zone touchée. La capacité de généralisation de notre réseau permet de détecter les maladies des poissons.

Mots-clefs : *Machine Learning, Pisciculture, Réseau de neurones, Ondelettes, Maladie des poissons.*

ROBET Emilie Jocelyne

UFR Sciences et Technologies, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire Cell : (+225) 0757916028 ; E-mail : millierobet@gmail.com

**KONAN B. N. B.,
YEBOUE K. H.
AMOIKON K. E.**

Titre :

« Evaluation des effets nutritionnels de la consommation, du sorgho, mil et fonio »

BIOGRAPHIE :

ROBET EMILIE JOCELYNE est Enseignant-chercheur à l'UFR Sciences et Technologies, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Résumé :

Le sorgho, le mil et le fonio sont des céréales très peu prisées dans certains pays africains. L'objectif de cette étude est de constituer une base de donnée utile pour les recommandations nutritionnelles en Afrique. L'évaluation des effets nutritionnels de la consommation de ces céréales a donc été effectuée. Les paramètres de croissance et du bilan digestif ont été déterminés, chez les rats, après la consommation d'aliments équilibrés formulés avec ces céréales. Les résultats révèlent que ces aliments entraînent de très bonnes performances nutritionnelles. D'abord, leur consommation favorise une bonne prise de poids ($1,34 \pm 0,19$ g à $2,06 \pm 0,48$ g) ($P > 0,05$). Toutefois, la croissance la plus élevée est enregistrée avec le sorgho et le fonio ($1,86 \pm 0,35$ g et $2,06 \pm 0,48$ g, respectivement). Ensuite, l'amidon apporté par les aliments formulés a une digestibilité élevée du fait du traitement hydrothermique effectué ($96,30 \pm 0,55$ à $99,01 \pm 0,45$) ($P > 0,05$). Cependant, l'amidon du sorgho ($99,01 \pm 0,45$) et du fonio ($98,88 \pm 0,28$) est beaucoup plus digestible que celui du mil ($96,30 \pm 0,55$). Enfin, les glucides des céréales étudiées favorisent l'utilisation des protéines présentes dans les aliments formulés ($83,82 \pm 0,35$ à $88,43 \pm 5,38$) ($P > 0,05$). Toutefois les protéines dans l'aliment formulé à base de sorgho ($88,43 \pm 5,38$) sont plus digestibles en raison de la nature des fibres alimentaires composites de cette céréale. La consommation de ces céréales pourrait être recommandée dans la nutrition des populations.

Mots clés : Digestibilité, céréales, Côte d'Ivoire, croissance, nutritionnels.

SAKANDE Gédéon,

Doctorant, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso.

sakandegedeon@gmail.com

DIENDERE Achille Augustin,

Maître de Conférences, Agrégé des facultés des sciences économiques, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso.

hchille@yahoo.fr

Titre :

«Effets des services de vulgarisation sur les séquences d'adoption des pratiques agroécologiques »

BIOGRAPHIE :

SAKANDE Gédéon est Doctorant de l'Université Thomas SANKARA, Burkina Faso.

Résumé

Cette recherche explore les effets de l'accès aux services de vulgarisation agricole sur les séquences d'adoption des pratiques agroécologiques par les ménages urbains et suburbains de la ville de Ouagadougou. Les données ont été collectées auprès de 416 ménages de l'ensemble des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. L'analyse des données est réalisée à l'aide d'un Logit séquentiel qui permet de mettre en évidence les effets de l'accès aux services de vulgarisation à chaque niveau du processus d'adoption. Les résultats montrent qu'il existe une différence entre les effets des services qui influencent la chaque du niveau du processus. Ces effets sont, en outre, différents lorsque la disparité des quartiers de résidence est prise en compte. Contrairement aux travaux antérieurs, cette recherche améliore la compréhension de l'accès aux services de vulgarisation sur l'adoption des pratiques agroécologique en modélisant l'adoption des pratiques agroécologiques comme un processus composé de plusieurs étapes. Par ailleurs, la présente recherche fait également ressortir les spécificités de ces effets en tenant compte de la disparité entre zone urbaine et suburbaine. Les pouvoirs publics ou communaux devraient orienter des actions de promotion d'accès aux services de vulgarisation agricole en tenant compte des spécificités des ménages.

MOTS CLES : Accès aux services de vulgarisation, Ménages suburbains, Ménages urbains, Pratiques agroécologiques, Séquences d'adoption.

Ibrahim SANA,

Université de Parakou, fert.isana@gmail.com

Achille Augustin DIENDERE,

Université Thomas Sankara, hchille@yahoo.fr

Afouda Jacob YABI,

Université de Parakou, ja_yabi@yahoo.com

Titre :

« Effet de l'adoption des TIC sur l'efficacité technique des exploitations agricoles au Burkina Faso »

BIOGRAPHIE :

Ibrahim SANA est étudiant à l'Université de Parakou

Résumé

Cette recherche analyse les effets de l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur l'efficacité technique des exploitations agricoles au Burkina Faso. Les données ont été collectées auprès de 420 agriculteurs de la région du Centre, sélectionnés par échantillonnage aléatoire simple. Des statistiques descriptives ont été calculées, et un modèle de frontière stochastique de production a été utilisé pour estimer l'efficacité technique des exploitations agricoles. Les résultats montrent une différence moyenne de 2,06 entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de TIC, statistiquement significative ($t = 17,56$, $p < 0,001$). Ces résultats suggèrent que l'adoption des TIC améliore significativement l'efficacité technique des exploitations agricoles, les utilisateurs affichant de meilleures performances moyennes. Les conclusions appellent à intégrer les TIC dans les politiques d'encadrement des agriculteurs et à développer des programmes de formation ciblés pour les non-utilisateurs, afin d'optimiser les performances des exploitations agricoles.

Mots-clés : Adoption ; Burkina Faso ; Efficacité technique ; TIC.

SANHEIN N'guessan Hervé

Doctorant en Histoire

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

Email : hsanhein@yahoo.fr

Titre :

« L'intelligence artificielle et la lutte contre la faim en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

SANHEIN N'guessan Hervé est Doctorant en Histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

Résumé

La lutte contre la faim et la malnutrition est un enjeu majeur en Côte d'Ivoire, un pays où les défis alimentaires sont exacerbés par des facteurs économiques, environnementaux et sociaux. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle (IA) émerge comme une solution innovante pour améliorer la production agricole, optimiser la chaîne d'approvisionnement et concevoir des programmes de nutrition adaptés. Cet article examine les différentes possibilités d'applications de l'IA dans la lutte contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire, en s'appuyant sur une approche mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Cette approche permet d'explorer les perceptions et les expériences des acteurs concernés tout en fournissant des données qualitatives sur l'impact de l'IA dans ce domaine.

De l'étude, il est évident que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans différents domaines afin d'améliorer la sécurité alimentaire, notamment dans l'analyse des données agricoles, la surveillance des ressources alimentaires et la prévision des crises alimentaires. Bien que l'IA présente de nombreux bénéfices, son intégration dans cette lutte pose également des défis en termes d'infrastructures technologiques, de formation et de sensibilisation, mais surtout en termes d'éthique. L'IA offre donc une occasion de consolider les efforts de lutte contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. La mise en place de ces technologies dans les systèmes agricoles, logistiques et éducatifs permet au pays d'améliorer la sécurité alimentaire tout en renforçant la résilience de ses communautés face aux défis à venir.

Mots clés : Côte d'Ivoire – Faim - Intelligence artificielle – nutrition - Sécurité alimentaire

SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne

Enseignant-chercheur
Institut de Géographie Tropicale/ Université Félix Houphouët Boigny
Côte d'Ivoire/+225 0707663527
jatiory@gmail.com

Titre :

« Optimisation des activités des productrices d'attiéké de jacqueville par l'intégration de l'IA »

BIOGRAPHIE :

SOGBOU-ATIORY Badjo Julienne est Enseignant-chercheur à l'Institut de Géographie Tropicale de Université Félix Houphouët Boigny de Côte d'Ivoire

Résumé

Ce travail de recherche est conduit pour donner suite à l'article "Contraintes d'approvisionnement en manioc pour la production de l'attiéké dans la Sous-préfecture de Jacqueville". Ces contraintes s'expriment en termes d'absence d'organisation et de coordination des acteurs de la filière, de réduction et de perte de la matière première, de diminution de l'espace. Tous ces éléments influent sur le revenu des productrices d'attiéké. Cependant, en dépit des nombreux défis qu'elles rencontrent, aucune des productrices ne fait usage des outils de l'intelligence artificielle. L'objectif de cette étude est de montrer comment l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'optimisation de la production du manioc et partant de l'attiéké tout en soutenant les productrices locales dans la Sous-Préfecture de Jacqueville. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie de collectes de données s'est basée sur l'analyse documentaire, l'observation directe, l'entretien avec 60 productrices du littoral Alladjan de N'djem à Addah et l'exploration des outils d'IA pour évaluer leur impact potentiel. Il ressort que l'IA permettra d'aboutir à une optimisation des activités des productrices d'attiéké en dépit de la réduction des espaces cultivables. Par la prédiction, une augmentation de 40% de la production est possible, une réduction de 20% des pertes de production sera obtenue, les applications de commerce électronique augmenteront les revenus des productrices de 35 % en facilitant l'accès à de nouveaux marchés. Néanmoins, l'intégration de l'IA dans les activités des productrices d'attiéké impose une approche participative, ainsi que des formations et un accompagnement pour garantir une adoption efficace de ces technologies.

Mots clés : Côte-d'Ivoire, Jacqueville, productrice d'attiéké, production de manioc, intelligence artificielle

YAH N'guettia Marie

UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, Bp 150 Daloa

nguettiayah@gmail.com

**ALLA PATRICK-EUDESS ZAATTY,
GNAMIEN YAH GWLADYS**

Titre :

« Innovations technologiques en Côte d'Ivoire : cas des producteurs de cacao et hévéa »

BIOGRAPHIE :

YAH N'guettia Marie est enseignante- chercheuse à l'*UFR Agroforesterie de l'Université Jean Lorougnon Guédé*

Résumé :

Dans un contexte mondial d'insécurité alimentaire, le secteur agricole doit s'adapter pour garantir sa pérennité et sa résilience. Cette étude vise à évaluer l'impact des technologies innovantes sur les producteurs de cacao et d'hévéa en Côte d'Ivoire. Une enquête a été réalisée avec des guides d'entretiens et l'application Kobocollect auprès de 338 producteurs à San Pedro, Abengourou et Yamoussoukro. Les résultats ont montré que 50 % des producteurs utilisent les outils modernes tels que les applications mobiles et les systèmes d'information géographique (SIG). Aussi, 61 % préfèrent les applications mobiles, tandis que 39 % optent pour les SIG. L'adoption de ces technologies a conduit à une réduction significative des intrants chimiques, avec une baisse de 43 % des insecticides pour le cacao et de 50 % pour l'hévéa, ainsi qu'une diminution de 25 % et 30 % des fongicides respectivement avec une augmentation des rendements. Cependant, des obstacles persistent, notamment chez les agriculteurs de plus de 45 ans, qui représentent 65 % des non-utilisateurs. Les principaux défis identifiés incluent la fertilité du sol, la gestion de l'eau, les maladies des plantes et la variabilité climatique. Bien que 63 % des agriculteurs reconnaissent le potentiel des technologies pour améliorer la production, ils soulignent la nécessité d'une formation adéquate, d'un soutien financier et d'ajustements politiques pour surmonter les obstacles. Malgré des avantages évidents en termes de durabilité et de productivité, l'adoption des technologies en agriculture ivoirienne nécessite une approche inclusive et stratégique.

Mots clés : Technologies innovantes, production agricole, durabilité, Côte d'Ivoire

Audrey N'GOAN,
audreyfaulatngoan@yahoo.com

Kherann YAO,
kheranny@gmail.com

YAO Kouassi Aimé,
aimeyaokouassi@gmail.com

Titre :

« L'intelligence artificielle au service de la gdt et de la lutte contre la sécheresse dans nos pays africains : cas pratique de la production agricole en Côte d'Ivoire »

BIOGRAPHIE :

YAO Kouassi Aimé est enseignant-chercheur

Résumé

L'Afrique, bien que riche en terres agricoles, fait face, depuis peu, aux fléaux de la désertification et des sécheresses récurrentes. En Côte d'Ivoire, pays à forte vocation agricole (cacao, café, anacarde, etc.), la dégradation des sols et l'irrégularité des précipitations menacent les rendements agricoles ainsi que la sécurité alimentaire. Face à ces enjeux, l'adoption de solutions innovantes s'avère indispensable. Dès lors, l'IA, avec des outils tels que les systèmes de prévisions météorologiques intelligentes, la télédétection, la cartographie et l'analyse des sols et l'apprentissage automatique, offre des moyens pour surveiller l'état des sols, optimiser l'irrigation et anticiper les périodes de sécheresse. Cette étude propose d'analyser comment l'intégration de l'IA peut contribuer efficacement à la production agricole en Côte d'Ivoire, en explorant leur efficacité dans la gestion des terres et la résilience face à la sécheresse. Ainsi, au sorti de cette étude, un Toolbox de l'agriculteur basé sur l'IA sera mis en place afin d'aider nos agriculteurs des milieux ruraux, à bâtir des systèmes agricoles durables et résilient à la sécheresse.

Mots-clés : IA, Agriculture, GDT, Sécheresse, Désertification.

YAO Yao Jules

*Historien, Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA),
Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire),
yaojules@yahoo.fr; (+225) 07-59-77-44-95*

Titre :

« Télé-irrigation et la sécurisation nutritionnelle au Niger de 2011 à 2024 »

BIOGRAPHIE :

« **YAO Yao Jules** est chercheur, historien et écrivain. Né à Abobo en 1986, il fait ses études secondaires au Lycée Municipal d'Abobo et après l'obtention du baccalauréat série A2 il est orienté à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Depuis, 2023, Il travaille comme chercheur à l'Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains (IHAAA), de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB). »

Résumé

Le Niger est un pays localisé dans l'espace sahélien. Face à toutes les difficultés climatiques, en 2011, il s'appuie sur l'intelligence artificielle à travers la télé-irrigation. C'est un dispositif de pilotage automatique. C'est un procédé technologique qui permet à l'agriculteur d'irriguer à distance. C'est un système d'irrigation au moyen du téléphone portable, de l'éolien ou du soleil. Elle permet de collecter les données météorologiques et hydrologiques à savoir le taux d'humidité, la température, la vitesse du vent, la pluviométrie et la radiation solaire. Cette technologie est une irrigation à distance. Par conséquent, cette technique est utilisée par les paysans nigériens dans l'exercice de leurs activités agro-pastorales. Dès lors, Quel est l'impact de la télé-irrigation sur la souveraineté alimentaire du Niger de 2011 à 2024 ? L'étude a permis de voir que l'intelligence artificielle est un moyen de développement durable au Niger. C'est une étude historique qui s'inscrit dans le domaine qualitatif. La collecte des données se résume à une diversité de sources.

Mots clés : Impact, intelligence artificielle, télé-irrigation, téléphone, Niger.

Aubain YRO

*Laboratoire d'Ingénierie Electronique, d'Electricité et des Systèmes Embarqués (LIEES),
Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire*

Édié Camille N'ZI

*Laboratoire d'Ingénierie Electronique, d'Electricité et des Systèmes Embarqués (LIEES),
Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire*

Ekissi Joël AKO

*Laboratoire d'Ingénierie Electronique, d'Electricité et des Systèmes Embarqués (LIEES),
Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire*

Nessemou Éric GOKPEHA

*Laboratoire d'Ingénierie Electronique, d'Electricité et des Systèmes Embarqués (LIEES),
Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire*

Titre :

« Détection de défauts de fèves de cacao via un réseau neuronal profond »

BIOGRAPHIE :

Aubain YRO est membre du Laboratoire d'Ingénierie Electronique, d'Electricité et des Systèmes Embarqués (LIEES) à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Résumé :

La qualité des fèves de cacao influence directement leur commercialisation et la sécurité alimentaire des produits dérivés. Cependant, les techniques actuelles de contrôle qualité présentent des limites majeures, telles que leur lenteur, leur coût élevé et la subjectivité des analyses. Avec l'augmentation continue des volumes de production de cacao, ces contraintes deviennent critiques, rendant indispensable l'adoption de solutions automatisées et fiables. L'intelligence artificielle (IA) se positionne ici comme une réponse innovante et efficace pour relever ces défis. Cette étude propose une approche de détection de défauts basée sur un réseau Deep-One-Class (DOC). Contrairement aux méthodes classiques, ce réseau s'appuie exclusivement sur les données de fèves normales pour apprendre une distribution de référence, détectant ensuite les anomalies comme des écarts significatifs par rapport à cette norme. Pour améliorer ses performances, le réseau proposé s'appuie sur le transfert d'apprentissage et intègre un mécanisme d'attention. Ceci permet d'extraire des caractéristiques pertinentes des fèves afin de renforcer la robustesse du modèle face aux bruits d'acquisition et à la variabilité

des données. Les résultats expérimentaux, obtenus sur deux bases de données issues de la littérature, révèlent une précision de détection supérieure à 97%. En outre, cette méthode réduit les coûts d'annotation, s'adapte à des environnements industriels complexes et traite efficacement de grands volumes de données.

Les performances du modèle proposé démontrent l'efficacité et la pertinence de l'IA pour automatiser le tri des fèves de cacao, répondant ainsi aux exigences strictes de qualité tout en renforçant la productivité et la fiabilité de la filière cacao.

Mots clés : *Cacao, Détection de défauts, intelligence artificielle, Sécurité alimentaire, Réseau neuronal convolutif.*

Table des matières

Programme.....	vi
Comite de redaction du catalogue des resumes / Fonsti 2025.....	vi
Comite Scientifique Et De Lecture	xvii
Comite d’organisation du colloque	xviii
Liste des conferenciers	xxiii
Liste des panelistes	xxiv
Presidents des ateliers	xxix
Introduction	1
CHAPITRE 1 :_CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DU COLLOQUE.....	3
I- Contexte, Justification.....	4
Ii-Objectifs du Colloque.....	6
Iii- Axes réflexion du colloque.....	6
CHAPITRE 2 :STATISTIQUES DU COLLOQUE	10
CHAPITRE 3 :PRESENTATION DE LA CONFERENCE INAUGURALE ET DES PANELS	13
I/ Conference Inaugurale 1	
« L’afrique A L’ère De L’intelligence Artificielle : Usages, Défis De Souveraineté, Opportunités De Développement Et Enjeux D’inclusion »	14
Ii/Conference Inaugurale Ii	
« Présentation De La Stratégie Nationale De L’intelligence Artificielle »	17
FICHE TECHNIQUE – SESSION PARALLÈLE	
« Coopération scientifique entre l’Afrique et l’Allemagne : la stratégie et les programmes de soutien de la DFG ».....	19
III/ PANEL 1	
« Ia Et Durabilité : Repenser L’environnement, L’agriculture Et L’inclusion Sociale En Afrique »	22
IV/ PANEL 2	
« Ia, Gouvernance Et Régulation : Ethique, Souveraineté Numérique Et Défis Politiques Pour L’afrique ».....	25
V/ Panel 3	
« Intelligence Artificielle Et Santé : Innovations, Enjeux Et Perspectives Pour L’afrique ».....	27
VI/ PANEL 4	
« Ia Et Sécurité : Enjeux De Gouvernance, Cybermenaces, Protection Des Données Et Résilience Numérique ».....	30
VII/ PANEL 5	
« Ia, Education, Emploi Et Finance : Mutations, Opportunités Et Enjeux Pour L’afrique »	33
CHAPITRE 4 :_PRESENTATION DES RESUMES DES COMMUNICATIONS PAR AXE....	36

AXE 1 :INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), EDUCATION-FORMATION ET RECHERCHE. 37

Boua Paulin Sylvain Akregbou	38
« Usage De Chatgpt Dans L’enseignement Supérieur Ivoirien : Nécessité D’une Education A L’intelligence Artificielle Générative Des Enseignants Et Etudiants ? ».....	38
Amoikon Guy Roland	40
« L’intelligence Artificielle, Fossoyeuse De L’intelligence Humaine ? »	40
Chiatsé Mireille Patricia Anassin	41
« L’intégration Des Langues Africaines A L’ia Pour Education Des Filles En Campagne ».....	41
Assielou Kouamé Abel	42
« Impact Des Emotions Et Performances Des Apprenants : Approche Basée Sur L’intelligence Artificielle »	42
Kouassi Sylvain Assienin	44
« Modélisation Computationnelle Des Incidences De La Gouvernance Sur La Performance Scolaire ».....	44
Kouadio Bene.....	46
« Prédiction <i>In Silico</i> De L’activité Anti-Sars-Cov-2 Par Des Phytocomposés Potentiels »	46
Evariste Dupont Boboto.....	47
« Intelligence Artificielle-Intelligence Humaine : Quels Rapports ? »	47
Eppié Augustine Michaella Bongba.....	48
« Usage Des Outils De Traduction Automatiques (Ota) Dans Les Travaux Dirigés De Thème Au Département D’études Germaniques De L’uao : Diagnostic, Enjeux Et Perspectives Pour Le Développement Dudit Département »	48
Antonin Idriss Bossoto	49
« Usages Des Ia Génératives Dans L’enseignement Secondaire »	49
Florence Botti.....	50
« L’intelligence Artificielle, Une Chance Pour Les Humanités En Afrique »	50
Camara Amara.....	51
« L’intelligence Artificielle Comme Moteur De Transformation Pour L’enseignement Supérieur En Guinée : Opportunités, Défis Et Perspectives ».....	51
Souleymane Zana Coulibaly.....	53
« Modèle De Prédiction Basé Sur La Technique De Factorisation Multi – Relationnel Pondérée Et Socio – Economique (Soe - Wmrmf) Pour Le Suivi Des Parcours D'apprentissage »	53
Dadi Mahi Esaïe	54
« Impacts Négatifs De L’intelligence Artificielle Sur Les Etudiants A L’université Alassane Ouattara »	54
Alliou Salihini Diarrassouba	55
« Effet De L’intelligence Artificielle Sur Les Disparités De Performance Homme / Femme Dans L’enseignement Supérieur : Cas De L’université Polytechnique De Bingerville »	55

Djibril Diouf	56
« Enjeux De L'intelligence Artificielle A L'école : L'apprenant, L'enseignant Et Le Politique »	56
Dje Bi Kahou Albert	58
« La Recherche Scientifique Dans Les Etablissements Supérieurs Face Aux Défis De L'intelligence Artificielle ».....	58
Djibril Dosso	59
« Impact De L'intelligence Artificielle Sur La Recherche Et Les Activités Professionnelles Associées »	59
Dosso Ismaïla	61
« Implications Méthodologiques De L'utilisation De L'intelligence Artificielle En Géographie »	61
Ehoussou Gnamien Yao Sabine	62
« L'intelligence Artificielle Dans La Création D'outils D'aide Aux Apprenants En Difficultés D'apprentissage »	62
El Faker Hajar	63
« Enseigner A L'ère De L'ia: Quelles Compétences Pour Les Futurs Traducteurs Africains? »...	63
Gnahou Kouassi Fernand	65
« Le Surhomme Et L'ia : Exigence D'une Réinvention Africaine ».....	65
Ikossié Kouakou Seibo Alexise Véronique	66
« Classe Inversée Et Formation En Espagnol : Proposition De Pratiques Efficaces Avec L'ia ».	66
Magali Jeannin	67
« Usage Du Prompt Et Enseignement Contextualise Du Fle En Afrique De L'ouest ».....	67
Johnson Grâce Yénin Edwige	69
« Outil D'aide A L'orientation Des Nouveaux Bacheliers Base Sur Des Algorithmes Supervisés »	69
Hamany Broux De Ismaël Koffi	71
« Intégration De L'intelligence Artificielle Dans Le Système Educatif Ivoirien : Entre Opportunités Et Défis »	71
Koffi Komenan Simon Pierre	73
« Adoption De L'ia Et La Nécessité De « <i>Tropicalisation</i> » Des Curricula De Formations Universitaires En Côte D'ivoire »	73
Fransisco Konan	75
« Use Of Artificial Intelligence (Ai) Approach In Mg-Doped Zinc Oxide Materials Deposition »	75
Kone Daouda	77
« Contribution De L'ia Au Diagnostic Des Transformateurs De Puissance	77
En Côte D'ivoire »	77
Kone Moussa	79

« Pouvoirs Publics Et Instauration De La Vidéosurveillance Au Baccalauréat A Bouaké ».....	79
Kone Yacouba	80
« Education Aux Médias Et Intelligence Artificielle : Fiches Pédagogiques Edhc Pour Collèges Ivoiriens ».....	80
Kouadio Andjou Frédéric	81
« Using Artificial Intelligence In English Language Teaching: Strength And Weaknesses ».....	81
Konan Arsène Kouadio	82
« Rapport Des Elèves De Quelques Etablissements Scolaires Secondaires Avec L'intelligence Artificielle En Côte D'ivoire : Quel Usage Et Quel Impact Sur L'enseignement-Apprentissage ? »	82
Kouadio Krah	83
« Reconnaissance Des Minéraux De Roches Par Imagerie Grâce A L'intelligence Artificielle »	83
Kra Kouakou Appoh Enoc	85
« L'intelligence Artificielle, Un Tremplin Pour La Vitalité Des Langues Africaines »	85
Loua Kouassi Cyrille	86
« Analyse Morphosyntaxique Dans Le Traitement Automatique Du Bron Et Du Baoule ».....	86
Laurent Hospice Mabanza	87
« L'intelligence Artificielle Et L'avenir De L'éducation En Afrique : Défis Et Perspectives Pour Une Humanité Nouvelle. ».....	87
Meledje Célestin Désiré	88
« Deep Learning Pour La Détermination Des Propriétés Electroniques Du Semi-Conducteur Organique 4czipn »	88
Naounou Amédée	90
« L'intelligence Artificielle Comme Outil De Lutte Contre Les Inégalités Educatives »	90
Opi Thely Innocent Bossé	92
« Intelligence Artificielle Dans L'éducation-Formation Ivoirienne : Une Option Didactique A Suivre De Près »	92
Ouattara Yacouba	93
« Optimisation Des Processus De Recherche En Afrique Avec L'ia Et L'eeg »	93
Petey Kragbi Olivier	94
Architecture « Ihm Orientee Service Pour L'optimisation Du E-Learning Personnalise Par L'intelligence Artificielle ».....	94
Randriamanantena Mamie Solotiana Junaux Paul	96
« Une Perspective Didactique Sur L'ia Pour L'enseignement Des Sciences En Milieu Rural. » .	96
Ibrahima Sagnon	97
« L'intelligence Artificielle Et Le Développement Durable Du Tourisme : Défi Et Enjeux En Côte D'ivoire ».....	97
Holôh Silue	99

« Intelligence Artificielle, Apprentissage Et Innovation Pédagogique »	99
Soumahoro Loulou Nan Gomathy	100
« Développement De La Pensée Critique Chez Des Etudiants De L'université De Bondoukou »	100
Tapigue Nankeng Serge	102
« Proposition D'une Architecture Intelligente Pour Le Monitoring Des Transformateurs De Puissance »	102
Tiote Bintou	104
« Utilisation De L'ia Dans La Formation Des Etudiants Du Système Lmd Dans Les Universités Publiques De Côte D'ivoire : Cas De L'ufhb De Cocody ».....	104
Della Barthélémy Toumgbin	106
« Intelligence Artificielle Et Crise De L'intelligence Humaine : Pour Une Education A La Liberté Dans Les Universités Africaines »	106
Konan Yao	107
« Authentification Par Tracking Oculo-Moteur Pour La Sécurisation Des Examens En Ligne »	107
Yapo Sopie Edwige-Salomé	108
« Intelligence Artificielle (Ia) Et La Culture <i>In Vitro</i> ».....	108
Yazid Hambally Yacouba	109
« Enjeux Et Défis Des Systèmes Educatifs Africains A L'ère De L'intelligence Artificielle » .	109
Yeo Yallamissa	110
« Intelligence Artificielle (Ia) Et Crise De L'éducation En Afrique »	110
Saho Venance Zoh	111
« Serious Games En Réalité Virtuelle : Une Approche Immersive Pour L'apprentissage ».....	111
Zoro Elogne Guessan	112
« L'auto-Apprentissage Tutoré Soutenu Par L'intelligence Artificielle : Une Réponse Aux Défis Pédagogiques ».....	112
Koffi Ignace	113
« L'intelligence Artificielle Comme Outil De Recherche De La Vérité Dans L'existence De L'esclavage Dans La Région De Sassandra (Sud-Ouest) De La Côte D'ivoire ».....	113
Niangui Amani Albert	114
« Apprentissage Et Intelligence Artificielle : L'éclipse De L'éducation Créatrice De Soi Par Soi? ».....	114
Zoro Emma Georgina Hueva	115
« Réseaux Neuronaux Pour Diagnostiquer La Dégradation Des Huiles Des Transformateurs De Puissance »	115
AXE 2 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET ECONOMIE	117
Moro Jean Martial Ahoro	118

« Adaptations De La Microfinance Ivoirienne Au Numérique Et A L'intelligence Artificielle (1976- 2022) »	118
Bamba Mansé	120
« Intelligence Artificielle : Optimisation Du Commerce Transfrontalier Dans La Ville De Bondoukou »	120
Bissou Guikahué Daniel	121
« La Perception Des Hôteliers Sur L'intelligence Artificielle : Cas De San Pedro. »	121
Bakary Bola	122
« Ia Et Design Thinking : Moteurs D'innovation De Produits Pour Un Développement Durable En Afrique »	122
Ouatili Dah	123
« Vers Une Economie Post-Travail »	123
Diomand Aïkpa Benjamin	124
« Penser L'intelligence Artificielle Et Le Marché Du Travail Africain Avec Marx »	124
Diomandé Naboundou Soumahila	125
« Quelle Contribution De L'intelligence Artificielle (Ia) À La Mobilisation Des Ressources Financières Propres Dans Les Communes Ivoiriennes ? »	125
Fahe Eritie	126
« Intelligence Artificielle Et Economie : Ia Et Le Marché Du Travail : Scenarios Pour Le Marché De L'emploi En 2030 »	126
Brice Aubain Gbodje	127
« Expérience Client Et Intelligence Artificielle : Exemple De Wave Mobile Money »	127
Juno Cerrou Serge Roland	128
« Analyse D'octroi De Microcrédits Aux Petites Et Moyennes Entreprises (Pme) Par La Méthode Des Réseaux De Neurones Artificiels (Rna) : Cas Des Pme De La Commune De Treichville (Côte D'ivoire) »	128
Aka Stéphane Koffi	129
« Développement D'un Dispositif Electronique Intelligent De Monitoring Du Transformateur De Puissance »	129
Auguste Kouakou	131
« Ia Et Croissance Economique : Comment Profiter De La Destruction Créatrice A La Schumpeter ? »	131
Kouakou Thiédjé Gaudens-Omer	132
« L'effet Potentiel De L'intelligence Artificielle Sur Le Marché Du Travail En Afrique »	132
Kouassi Kouassi Noguès	133
« Le Tourisme Ivoirien Face A L'intelligence Artificielle : Opportunité Ou Danger ? »	133
Gli Modeste Franck Mah	134
« L'intelligence Artificielle Et La Réinvention De La Trajectoire Économique Ivoirienne : 2000-2020 »	134

Mogué Agoussi Alphonse	135
« Intelligence Artificielle Et Economie Du Travail : Enjeux Et Perspectives ».....	135
N'da Roseline Gbocho	137
« Intelligence Artificielle Et Réalités Endogènes Dans Le Secteur Rizicole En Côte D'ivoire ».....	137
Yao Eugène N'dri	138
« Intelligence Artificielle (Ia) Et Intelligence Humaine (Ih) : Concurrence Ou Complémentarité ? »	138
Fanda Soro	139
« Drones Civils Et Production Electrique En Côte D'ivoire	139
(2017 -2023) »	139
Pégnonsienrè Lacina Soro	140
« Extraction D'un Hydrocolloïde Des Exsudats D'anacardier A L'aide D'outils D'intelligence Artificielle »	140
Vallée Samaké Linda Nanan	141
« Compréhension Et Usages De L'intelligence Artificielle Par Les Entrepreneur-E-S Ivoirien-Ne-S ».....	141
Tanoh Salomon Patrick Emmanuely	142
« Intelligence Artificielle Et Développement Durable Du Transport Urbain A Abidjan : Diagnostic Et Perspectives »	142
Guikahué Daniel Bissou	143
« Contribution De La Stratégie Digitale De Côte D'ivoire Tourisme Dans La Promotion De La Destination Ivoirienne »	143
AXE 3 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET SANTE	144
Tiasvi Yao Raoul Agbavon	145
« Idiosyncrasie Chez Canguilhem Et Suivi Des Patients : Les Enjeux Sanitaires De L'ia »	145
Ayeba Tchambagou Alike	146
« La Protection Juridique Des Données De Santé A L'épreuve De L'ia »	146
Yaya Bamba	147
« L'intelligence Clinique Artificielle Et La Problématique De La Sécurité Des Patients. ».....	147
Blassi N'guessan Rémi	148
« L'intelligence Intellectuelle Et La Question De L'amortalité De L'homme ».....	148
Aurélie Cailleau	149
« Ensuring Equity-Effectiveness Of Ai In Wounds Diagnostic In Taabo Hdss, Côte D'ivoire”	149
Diarrassouba Ousmane	150
“L'ia Appliquée A La Gestion De La Santé Mentale Positive En Afrique ».....	150
Diomande Keffa Denis	151

“Modèle De Classification Binaire Des Patients Adultes Désertant Le Service De Traumatologie »	151
Marthe Kabwe Kabela Kankumba.....	152
« Lexicométrie Et Intelligence Artificielle : Analyser Des Discours Des Adolescents Dépressifs Et Anxieux De Lubumbashi »	152
Beman Kamagate	153
“Chatbot Intelligent Et Télémédecine : Vers Un Soutien Personnalisé Et Optimisé Des Patients »	153
Koffi Jean Baptiste	154
« L’intelligence Artificielle Et L’effondrement De La Relation Médecin-Patient Dans La Perspective Canguilhemienne »	154
Konan Sylvain Kouadio	155
« L’intelligence Artificielle Et La Sexualité Humaine : Le Devenir Humain En Questionnement »	155
Kouassi Adles Francis.....	156
“Approche Hybride Ensembliste Pour Une Détection Précoce Et Précise Du Diabète »	156
Lamah-Kagba Nina Roseline	157
« Intelligence Artificielle Et Suivi Des Patients Dans Les Chu De Côte D’ivoire ».....	157
Lang Hans-Jörg.....	159
« Energie Renouvelable Et Approvisionnement D’o2 Dans Un Centre De Sante En Chad »	160
Hans-Jörg Lang.....	162
« Présentation, Traitement Et Résultats Des Enfants Atteints De La Maladie A Virus Ebola : République Démocratique Du Congo (2018-2020) ».....	162
Bruno E. Lokonon	165
« The Artificial Intelligence Models Potentials In One Health Research In Africa”	165
Mohamed Boubacar Bilcha	167
“La Santé En Afrique: Apport De L’intelligence Artificielle »	167
N’guessan Fulbert N’gatta.....	168
« Sigdep Et Suivi Des Personnes Vivantes Avec Le Vih ».....	168
N’guessan Tenguel Sosthène.....	169
“Intelligence Artificielle Et Sante En Afrique : Entre Perception, Opportunités Et Défis »	169
Niamke Sam Aristide	170
“Intelligence Artificielle Et Troubles Sévères De La Communication: Enjeux Et Perspectives »	170
Ouattara Aboubacar Adama.....	171
“L’intelligence Artificielle, Une Opportunité Au Difficile Accès Aux Soins De Santé Dans Le District Sanitaire De San Pedro ».....	171
Lhaur-Yaigaiba Annette Ouattara	172

“Prise En Charge Des Hémoglobinopathies : Contribution De L’intelligence Artificielle ».....	172
Patrice Sablé Lehoua.....	173
“Intelligence Artificielle En Médecine: Quelle Influence Dans La Relation Médecin-Patient? »	
.....	173
Soro Doh.....	174
“De Zolanza A De Nouveaux Inhibiteurs : Comment L’ia Redéfinit Le Traitement Du Cancer »	
.....	174
« Chatbot Intelligent Pour Renforcer La Communication Et L’accès Aux Services Du Pnsme »	
.....	175
AXE 4 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET GOUVERNANCE	177
Adou Bosson Camille	178
« Fracture Numérique En Côte D’ivoire, Phénomène Rédhitoire A.....	178
L’ Aune De L’intelligence Artificielle »	178
Atse Kambo Martial.....	179
« Intelligence Artificielle (Ia) Et Gouvernance : La Stratégie De L’union Africaine »	179
Bahin Lessbet Arnold.....	180
« L’intelligence Artificielle Ou Le Pouvoir Désincarne De L’état »	180
Bamba Ladji Darel.....	181
« L’ia Et Sécurité Du Passeport Ivoirien, Lutte Contre L’immigration Clandestine ».....	181
Diako Doffou Jerome	182
« Détection Des Url De Phishing A L’aide Des Techniques De Nlp »	182
Diomandé Zolou Goman Jackie Elise.....	183
« Plaidoyer Pour Une Pratique Rationnelle De L’intelligence Artificielle Chez Njoh Mouelle	
Ebénézer »	183
Bernard Nazaire Djyh.....	184
"Assistant Intelligent Pour Une Gestion Optimisée Des Réunions Universitaires"	184
Goulia Vlangny Jean Baptiste.....	185
« Ville Intelligente Et Fluidité Urbaine : Gestion De La Congestion Dans La Commune De	
Cocody »	185
Karamoko-Yegbe Djénan Marie Angèle.....	186
« Intelligence Artificielle Et Collecte Des Déchets Dans Les Villes Ivoiriennes : L’exemple	
D’abidjan (Côte D’ivoire) »	186
Koffi Kouadio Bini Pacôme-Alexandre.....	187
«Digitalisation Des Services Fiscaux Et Dimensionnement Comptable Des Entreprises	
Ivoiriennes : Quel Apport De L’intelligence Artificielle ? ».....	187
Kone Brahim.....	188
« Menaces Extérieures Et Drones Militaires Ivoiriens ».....	188
Wah Kouadio	189

« L'apport De L'intelligence Artificielle Dans La Géolocalisation	189
Des Réseaux Criminels »	189
Kouadio Yao Dossa Jean	191
« Décisions Stratégiques, Intuition Et Intelligence Artificielle Dans Les Startups : Une Réflexion Théorique ».....	191
Konan Simon Kouame	192
« Intelligence Artificielle Et Sécurité Routière En Côte D'ivoire ».....	192
N'founoum Parfait Sidoine Kouame	193
« Intelligence Artificielle Et Gestion Des Migrations En Côte D'ivoire ».....	193
Kobenan Christian Venance Kouassi	194
« Ia Et Modélisation Des Inondations A Oumé : Défis D'aménagement Durable ».....	194
Kouraogo Yacouba.....	195
« La Cybersécurité A L'ère De L'intelligence Artificielle ».....	195
Mbede Judith	197
« L'ia Dans Le Domaine Militaire : La Gravité Des Crimes Internationaux ».....	197
Meatchi Sourou	198
« Vulnérabilité Des Jeunes Face A L'intelligence Artificielle En Afrique : Comprendre Les Comportements Pour Envisager Des Politiques Educatives Aux Usages Responsables De L'intelligence Artificielle »	198
Crépin Zanan Kouassi Dibi.....	200
« Ia Et Souveraineté Numérique : Quelles Stratégies De Développement Pour L'afrique ».....	200
Ouattara Baba Hamed.....	201
« L'ia Et Le Règne Des Opinions En Afrique: Quels Enjeux Politiques? ».....	201
Toure Melo Mohamed.....	202
« Intelligence Artificielle Et Lutte Contre La Cybercriminalité En Côte D'ivoire »	202
Yao Affoua Marie-Rose	203
« Gestion Du Désordre Urbain A Port-Bouët Pour Une Economie Circulaire Via L'intelligence Artificielle »	203
Yeo Mamadou.....	204
« Introduction De La Télésurveillance Et Développement Du Tourisme A San Pedro ».....	204
Tra Bi Tra Bienvenu Eric	205
« La Problématique De La Réglementation De L'intelligence Artificielle (Ia) En Afrique Dans Un Contexte Mondial Marqué Par L'essor Fulgurant Du Digital ? »	205
Axe 5 :_Intelligence Artificielle (Ia) Et Environnement	206
Alhousseiny Ag Oufene	207
« La Protection De L'environnement Face A L'intelligence Artificielle ».....	207
N'dri Olga Rosemonde Epouse Aka	208

« Caméras Aquatiques Dans L'identification Des Frayères A Poissons Du Lac De Buyo ».....	208
Franck Hervé Akaffou	209
«Understanding The Future Of Hydropower In West Africa: Analyzing Climate Change Impacts Through Ensemble Machine Learning And Cmpip6 »	209
Amian N'guessan Noel	211
« Nietzsche Et L'intelligence Artificielle : Quelles Perspectives Environnementales ? »	211
Assoumane Ayouba Salaha	212
« Evaluation De L'impact D'orpaillage Sur Les Ressources Naturelles Et L'agriculture A Kokumbo »	212
Abaze Henri Joël Beda	213
« Facteurs Climato-Marins Et Dynamique Côtière De Grand-Bassam (1981-2023) : Modélisation Par Télédétection Satellitaire ».....	213
Coulibaly Sionfoungon Kassoum	214
« Ia Et Ethique Environnementale : Réflexion Sur Les Défis D'une Ia Verte ».....	214
Dalie Gbavle Luc-Donald	215
« Système De Détection De Drones Pour La Gestion De L'environnement ».....	215
Arona Diedhiou	216
«Integrating Machine Learning Techniques For Comprehensive Classification And Prediction Of Land Use And Land Cover In West Africa River Basins ».....	216
Douagui Gountôh Aristide	218
« Optimiser Les Forages D'eau En Milieux Discontinus Par Les Réseaux De Neurones »	218
Eblin Sampah Georges	220
« Application Des Réseaux De Neurones Artificiels Pour Simuler L'indice De Qualité Des Eaux De Surface Du Site D'exploitation De Banacomoe (Sud-Est De La Côte D'ivoire) »	220
Kouao Laurent Kouadio	221
« Ai-Driven Geophysics For Sustainable Water Management In Africa: Insights From China's Innovations »	221
N'guessan Edouard Kouakou	223
« Gestion Durable Des Effluents Agro-Industriels Par Outil Informatique : Simulation/Modélisation D'un Bioréacteur Uasb Par Le Logiciel Biowin 5.3. ».....	223
Lou Brou Cécile Kouame	225
« Influence Des Facteurs Biogéochimiques Sur Le Transfert Du Mercure En Lagune Ebrié »..	225
Kouassi Assienin Isac	227
«O'ssiessiemin »	227
Gilles Léonce Niamketchi	229
« Effet De Scenarios De Changements Climatiques Sur L'elaiculture En Côte D'ivoire ».....	229
Traore Awa	230
« Comparaison D'un Modèle Biologique Ecolopath Et Intelligence Artificielle »	230

Tuo Yaraba	231
« Random Forest Vs Maximum De Vraisemblance Pour L'occupation Du Sol A Soubré ».....	231
Weynants Mélanie	233
« L'intelligence Artificielle Au Service De La Science Du Système Terre En Afrique ».....	233
Yao Affoué Berthe Epse Toure	235
« Détermination De L'occurrence Des Débits Extrêmes Du Fleuve Bandama A La Station Route Korhogo-Badikaha (Nord De La Côte D'ivoire) ».....	235
Yao Marcel Konan	236
« Modélisation De La Fugacité Du Co ₂ Dans Le Canal De Vridi ».....	236
Lenikpoho Karim Coulibaly	237
« Prédiction De L'érosion Des Sols Sous Différents Scenarios Climatiques Et D'utilisation Des Terres Avec Des Automates Cellulaires Mixtes Dans Le Bassin Versant Côtier De Bandama, Côte D'ivoire »	237
AXE 6 :_INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), COMMUNICATION, ART ET CULTURE	239
Agoh Mognyssa Sandrine	240
« Journalisme Audiovisuel Et Veille Informationnelle A L'ère Des Réseaux Sociaux Numériques En Côte D'ivoire »	240
Amani Dieudonné Désiré	242
« Robolution Et Néohumains A L'ère De L'intelligence Artificielle : L'exemple De <i>Mission</i> De Xavier De Broca ».....	242
Azobe-Kedi Sylvie	243
« L'intelligence Artificielle Dans La Révolution De La Communication Numérique Ivoirienne »	243
Baki Elisabeth Ella	245
« Apport De L'ia Dans Le Projet « Denguele Misri Ni Kourou » »	245
Batcho Dognon Lucien	246
« Problématique De L'utilisation De L'intelligence Artificielle Dans La Production Publicitaire Au Burkina Faso ».....	246
Cissé Cheick Ibrahim	247
« Les Réseaux Sociaux Ou Relai Médiatique De La Poétique Du Discours Nouchi ».....	247
Diakité Zoumana	248
« L'ia Et Valeurs Humaines : D'une Ia Inspirée Des Valeurs Culturelles Africaines ».....	248
Don Anoman Nathalie	249
« L'intelligence Artificielle (Ia) Et La Mort ».....	249
Kouassi Honoré Ella	250
« Ia Et Nécessité D'un Supplément D'âme : L'afrique A La Croisée Des Chemins »	250
Gbeze Thierry Roland	251

« Perceptions De L'intelligence Artificielle Par Les Professionnels Du Marketing	251
Digital A Abidjan »	251
Nassirou Imorou	252
« L'ia Et La Mort De L'auteur : Perspectives De La Littérature Américaine »	252
Ibrahima Karamoko	253
“Can Ai Replace Humans In Le? A Critical Analysis Of Musk's Claims ”	253
Waliyu Karimu	254
« Didier Raoult Au Secours Des Malades Ivoiriens : Etude Des Malveillances De L'ia Sur Les Réseaux Sociaux En Côte D'ivoire »	254
Koffi Kouassi	255
« Langage Humain Et Langage Artificiel : Lecture Dialogique Des Défis De L'intelligence Artificielle En Afrique »	255
Kouakou Siméon Kouassi	256
« Contribution A La Sauvegarde Numérique Du Fort De Dabou (Côte D'ivoire) »	256
Kouamé John Kouassi	257
« L'intelligence Artificielle Et Le Défis De L'évangélisation Dans Le Diocèse D'abengourou »	257
Tia Dominique Décoster Manouan	258
« Le Rôle De La Cybernétique Dans Le Développement De L'intelligence Artificielle »	258
Morifié Tano Kouakou Frédéric	259
« Usage Des Langues Ivoiriennes Sur Les Rsn : Objet Et Moyen De Communication »	259
N'da Yao Jean-Claude	260
« L'ia Dans La Communication Interne : De Son Intégration Dans Les Organisations Ivoiriennes »	260
N'gatta Kouassi Germain	261
« Culture Et Ecotourisme: Une Croisée De Conservation Forestière Et De Développement Endogène Des Populations Riveraines Du Parc National Du Banco A L'ère De L'intelligence Artificielle En Afrique »	261
N'guessan Koffi Gilles Olivier	262
« Promotion De L'intelligence Artificielle Par Les Organisations Non Gouvernementales De Bouaké »	262
N'guessan Andji Diane	263
« Une Nouvelle Ere D'échange Relationnel : La Coopération Et La Cocréation De Valeur »	263
Yangra Aboi François	265
« Collaboration Humain-Ia Dans Le Copywriting : Enjeux, Défis Et Perspectives »	265
Sylla Aboubakar	266
« Enjeux Sémantiques De La Traduction De <i>Boule De Feu</i> De Yao N'guetta Par L'assistance Virtuelle : Cas Du Français Vers L'espagnol »	266

Christine Mackay Tircommicu	267
« Une Ia Africanfuturiste : Opportunités De Développement Durable Dans <i>Lagoon</i> De Nnedi Okorafor »	267
Souleymane Tuo	268
« <i>Mother Of Invention</i> De Nnedi Okorafor: Quand La Machine S’humanise »	268
Zié Tuo	270
« L’espace Numérique Au Secours Des Communautés Baptistes Aebeci En Temps De Covid-19 »	270
Achille César Vah	271
« Le Patrimoine Socio-Culturel Dan-Ouest Entre Perturbation Et Résistance A L’ère De L’intelligence Artificielle »	271
Yalety Nekezi Cédric	272
« Intelligence Artificielle Et Tourisme Culturel A San Pedro :	272
Une Analyse Des Perceptions. »	272
Yao Akpolé Koffi Daniel	273
« <i>Bornes Et Limites</i> De L’intelligence Artificielle : Le Désenchantement Kantien ».....	273
Christian Kouadio Yao	274
« La Pérennisation Des Traditions Orales En Afrique A L’aune De L’intelligence Artificielle »	274
AXE 7 :INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET AGRICULTURE DURABLE	275
Adji Beda Innocent	276
« Vers Une Agroforesterie De Précision Des Arbres Emblématiques En Danger : Calcul De La Croissance Et Simulation De L’architecture Du Bois De Vène Pour Sa Culture Durable ».....	276
Kidam Balle	277
« Apprentissage De Réseaux De Neurones A Structure Fractale ».....	277
Brou Aguié Pacôme Bertrand	278
« Smart System Pour La Prédiction De La Maladie Du Swollen Shoot ».	278
Mamady Dieme	280
« Les Femmes Face Aux Pratiques Emergentes Des Technologies Dans Le Secteur Agricole Au Sénégal : Analyse Comparative Du Département De Matam Et Le Domaine Agricole Communautaire De Sefa Sédhiou »	280
Dosso Faloukou	281
« I.A. Et Agroécologie En Afrique Noire : Pour Une Politique Durable D’approvisionnement Alimentaire »	281
Essoi Messoun Alain	282
«Pratiques D’agriculture Intelligente : Etat Des Lieux Et Défis Dans Le District Des Savanes Smart Farming Practices : Status And Challenges In The Savannah District »	282
Gnamien Yah Gwladys	283

« Planification Expérimentale, Nouvelle Approche Pour Améliorer La Micro Propagation De <i>Citrullus Mucosospermus</i> Fursa »	283
Victorine Hien	285
« Prévion De La Masse De Fiente De Volaille Pour Une Agriculture Durable »	285
Daouda Karidioula	287
« L'utilisation De L'intelligence Artificielle Dans L'amélioration Des Pratiques De Séchage Du Café »	287
Koffi Antoine	289
« Optimisation Agricole En Côte D'ivoire : Développement Durable Et Inclusif Du Riz Pluvial »	289
Koffi Konan Jean-Mathias	290
« Estimation Du Rendement Du Manguier Par Analyse D'image, Nord Cote D'ivoire ».....	290
Koffi Konan	291
« Impact De L'utilisation De L'intelligence Artificielle Par Les Producteurs De Cacao De Gonaté »	291
Guei Simplicie Koua	292
« L'intelligence Artificielle Et Les Enjeux Ethiques D'une Agriculture Durable En Afrique » 292	292
Kouakou Akoua Tamia Madeleine	293
« Potentiel Des Images Multispectrales Acquis Par Drone Dans La Détection Du Jaunissement Mortel Du Cocotier »	293
Kouame Adam Camille	294
« Prédiction De L'index Glycémique D'aliments Traditionnels Par Le Réseau De Neurones Artificiels ».....	294
Kouame Kan Benjamin	296
« Evaluation Quantitative Du Risque D'exposition A L'aflatoxine M1 Chez Les Consommateurs De Lait Cru De Vache A Daloa Par Simulation Monte Carlo ».....	296
Kouame Téya	297
« Intelligence Artificielle Et Automédication En Côte D'ivoire »	297
Bernard Yao Kouassi	298
« L'intelligence Artificielle Et L'éthique De L'environnement En Afrique : Horizons D'une Agriculture Durable ».....	298
Léandre Junias Kra	299
« Prédiction Des Besoins En Eau D'irrigation Du Riz Irrigé Base Sur L'intelligence Artificielle »	299
Noack Patrick	300
« Application De L'intelligence Artificielle Aux Images De Drones Pour L'évaluation Des Plantes »	300
Solange Doumun Oulai	301
« Valorisation Des Résidus De Palmier A Huile En Panneaux Composites Via L'ia »	301

Ghislain Pandry	302
« Détection Des Maladies Des Poissons D'élevage Basée Sur Le Wpt-Vgg16-Vgg19 ».....	302
Robet Emilie Jocelyne	303
« Evaluation Des Effets Nutritionnels De La Consommation, Du Sorgho, Mil Et Fonio ».....	303
Sakande Gédéon ,.....	304
«Effets Des Services De Vulgarisation Sur Les Séquences D'adoption Des Pratiques Agroécologiques ».....	304
Ibrahim Sana	305
« Effet De L'adoption Des Tic Sur L'efficacité Technique Des Exploitations Agricoles Au Burkina Faso ».....	305
Sanhein N'guessan Hervé	306
« L'intelligence Artificielle Et La Lutte Contre La Faim En Côte D'ivoire »	306
Donilèmin Jules Silue	307
« Identification Des Maladies Virales Liées Aux Feuilles De Manioc Par L'apprentissage Profond »	307
Sogbou-Atiory Badjo Julienne	308
« Optimisation Des Activités Des Productrices D'attiéké De Jacquville Par L'intégration De L'ia »	308
Yah N'guettia Marie	309
« Innovations Technologiques En Côte D'ivoire : Cas Des Producteurs De Cacao Et Hévéa ». 309	
Audrey N'goan	310
« L'intelligence Artificielle Au Service De La Gdt Et De La Lutte Contre La Sècheresse Dans Nos Pays Africains : Cas Pratique De La Production Agricole En Côte D'ivoire ».....	310
Yao Yao Jules	311
« Télé-Irrigation Et La Sécurisation Nutritionnelle Au Niger De 2011 A 2024 »	311
Aubain Yro	312
« Détection De Défauts De Fèves De Cacao Via Un Réseau Neuronal Profond ».....	312

CATALOGUE DES RESUMES – COLLOQUE FONSTI 2025

DU 06 AU 10 MAI 2025

Côte d'Ivoire

secretariat.colloque2025@fonsti.org

Catalogue n° 03-2025

Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)

Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /

05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08

info@fonsti.org / www.fonsti.org